

**Institut Universitaire Professionnel (IUP)
d'Aménagement et Développement territorial**

Mémoire pour l'obtention du Master 1
en Aménagement et Développement territorial

**L'Argentine post-néolibérale :
enjeux et mutations pour l'action publique territoriale**
Les cas de la Province de Mendoza

présenté par
Franco SALVADORES

sous la direction de
Jean-Louis COLL

jury de soutenance
Jean-Louis COLL - Martine GUIBERT

Septembre 2007

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II – LE MIRAIL

**Institut Universitaire Professionnel (IUP)
d'Aménagement et Développement territorial**

Mémoire pour l'obtention du Master 1
en Aménagement et Développement territorial

**L'Argentine post-néolibérale :
enjeux et mutations pour l'action publique territoriale
Le cas de la Province de Mendoza**

présenté par
Franco SALVADORES

sous la direction de
Jean-Louis COLL

jury d'évaluation
Jean-Louis COLL - Martine GUIBERT

Septembre 2007

Avant-propos

Ce mémoire de recherche a été élaboré sur la base des situations auxquelles j'ai été confronté au cours de mon stage à l'Institut de cartographie, d'information et de recherche pour l'aménagement territorial (CIFOT) de l'Université nationale de Cuyo, à Mendoza, Argentine, de janvier à juin 2007.

La mission qui m'a été confiée par la présidence de cette université, en tant qu'assistant des commissions d'experts qui élaboraient le projet de loi d'aménagement du territoire et d'occupation des sols de la province de Mendoza, m'a permis d'observer la complexité et les difficultés de la mise en place des politiques territoriales dans l'Argentine contemporaine.

Le sujet de recherche qui a été choisi, a eu donc l'objectif de montrer, au delà des particularités techniques propres de ce projet de loi, la singularité du contexte dans lequel s'essaient de bâtir des stratégies territoriales dans un pays qui se reconstruit en termes politiques, économiques et sociaux depuis une expérience qui l'avait soumis dans la pire crises de son histoire.

Franco Salvadores
Toulouse, septembre 2007

Remerciements

Grace à l'accord de coopération existant entre l'Université de Toulouse II-Le Mirail et l'Université Nationale de Cuyo, j'ai eu la possibilité de donner à ma formation d'origine en sciences politiques un profil plus spécifique et concret à travers l'incorporation des approches que les formations de géographie et d'aménagement de l'UTM m'ont fourni.

Mes remerciements s'adressent donc en premier lieu aux autorités des deux universités : pour l'Université de Toulouse II-Le Mirail dans la personne du Directeur de l'Institut universitaire professionnel d'Aménagement et développement territorial, M. François Taulelle ; pour l'Université Nationale de Cuyo dans la personne de sa présidente, Mme. María Victoria Gómez de Erice.

Je tiens spécialement à remercier M. Jean Louis Coll qui non seulement a été l'initiateur de cet accord de coopération interuniversitaire mais qui été le directeur de ce mémoire en faisant preuve d'une grande disponibilité et patience.

Je remercie également mon maître de stage, Mme. María Elina Gudiño de Muñoz, directrice de l'Institut CIFOT, qui a été pour moi un exemple de motivation et d'engagement en faveur de la « territorialisation » des esprits à Mendoza.

Je tiens à remercier aussi Mme. Martine Guibert qui a accepté d'intégrer le jury d'évaluation de ce mémoire et qui a toujours été disponible pour répondre à mes inquiétudes au cours de mes études à l'Université de Toulouse-Le Mirail.

J'exprime aussi toute ma gratitude envers, M. Adolfo Medalla, coordinateur des Instituts multidisciplinaires de l'Université nationale de Cuyo, qui a tout mis en œuvre pour le bon déroulement de mon stage en faisant preuve d'une amitié aussi grande que son professionnalisme.

Surtout un grand et affectueux merci envers Aline pour ses corrections, son aide, son encouragement et son appui inconditionnel.

Enfin, je remercie ma famille qui, malgré la distance que mes études ont mise entre nous, est toujours présente.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	8
PREMIÈRE PARTIE : L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE : UN OUTIL D'ANALYSE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	11
Chapitre I : L'action publique territoriale	11
Chapitre II : L'analyse de l'action publique territoriale	18
DEUXIÈME PARTIE : L'ARGENTINE: UN CONTEXTE PARTICULIER POUR L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE	33
Chapitre II : L'Argentine organisation institutionnelle et territoriale	33
Chapitre II : L'Argentine dans un référentiel post-néolibéral	47
TROISIÈME PARTIE : LA PROVINCE DE MENDOZA UN CAS PARADIGMATIQUE DANS L'APPLICATION D' ACTIONS PUBLIQUES TERRITORIALES	59
Chapitre I : La province de Mendoza : singularités géographiques	59
Chapitre II: L'organisation politique et administrative du territoire de Mendoza	75
Chapitre III : La création d'un cadre pour l'action publique territoriale dans la province de Mendoza	84
CONCLUSION	102

Carte n° 1 : Présentation de la zone d'étude : l'Argentine et la Province de Mendoza

Introduction

“*No hay quién le ponga el cascabel al gato*” –Il n’y a personne qui arrive à attacher le grelot au chat-, dit avec une certaine ironie, Gabriel Bustos Herrera, journaliste au Diario Los Andes,¹ qui a suivi la question de la loi relative à l’aménagement du territoire et de l’occupation des sols de la province argentine de Mendoza. A travers cette expression hispanique, ce journaliste fait référence au quart de siècle que le gouvernement de cette province a passé à chercher un cadre pour l’aménagement de son territoire sans jamais y parvenir. Pendant toutes ces années, le traitement de ce projet de loi est devenu un sujet courant dans l’opinion publique de Mendoza, qui lui a donné le nom de « *la Ley de Suelos* » -la loi des sols-.

Or, la difficulté que cette province éprouve pour se doter de ce cadre législatif pour l’aménagement du territoire, se retrouve aussi au niveau national, car les avancements faits en la matière sont timides et les résultats peu probants. En effet, la mise en œuvre d’un plan national d’aménagement du territoire interroge, depuis 1953, sous différents noms, les gouvernements nationaux qui se sont succédés. L’adoption, en 2004, d’un plan stratégique territorial au niveau national, « *Argentina 2016* », a suscité des espoirs dans ce sens, mais ils semblent s’éteindre, les échéances prévues étant arrivées à leur terme et les objectifs fixés non atteints. Cette situation, dans laquelle les aspirations de bâtir des politiques publiques à vocation territoriale demeurent de simples intentions, ne concerne pas seulement l’aménagement du territoire. D’autres politiques publiques d’ancrage territorial, telles que celles concernant l’environnement, les transports ou la maîtrise de l’énergie, s’estompent lors du passage aux actions concrètes.

Après le retour de la démocratie en 1983, l’expérience néolibérale des années 1990, et la grande crise de l’année 2001, la situation des politiques territorialisées dans le pays ne semble guère s’améliorer ; elle est même bien plus complexe qu’auparavant. L’expression « *Argentine post-néolibérale* » employée dans cette recherche fait référence au contexte actuel du pays. Ce contexte est marqué fortement par les réformes néolibérales entreprises dans la décennie précédente, par une décomposition de ses matrices classiques de médiation politique et par l’apparition d’acteurs divers, tels qu’ONG, associations de voisins, nouveaux mouvements sociaux ou toute sorte de groupes. Ces acteurs mettent en cause l’action des institutions traditionnelles telles que l’État ou les partis politiques dans

¹ Journal de la province de Mendoza, fondé en 1883.

l'élaboration des politiques, et, en même temps, ils concourent soit par la voie de la contestation soit par la voie de la participation à l'action des pouvoirs publics.

Le problème qui se pose donc pour l'Argentine, en général, et pour la province de Mendoza, plus particulièrement, est celui d'arriver à articuler les divers positionnements de ces acteurs et institutions afin de parvenir à la mise en place de politiques publiques relativement stables, notamment sur le plan territorial. Dans le cadre de cette recherche, la question de la loi relative à l'aménagement du territoire et à l'occupation des sols de la province de Mendoza constitue un exemple concret, pour illustrer à travers son analyse, ce problème général.

Comment analyser les difficultés qui interviennent dans la mise en place d'une politique publique, telle que l'aménagement du territoire, dans un contexte dans lequel participent des acteurs de plus en plus nombreux et hétérogènes ?

Pour tenter de répondre à cette question, l'aménagement territorial doit être saisi par une analyse qui mette en avant, au delà de ses enjeux techniques, les enjeux relatifs à sa construction en tant que politique publique. C'est pourquoi, dans cette étude, des concepts issus des sciences politiques, et particulièrement du domaine des politiques publiques, ont été mobilisés. La notion d'action publique territoriale a ainsi été retenue pour rendre compte des processus intervenant dans l'adoption des mesures d'aménagement territorial, tels que les négociations, les arbitrages, les médiations et les prises de décisions.

A partir des éléments conceptuels mobilisés, la démarche s'organise autour de trois hypothèses principales. En premier lieu, les difficultés de la mise en œuvre des actions publiques territoriales dépendent de pratiques institutionnelles inadaptées pour incorporer les changements tendant à la coordination, la coopération et le partenariat que l'aménagement territorial implique. En second lieu, les cadres de référence du contexte actuel de l'Argentine résultent peu stables pour l'application de politiques à long terme et à forte composante prospective comme l'aménagement territorial. Enfin, les évolutions des formes de médiation politique, qui sont marqués par le discrédit des formes représentatives en faveur de formes de participation directe, représentent un alourdissement des procédés d'aménagement territorial qui les rendent plus complexes et plus difficiles à exécuter.

Afin de traiter cette problématique et ces hypothèses initiales, le travail de recherche s'est organisé en trois volets. Dans un premier volet, l'étude a été concentrée sur l'élaboration, à partir de la recherche documentaire d'ouvrages et de revues spécialisées concernant les politiques publiques et l'aménagement du territoire, la grille d'analyse avec laquelle la problématique et les hypothèses vont être étudiées. Dans un second volet, le

travail a consisté à définir le contexte actuel de l'Argentine et de la province de Mendoza à travers l'étude documentaire et particulièrement la lecture de rapports officiels et de textes législatifs. Enfin, le dernier volet, a été marqué principalement par le travail sur terrain puisque la période de stage a été mise à profit pour analyser la question relative à la loi de l'aménagement du territoire de la province de Mendoza, la méthode utilisée dans ce volet a été diverse. D'une part, l'observation participante au sein des commissions d'experts qui préparent ce projet de loi et la lecture des rapports remis par eux, ont été les instruments employés pour recueillir les données concernant leurs positions et arguments. D'autre part, l'étude a consisté à analyser des questionnaires complétés par les autorités et fonctionnaires du gouvernement ou des municipalités de Mendoza. Enfin, la réalisation d'une revue de presse des journaux locaux a complété le travail de terrain afin d'avoir une vision d'ensemble par des acteurs autres que les intervenants directs au processus.

L'approche employée dans ce mémoire a mobilisé ainsi des catégories et des méthodes d'analyse qui ont été peu explorées dans l'aménagement territorial et dans la géographie afin d'aborder les formes par lesquelles les sociétés adoptent des décisions relatives à leur territoire. Cette situation montre bien l'intérêt d'innover dans ce sens mais aussi les limites existantes par rapport à la disponibilité de bibliographie précise ou d'antécédents de recherches semblables. Malgré ces obstacles, et celui de rapporter dans la langue française des situations ou connotations qui n'ont pas toujours un équivalent exact hors de leur contexte originel, le travail a été mené à terme dans le but d'insister sur la complexité du montage des politiques publiques dans les sociétés actuelles.

La démarche effectuée vise, dans une première partie, à la compréhension des transformations de l'action menée sur les territoires, et donc de l'aménagement territorial, et, en fonction des précisions conceptuelles, à la présentation d'un cadre d'analyse pour l'action publique territoriale.

Dans une seconde partie, la démarche cherche à présenter le contexte actuel de l'Argentine pour l'action publique territoriale en fonction notamment de ses caractéristiques institutionnelles, de ses cadres généraux de référence et de ses transformations sociopolitiques.

Enfin, dans une troisième partie, l'étude illustre, à partir du cas particulier de la province de Mendoza, les enjeux qui interviennent dans le processus de construction d'une action publique territoriale précise, comme celle de la loi de l'aménagement du territoire et de l'occupation des sols, à partir de la présentation des caractéristiques géographiques, institutionnelles et politiques de la province en question.

Première partie : L'action publique territoriale : un outil d'analyse de l'aménagement du territoire

Chapitre I : L'action publique territoriale

I. Le territoire comme cadre pour l'action

La notion de territoire telle qu'elle est abordée par la géographie renferme une dimension nettement pragmatique. Les différentes conceptualisations du terme, qui ont été élaborées dans la discipline à partir de son irruption timide dans les années 1970, soulignent que le territoire se pose comme l'objet d'une action, d'une intention, d'une transformation. L'effort de conceptualisation fait par Claude Raffestin dans les années 1980 insiste sur cette dimension en affirmant que le territoire est le résultat d'une action conduite par un acteur qui, réalisant un programme, s'approprie un espace à travers des actions concrètes ou leur représentation.²

Au delà du caractère pragmatique, le territoire contient aussi une composante politique. Situé à l'intérieur d'une myriade de projets et d'intentions, il est le lieu dans lequel s'expriment des rapports sociaux dans leur complexité et qui donc révèlent les relations de pouvoir. Cette dimension a été soulignée depuis la fin du XIX^{ème} siècle, particulièrement dans la géographie allemande, dans l'œuvre de Friedrich Ratzel. Il remarquait à l'époque la relation étroite qui existe entre le sol, sa composition matérielle et les formes de son organisation politique. Ainsi, l'État, en tant que principale forme d'organisation politique d'une société, constitue pour Ratzel « une fraction d'humanité sur une fraction de sol ».³

Cette double dimensionnalité que le territoire renferme, à la fois pragmatique et politique, invite à l'analyser en tant qu'objet d'une action d'appropriation et de fixation des relations de pouvoir. Cet angle d'analyse se retrouve dans la notion de territorialisation qui a aussi été abordée dans les travaux de Raffestin. Dans cette logique, le géographe suisse remarque que le territoire est « un espace dans lequel on a projeté du travail, soit de

² Claude RAFFESTIN, *Pour une géographie du pouvoir*, Paris, Litec, 1980.

³ Friedrich RATZEL, *Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehrs und des Krieges*, Munich, 1897.

l'information et de l'énergie [...] »⁴, c'est-à-dire, un lieu porteur d'un sens objectivé dans l'action et la représentation d'un acteur.

La territorialisation constitue donc une porte d'entrée pour analyser les actions que les sociétés mettent en œuvre dans un espace délimité. L'appel à la territorialisation pour l'analyse de l'action, comme Patrice Duran et Jean-Claude Thœnig l'indiquent, « n'est pas une simple concession au concret, elle signale plus profondément une interrogation sur la configuration et les propriétés du pouvoir politique dans les sociétés avancées ». ⁵ L'évolution du rapport entre les sociétés et leur territoire a ainsi été influencée par le degré d'organisation politique que les premières ont atteint. La territorialisation des sociétés a été majeure quand leurs formes d'organisation ont été moins complexes. La consolidation des États a impliqué notamment une modification du sens donné aux territoires, en atténuant donc les actions d'appropriation territoriale des sociétés.

II. L'action publique : une réponse au déclin des sociétés territoriales

La relation entre les sociétés humaines et leur territoire a évolué en même temps que se sont formalisés les moyens de régulation sociale. Les transformations qui ont parachevé la formation de l'État moderne ont bouleversé l'empreinte territoriale dans les sociétés. En effet, comme Pierre Muller l'indique, les sociétés traditionnelles étaient « avant tout des sociétés territoriales » car c'était le territoire qui conférait aux individus leur identité fondamentale. On était avant tout « de quelque part ». ⁶

Cependant, au cours des XVIII^{ème} et XIX^{ème} siècles, les transformations induites par la révolution industrielle et la multiplication des échanges ont supplanté les principes de territorialité par ceux du secteur. En effet, la division sociale du travail a désorganisé la cellule familiale en tant que lieu d'activité économique en favorisant le développement de l'univers professionnel. Ainsi, s'est produit « un découpage des activités économiques sous la forme de rôles professionnels de plus en plus nombreux » qui se sont ensuite regroupés non sur des critères territoriaux mais sur des critères professionnels. Le secteur apparaît alors « comme une structuration verticale de rôles sociaux, en général professionnels, qui

⁴ Claude RAFFESTIN, *Pour une géographie du pouvoir*, *Op.cit.*

⁵ Patrice DURAN et Jean-Claude THœNIG, « L'État et la gestion publique territoriale », *Revue française de science politique*, 1996, vol. 46, n° 4, p. 580 – 623.

⁶ Pierre MULLER, *Les politiques publiques*, QSJ, n° 2534, Paris, PUF, 2005, p. 8.

définit ses règles de fonctionnement, de sélection des élites, de fixation de ses frontières, etc. ».⁷

Comme chaque secteur développe sa propre logique de reproduction, en érigeant ses objectifs comme ultimes, les différents ensembles sectoriels sont à la fois antagonistes pour l'obtention de ressources rares, mais dépendants les uns des autres. Les sociétés modernes, afin de ne pas tomber dans la désintégration, développent des moyens pour gérer ces antagonismes intersectoriels. Dans ce but, elles investissent leurs systèmes d'organisation, notamment le politique, de la mission de mettre en œuvre des actions tendant à assurer l'unité du corps sociétal. Ainsi, il se met en place « un processus de médiation sociale » dont l'objet est de « prendre en charge les désajustements qui peuvent intervenir entre un secteur et d'autres secteurs, ou encore entre un secteur et la société globale ».⁸ Ces processus sont canalisés à travers des actions porteuses de buts collectifs, et de ressources, appelées actions ou politiques publiques.

A l'heure de rendre compte de ces processus de médiation qui, au sein des sociétés modernes, sont investis d'objectifs collectifs ; les divergences entre les auteurs se mettent en évidence. Comme il est courant dans les sciences du social, il n'y a pas de consensus par rapport à leur dénomination. En fait, de l'« action gouvernementale » à l'« institutionnalisation de l'action collective » toute une panoplie d'expressions fait référence à ces processus. Or, c'est l'expression « politiques publiques » qui l'emporte parmi elles en s'érigeant comme une branche autonome des sciences politiques. Malgré cela, certains auteurs comme Jean-Claude Thoenig⁹ ou Jean-Pierre Gaudin,¹⁰ soutiennent que la notion de politiques publiques doit être dépassée en raison de la perte du monopole de l'État sur leur définition. Ils suggèrent que l'expression « action publique » rend compte d'une façon plus achevée de la complexité des processus décrits précédemment.

C'est pourquoi, l'expression d'action publique est retenue dans cette recherche car elle met en relief l'insertion dans ce processus de médiation sociale de logiques qui parfois ne relèvent pas de l'orbite étatique. En outre, pour pouvoir traiter scientifiquement d'actions qui touchent singulièrement à l'État, il est nécessaire de se débarrasser des catégories que lui-même fournit, car comme Bourdieu l'indique « entreprendre de penser l'État, c'est s'exposer à reprendre à son compte une pensée d'État, à appliquer à l'État des

⁷ *Idem*, p.11.

⁸ *Id.*, p. 24.

⁹ Jean-Claude THENIG, « Politiques publiques et action publique », *Revue internationale de politique comparée*, vol. 5, n° 2, 1998, p. 295-314.

¹⁰ Jean-Pierre GAUDIN, *L'action publique. Sociologie et politique*, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004.

catégories de pensée produites et garanties par l'État, donc à méconnaître la vérité la plus fondamentale de l'État ».¹¹

Les sociétés modernes sont devenues dépendantes des actions publiques. En effet, ces outils destinés à maîtriser le risque de leur désintégration deviennent eux mêmes la source d'autres désajustements qui nécessitent de nouvelles interventions. A titre d'exemple, des actions de promotion économique nécessitent des actions qui concernent l'équipement, mais qui ont des effets qui doivent être réglés par des actions environnementales. Dans ce sens, Pierre Muller souligne que « les sociétés modernes sont devenues [...] des sociétés *autoréférentielles*, ce qui signifie qu'elles doivent trouver en elles-mêmes le sens de leur action sur elles-mêmes ». Pour gérer ce déséquilibre permanent auquel elles sont soumises, de nombreuses actions publiques mises en œuvre « n'auront d'autre objet que la gestion des désajustements produits par d'autres politiques [ou actions] sectorielles ».¹² Parmi ces actions publiques, dont l'objectif est de régler les dysfonctions qui existent entre les autres, se distinguent celles qui prennent un espace délimité comme cadre de référence.

L'espace est ainsi objectivé, c'est-à-dire qu'il devient territoire qui apparaît comme objet pour l'action publique. La territorialisation est donc ressaisie par les sociétés afin de guider et de coordonner leurs processus de médiation. L'action publique territorialisée constitue une forme de médiation sociale, porteuse de buts collectifs, qui dans un cadre spatial défini prend en charge la mise en accord des actions sectorielles.

Plusieurs notions issues soit du monde académique soit du monde politique prétendent rendre compte de ce type d'actions territorialisés. Ainsi, en commençant par le *développement* soit *urbain*, *local*, *rural*, *durable* ou *territorial*, en passant par la *planification* soit *stratégique*, *régionale* ou *urbaine*, jusqu'à arriver à l'*aménagement du territoire* ; toutes ces notions font référence (certes à des échelles et à des dimensions variables) à la volonté d'agir de façon intersectorielle, dans un cadre défini, en faveur du bien-être collectif. Or, c'est l'expression d'action publique territoriale¹³ qui sert à rendre compte de toutes ces nuances en gardant un degré d'abstraction moindre. Elle reflète en

¹¹ Pierre BOURDIEU, « Esprits d'État. Genèse et structure du champ bureaucratique », in, *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Paris, Seuil, 1994, p. 101.

¹² Pierre MULLER, *Les politiques publiques*, *Op. cit.*, p. 14.

¹³ Même si dans cette recherche on peut les considérer comme synonymes, l'adjectif « territoriale » est préféré à « territorialisée ». En premier lieu, parce qu'il a été utilisé plus souvent pour qualifier l'action publique ; par exemple, une recherche sur internet donne 939 articles portant sur « l'action publique territoriale » alors qu'elle n'en donne que 608 portant sur « l'action publique territorialisée ». En second lieu, comme le verbe territorialiser n'existe pas dans la langue espagnole, dans un souci de compréhension et de traductibilité, il serait inapproprié de parler de l'action publique territorialisée en Argentine.

même temps une dimension à la fois pragmatique (l'action), collective (publique) et localisée (territoriale).

III. De l'aménagement du territoire à l'analyse de l'action publique territoriale

Comme il a été souligné précédemment, l'aménagement du territoire constitue une des notions utilisées pour désigner l'articulation des actions publiques afin qu'elles gardent une cohérence dans un cadre géographique défini. Cette notion, qui en France a été consolidée depuis les années 1950, grâce à une forte empreinte de l'État¹⁴, devient floue lorsqu'on dépasse les frontières de l'Hexagone.

La notion d'aménagement du territoire en Argentine, et généralement en Amérique latine, est bien plus incertaine, non seulement en raison des différentes acceptions qui lui sont attribuées, mais surtout à cause de la multitude d'autres notions qui lui font concurrence. Cette question a été largement abordée par Angel Massiris Cabeza¹⁵ qui, en faisant une analyse exhaustive des différentes conceptualisations de l'expression dans quinze pays latino-américains, affirme que la notion d'aménagement du territoire en Amérique latine « est associée à la politique environnementale, urbanistique, de développement économique régional et de décentralisation ».¹⁶

L'incertitude qui caractérise l'expression « aménagement du territoire » en Amérique latine, peut être expliquée en raison de son émergence, relativement récente, dans un contexte historique qui n'était pas favorable aux grandes conceptions de politiques territoriales. En effet, la notion apparaît à la fin des années 1970 comme une évolution de la planification régionale et urbaine qui avait dominé pendant les années du *desarrollismo*¹⁷ latino-américain. Cependant, elle n'intervient qu'à partir des années 1980 dans la sphère publique, dans un contexte de crise pour la plupart des États d'Amérique

¹⁴ Cette année là, Eugène Claudius-Petit proclamait déjà sa célèbre définition dans *Pour un plan national d'aménagement du territoire*, à savoir « L'aménagement du territoire, c'est la recherche dans le cadre géographique de la France d'une meilleure répartition des hommes en fonction des ressources naturelles et de l'activité économique. »

¹⁵ Ángel MASSIRIS CABEZA, « La ordenación del territorio en América Latina », *Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, vol. 6, n° 125, Universidad de Barcelona, 1 octobre 2002.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Conception ibéro-américaine du développement autocentré, qui a dominé notamment pendant les années 1950 et 1960, elle était fondée sur une forte intervention de l'État dans l'économie pour favoriser les secteurs qui manquaient d'avantages comparatifs, comme l'industrie. Les présidents Juscelino Kubitschek, au Brésil, et Arturo Frondizi, en Argentine, ont été ses principaux adeptes.

latine. Ainsi, les grandes prétentions que la notion apporte, ne peuvent pas être assumées par des États contraints à gérer des crises permanentes tout au long de sa *década perdida*.¹⁸

Table n° 1 : Évolution de la planification sectorielle, plurisectorielle et territoriale en Amérique latine

Source : Ángel MASSIRIS CABEZA, « La ordenación del territorio en América Latina », 2002.

A partir des années 1990, la notion prend plus d'ambiguïté, car la confiance faite à la capacité d'autorégulation des marchés qui caractérise le processus de réformes entreprises dans le sous-continent, a restreint la conception d'aménagement du territoire à un rôle strictement réglementaire. Cette situation est favorisée par la connotation que le mot *ordenación* ou *ordenamiento*¹⁹ comporte dans la langue espagnole. En effet, ce mot est dérivé du mot *orden* qui, selon le Dictionnaire de langue espagnole de l'Académie royale, veut dire dans un sens « concert, bonne disposition des choses entre elles » mais dans un autre sens, il signifie « mandat qui doit être obéi, observé et exécuté ». ²⁰ C'est cette dernière acception qui entraîne une conception legaliste de l'aménagement du territoire en Amérique latine. Dans ce sens, la notion est imprimée dans plusieurs textes législatifs latino-américains, et il est courant d'invoquer des définitions qui n'ont qu'une portée juridique symbolique comme celle de la Charte européenne de l'aménagement du territoire qui indique : « l'aménagement du territoire est l'expression spatiale des politiques économique, sociale, culturelle et écologique de toute société. Il est à la fois une discipline scientifique, une technique administrative et une politique conçue comme une approche

¹⁸ Décennie perdue : dénomination que reçoit la décennie des années 1980 à cause de l'échec qu'elle représente en terme de développement pour les pays latino-américains.

¹⁹ Deux expressions existent pour désigner l'aménagement du territoire dans la langue espagnole ; « Ordenación del territorio » et « Ordenamiento territorial ». La première est principalement utilisée en Espagne et elle met en relief le caractère actif de la notion. La seconde est plus courante en Amérique latine et elle reflète davantage l'objectif du terme.

²⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, 22^{ème} édition, 2001, p. 1104.

interdisciplinaire et globale tendant à un développement équilibré des régions et à l'organisation physique de l'espace selon une conception directrice. »²¹.

Par ailleurs, la conception de l'aménagement du territoire a été éclipsée par l'apparition de la notion de développement durable et la montée des préoccupations environnementales. Ainsi, notamment à partir de la Conférence de Rio en 1992, s'est amorcée une propagation de l'expression *desarrollo sostenible*,²² qui a adjectivé une grande partie des actions menées sur les territoires. Or, la notion d'aménagement du territoire persiste encore en Argentine et en Amérique latine. Elle est soutenue par certains secteurs académiques et professionnels, notamment par les géographes et les architectes. Elle est alimentée par des conflits récurrents en ce qui concerne l'utilisation de l'espace et par des déséquilibres spatiaux flagrants qui font appel à la notion. Elle est réaffirmée par son inscription dans de nombreux textes normatifs. Elle interroge encore les pouvoirs publics.

Cependant, compte tenu qu'elle constitue une notion dont le caractère demeure hésitant et trop assimilé à une conception réglementaire, elle ne constitue pas une catégorie d'analyse féconde pour rendre compte de la complexité des processus qui interviennent pour la mise en concordance des différentes activités au sein d'un cadre géographique.

L'appel fait à l'action publique territoriale comme catégorie d'analyse, vient combler, en premier lieu, l'incapacité de l'aménagement du territoire à refléter le caractère dynamique des décisions adoptées au sein des sociétés. En second lieu, l'action publique, pour interpréter les problèmes territoriaux, fournit d'une part, un cadre d'analyse qui a été peu exploré par la géographie, et d'autre part elle constitue un angle de recherche qui fait singulièrement défaut en Amérique latine et en Argentine. En effet, pour l'interprétation des actions à vocation territoriale elle constitue, comme Alain Faure l'indique, « une voie analytique qui ne s'enferme pas dans l'alternative de l'institutionnalisme ou du constructivisme, de procédures ou des croyances, de l'État ou de l'acteur... ».²³

²¹ CONSEIL DE L'EUROPE, *Charte européenne de l'aménagement du territoire*, 1983. p.5. Adoptée par la VI^{ème} Conférence européenne des Ministres responsables de l'Aménagement du territoire à Torremolinos, Espagne, le 20 mai 1983.

²²Développement durable.

²³ Alain FAURE, « La « construction du sens » plus que jamais en débats », in, Alain FAURE et Anne-Cécile DOUILLET, comp., *L'action publique et la question territoriale*, Grenoble, PUG Symposium, 2005 , p. 9-24.

Chapitre II : L'analyse de l'action publique territoriale

I. Un objet d'étude pragmatique

Pour interpréter les processus qui s'opèrent au sein des sociétés afin d'ajuster les diverses actions qui s'y déploient, différents courants de pensée ont contribué à créer un objet de recherche indépendant. Dans cette perspective, Pierre Muller montre que « les réflexions sur la bureaucratie, la théorie des organisations et les études de management public » ont constitué le « socle intellectuel » sur lequel se sont bâties les grilles d'analyse de l'action publique.²⁴

L'approche pragmatique qui a élevé l'action publique comme catégorie d'analyse scientifique est d'origine anglo-saxonne. Elle se développe aux États-Unis à partir de la fin des années 1950 comme un ensemble de méthodes, au service des décideurs politiques, pour faire face aux problèmes d'allocation des ressources publiques. Il s'agit des méthodes issues du courant des *government studies* et du *decision making* qui ont pénétré la science politique à partir des années 1980 sous le nom d'analyse des politiques publiques.

L'intérêt de cette catégorie analytique pour saisir les politiques territoriales réside dans le fait qu'elle permet, comme l'explique Mabel Thwaytes Rey, de « penser l'action étatique comme une partie d'un processus social tissé autour de l'émergence, du développement et de la résolution de questions qu'une société [...] considère cruciales pour la reproduction de l'ordre social »,²⁵ et qui parfois dépassent l'orbite des pouvoirs publics.

A partir de cette perspective d'étude, il est possible de rendre plus intelligibles les rouages qui interviennent dans la formulation et dans la mise en place des choix à vocation collective, comme les actions publiques territoriales, qui s'opèrent au sein des sociétés. En effet, comme l'affirme, Jean-Pierre Gaudin, une analyse à travers l'optique de l'action publique « consiste à en décrire les processus (et leurs enchaînements) mais aussi à en comprendre plus largement les conséquences. Elle conduit à étudier les modalités des négociations, les normes qui les organisent et celles qu'elles produisent en retour, et donc comment se font les boucles d'information. Elle s'oriente en priorité vers l'analyse des rétroactions et des régulations qui font système ».²⁶

²⁴ Pierre MULLER, *Op. cit.*, p. 15.

²⁵ Mabel THWAITES REY, « Estado: ¿qué Estado? », in, Mabel THWAITES REY et Andrea LÓPEZ, comp., *Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas. Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino*, Buenos Aires, Prometeo, 2005, p.30.

²⁶ Jean-Pierre GAUDIN, *L'action publique. Sociologie et politique, Op.cit.*, p. 2.

Bien qu'il existe un accord, entre les différents auteurs qui ont abordé la question de l'action publique, sur la dimension pragmatique, dynamique et complexe que cette catégorie d'analyse veut saisir, des approches diverses existent et mettent en relief les différents aspects que la notion comporte.

II. Les approches diverses de l'action publique

Les critères utilisés pour aborder l'analyse de l'action publique sont divers. Ils varient en fonction des particularités des processus qu'ils veulent accentuer. Cependant, il existe des pistes de repérage pour les classer, car comme Peter Hall le remarque, ils se structurent de manière plus ou moins indépendante autour de « trois i » : les intérêts, les institutions et les idées.²⁷ Dans cette perspective, il est possible d'analyser les actions publiques territoriales à travers trois types d'approches : d'une part, à partir de celles qui insistent sur les aspects formels de l'action publique et qui mettent l'accent sur les variables institutionnelles, d'autre part, à travers des approches qui partent de l'inscription des actions publiques territoriales dans un espace social, en insistant sur les transactions et les positionnements qui en émergent, enfin, celles qui privilégient le sens dont ces actions sont porteuses et les perceptions qu'elles traduisent.

A. L'approche institutionnelle : l'action publique territoriale en tant que produit des institutions

Une des approches classiques de l'action publique est faite à partir des institutions. L'étude des institutions a longtemps privilégié les analyses descriptives ou corrélationnelles entre les objectifs qu'elles se posent, les moyens dont elles disposent et qu'elles mettent en œuvre, et les résultats qu'elles atteignent. Cependant, l'approche institutionnelle de l'action publique souligne les aspects formels et procéduraux propres au « vieil institutionnalisme ».²⁸ Elle met également en relief l'inscription de l'action publique dans un univers marqué par des règles et des usages stables qui pèsent sur les croyances et les comportements des acteurs.

²⁷ Peter HALL, « The Role of Interests, Institutions, and Ideas in Comparative Political Economy of the Industrialized Nations », in, LICHBACH, M. et ZUCKERMAN, A., dir., *Comparative Politics. Rationality, Culture, and Structure*, Cambridge, CambridgeUniversity Press, 1997.

²⁸ Theda SKOCPOL, « Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research », in, EVANS, P. B., RUESCHEMEYER, D., SKOCPOL, T., *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press, 1985.

L'action publique territoriale en tant que processus social est donc saisie par une dimension institutionnelle, dans le sens que Douglass North donne aux institutions, à savoir « les règles du jeu dans une société ou, plus formellement, les contraintes socialement construites (humainement imaginées), qui dessinent ou déterminent les interactions humaines ». ²⁹

Dans cette perspective, il est possible d'associer à la notion d'action publique territoriale les caractéristiques qu'Yves Mény et Jean-Claude Thœnig ³⁰ identifient pour toutes les politiques publiques. D'abord, l'action publique territoriale possède un *contenu* qui s'exprime dans des supports et des mesures concrets. Ensuite, l'action publique concerne plus ou moins *l'administration publique* qui, comme Philippe Bézes le souligne, « donne corps à la revendication du monopole de la violence physique légitime ». ³¹ Par ailleurs, elle s'inscrit dans un *cadre général d'action* qui permet de la distinguer d'une décision ou mesure ponctuelle. En outre, l'action publique territoriale a un *public* plus au moins identifié qui est affecté par elle. Enfin, l'action publique territoriale possède un *objectif*, celui de coordonner les diverses actions sectorielles dans un territoire. Cet objectif peut être explicite et intentionnel, mais il peut aussi ne pas l'être.

Cependant, ces caractéristiques relativement stables de l'action publique territoriale ne reflètent pas le fait qu'elle est avant tout marquée par des décisions qui s'enchaînent dans un processus au sein duquel les acteurs possèdent des poids différents.

1. L'action publique dans un milieu décisionnel

La mise en place des actions publiques est influencée par les décisions des acteurs. Dans cette logique, Pierre Muller montre que dans l'adoption des politiques publiques, particulièrement dans celles où l'administration publique intervient nettement, il existe un fonctionnement plus au moins régulier du milieu décisionnel. Il identifie ainsi différents « cercles de la décision » qui sont composés par « un noyau dur d'acteurs relativement permanents et d'acteurs qui interviennent plus ponctuellement » ³² et qui varient selon le secteur concerné.

²⁹ Douglass NORTH, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Op cit.

³⁰ Yves MÉNY et Jean-Claude THœNIG, *Politiques publiques*, Paris, PUF, 1989.

³¹ Philippe Bézes, « Administration », in, BOUSSAGUET, L., JACQUOT S. et Ravinet, P., dir., *Dictionnaire des politiques publiques*, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, p.31.

³² Pierre MULLER, *Politiques publiques*, Op. cit., p. 41.

Le premier cercle qu'il identifie est celui des décisions importantes qui impliquent des dimensions transversales et qui sont pénétrées par des logiques partisans. Le second cercle identifié est celui des administrations sectorielles, intervenant lorsque leur secteur est concerné, elles soutiennent leur secteur et l'accommodent aux exigences globales, tout en faisant appel à l'expertise pour mieux se positionner. Le troisième cercle est celui des acteurs extérieurs à l'appareil bureaucratique tels que les syndicats, groupes professionnels; ONG, entreprises, mouvements sociaux, médias, etc., dont les relations qu'ils entretiennent avec les autres cercles et les pressions qu'ils exercent vont déterminer leur rôle dans la décision. Enfin, le quatrième cercle est celui qui regroupe les organes politiques et juridictionnels dont le rôle est déterminé par le champ de forces politiques existant en influant sur tout le milieu décisionnel.

Ce milieu décisionnel, qui vient d'être décrit schématiquement, dispose de contours qui sont à la fois « flous et hiérarchisés ». Il est « composé aussi bien d'organisations que de réseaux interpersonnels ». L'accès des acteurs aux centres de décision constitue une ressource politique fondamentale car d'elle dépend leur capacité à participer à la décision.³³

Nonobstant, le monde des décisions n'est pas marqué seulement par la volonté des acteurs, il est aussi influencé par des logiques institutionnelles qui fonctionnent indépendamment des acteurs intervenants.

2. L'optique néo-institutionnaliste de l'action publique

Le rôle des institutions dans l'action publique est aussi abordé par un courant qui, par opposition aux approches dites classiques, est appelé néo-institutionnalisme. Pour les auteurs du néo-institutionnalisme, notamment pour ses précurseurs James March et Johan Olsen,³⁴ les institutions constituent un facteur d'ordre pour les actions des individus ou des groupes sociaux. Elles sont à la fois le cadre évolutif des interactions mais aussi une variable importante de celles-ci. En ce sens, Sylvain Barone indique que « les institutions, et notamment l'État, ne sont plus considérées comme totalement extérieures à la société,

³³ *Idem.*, p. 42.

³⁴ James G. MARCH, Johan P. OLSEN, « The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life », *American Political Science Review*, vol. 78, n°3, 1984.

mais leur dépendance par rapport aux forces sociales est singulièrement relativisée ». ³⁵ Le néo-institutionnalisme insiste sur la logique particulière des institutions et sur son rôle dans la structuration des « jeux d'acteurs auxquels elles fournissent des grilles d'interprétation du monde ». ³⁶

Dans cette logique, le rôle des institutions est présenté comme un facteur limitant les différents choix possibles dans l'action publique territoriale, et forçant la production des scénarii envisageables et les préférences des acteurs. L'analyse des institutions ne doit donc pas reposer seulement sur leurs aspects formels mais rendre compte d'une double dimension. En effet, l'analyse doit permettre d'élucider, d'une part, quelles sont les règles définies ou non définies, telles que les procédures administratives ou les pratiques routinières, qui participent à l'action publique et, d'autre part, comment ces règles structurent les croyances et les valeurs que les acteurs apposent à leurs actions.

La notion de « dépendance au sentier » de Paul Pierson met aussi en relief les caractéristiques que le néo-institutionnalisme accentue dans l'analyse de l'action publique. En effet, la *path dependence* montre qu'il existe un enracinement des dispositifs réglementaires, des modes d'intervention, des configurations d'échanges entre acteurs qui dessinent de véritables « sentiers » déterminant les conduites postérieures de l'action publique. La notion de Pierson montre ainsi le poids qu'exercent les choix passés sur les décisions présentes. ³⁷

L'approche institutionnelle de l'action publique territoriale pourvoit des éléments d'analyse pratiques dans le but d'intégrer les enjeux territoriaux, comme Alain Faure l'indique, « que le mouvement soit impulsé par le haut, par le bas ou par l'intermédiaire d'autres acteurs et institutions ». ³⁸ En effet, elle place l'action publique au centre d'un processus de production d'ordre, dans lequel interviennent des logiques objectivées à travers des règles et des procédures, et desquelles découlent des logiques subjectives qui se retrouvent dans les pratiques et habitudes.

Ces logiques tant objectives que subjectives sont élaborées par rapport à une référence partagée qui donne du sens à l'action publique. C'est dans le but de déchiffrer ce sens qu'il se dégage une approche cognitive de l'action publique.

³⁵ Sylvain BARONE, « L'action publique territoriale est-elle soluble dans le néo-institutionnalisme ? », in, Association Française de Science Politique Groupe Politiques Publiques et Local et Politique, *Les politiques publiques à l'épreuve de l'action territoriale*, Journée d'étude, IEP de Grenoble, 15 et 16 juin 2006. p.2.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ P. Pierson, « Path dependence, increasing returns and the study of politics », *American Political Science Review*, vol. 2, n° 94, juin 2000.

³⁸ Alain FAURE, « La « construction du sens » plus que jamais en débats ». *Op.cit.*

B. L'approche cognitive : le sens de l'action publique territoriale

L'intention de l'action publique territoriale est d'agir sur un domaine spécifique de la société qui vise à une meilleure répartition et coordination des activités sectorielles dans un cadre géographique de référence. Cependant, la définition de cet objectif général est déterminée, comme Pierre Muller l'indique pour toute action publique, « à partir d'une *représentation du problème*, de ses *conséquences* et des *solutions* envisageables pour le résoudre ». ³⁹

Cette affirmation conduit à insister sur le caractère cognitif de l'action publique pour dépasser la conception selon laquelle il s'agit simplement d'une décision qui implique certains acteurs. La dimension cognitive invite à saisir l'action publique territoriale comme « des processus à travers lesquels vont être élaborées les représentations qu'une société se donne pour comprendre et agir sur le réel tel qu'il est perçu », c'est à dire la forme dont elle « *construit son rapport au monde* » ⁴⁰.

La place qu'occupent les idées dans l'analyse des actions publiques a été abordée par divers auteurs. Ainsi, différentes catégories ont été élaborées pour montrer que l'action publique se structure « autour de cadres (*frames*) » ⁴¹ qui donnent une sorte de guides de références, relativement stables, pour les acteurs. Dans cette perspective, les notions de « cartes mentales » de Douglass North ⁴², de « *path dépendance* » de Paul Pierson ⁴³, d'« *advocacy coalition* » de Paul A. Sabatier ⁴⁴, de « *policy discourse* » de Vivien Schmidt ⁴⁵ ou de « *policy narrative* » de Claudio Radaelli ⁴⁶, renvoient à l'idée de l'existence d'un modèle de référence sur lequel les acteurs construisent et reproduisent leurs actions. Toutes ces notions peuvent être interprétées dans un sens général, comme le font Peter Hall ⁴⁷ et Yves Surel, ⁴⁸ à travers le célèbre concept épistémologique de

³⁹ Pierre MULLER, *Les politiques publiques*, Op. cit., p. 59.

⁴⁰ *Idem.* p.60.

⁴¹ *Id.*

⁴² Douglass NORTH, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, 1990.

⁴³ Notion de « dépendance au sentier » dans Paul PIERSON, « Path dependence, increasing returns and the study of politics », *American Political Science Review*, vol. 2, n° 94, juin 2000.

⁴⁴ Notion de « coalition de cause » dans Paul A. SABATIER, « The advocacy coalition framework : revisions and relevance for Europe », *Journal of European Public Policy*, vol. 1, n° 5, mars 1998, p. 98-130.

⁴⁵ Notion de « discours politique » dans Vivien SCHMIDT, *The Future of European Capitalism*, Oxford University Press, 2002.

⁴⁶ Notion de « récits de politiques publiques » dans Claudio RADAELLI, « Logiques de pouvoir et récits dans les politiques publiques de l'Union européenne », *Revue française de science politique*, vol. 50, n° 22, avril 2000.

⁴⁷ Peter HALL, « Policy paradigm, social learning and the state », *Comparative Politics*, vol. 25, n° 3, 1993.

« paradigme » de Thomas S. Kuhn⁴⁹, car la fin générale de chacune d'elles est de montrer qu'il existe une représentation globale de la réalité qui dirige l'action.

La construction de l'action publique territoriale passe en premier temps, comme Pierre Muller le souligne, par la conception d'une représentation, d'une image de la réalité sur laquelle on veut intervenir. En effet, ce politologue français propose avec Bruno Jobert la notion de « référentiel »⁵⁰ pour désigner l'« image cognitive » ou la « vision du monde » autour de laquelle « les acteurs organisent leur perception du problème, confrontent leurs solutions et définissent leurs propositions d'action ».⁵¹ Cette notion constitue, parmi les autres, celle où l'idée de référence (*le rapport au monde*) est mise en relief, au delà d'une conception purement phénoménologique, simplement pragmatique ou épistémologique.

1. Le référentiel de l'action publique

Le référentiel procure un sens, notamment pour l'action publique territoriale, afin de définir ses principes d'élection et ses formes d'assignation d'objectifs. En effet, comme Jobert et Muller l'indiquent, le référentiel assume un double rôle. D'un côté, il permet la compréhension de la réalité à travers sa simplification. D'un autre côté, il prescrit les formes d'action sur le réel. Ainsi, ils indiquent l'intervention d'un mécanisme de « *décodage* » du réel pour le rendre plus lisible et d'un mécanisme de « *recodage* » du réel pour définir les actions publiques.⁵²

Par ailleurs, les auteurs montrent qu'un référentiel structure « quatre niveaux de perception du monde » à savoir : les valeurs, les normes, les algorithmes et les images. Les *valeurs* constituent « les représentations les plus fondamentales de ce qui est bien ou mal, désirable ou à rejeter » et établissent « le cadre global de l'action publique ». Les *normes* montrent « l'écart entre le réel perçu et le réel souhaité ». Les *algorithmes* constituent « des relations causales qui expriment une théorie de l'action » énoncées souvent à travers la formule « si...alors ». Les *images* constituent des « vecteurs implicites de valeurs, de

⁴⁸ Yves SUREL, « L'intégration européenne vue par l'approche cognitive et normative », *Revue française de science politique*, vol. 50, n° 2, 2000.

⁴⁹ Thomas KUHN, *La estructura de las revoluciones científicas*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1971.

⁵⁰ Bruno JOBERT et Pierre MULLER, *L'État en action. Politiques publiques et corporatisme*, Paris, PUF, 1987.

⁵¹ Pierre MULLER, *Politiques publiques*, *Op. cit.*, p. 62.

⁵² *Idem.*, p. 63.

normes ou même d’algorithmes » qui « *font sens* [...] sans passer par un long détour discursif » et qui forment « un élément central du référentiel ». ⁵³

La notion de référentiel, telle qu’elle est présentée par Jobert et Muller peut se décliner en deux composantes, une globale et une sectorielle, qui entretiennent des relations réciproques en constituant ce qu’ils appellent le « *Rapport global-sectoriel* ». ⁵⁴

2. Référentiel global et référentiel sectoriel

Le référentiel global est la « représentation générale autour de laquelle vont s’ordonner les différentes représentations sectorielles ». Il contient les valeurs fondamentales et les normes de base d’une société. Or, il « n’est pas une vision cohérente du monde » et il est pénétré par des conflits. Malgré cela, le référentiel constitue un système hiérarchisé qui fait que certaines valeurs et normes ont « la primauté sur d’autres » en mettant un ordre relatif entre « les secteurs, professions ou domaines de l’action publique ». ⁵⁵

Les évolutions du référentiel global de l’action publique sont liées aux transformations majeures produites dans l’organisation des sociétés. Dans cette perspective, les transformations des capacités des États à consolider le référentiel global ont été bouleversées par la mondialisation. Pierre Muller remarque, dans ce sens, que « le processus de globalisation correspond à une forme de *découplage* entre les fonctions de construction des cadres généraux d’interprétation du monde, d’une part, et d’autre part, les fonctions de construction du compromis social sur lequel reposent les systèmes politiques modernes ». ⁵⁶ Ainsi, divers acteurs participent à la construction de la matrice cognitive globale et occupent un rôle qui auparavant ne concernait que les États, tandis que c’est le pouvoir public qui continue à assumer et à traduire « la reproduction des compromis politiques et sociaux ». ⁵⁷

Par ailleurs, le référentiel sectoriel constitue la façon dont le secteur, la profession ou la discipline, sont perçus dans la société afin de tracer leurs frontières. Dans chaque secteur interviennent des conceptions différentes « de la nature et de l’extension des limites sectorielles ». Or, une seule d’entre elles est dominante car elle s’accorde avec la hiérarchie

⁵³ *Id.* p. 64.

⁵⁴ *Id.* p. 65.

⁵⁵ *Id.* p. 66.

⁵⁶ *Id.* p. 67.

⁵⁷ *Id.* p. 67-68.

de normes établie dans le référentiel global. Cette représentation s'impose donc comme image pour l'action publique correspondante car elle établit le lien entre le global et le sectoriel.⁵⁸

3. La médiation dans le rapport global-sectoriel

Néanmoins, la relation entre le référentiel global et le référentiel sectoriel n'est pas automatique, il faut des « médiateurs du changement »⁵⁹ ou des « transcuteurs »⁶⁰ capables de « faire le lien entre deux espaces d'action et de production du sens spécifiques ». Ces agents, qui rendent possibles les changements dans l'action publique, incarnent « la relation complexe entre les contraintes du global et l'autonomie du sectoriel ». Ces médiateurs ne représentent pas des élites, et ils ne sont pas toujours des intellectuels. Ils sont surtout issus « des groupes dont ils vont définir le rapport au monde », ce qui explique la composante identitaire très forte dans un référentiel, car il traduit la place qu'un groupe se donne dans la société. A travers la configuration de l'action publique, un acteur collectif façonne son identité sociale.⁶¹

Toutefois, les groupes ne peuvent pas manier un référentiel à leur gré, car il ne constitue pas une « ressource manipulable ». En effet, le système de croyances d'une société est issu d'un processus qui implique à la fois « prise de parole » afin de produire du sens et « prise de pouvoir » pour structurer le champ de forces. Il s'établit ainsi un processus circulaire entre la construction de sens et la prise du pouvoir. Cette dynamique que prend la médiation sociale, pour la construction du référentiel, renvoie à la notion d'hégémonie chez Gramsci.⁶² Le penseur italien indique que « la compréhension critique de soi-même [l'auteur fait référence à « l'homme de masse actif », qui peut être identifié au médiateur chez Pierre Muller] se fait donc à travers une lutte « d'hégémonies » politiques, de directions opposées, d'abord dans le domaine de l'éthique, ensuite de la politique, pour arriver à une élaboration supérieure de sa propre conscience du réel. »⁶³

⁵⁸ *Id.* p. 68.

⁵⁹ *Id.* p. 69.

⁶⁰ Pierre LASCOUMES, *L'éco-pouvoir. Environnement et politiques*, Paris La découverte, 1994.

⁶¹ Pierre MULLER, *Politiques publiques*, *Op. cit.*, p. 69-70.

⁶² *Idem.* p.70

⁶³ Antonio GRAMSCI, *Dans le texte (Première partie du livre)*, version électronique réalisée par Jean-Marie TREMBLAY, Université du Québec à Chicoutimi, 2001, p.80. Dans le cadre de la collection: *Les classiques des sciences sociales*, http://www.uqac.quebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html, à partir du recueil réalisé sous la direction de François RICCI et Jean BRAMANT. *Gramsci dans le texte (1916-1935)*, Paris, Éditions sociales, 1975.

Ainsi, la formation d'un référentiel pour l'action ne peut pas être saisie sans analyser d'abord les spécificités des groupes et des acteurs qui y interviennent. En effet, c'est à partir de leur positionnement dans les relations de pouvoir et du sens qu'ils donnent à leurs actions ; que les groupes mènent leurs stratégies de médiation. L'analyse cognitive de l'action publique constitue dans cette logique un outil efficace pour « rendre compte de l'articulation complexe entre l'affrontement des intérêts et les processus de construction du réel dans l'action publique »⁶⁴ et particulièrement pour l'action publique territoriale.

Or, le processus de médiation par lequel ces actions sont mises œuvre implique l'intervention d'acteurs dont les comportements et les positionnements tentent d'être saisis par une autre approche de l'action publique.

C. L'approche interactionnelle : les acteurs et leurs configurations dans l'action publique

La perspective adoptée par l'approche interactionnelle cherche à mettre en évidence le caractère d'échange et de négociation que renferme l'action publique. En effet, elle est saisie comme un processus d'interaction entre des groupes d'acteurs porteurs d'intérêts, de représentations et de logiques d'action différents. Comme Pierre Muller l'affirme, il est indispensable pour cette approche « d'ouvrir la boîte noire »,⁶⁵ c'est-à-dire d'identifier les acteurs qui interviennent dans la conception d'actions publiques territoriales afin d'étudier leurs stratégies et de comprendre leurs comportements.

L'action publique trouve dans cette approche un sens plus achevé car il accentue les aspects que le processus peut adopter : parfois conflictuels, coopératifs, d'indifférence mutuelle, voire d'affrontement. En ce sens, l'action publique est définie comme les diverses formes par lesquelles une société bâtit et désigne les problèmes collectifs, donne des réponses, annonce des contenus et propose des démarches pour les traiter. La construction de l'action publique est envahie d'interactions et de tractations entre les divers groupes d'acteurs qui représentent des secteurs, des milieux ou des organisations dont les intérêts ne coïncident pas mais qui négocient un résultat qui bénéficie à tous.

Le contexte de l'action publique l'oblige à suivre des mécanismes de mise en accord, de contractualisation, de partenariat, d'alliances. Ces mécanismes montrent la situation de co-construction de l'action publique qui mêle à la fois les autorités

⁶⁴ Pierre MULLER, *Politiques publiques, Op. cit.*, p. 85.

⁶⁵ Pierre MULLER, *Politiques publiques, Op. cit.*, p. 34.

gouvernementales aux acteurs non-gouvernementaux. Donc, l'intérêt de l'approche consiste à identifier la façon à travers laquelle les acteurs ou les groupes arrivent à imposer aux autres leurs propres objectifs, en fonction des ressources qu'ils détiennent et qu'ils mobilisent. La forme par laquelle les acteurs et les groupes adoptent une position et mettent en place une stratégie d'action renvoie à la question de leur rationalité.

1. La rationalité des acteurs de l'action publique

La question relative à la rationalité des acteurs impliqués dans des choix collectifs interroge les hommes depuis l'antiquité. Platon a expliqué les choix faits par certains hommes concernant la vie publique par l'existence d'une pulsion exceptionnelle, « la mégalomanie ».⁶⁶ Or, ce n'est qu'à partir des explications de Max Weber⁶⁷ sur la formation de l'esprit capitaliste que la question de la rationalité a été abordée comme objet d'étude scientifique.

Dans l'analyse de l'action publique, cette question a été posée notamment par les théories du *rational choice* issues de la théorie économique néoclassique. Cette théorie considère que « les individus agissent en fonction de leurs intérêts et que leurs préférences politiques sont déterminées par une logique coût/bénéfice ».⁶⁸ Cependant, ces postulats ont été remis en cause, notamment par les travaux de Herbert Simon⁶⁹ qui a montré que les acteurs n'agissent pas en fonction d'un intérêt nettement identifié, qui débouche sur une stratégie cohérente, mais qu'ils disposent d'une rationalité limitée en fonction d'un accès à l'information qui demeure toujours illimitée.

Les décisions publiques impliquent l'interaction d'une pluralité d'acteurs dont les préférences ne sont pas explicites, ni stables et qui parfois sont incohérentes. Le processus d'adoption de décisions publiques, notamment territoriales, demeure donc très éloigné d'un modèle de décision rationnelle. Compte tenu de la maîtrise limitée de l'information, les acteurs prendront des décisions satisfaisantes, ce qui ne veut pas dire qu'elles constituent des solutions optimales. Or, comme le soulignent Yves Mény et Jean-Claude Thoenig, les

⁶⁶ PLATON, *Diálogos: Filebo, Timeo y Critias*, Madrid, Gredos Biblioteca Clásica, Tome VI, 2002, p. 298.

⁶⁷ MAX WEBER, *Economía y Sociedad*, Mexico, Fondo Cultura Económica, 1984 Il explique que l'éthique du protestantisme a promu un comportement ascétique et calculateur dans certaines sociétés et a engendré le capitalisme.

⁶⁸ Pierre MULLER, *Politiques publiques*, *Op. cit.*, p. 35.

⁶⁹ HERBERT SIMON, *Administrative Behavior. A Study of Decision Making Processes in Administrative Organizations*, New York, Free Press, 1957.

décideurs se fixent rapidement un « pivot »⁷⁰ qui constitue une solution satisfaisante autour de laquelle ils vont bâtir leur stratégie.

Dans cette perspective, Herbert Simon et James March introduisent la notion de « rationalité limitée »⁷¹ qui insiste sur le fait que les décideurs ne sont pas irrationnels mais que la rationalité de leurs actions est fragmentée, partielle, limitée. Ainsi, la vision traditionnelle dans laquelle une décision est prise en haut et son application est automatique par les échelons inférieurs a été érodée par d'autres visions.

La notion d'*incrementalism*⁷² de Charles Lindblom souligne, dans ce sens, que le processus décisionnel est d'abord une forme de négociation et d'arrangement mutuel entre acteurs qui se construit « pas à pas ». Les décideurs ne cherchent pas à brusquer les choses mais ils cherchent à modifier et à adapter progressivement le système dans lequel ils veulent intervenir. L'affirmation des objectifs de l'action n'est donc pas fixée et ils s'adaptent en fonction des résistances qu'ils rencontrent. Les décideurs sont ainsi contraints de faire des concessions, multiplier les alliances, réviser leurs ambitions, et envisager les solutions en fonction des ressources disponibles. Cette notion met l'accent sur les caractéristiques de l'action publique dans un environnement hypercomplexe qui l'oblige à adopter des positions modestes et reconnaître que les changements ne sont possibles qu'à la marge.

Une autre notion, proposée depuis 1972 par Michael Cohen, James March et Johan Olsen, renforce l'idée d'incertitude et de complexité qui caractérise l'interaction ou le jeu d'acteurs dans l'action publique. Il s'agit du *Garbage can model* ou « modèle de la poubelle »⁷³ selon lequel le processus de mise en place d'actions publiques ressemble à une « poubelle » dans la mesure où « on y trouve sans ordre des activités, des procédures, des règles formelles et informelles, des stratégies, des problèmes, des solutions ».⁷⁴ Les acteurs qui sont placés au milieu de cet enchevêtrement tentent de produire un minimum d'ordre et de cohérence. Ceci est particulièrement présent pour les actions territoriales qui, situées au carrefour des différentes actions publiques sectorielles, essayent de les coordonner et de les rendre cohérentes. Or, l'intérêt du modèle de la poubelle est de comprendre comment s'articulent des diagnostics et des bouts de solutions qui aboutissent à une action, dans un processus où personne ne contrôle véritablement la décision. Les concepteurs de ce modèle

⁷⁰ Yves MÉNY et Jean-Claude THÉNIG, *Op. cit.*, p.311

⁷¹ James MARCH et Herbert SIMON, *Organizaciones*, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1964.

⁷² Charles LINDBLOM, « The science of muddling –through », *Public Administration Review*, n° 19, 1959.

⁷³ Michael COHEN, James G. MARCH, et Johan P. OLSEN, « A garbage can model of organizational choice », *Administrative Science Quarterly*, Cornell, 1972, vol 17, n° 1, p-25.

⁷⁴ Pierre MULLER, *Politiques publiques*, *Op. cit.* p. 39

montrent singulièrement que les acteurs sont porteurs de solutions *a priori* qu'ils tenteront de placer lorsque un problème émerge.

Selon cette approche, l'analyse de l'action publique doit, comme Pierre Muller l'indique, « déconstruire l'image que les acteurs veulent donner d'eux mêmes »⁷⁵ afin de comprendre la complexité des réseaux intervenants dans sa mise en œuvre.

2. Les configurations d'acteurs : réseaux, forums et communautés dans l'action publique

Le processus de construction d'actions publique conduit à considérer l'ouverture du milieu décisionnel au delà des clivages administratifs traditionnels en identifiant les nouvelles configurations d'acteurs. Dans cette logique, des voies analytiques sont issues de la convergence entre un paradigme étatique et un paradigme pluraliste, il s'agit des notions de réseau de politiques publiques et de forum ou communautés de l'action publique.

a. Les réseaux d'action publique

Les réseaux ont été abordés par l'analyse de l'action publique au cours des années 1980 et depuis les études portant sur leurs configurations n'ont pas cessé d'abonder. En effet, leur succès dans cette voie analytique est dû au fait qu'ils permettent de prendre en compte une multiplicité de phénomènes, tels que la multiplication d'acteurs participants, la sectorisation, la fragmentation ou la décentralisation, qui mettent en cause les visions classique de l'action publique.

L'approche faite par les réseaux d'action publique essaie de « cartographier » les interactions entre les divers acteurs de l'action publique en montrant la perméabilité des limites établies entre l'État et la société civile. Les réseaux de l'action publique ont un caractère plutôt horizontal, peu hiérarchisé et souvent informel en raison de l'absence de fermetures qui permet des échanges périphériques tant techniques que politiques.⁷⁶

Par ailleurs, la notion de réseau peut faire référence à des réalités diverses à travers lesquelles s'articulent les relations entre les acteurs, les groupes, et l'État. Dans cette logique, Pierre Muller cite « plusieurs types de réseaux » comme le « *réseau thématique* », structuré « autour d'un problème ou d'une revendication comme la défense d'un projet de

⁷⁵ *Idem.*

⁷⁶ *Id.* p. 48.

loi », le « *réseau professionnel* », constitué autour d'une expertise spécifique, ou la « *communauté de politique publique* » configurée par des membres sélectionnés et interdépendants qui partagent des ressources et qui produisent des résultats communs. Malgré leurs limites en ce qui concerne la détermination de l'extension de chaque type de réseau, ces typologies permettent de reconstituer les logiques d'association des acteurs soit autour de leurs intérêts professionnels, soit autour de la défense d'intérêts spécifiques, soit autour de l'adhésion à une certaine vision de l'action publique.

La logique des réseaux permet de comprendre les mécanismes en fonction desquels les différents réseaux rentrent en contact et s'articulent à travers des processus de conflit, de négociation ou de coalition. Le plus important dans l'approche est d'identifier les acteurs capables d'agir à l'interface des différents réseaux car ils exercent « la fonction stratégique d'intégration des différentes dimensions de la décision ».⁷⁷ Les catégories de « médiateurs », « d'entrepreneurs politiques », de « *Policy brokers* » ou « d'intellectuels organiques » sont réutilisées par l'approche des réseaux pour désigner ces acteurs capables d'agir dans plusieurs systèmes d'action compte tenu de leur positionnement multiple.

b. Les forums et communautés d'action publique

L'importance de la configuration des réseaux autour d'une action publique réside dans le fait qu'ils sont les concepteurs des diagnostics et des solutions qui mènent à la décision. En effet, Pierre Muller signale que « les réseaux sont le lieu de production du *sens* des politiques publiques ». ⁷⁸ Pour interpréter la relation qui existe entre le jeu d'acteurs qui intervient dans les réseaux d'actions publiques et la construction de matrices cognitives, Bruno Jobert a utilisé la catégorie de « forums ». ⁷⁹ A travers cette catégorie, il montre que le processus d'imposition et d'acceptation du changement de référentiel de l'action publique passe par le fonctionnement différencié de plusieurs instances.

Dans cette logique, il distingue d'abord des « forums scientifiques » capables d'ouvrir la voie à une prise de conscience des défaillances de l'action publique, ensuite des « forums de la communication politique » qui construisent la réalité sociale, et enfin les « forums des communautés d'action publique » qui conduisent les débats et les

⁷⁷ *Idem.* p. 50.

⁷⁸ *Id.* p. 51.

⁷⁹ Bruno JOBERT, « Le retour du politique », in, Bruno JOBERT, comp., *Le tournant néolibéral en Europe*, Paris, L'Harmattan, 1994.

controverses dans les divers réseaux d'action publique. Chacun des forums proposés par Jobert fonctionne selon ses propres règles, ils sont différenciés en ce qui concerne les acteurs qu'y participent et ils ont chacun une temporalité particulière.⁸⁰

De cette manière, les acteurs de chaque forum fabriquent la matrice cognitive et normative dans une perspective spécifique en fonction d'exigences différentes. Ainsi, dans un forum scientifique, on recherche l'excellence et la reconnaissance académique ; dans le forum de la communication politique, on prétend participer à la construction de pouvoir, et dans un forum des communautés d'action publique, on vise à rapprocher le global du sectoriel, l'administratif du professionnel, le technique du politique. La notion de forum met en évidence la complexité du rôle des acteurs dans la définition des actions publiques.

L'approche interactionnelle montre, à travers ces différentes notions, comment l'interaction d'acteurs, soit structurés en réseaux soit organisés en forums, contribue particulièrement à la construction de l'action publique territoriale, en la rendant plus complexe mais en même temps en lui donnant un sens tant collectif qu'individuel.

Les actions publiques territoriales sont d'une part adaptées au contexte institutionnel dans lequel elles agissent ou tentent d'agir. D'autre part, l'action publique territoriale est déterminée par les représentations et le sens que les sociétés donnent à leurs formes d'organisation et de fonctionnement. Mais l'action publique territoriale est aussi le résultat des décisions prises par des acteurs dont les pratiques et interactions influencent ces décisions au delà des intentions particulières.

C'est pourquoi, la connaissance des spécificités nationales constitue un élément important pour la compréhension de l'action publique territoriale, car c'est au niveau des États que se produisent les logiques institutionnelles, cognitives et d'interaction fondamentales qui la guident. Dans ce sens, la situation actuelle de l'Argentine représente une donnée essentielle pour comprendre la complexité dans laquelle des actions publiques territoriales tentent de se mettre en œuvre au niveau national, régional et local. Il résulte ainsi indispensable d'aborder l'organisation institutionnelle du pays, ainsi que les transformations de ses cadres de référence et d'action collective, pour expliquer le contexte où s'inscrivent les actions publiques à vocation territoriale.

⁸⁰ *Ibidem.*

Deuxième partie : L'Argentine : un contexte particulier pour l'action publique territoriale

Chapitre II : L'Argentine organisation institutionnelle et territoriale

La formation de l'État argentin a commencé en 1810 avec l'instauration du premier gouvernement local issu de la *Révolution de Mayo* qui a destitué le Vice-roi espagnol. Cependant, il ne se consolide véritablement qu'à partir 1861, date à laquelle une Constitution a été ratifiée par les quatorze provinces initiales de la fédération. Depuis sa création, l'État argentin s'est appuyé sur deux dialectiques principales.

En premier lieu, celle de capter les faibles identités territoriales préexistantes dans les provinces afin de consolider une Nation. En ce sens, Juan Bautista Alberdi, le juriste libéral qui a été le concepteur de ce texte constitutionnel, montre que la consolidation de l'État est passée par un choix intermédiaire « qui représente la paix entre la *province* et la *nation*, entre la *partie* et le *tout*, entre le *localisme* et l'idée d'une *République argentine* ». ⁸¹

La seconde idée sur laquelle repose la consolidation de l'État argentin est celle de maîtriser un immense territoire à travers le peuplement. En effet, Alberdi affirme qu'en « *Amérique gouverner, c'est peupler* » ⁸², ce qui symbolise, d'une part, le rôle donné à l'immigration, celle « de la population de l'Europe la plus avancée en liberté et industrie », et d'autre part, la dénégation des populations autochtones, les « hordes de la *Pampa* ou du *Chaco* ». ⁸³

Ces deux ambitions de départ ont marqué le destin actuel de l'Argentine. La première idée a donné lieu à la structuration d'un cadre institutionnel particulier, qui a permis de gérer la diversité initiale du pays en établissant un trait d'unité, celui du fédéralisme. La seconde, malgré sa conception anthropologiquement incorrecte, a permis de constituer après la grande immigration, une population « qui ne connaît pas les problèmes ethniques, linguistiques ou de nationalités » ⁸⁴, du moins majeurs, mais qui est traversée par les inégalités territoriales et sociales. Dans ce sens, les institutions mises en

⁸¹ Juan Bautista ALBERDI, *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*, Édition de Francisco CRUZ, Buenos Aires, 1914, Chap. XXI : Continuation du même sujet. La fédération pure est impossible dans la République argentine. Quelle fédération est praticable dans ce pays ? p. 146.

⁸² *Idem*, Chap. XXXI : Continuation du même sujet. En Amérique gouverner, c'est peupler, p. 218.

⁸³ Juan Bautista ALBERDI, « Gobernar es poblar », in, *Idem.*, p. 17. Explication de l'expression « gouverner, c'est peupler » faite par Alberdi à Paris en 1879.

⁸⁴ Marie-France PRÉVÔT-SCHAPIRA, « Argentine : une débâcle fédérale », *Critique internationale*, n° 18, janvier 2003. p. 24

place et les actions qui ont été menées n'ont pas abouti à développer une politique spécifique et stable dans le but de briser les disparités que ces territoires divers imposent.

I. L'organisation institutionnelle

La Constitution fédérale de 1853/1861 a doté l'Argentine d'un corps institutionnel relativement stable, malgré les vicissitudes de ses régimes politiques. L'organisation des pouvoirs et les principes et droits fondamentaux ont été déclarés dans ce texte. La répartition du pouvoir sur le territoire s'est faite à partir des provinces, « maillon essentiel du découpage politique »⁸⁵ qui ont délégué une partie de leur pouvoir originel à l'État fédéral. Il s'est ainsi établi une « *unité fédérative* ou *fédération unitaire* » qui a eu pour but de bâtir un gouvernement de caractère « général et local à la fois »⁸⁶, en esquissant, dès le XIX^{ème} siècle, des formes de décentralisation administrative et politique.

A. L'État national

Les principes d'organisation de l'État argentin ont été affirmés dans l'article premier de sa Constitution, qui déclare que « la nation Argentine adopte pour son gouvernement la forme représentative, républicaine et fédérale ».

Le caractère représentatif implique que le gouvernement est exercé à travers des représentants du peuple, ce qui est illustré par le texte constitutionnel, qui déclare dans son article 22 que le peuple ne délibère et ne gouverne qu'à travers ses représentants.

La forme républicaine suppose la publicité des actes du gouvernement, la périodicité des mandats, la responsabilité des fonctionnaires publics et la division des pouvoirs.

Le pouvoir exécutif est exercé par un président élu au suffrage universel direct et qui est le chef de l'État et du Gouvernement pendant quatre ans. Le président est secondé par un vice-président et un corps de ministres qu'il nomme sous sa responsabilité directe.

Le pouvoir législatif est constitué par le Congrès de la Nation divisé en deux chambres, celle des Députés de la Nation et celle des Sénateurs des provinces. Toutes les deux sont élues au suffrage universel direct mais dans un nombre et une proportion différents.

⁸⁵ Sébastien VELUT, *L'Argentine. Des provinces à la nation*, PUF, 2002, p. 79

⁸⁶ Juan Bautista ALBERDI, *Op. cit.*, Chap. XXIV : Continuation du même sujet. Extension des facultés et des pouvoirs du gouvernement général. P. 166

Le pouvoir judiciaire est représenté par la Suprême cour de justice de la Nation et par d'autres tribunaux fédéraux dispersés sur le territoire national. Les membres de la Suprême cour sont nommés par le Président avec l'accord du Sénat. Cette cour est chargée de l'interprétation de la Constitution ; elle intervient également en matière de conflits interprovinciaux et dans les affaires qui impliquent l'Etat fédéral.

La forme fédérale suppose que le pouvoir est partagé territorialement en deux niveaux de gouvernement avec, d'un côté, l'État fédéral ou national, et de l'autre, les États fédérés ou provinces. Dans le système fédéral argentin, l'État national n'a de compétences que par délégation expresse des provinces. Or, ces délégations sont larges et concernent surtout la représentation extérieure du pays, la défense, la législation en matière douanière, monétaire, civile, commerciale, pénale, de travail et de sécurité sociale. D'autre part, le Congrès est la seule institution autorisée à fixer les impôts directs, dans un délai déterminé et dans les mêmes proportions sur tout le territoire national. Il fixe également les impôts indirects (TVA), concurremment avec les provinces.

La distribution des ressources d'origine fiscale est, dans le fédéralisme argentin, une des questions les plus problématiques. En effet, la solution fédérale, qu'Alberdi a proposée en 1853 pour l'organisation du pays, a eu pour but de remédier aux conflits interprovinciaux existants et relatifs à la maîtrise des impôts douaniers, notamment ceux procurés par le port de Buenos Aires. L'État fédéral a été chargé de percevoir ces impôts puis de les redistribuer entre les provinces en prenant en compte le bien-être général de toute la nation. Les provinces, pour leur part, ont conservé le reste des impôts généraux.

Cependant, à partir de 1935, l'extension de la capacité régulatrice de l'État fédéral a été accompagnée par la mise en place de nouveaux impôts nationaux. Cette extension de la levée d'impôts par l'État national a entraîné des conflits avec les provinces qui auparavant étaient les seules à lever ces impôts. Pour y remédier, un système de redistribution des recettes fiscales, appelé *coparticipación federal de impuestos*,⁸⁷ a été conçu. Ce système établit une péréquation, à travers laquelle les provinces et la ville de Buenos Aires reçoivent automatiquement les fonds perçus par l'État fédéral, en fonction des services que chacune assume, mais en prenant en compte des principes d'équité territoriale et de développement harmonieux de la Nation.

La relation qui existe entre l'État fédéral et l'action publique territoriale découle de ces principes. En effet la *cláusula del progreso*⁸⁸, inscrite dans divers articles de la

⁸⁷ Coparticipation fédérale des impôts.

⁸⁸ La clause du progrès.

Constitution nationale, établit que l'État doit garantir la prospérité du pays, ainsi que le progrès et le bien-être de toutes les provinces. Cela induit que la distribution des recettes fédérales doit être faite en fonction de critères d'équité, de solidarité, et dans le but d'atteindre des niveaux équivalents de développement, de qualité de vie et d'égalité des chances sur tout le territoire national.

Ces compétences relatives à la diffusion du progrès sur le territoire ne sont pas des compétences exclusives de l'Etat national. Elles sont aussi attribuées, par l'article 125 de la Constitution nationale, aux provinces et à la ville de Buenos Aires.

B. Les provinces

L'organisation fédérale de la République repose actuellement sur vingt-trois provinces, plus la ville de Buenos Aires, qui n'a pas le statut d'une province mais qui, en tant que ville autonome et capitale du pays, dispose d'attributions semblables à celles des provinces. Les provinces détiennent de droit tous les pouvoirs qui n'ont pas été délégués expressément au gouvernement fédéral. Ainsi, comme le souligne le constitutionnaliste Germán Bidart Campos, « pour les provinces la compétence est la règle tandis que pour l'État fédéral elle est l'exception »⁸⁹. Cette prérogative provinciale explique « l'importance des structures institutionnelles des provinces et la complexité des rapports avec la capitale »,⁹⁰ siège du gouvernement fédéral.

Ces prérogatives concernant la répartition des compétences s'expliquent notamment par le fait qu'en 1853 puis en 1861, ce sont les premières provinces constituées qui sont à l'origine de la création, d'abord des *Provincias Unidas del Río de la Plata*, puis de la *Confederación Argentina*, et finalement la *República Argentina*.⁹¹ Or, les provinces fondatrices étaient les quatorze subdivisions qui ont existé dans les *intendencias*⁹² coloniales, les neuf autres provinces et la ville autonome de Buenos Aires ont été créées sous l'égide du gouvernement fédéral. Les territoires annexés par la « conquête du désert », de Patagonie et du Chaco⁹³, sont devenus, par décision des autorités fédérales, des provinces dans les années 1950. Le territoire national de la Terre de feu est devenu une

⁸⁹ Germán BIDART CAMPOS, « El federalismo argentino desde 1930 hasta la actualidad », CARMAGNANI, M., comp., *Federalismos latinoamericanos: México / Brasil / Argentina*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 367.

⁹⁰ Sébastien VELUT, *Op. cit.*, PUF, 2002, p. 10

⁹¹ Noms officiels reçus par l'Argentine dès son origine comme État jusqu'à l'époque actuelle.

⁹² Unités de découpage territorial du Vice-royaume du Rio de la Plata.

⁹³ Le Chaco est une région du nord-est argentin caractérisée par des plaines tropicales arborées qui connaissent une saison sèche. Dans la langue quechua, chaco signifie « pays de chasse ».

province dans les 1990 ; décennie au cours de laquelle l'autonomie est aussi concédée à la ville de Buenos Aires.

Carte n° 2 : Les provinces argentines : période de création

Chaque province s'organise de manière autonome à travers l'élection d'un pouvoir exécutif et d'un pouvoir législatif dont les règles de fonctionnement sont établies indépendamment de l'Etat fédéral. Elles peuvent passer des conventions entre elles dans le domaine économique, social ou judiciaire. Cependant, elles sont soumises à l'intervention de l'État fédéral dans le but de garantir la forme républicaine du gouvernement et de repousser les invasions étrangères.

Le pouvoir exécutif des provinces est, dans tous les cas, détenu par un *gobernador*⁹⁴, élu directement par la population provinciale pour une période de quatre

⁹⁴ Gouverneur.

ans ; dans certaines provinces, son mandat est renouvelable de manière illimitée. Chaque *gobernador* est accompagné par un vice-gouverneur, qui préside le parlement provincial, et qui le remplace en cas d'absence.

Dans toutes les provinces, le pouvoir législatif peut élaborer des lois dans tous les domaines qui n'ont pas été expressément délégués au Congrès national, et qui sont énumérés dans l'article 75 de la Constitution nationale.

Toutes les provinces disposent de leur propre système judiciaire composé d'une Cour provinciale suprême de justice, des cours d'appel et d'autres tribunaux. Tous les tribunaux provinciaux sont chargés de résoudre les conflits de droit commun (droit civil, commercial, du travail, pénal) même si les lois ont été adoptées par le Congrès national. En revanche, ils ne peuvent pas intervenir en matière de délits qualifiés de fédéraux tels que les trafics.

En ce qui concerne la relation des provinces avec leur territoire, les prérogatives constitutionnelles qu'elles ont gardées leur accordent un rôle central dans la définition des politiques territoriales. Les provinces, parmi leurs attributions propres, ont conservé soigneusement la propriété exclusive des ressources naturelles, notamment celles de leurs sols et sous-sols. Étant donné que la structure économique argentine est caractérisée par sa dépendance vis-à-vis des activités extractives de ressources primaires, les provinces constituent donc un élément indispensable du cadre institutionnel argentin pour la mise en place des stratégies de développement territorial.

Or, le découpage institutionnel argentin repose aussi sur un autre niveau, celui des municipalités. Chaque province, en accord avec l'article 5 de la Constitution nationale, doit organiser son fonctionnement municipal lequel doit garantir, comme prévu par la réforme constitutionnelle de 1994, l'autonomie des municipalités, dans les limites établies par chaque province, dans les domaines institutionnel, politique, administratif, économique et financier.

C. Les *municipios*

L'origine des municipalités en Argentine date de la période coloniale. En effet, les Espagnols, lors de la fondation des villes, ont suivi le modèle des *cabildos*, institutions qui, comme les *ayuntamientos* en Espagne, ont assuré le gouvernement local à travers un organe collégial. C'est autour des *cabildos* que s'est structurée la juridiction des municipalités argentines en incluant le noyau urbain et les zones rurales des alentours.

Cependant, le système actuel des municipalités en Argentine est loin d'être homogène. En effet, chaque province a adopté un système municipal qui lui est propre. Comme le souligne Mónica Iturburu, le « régime municipal argentin » comprend ainsi « différentes formes de gouvernement avec diverses formes de dénomination et différentes structures d'organisation »⁹⁵ telles que la Municipalité, la Commune, la Délégation, la Commission municipale, la Commission de voisins ou la Commission d'encouragement. C'est pourquoi, dans chaque province, il existe une organisation locale particulière, qui varie notamment en fonction des compétences données aux municipalités, des critères de classification et de découpage de ces dernières, et par conséquent, de leur taille et de leur nombre.

**Carte n° 3 : La diversité du système de municipalités en Argentine :
Les catégories de gouvernements locaux par province**

⁹⁵ Mónica ITURBURU, *Municipios Argentinos. Potestades y Restricciones Constitucionales para un Nuevo Modelo de Gestión Local*, Buenos Aires, INAP, 2000, p.10.

Toutefois, la grande diversité des municipalités argentines n'empêche pas de trouver des similitudes, comme Antonio Hernández l'indique, en ce qui concerne l'interdépendance de trois éléments communs : « le social, le territorial et l'institutionnel ».⁹⁶ En fait, la municipalité constitue « une communauté naturelle avec une vie propre et des intérêts spécifiques, dans laquelle les relations de voisinage sont nécessaires. En conséquence, il s'agit d'une institution politique-administrative-territoriale qui, sur la base de la capacité économique et dans le but de satisfaire les objectifs d'un gouvernement propre, s'organise indépendamment dans l'État, pour l'exercice de ses fonctions ».⁹⁷

La conception des municipalités en Argentine a été marquée par la controverse en ce qui concerne l'amplitude et l'origine de leurs fonctions. L'expression constitutionnelle de « régime municipal », qui a introduit cette forme d'organisation locale dans l'appareil politico-institutionnel du pays, n'a pas précisé qui est à l'origine des fonctions municipales : la municipalité ou la province, ni quelles sont précisément ces fonctions qu'elles doivent assumer. Une divergence s'est ainsi instaurée tout au long du XX^{ème} siècle, notamment parmi les spécialistes du droit constitutionnel, entre les partisans de l'autonomie municipale et les défenseurs des prérogatives provinciales. Pour les premiers, les municipalités constituent des entités autonomes qui peuvent s'autodéterminer politiquement par le biais de la sanction de leur propre charte organique. Pour les seconds, l'organisation municipale ne constitue qu'un échelon administratif qui est subordonné à ce qui est établi par chaque province, soit dans leur Constitution, soit dans des lois organiques spécifiques.

C'est cette conception administrative qui a prévalu jusqu'à 1994, date à laquelle la réforme de la Constitution nationale a proclamé dans son article 123 que chaque province doit garantir « l'autonomie municipale en réglant son étendue et son contenu dans le domaine institutionnel, politique, administratif, économique et financier ». Néanmoins, l'affirmation de l'autonomie dans la Constitution nationale n'a résolu le problème qu'en partie. En effet, il relève de la compétence des provinces de réglementer son application, et certaines parmi elles, comme Buenos Aires, Entre Rios, Mendoza, Santa Fe et Tucumán, n'ont pas confirmé l'autonomie de leurs municipalités.

⁹⁶ Antonio María HERNÁNDEZ, *Derecho Municipal*, 1984. vol. I: Théorie générale, Buenos Aires, Depalma, 1984.

⁹⁷ Article 247. Constitution de la Province de San Luis. 1987.

La prééminence de la conception de la municipalité en tant qu'entité administrative a limité son rôle à la gestion de tâches d'ordre économique-administratif. C'est pourquoi, l'institution locale est demeurée longtemps dépourvue d'un caractère politique majeur, ce qui explique son faible pouvoir d'imposition fiscale. En général, les charges perçues par les municipalités sont réduites à la perception des taxes pour les services qu'elles rendent (l'éclairage, la collecte des déchets, l'entretien des espaces publics et l'assainissement). Les municipalités sont donc fortement dépendantes des transferts monétaires en provenance des gouvernements provinciaux, non seulement pour l'exécution de leurs fonctions habituelles, mais aussi pour le maintien d'un grand nombre de fonctionnaires, qui s'élargit à chaque échéance électorale et dont les salaires représentent parfois « des montants supérieurs à 70% du budget » communal.⁹⁸

Nonobstant, le rôle du *municipio* a été bouleversé notamment par le processus d'ajustement structurel et les réformes entreprises dans les années 1990. Au cours de ce processus, le *municipio* a été le dépositaire « du transfert –de fait et de droit– des fonctions et des compétences qui auparavant relevaient des niveaux fédéral et provincial ». ⁹⁹Ces transferts ont mis en difficultés la plupart des municipalités pour gérer des fonctions, notamment sociales et de développement économique, qu'elles méconnaissaient.

Même si ces nouvelles compétences ont permis, dans certaines municipalités, la mise en œuvre d'actions de développement local et participatif, dont les résultats sont restés subordonnés à la capacité technique des fonctionnaires et à la volonté des dirigeants politiques, le transfert de compétences a fait que l'organe municipal s'érige en objet de nouvelles demandes sociales. Plusieurs auteurs, comme Daniel Arroyo et José Arocena, refusent ainsi de parler d'un véritable processus de décentralisation en Argentine et préfèrent l'appeler « municipalisation de la crise ». ¹⁰⁰

Le rôle de plus en plus présent des municipalités dans la définition d'actions publiques interpelle l'organisation institutionnelle de l'Argentine. Un renforcement de leurs pouvoirs est souvent invoqué quand il est question de réformes. Dans ce but, les

⁹⁸ Mónica ITURBURU, *Municipios Argentinos. Potestades y Restricciones Constitucionales para un Nuevo Modelo de Gestión Local*, Op. cit. p. 30.

⁹⁹ Daniel ARROYO, « Estilos de gestión y políticas sociales municipales en Argentina », in, Daniel GARCÍA DELGADO, *Hacia un nuevo modelo de gestión local, Municipio y Sociedad Civil en Argentina*. FLACSO, Universidad de Buenos Aires, 1997, p. 315-328.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

José AROCENA, « El desarrollo local frente a la globalización », in, Daniel GARCÍA DELGADO, *Hacia un nuevo modelo de gestión local, Municipio y Sociedad Civil en Argentina*. FLACSO, Universidad de Buenos Aires, 1997, p. 43-58.

demandes locales réclament une véritable décentralisation, c'est-à-dire, une décentralisation à la fois fiscale et politique, « capable d'équilibrer les fonctions, les ressources et les demandes des populations ».¹⁰¹

Table n°2 : L'Argentine organisation politique et administrative des niveaux sous-nationaux

Organisation politico-administrative			
Niveaux de collectivités	Exécutifs	Assemblées représentatives	Pouvoir judiciaire
23 provinces	Gouverneur et vice-gouverneur élus au SU direct pour 4 ans	Chambre législative bi ou monocamérale élue au SU direct pour 4 ans	Tribunal supérieur de justice Conseil de la magistrature Ministère public
1913 municipalités	Maire (élu séparément) élu au SU direct pour 4 ans réélection autorisée dans la plupart des provinces	Conseil délibérant élu au SU direct mandat dépend de chaque province Conseil scolaire (éducation primaire et secondaire)	
Ville autonome de Buenos Aires	Chef de gouvernement ou gouverneur élu, avec le vice-gouverneur, au SU direct (1994) pour 4 ans Une seule réélection immédiate	Législature de 60 députés Elus au SU direct pour 4 ans Renouvellement partiel tous les 2 ans réélection autorisée mais non immédiate	
1054 structures Inframunicipales			
Répartition des compétences			
État fédéral	États fédérés	Municipalités	
Pouvoirs délégués par les provinces	Autonomie politique, juridique, administrative et financière - Compétence générale	Autonomie relative : les provinces en définissent la portée et le contenu	
	Compétences exclusives : - Accords internationaux - Propriété des ressources naturelles de leur territoire - Éducation secondaire (par transfert)	Compétences exclusives : - Collecte et traitement des déchets solides - Construction et entretien des routes - Évacuation des eaux usées et de pluie - Parcs, marchés et cimetières - POS, normes de construction, - Propreté et éclairage public - Circulation et réglementation du transport public	
	Compétences partagées avec l'État fédéral : - éducation supérieure - santé préventive - gares routières - logement - électricité et gaz	Compétences partagées avec les États fédérés : - Éducation primaire - Santé de base - Eau et assainissement - Routes régionales Compétences de fait : - Entretien des bâtiments scolaires - Services de santé	
Financement des compétences			
États fédérés		Municipalités	
Ressources - Transferts fixés par loi : régime de coparticipation - Droits sur sous-sol - Impôt sur le revenu, biens immobiliers, timbres et véhicules		Ressources - Transferts fixes des États fédérés (coparticipation) - Subvention de services - Taxes sur services municipaux, environnement, entreprises	

Source : DGCID, Ministère des Affaires Étrangères, République française, *Bilan de la décentralisation en Amérique latine*.

II. L'Argentine : le parcours inachevé de l'action publique territoriale

La volonté de mettre en place d'actions publiques tendant à coordonner les actions sectorielles dans le territoire argentin a formellement émergé dans les années 1950. Elle s'est appuyée sur un corps théorique qui a mis en relief les problèmes spécifiques de

¹⁰¹ Mónica ITURBURU, *Municipios Argentinos. Potestades y Restricciones Constitucionales para un Nuevo Modelo de Gestión Local*, Op. cit. p. 31.

certaines provinces par rapport à leur dépendance vis-à-vis d'une activité économique dominante. La notion d'enclave économique a ainsi été utilisée pour désigner la faible diversification des économies provinciales, structurées autour de l'exploitation d'une ressource naturelle, dans des circuits de production itératif, clos et peu compétitifs. Tel est le cas de l'exploitation de la canne à sucre à Tucumán, du coton au Chaco ou du pétrole à Neuquén.

En 1953, le Conseil fédéral des investissements (CFI) a été créé dans le but d'équilibrer le développement relatif du pays et d'aider les provinces à se « désenclaver », notamment à travers l'extension des interrelations avec leurs voisines. Ce Conseil interprovincial a mené ainsi des études qui appliquent les théories de pôles de développement, et il a proposé une régionalisation interprovinciale du pays en fonction des particularités économiques et des liens historiques existants entre les provinces. Or, l'instabilité politique du pays, marquée à l'époque par l'alternance entre gouvernements civils et militaires, n'a permis soutenir ces stratégies dans le temps. Malgré cela, la proposition de régionalisation du pays a été reprise sous la dictature militaire, laquelle a créé en 1966, sous l'égide de l'État national, le Conseil national de développement (CONADE). Toutefois, ces initiatives de planification du territoire du pays se révèlent très peu efficaces, comme Sébastien Velut l'explique et ne se traduisent que « par la modestie des réalisations au regard de l'abondance du discours »¹⁰²

Dans les années 1970, avec le retour du péronisme¹⁰³ au pouvoir, le développement du pays veut être relancé à travers une « réparation historique » qui implique privilégier les provinces les moins avancées comme destination des investissements et des grands projets des infrastructures. Cette réparation est mise en oeuvre par un système de promotion de l'industrialisation lequel implique l'allègement des charges et l'exonération d'impôts aux industries implantées dans des zones prioritaires ou stratégiques pour le développement du pays, telles que les provinces de San Luis, San Juan et Catamarca.

Néanmoins, ces initiatives isolées l'État national n'est pas arrivée à bâtir une politique constante vis-à-vis son territoire. Pendant les années 1990 le développement territorial s'est fondé sur des grands projets d'infrastructure et d'équipement dans diverses zones du pays mais sans répondre à une stratégie définie par rapport à l'ensemble du territoire. Sous le gouvernement de Menem l'idée de créer un organisme chargé de la

¹⁰² Sébastien VELUT, *L'Argentine. Des provinces à la nation*, Op. cit. p. 121.

¹⁰³ Le péronisme est le mouvement politique plus important de l'Argentine. Il a été créé en 1945 par le président Juan Domingo Perón, ce mouvement a été proscrit entre 1955 et 1973. Actuellement des différents démembrements du Parti justicialiste, nom officiel du péronisme, se réclament leurs héritiers.

planification ou l'aménagement territorial a été évoquée or des mesures concrètes n'ont pas été adoptés dans ces sens.

Actuellement, sous le gouvernement de Néstor Kirchner, l'intention de la mise en place d'une politique nationale d'aménagement territorial s'est exprimé à travers la création en 2004 du Sous-secrétariat de la planification territoriale des investissements publics au sein du Ministère désormais appelé de Planification fédérale, Investissements publics et Services. Ce sous-secrétariat a eu comme but la mise en œuvre d'une « Politique nationale de Développement et d'Aménagement territorial » définie dans le document « Argentina 2016 ».

Les buts à atteindre déterminés dans ce document ont été construits sur une base subjective plutôt que territoriale, le document se fixe ainsi comme objectifs à l'horizon 2016 que chaque habitant doive :

- « développer son identité territoriale, culturelle et son sentiment d'appartenance au territoire national »,
- « accéder au progrès économique selon ses capacités et projets personnels sans avoir besoin d'abandonner sa région d'origine »,
- « atteindre la durabilité environnementale pour garantir la disponibilité actuelle et future des ressources »
- « participer pleinement à la gestion démocratique du territoire à tous les niveaux »
- « accéder aux biens et services essentiels, en favorisant le développement personnel et collectif et une qualité de vie élevée dans tout le pays ».

En effet, cette politique fondée sur des « valeurs » n'apparaît pas comme un projet territorial mais comme un grand pacte social « pour dessiner le futur territoire du pays ». La mise en place de cette politique nationale de développement territorial passe par une méthodologie de travail qui s'appuie sur trois axes :

- « Mise en œuvre et consolidation du Système d'information, de lien et d'assistance technique pour le développement et l'aménagement territorial (SIVAT). Ce système est conçu comme un réseau d'acteurs et non comme une simple base de données. Les acteurs seraient les entreprises, les universités, les organismes de science et technique et différents organismes de l'Etat et de coopération internationale. »

- « Mise en place et consolidation du Plan stratégique territorial (PET). L'exécution des plans, programmes et projets sera flexible et décentralisée. Il ne s'agit pas de partir de zéro dans tout le pays, mais d'articuler stratégiquement les diagnostics déjà réalisés et les

proposiciones locales, provinciales et nationales en vue d'améliorer l'efficacité et la coordination de toutes les initiatives. »

- « Mise en place du processus de réflexion et du canevas de la Loi nationale de développement et aménagement territorial. Aujourd'hui, les cadres légaux sont dispersés, confus et superposés. La Loi nationale de Développement et Aménagement territorial va s'appuyer sur la Constitution nationale de 1994, dans ses articles 26, 41, 75 et 124. Elle prendra en compte les législations provinciales, les traités internationaux, les accords bilatéraux et les normes intercommunales existantes. Elle définira les responsabilités et les compétences. »

Or, cette méthodologie de travail n'a pas encore donné de résultats. Le chronogramme établi n'a pas été respecté, le cadre légal n'a pas été adopté, aucun projet n'a été exécuté, et le système d'information n'a jamais vu le jour. Les fondements axiologiques, plutôt que territoriaux, de cette politique constituent dès son origine un handicap pour la mise en place d'une stratégie territoriale sur des bases solides et pertinentes. L'échec d'« Argentina 2016 » n'a pas encore été prononcé mais on peut s'y attendre compte tenu des rares avancements réalisés depuis sa présentation il y a trois ans.

Table n°3 : La programmation de la politique nationale d'aménagement et développement territorial : la preuve d'une intention manquée

	2005			2006												2007													
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sistema de Información, Vinculación y Asistencia Técnica para el Desarrollo Territorial (SIVAT)																													
Programa de información y difusión:																													
1° etapa de diseño																													
2° etapa de mantenimiento																													
Programa de asistencia																													
Programa de vinculación																													
El Plan estratégico Territorial (PET)																													
Etapa de preparación																													
Etapa permanente de trabajo con los Organismos y Ministerios del Gobierno Nacional																													
Etapa permanente de trabajo con las Organizaciones gremiales empresariales y de trabajadores, organismos de la sociedad civil y del sistema científico tecnológico																													
Etapa permanente de trabajo con los Gobiernos Provinciales y Municipales.																													
Elaboración del documento preliminar del PET																													
Realización del primer documento de la PNDT y el PET																													
Monitoreo y evaluación permanente de las acciones planificadas																													
Lanzamiento de nuevas propuestas																													
El Marco Legal y Normativo																													
Diagnóstico																													
Formulación																													
Aprobación																													

Le problème qui se pose donc dans l'Argentine contemporaine est celui de ne pas réussir à se doter d'un cadre ou d'une logique d'action définie, afin de matérialiser les intentions de coordonner les activités sectorielles dans le territoire national. Cette situation peut être expliquée en raison de l'affaiblissement des cadres bureaucratiques, que les réformes structurelles de l'État ont impliqué dans les années 1990, et par une décentralisation qui n'a pas permis aux collectivités locales, les municipalités, d'acquérir des capacités techniques et financières pour gérer leurs territoires.

Les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre des actions publiques territoriales dans l'Argentine contemporaine doivent être mises en relation avec l'évolution du cadre d'organisation des rapports entre l'État, le marché et la société. Actuellement, l'Amérique latine en général et l'Argentine en particulier, traversent une nouvelle étape dans laquelle le cadre de référence global se redéfinit par une succession de changements politiques, économiques et sociaux impliquant la reconsidération du rôle de l'État dans l'économie et la reformulation des relations entre les pouvoirs publics et les acteurs sociaux.

Chapitre II : L'Argentine dans un référentiel post-néolibéral

I. La perte d'hégémonie des postulats néolibéraux

Au cours des années 1990, la plupart des pays d'Amérique latine et l'Argentine particulièrement ont expérimenté une modification profonde du rôle exercé par l'État dans leur société. Ce changement est le résultat d'un processus d'ajustement structurel caractérisé par le retrait progressif de l'intervention publique dans l'économie et dans les affaires sociales ; et en conséquence, dans la définition des stratégies territoriales. L'application des mesures d'ajustement a suivi les recommandations faites par les organismes financiers internationaux, notamment le Fonds Monétaire International, et elles ont eu pour but la libéralisation des marchés nationaux.

Le désengagement de l'État dans l'économie a entraîné l'abandon de la stratégie de développement qui avait régi les sociétés latino-américaines à l'instar de la CEPAL¹⁰⁴ depuis sa création en 1948. Comme le souligne l'ancien Secrétaire exécutif de la dite commission, Enrique Iglesias, les idées force du *paradigma cepalino*¹⁰⁵ ont été : l'inscription dans la relation centre-périphérie,¹⁰⁶ le développement endogène, l'industrialisation substitutive des importations et un rôle actif de l'État. Cependant, il affirme que ce paradigme a été accablé par « une intervention de l'État qui empêcha le fonctionnement efficient des marchés et qui promut le clientélisme, la spéculation et la corruption ». L'épuisement de ce modèle a conduit aux crises de l'endettement et d'inflation qui ont marqué la « décennie perdue » des années 1980.¹⁰⁷

Pour remédier à la situation de crise que les économies latino-américaines ont traversée au cours des années 1980, une stratégie néolibérale a été adoptée et a eu comme priorités les privatisations, la libéralisation des échanges et l'équilibre macroéconomique. Cette nouvelle stratégie est issue du Consensus de Washington, appellation qui a été donnée à l'ensemble des recommandations dressées par le Fonds monétaire internationale

¹⁰⁴ Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Siégeant à Santiago du Chili, cette commission régionale du Conseil économique et social des Nations unies a été créée le 25 février 1948, dans le but de contribuer au développement économique et social des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, de coordonner leurs actions de promotion et de renforcer les relations économiques entre les pays de la région et de ces derniers avec le reste du monde.

¹⁰⁵ Paradigme cepalien : par rapport aux propositions de la CEPAL.

¹⁰⁶ La relation centre - périphérie constitue un des axes d'approche de la Théorie de la dépendance, laquelle a été développée par des intellectuels latino-américains, notamment Raúl Prebisch et Fernando Henrique Cardoso, vers la fin des années 1950 au sein de la CEPAL. Elle explique le retard du développement des pays périphériques par rapport aux pays centraux en raison de leur subordination économique et technologique.

¹⁰⁷ Enrique V. IGLESIAS, « El papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina », *Revista de la CEPAL*, n° 90, Santiago, décembre 2006, p.10.

et le Trésor des États-Unis vis-à-vis de leurs débiteurs d'Amérique latine. L'expression Consensus de Washington a été empruntée au document élaboré par John Williamson de l'*Institute for International Economics*, paru en 1989 sous le titre « Ce que Washington veut dire par Réforme des politiques publiques ».¹⁰⁸ Ce document constitue une synthèse de l'appel fait aux pays d'Amérique latine afin qu'ils « mettent leurs maisons en ordre », par le biais de réformes politiques en se soumettant à des « conditions strictes ». Il s'agit d'un recueil d'instruments de politiques que les pays sont censés adopter afin de faire face à leur endettement et de trouver le chemin vers la croissance et le développement. Parmi ces instruments, le Consensus de Washington a distingué : la discipline budgétaire, la réduction des dépenses publiques, la réforme fiscale, une monnaie compétitive, la privatisation, la déréglementation, la protection des droits de propriété et la libéralisation : des taux d'intérêts, des échanges commerciaux et de l'entrée d'investissements étrangers.

Bien qu'il n'existe pas d'unanimité autour d'une définition du néolibéralisme, il est courant, dans les cercles intellectuels latino-américains et dans la littérature spécialisée, d'associer ce mot aux postulats définis par le Consensus de Washington. En effet, le terme néolibéralisme est employé pour désigner l'institutionnalisation des mesures de retrait de l'intervention de l'État dans les économies en faveur du libre marché. C'est cette conception qui sera retenue au cours de cette recherche pour décrire l'expérience néolibérale en Argentine, les changements survenus depuis son instauration et ses conséquences pour l'action publique en matière territoriale.

Les résultats de l'application des réformes néolibérales en Argentine comme dans la plupart des pays du sous-continent ont été jugés catastrophiques, sauf dans le cas du Chili où il existe un certain enthousiasme pour les effets de ces réformes dans le développement du pays. La crise généralisée qui a secoué l'Argentine en décembre 2001 met en évidence l'échec du modèle néolibéral instauré dans le pays depuis 1990 sous la présidence de Carlos Menem (1989-1999). Les différents types de manifestations populaires, tels que les pillages de supermarchés, les grèves, les attaques de banques ou les *cacerolazos*,¹⁰⁹ ont été la réponse à une décennie d'ajustement économique dont les résultats étaient décevants et les coûts sociaux considérables.

La réforme mise en place avec cette orientation néolibérale a traduit la volonté d'insérer le pays dans le processus de mondialisation. Cette insertion a été engendrée sur la

¹⁰⁸John WILLIAMSON, « What Washington Means by Policy Reform », chapitre II dans *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, J. Williamson & Institut for International Economics, Washington DC, 1990.

¹⁰⁹ Concerts de casseroles employés comme forme de protestation.

base d'une stabilité monétaire renforcée à travers l'établissement de la parité fixe entre la nouvelle monnaie argentine, le peso, et le dollar des États-Unis. La discipline monétaire a été choisie dans le but d'attirer l'entrée des capitaux, notamment dans les secteurs financiers, et de maîtriser l'inflation.

Ainsi, au cours des années 1990 l'économie argentine a été caractérisée par une forte expansion des activités tertiaires, notamment celles associées aux activités financières (banques, compagnies d'assurances, fonds de pension), au détriment des secteurs productifs, principalement de l'industrie nationale. Comme le souligne Daniel García Delgado¹¹⁰, cette mutation dans la structure économique du pays a marqué la rupture de « l'égalité hégémonique » qui avait été atteinte par les deux blocs historiques de pouvoir : d'une part, les syndicats et l'entrepreneuriat du marché interne, et d'autre part, la bourgeoisie agraire et les secteurs exportateurs.

La stratégie néolibérale a brisé l'équilibre obtenu, non sans conflits, entre ces deux forces en faveur de nouveaux groupes économiques, dont la constitution avait commencé sous la dictature militaire, et qui rassemblaient des entreprises nationales de services et des finances avec des holdings du capitalisme transnational. La nouvelle classe politique et d'entrepreneurs qui est apparue a modifié ainsi le sommet du pouvoir économique et social, à travers la concentration et la centralisation du capital et l'exercice d'une grande influence idéologique pour démanteler l'État, et donner aux forces du marché un rôle renforcé.

Cependant, à partir de la crise de 2001 la « pensée unique » du néolibéralisme a été remise en cause, non seulement par ses détracteurs traditionnels (secteurs de gauche et d'extrême gauche), mais aussi par la majorité d'une population qui a subi une paupérisation progressive et la perte de ses acquis sociaux en termes d'emploi et de salaire. Il est donc évident que la remise en cause du néolibéralisme a été accompagnée d'une perte de confiance dans les institutions qui l'ont soutenu, notamment les partis politiques. L'importance de la crise argentine a été telle qu'il est possible de la qualifier, en adoptant une logique gramscienne, comme une crise d'hégémonie.

La notion d'hégémonie a été développée par Gramsci (1891-1937) dans les *Quaderni del carcere*¹¹¹. Le penseur et homme politique italien indique que toute transformation sociale implique des éléments matériels et des dimensions culturelles pour

¹¹⁰ Daniel GARCÍA DELGADO, *Estado & Sociedad, la nueva relación a partir del cambio estructural*, Tesis grupo editorial Norma. Buenos Aires. 1994. p. 145

¹¹¹ *Les cahiers de prison* : recueil des 2.848 notes manuscrites qu'Antonio Gramsci a écrit pendant son emprisonnement (1926-1937) sous la dictature de Mussolini. Plusieurs éditions en français chez Gallimard.

assurer sa direction. La situation actuelle qui traverse l'Argentine, et l'Amérique latine dans un cadre élargi, peut être considérée comme une transformation d'hégémonie, car non seulement on assiste à une réorientation de l'économie mais aussi à une mutation politique et culturelle. Dans cette perspective, Béatrice Giblin précise qu'il existe un retour « de l'indépendance nationale, du rôle régulateur de l'État, des nationalisations des ressources stratégiques (ou du moins leur annonce), du partage des terres, etc. ».¹¹² La renaissance de ces idées a été accompagnée d'un tournant politique qui a permis l'accès au pouvoir des secteurs de gauche. Dans le cas de l'Argentine, ces secteurs ont été incarnés par son actuel président, le péroniste Néstor Kirchner, parallèlement une montée du discours national et populaire avec un caractère altermondialiste a été observée.

Cette nouvelle hégémonie peut être interprétée sur la base d'un nouveau consensus, autour duquel les secteurs politiques, la société civile et les intellectuels, tant d'Argentine comme des autres pays d'Amérique latine, ont commencé à réfléchir à de nouvelles stratégies de développement. Dans cette direction, Joseph Stiglitz, ancien président de la Banque mondiale et Prix Nobel d'économie en 2001, souligne qu'il existe un consensus sur l'incapacité du Consensus de Washington à répondre aux besoins de développement des régions les plus pauvres, singulièrement parce que « ses recettes n'étaient pas nécessaires ni suffisantes pour une croissance bien réussie »¹¹³.

De cette manière, en Argentine actuellement les actions publiques en matière territoriale sont confrontées à un nouveau contexte de transition entre le néolibéralisme et un avenir incertain mais dans une direction opposée. Dans ce contexte, s'échafaudent de nouvelles formes d'action politique, des revendications qui demandent une plus grande intervention de l'État et une plus grande participation des acteurs de la société. Ces transformations dont l'Argentine constitue la scène reflètent, dans le sens gramscien, l'envie d'une nouvelle hégémonie, c'est-à-dire « la construction d'une nouvelle société, d'une nouvelle structure économique, d'une nouvelle organisation politique et même d'une nouvelle orientation théorique et culturelle ».¹¹⁴

¹¹² Béatrice GIBLIN, « Nouvelle géopolitique en Amérique latine ? », *Hérodote, Revue de géographie et de géopolitique*, n°123, Paris, quatrième trimestre 2006.

¹¹³ Joseph STIGLITZ, *El consenso post-Consenso de Washington, Conférence Initiative for Policy Dialogue*, Barcelone, 2004.

¹¹⁴ Luciano GRUPPI, *El concepto de Hegemonía en Gramsci*, Ediciones de Cultura Popular, Mexico, 1978, p. 8.

II. La configuration d'un modèle post-néolibéral

Les transformations survenues ont amené plusieurs intellectuels latino-américains, particulièrement le sociologue brésilien Emir Sader, à indiquer que cette crise d'hégémonie a donné lieu à l'émergence d'une ère post-néolibérale : « il s'est ouvert ainsi une nouvelle période, avec un nouvel espace de lutte, qui inclut des gouvernements élus sur des plateformes anti-néolibérales et qui auront accompli leur mandat s'ils arrivent à atteindre une sortie du néolibéralisme et à mettre en œuvre des politiques post-néolibérales ». ¹¹⁵

La nouvelle période post-néolibérale s'est esquissée afin de répondre à la méfiance vis-à-vis d'une société organisée sur les principes de la rationalité des marchés et d'une mondialisation qui privilégie la compétitivité sur le bien-être général. Le « post-néolibéralisme » ne comporte pas une véritable définition, il ne constitue qu'une approche pour décrire une situation de reconstitution des rapports entre l'État et la société, afin de s'adapter à l'échec du modèle d'organisation néolibéral et de chercher des issues alternatives. Malgré son caractère contingent, le post-néolibéralisme dépasse le plan discursif et il s'exprime à travers divers événements qui mettent en cause les principes d'organisation politique et économique tant au niveau international que national.

A. La remise en cause des principes d'organisation internationaux

1. Fragilité économique internationale

Sur le plan économique, l'ère post-néolibérale est marquée par l'appréhension des crises que le système financier international a connues au cours de la dernière décennie. La succession de crises et de crashes boursiers a fait douter les États et leurs populations sur leur sort. En commençant par l'effet tequila en 1995, en passant par les crises du sud-est asiatique en 1997, et en arrivant à la crise argentine de 2001, le système économique international s'est montré fragile et a laissé les États impuissants face aux avatars de l'économie.

La fragilité et l'incertitude du système financier international ont été aggravées par la révélation des stratégies malsaines des grands holdings internationaux, notamment l'affaire *Enron Corporation* ¹¹⁶ en 2001. Le politologue argentin, Daniel García Delgado,

¹¹⁵ Emir SADER, « América Latina no século XXI. Perspectivas e desafios para o futuro », Revue de l'Observatoire Social d'Amérique latine, Janvier 2003, p.31.

¹¹⁶ Il s'agit d'une entreprise d'énergie des États-Unis s'est servie de techniques comptables frauduleuses afin de masquer ses pertes et de tromper les placements boursiers.

indique qu'il existe une situation paradoxale. Le secteur financier a impulsé cette dynamique économique globale, mais simultanément ce même secteur a fait rentrer l'économie dans une crise de légitimité à travers l'exacerbation des spéculations.¹¹⁷ En outre, la perte de légitimité de l'économie a été renforcée par la persistance des disparités du commerce international qui ont alimenté les oppositions entre les pays riches et pauvres, notamment en matière agricole.

2. L'instabilité politique internationale

Par ailleurs, sur le plan politique international, la crise du modèle néolibéral a été accompagnée par une recrudescence des conflits. Ainsi, l'ère post-néolibérale est caractérisée par la sécurisation de l'agenda international. Les attentats perpétrés à New York en 2001, et ceux de Madrid et de Londres postérieurement, ont mis en relief l'ampleur du pouvoir stratégique et la capacité d'adaptation des acteurs non-étatiques comme les groupes terroristes. La « guerre infinie contre le terrorisme international » a justifié les interventions des États-Unis en Afghanistan et en Irak et a accentué leur rôle de gendarme planétaire. Par ailleurs, le Proche-Orient n'a pas cessé d'être une zone de conflits latents ; les affrontements israélo-palestiniens sont toujours présents et l'islamisme radical manifeste une forte expansion. Dans ce contexte, l'espoir porté sur le désarmement nucléaire semble se dissoudre et l'Irak défie la communauté internationale à travers un programme nucléaire.

La montée de la militarisation au niveau international, à travers le déploiement des forces armées, notamment celles des pays les plus puissants, constitue, selon García Delgado, une preuve de l'affaiblissement des « pouvoirs mous » que représentent les médias dans le soutien au discours néolibéral. En effet, l'attention médiatique a basculé vers la critique de l'uni-polarité, du militarisme et des violations du droit international.¹¹⁸ Comme Philippe Rekacewicz le montre sur la Carte n°2, « le nouvel état du monde » est défini autour du rôle prépondérant des États-Unis sur la scène internationale. Bien que ce rôle soit de plus en plus contesté, notamment par la désapprobation de l'intervention en Irak, les autres acteurs ne sont définis que par rapport à leur positionnement vis-à-vis de la stratégie états-unienne. Parmi ces acteurs, la carte montre, d'une part, les États qui ont une inimitié déclarée envers les États-Unis, et d'autre part, ceux qui font partie de ses alliés

¹¹⁷ Daniel GARCÍA DELGADO, « El desarrollo en un contexto posneoliberal », in, GARCÍA DELGADO, D. et NOSETTO, L., comp., *El desarrollo en un contexto posneoliberal: hacia una sociedad para todos*, Buenos Aires, CICCUS, 2006, p. 25.

¹¹⁸ *Idem.*

mais qui commencent à renoncer à l'accompagner dans l'intervention en Irak compte tenu de la dégradation de l'image de la puissance américaine dans l'opinion publique. Par ailleurs, la carte montre la consolidation d'un espace d'émancipation en Asie et l'affermissement d'un espace alternatif de résistance en Amérique latine.

Carte n° 4 : Le nouvel état du monde

Source : Le monde diplomatique
 Septembre 2006

3. La mise en question des organisations internationales

Ces situations économiques et politiques internationales sont suivies par la mise en cause du rôle des organisations multilatérales. Dans cette logique, la responsabilité et le rôle des Nations Unies, en tant que seul interlocuteur valide concernant la sécurité internationale, ont été mis en question, non seulement par la décision unilatérale des États-Unis d'intervenir en Irak, mais aussi par les demandes de réforme et de meilleure représentativité de la communauté internationale au sein de ses organes principaux. D'autre part, l'échec des négociations de l'Organisation Mondiale du Commerce, notamment la suspension du cycle de Doha en 2006, reflète l'instabilité et le désaccord existant autour du commerce international, qui demeure hésitant entre un libre-échangisme discursif et un protectionnisme de fait.

B. La recomposition de la scène nationale

Dans ce contexte international en mutation, « l'Argentine post-néolibérale » apparaît avec une image renouvelée. Le pays a manifesté une continuité institutionnelle une fois la crise surmontée car aucune réforme n'a été faite dans ce domaine. Mais il a expérimenté en même temps une rupture par rapport à la logique et à la nature des interactions porteuses de projets collectifs. En effet, il y a eu des changements concernant la nature des acteurs légitimes de saisir la scène politique, les axes des débats qui rassemblent l'opinion publique et le façonnement et la mise en œuvre des actions politiques. Les stratégies de développement territorial, qui se manifestent à différents niveaux dans le pays, doivent ainsi prendre en compte de nouvelles données, notamment en ce qui concerne les récentes évolutions politiques, économiques et sociales.

1. Changements politiques

En ce qui concerne les évolutions politiques, l'ère post-néolibérale est marquée par une modification profonde des principaux acteurs politiques et des relations de pouvoir qui en découlent.

En premier lieu, l'État, conçu comme une fusion entre une forme d'articuler les relations sociales et les appareils institutionnels chargés d'assurer sa reproduction, a été l'acteur dont le rôle a été le plus bouleversé. Après les souhaits minimalistes des années 1990, l'État apparaît, dans le contexte post-néolibéral, comme un acteur stratégique pour le développement territorial. Cependant, il demeure fortement déprécié, il n'est plus capable de mener à lui seul les stratégies nécessaires, mais en même temps il ne souhaite pas les livrer aux forces du marché. L'État est conçu, selon Ralph Miliband, comme « un certain nombre d'institutions particulières qui, dans leur ensemble, constituent une réalité et qui exercent une influence réciproque »¹¹⁹ afin d'assurer, comme O'Donnell le souligne, « la relation basique de domination existante dans une société, celle qui sépare les dominants des dominés dans une structure sociale »¹²⁰. Cette conception sociologique et institutionnelle du terme « État » est privilégiée par rapport aux définitions

¹¹⁹ Ralph MILIBAND, *El Estado en la sociedad capitalista*, Mexico, Siglo XXI, 13^{ème} édition, 1985, p.50.

¹²⁰ Guillermo O'DONNELL, « Las tensiones en el Estado burócrata autoritario y la cuestión de la democracia », in, COLLIER D., comp., *El nuevo autoritarismo en América Latina*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 291.

« classiques »¹²¹ de la théorie politique. Ce choix est fait car dans un pays fédéral, comme l'Argentine, il est courant d'utiliser le même mot pour désigner tant le pouvoir fédéral central, l'État national, que les pouvoirs fédérés, l'État provincial, voire les pouvoirs locaux.

En second lieu, le système de médiation politique a été bouleversé. Le système des partis politiques comme « institutions fondamentales du système démocratique »¹²² a été fortement discrédité avec la crise. Actuellement, les partis politiques doivent cohabiter avec la prolifération de toutes sortes d'acteurs qui leur font concurrence en tant que porteurs de projets collectifs. L'Argentine post-néolibérale est ainsi marquée par l'éclosion de groupes de plus en plus hétérogènes qui s'enchevêtrent dans les affaires publiques. Cette situation représente un enrichissement considérable en termes de vie démocratique, mais aussi une complexification montante en termes de gouvernabilité. La définition des politiques, notamment celles qui ont une empreinte territoriale, est donc marquée par l'intromission d'organisations non gouvernementales, de groupes d'experts, de groupes économiques, d'associations de quartiers, de mouvements sociaux, ou de simples voisins, dont les discours et les intérêts sont très disparates et parfois même contradictoires. Le processus décisionnel est donc pénétré par les négociations entre ces acteurs et il est fortement dirigé par l'influence médiatique et communicationnelle.

2. Évolutions économiques

Concernant les évolutions économiques, la période post-néolibérale met l'accent sur le profil productif de la structure économique argentine, ce qui va à l'encontre du modèle de spéculation financière de l'économie de libre-échange.

Les transformations dans l'orientation de la politique économique, menées après la crise de 2001, ont permis le retour de la croissance. Cette récupération économique, après quatre années de récession consécutives (1998–2001), a été accompagnée par une hausse du produit global et par habitant. L'économie est ainsi entrée dans une phase de croissance avec une accentuation du profil productif, contrastant avec le modèle d'expansion des

¹²¹ Parmi les définitions classiques de l'État, on peut citer celle donnée par Hermann Heller qui précise qu'il s'agit d'une « unité de domination, indépendante à l'extérieur et à l'intérieur, qui agit de manière continue avec des moyens de pouvoir propres et qui est clairement délimitée dans le personnel et dans le territorial » dans Herman HELLER, *Teoría del Estado*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1961, p. 142.

¹²² Art. 38 de la Constitution de la Nation Argentine. Approuvée par le Congrès général constituant, le 1 mai 1853 et réformée en 1860, 1866, 1898, 1957 et 1994. Les partis politiques ne sont mentionnés dans le texte constitutionnel qu'à partir de la réforme de 1994.

rentes financières et de spéculation des années 1990. Cependant, cette reprise économique n'a pas été accompagnée d'une orientation bien définie et s'est montrée hésitante entre la rupture et la continuité des legs du modèle précédent, notamment, comme Pablo Gerchunoff et Horacio Aguirre l'indiquent, en ce qui concerne « la reconduction des contrats de services publics » et la « renégociation de l'endettement extérieur. »¹²³

La recomposition du profil productif a été liée en grande partie à la dynamique des exportations. La dévaluation de la monnaie en 2002 a entraîné une hausse des taux d'exportation et une augmentation du solde positif de la balance commerciale. Cependant, l'expansion économique actuelle est susceptible de heurter les conditionnements structurels de l'économie argentine. En effet, historiquement toute expansion des exportations a été freinée une fois que la capacité oisive de l'économie a été utilisée. Cela implique que l'augmentation des exportations, pour être soutenue dans le temps, doit être suivie par une hausse des investissements de capitaux, susceptibles d'élargir la capacité de production. Or, dans la conjoncture économique actuelle les investissements ont privilégié la production de biens échangeables de petite envergure sur la production de biens à fort engagement de capital. Comme Gerchunoff et Aguirre l'expliquent, ce comportement des investissements est dû à la « mémoire de haute volatilité »¹²⁴ de l'économie argentine qui, en raison de la faible sécurité juridique, dissuade l'épargne nationale et en conséquence affecte l'investissement. Par ailleurs, la faible expansion de la capacité productive pour répondre à la demande est accompagnée par une hausse des prix et rend, à l'heure actuelle, la pression inflationniste latente.

3. Évolutions dans le social

Ces transformations économiques et politiques ont été accompagnées par une relative amélioration des conditions sociales de la population argentine en général. Même s'il subsiste des situations de pauvreté et d'indigence alarmantes, qui s'aggravent notamment par l'inégalité territoriale et sociale ; l'ère post-néolibérale montre une récupération sur le plan social par rapport à l'expérience précédente.

L'expérience néolibérale a entraîné une rupture dans le tissu social qui caractérisait l'Argentine depuis la fin des années 1940. En effet, la société argentine se caractérisait,

¹²³ Pablo GERCHUNOFF y Horacio AGUIRRE, *Retórica Política y Política Económica : La Administración de Kirchner*, Buenos Aires, Fundación Pent, juillet 2004.

¹²⁴ *Idem.*

depuis la reconnaissance des droits sociaux par la Constitution de 1949¹²⁵, par une communauté homogène de travailleurs salariés et intégrés qui constituent une classe moyenne importante et mobile.

Ainsi, comme l'ancien directeur du Bureau régional de l'OIT pour les Amériques, Victor Tokman, le souligne, la mobilité intergénérationnelle ascendante constituait un trait distinctif de la société argentine par rapport à d'autres sociétés latino-américaines depuis la moitié du XX^{ème} siècle¹²⁶. Cependant, l'instauration du néolibéralisme s'est accompagnée d'une progressive déréglementation du droit du travail qui a entraîné une prolifération des contrats précaires et la perte progressive des conquêtes sociales.

Dans cette logique, Daniel García Delgado¹²⁷ explique que « ceci a impliqué pour l'Argentine une profonde transformation dans sa structure sociale » qui se reflète à travers une montée de la place des services dans la production d'emplois précaires, d'une augmentation de la ségrégation sociale et fonctionnelle, et la configuration d'une société qui exclut et qui est marquée par le scepticisme.

A l'inverse, comme Bernardo Kliskberg l'explique, la période post-néolibérale remet sur l'agenda politique les questions relatives à l'équité et la justice sociales, particulièrement en ce qui concerne la distribution des revenus.¹²⁸ Dans cette perspective, différentes mesures ont été adoptées depuis la crise afin d'améliorer la situation sociale de la population.

Par exemple en ce qui concerne les retraites, au cours de l'année 2005, il y a eu, par le biais de la loi 24.463 dite de « Solidarité prévisionnelle », une extension du bénéfice de la retraite à toute la population située dans la tranche d'âge correspondante. Par ailleurs, les revenus moyens des retraités ont augmenté d'environ 65% entre 1999 et 2007, ce qui est plus significatif pour ceux qui ont des retraites minimales car leurs revenus ont pratiquement triplé dans la même période.

¹²⁵ La Constitution de 1949 a été adoptée sous la première présidence de Juan Domingo Perón. Bien qu'elle ait été abrogée par le coup militaire de 1955, la Convention constituante de 1957 a gardé l'article concernant les droits sociaux qui est demeuré en vigueur jusqu'à aujourd'hui en tant qu'article 14 bis de la Constitution nationale. Il proclame : « Le travail dans ses diverses formes sera protégé par les lois qui garantiront aux travailleurs : des conditions de travail dignes et équitables, une journée de travail limitée, des repos et des vacances payés, une rétribution juste, un salaire minimum vital et progressif, la même rémunération pour la même tâche, la participation aux gains des entreprises avec le contrôle de la production et la collaboration avec la direction, la protection contre le licenciement arbitraire, la stabilité des employés publics, l'organisation syndicale libre et démocratique, [...] L'État fournira les avantages de la sécurité sociale qui aura un caractère intégral et obligatoire. [...], des retraites et des pensions, la protection de la famille, la compensation économique familiale et l'accès à un logement digne. »

¹²⁶ Victor TOCKMAN, *Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social*, Documento de proyecto, Santiago, CEPAL / GTZ, 2006, p.

¹²⁷ Daniel García DELGADO, « El desarrollo en un contexto posneoliberal », *Op. cit.*, p. 19.

¹²⁸ Bernardo KLIKSBURG, *Más ética, más desarrollo*, Buenos Aires, Ateneo, 2005, p.35

**Table n° 4 : Évolution des revenus moyens par retraites et par pensions
Mois de janvier et juillet (1999 – 2005)**

Source. ANSES. Agence nationale de la Sécurité Sociale.

Cet exemple montre l'importante place qu'occupent les questions sociales dans ce référentiel post-néolibéral, qui notamment est influencée par les évolutions des formes de médiation sociopolitique. Les changements dans la matrice sociopolitique montrent une multiplication des acteurs intervenant dans la vie collective, lesquels sont issus des secteurs divers, ce qui implique une complexification croissante en termes de gouvernabilité.

Les transformations post-néolibérales survenues au niveau national, qui ont été présentées précédemment, se déploient sur le territoire argentin en acquérant des traits singuliers et différenciés selon ses territoires provinciaux et locaux. Dans ce sens, la province de Mendoza constitue un cas intéressant pour l'analyse de l'action publique. Compte tenu de ses particularités géographiques et institutionnelles, elle met en évidence les enjeux territoriaux auxquels les pouvoirs publics doivent faire face, dans un contexte de reconfiguration politique et de tensions économiques et sociales latentes.

Troisième partie : La province de Mendoza : un cas paradigmatique dans l'application d'actions publiques territoriales

Les transformations post-néolibérales survenues au niveau national, qui ont été présentées précédemment, se déploient sur le territoire argentin en acquérant des traits singuliers et différenciés selon ses territoires provinciaux et locaux. Dans ce sens, la province de Mendoza constitue un cas intéressant pour l'analyse de l'action publique. Compte tenu de ses particularités géographiques et institutionnelles, elle met en évidence les enjeux territoriaux auxquels les pouvoirs publics doivent faire face, dans un contexte de reconfiguration politique et de tensions économiques et sociales latentes.

Chapitre I : La province de Mendoza : singularités géographiques

La province de Mendoza est située au centre ouest de la République argentine, entre les parallèles 32° et 37°5' latitude sud et les méridiens 66°30' et 70° 35' longitude ouest. Son territoire s'étend sur une superficie de 150.839 Km², ce qui représente un chiffre supérieur à l'ensemble constitué par les régions françaises d'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Mendoza est entourée au nord par la province de San Juan, à l'est par la province de San Luis, au sud par les provinces de Neuquén et de La Pampa, et à l'ouest, la frontière internationale est tracée sur la Cordillère des Andes qui la sépare du Chili. La province de Mendoza fait partie de la région historique de « Cuyo », mot indigène qui veut dire « pays des pierres et des sables » en raison de la stérilité des sols. La montagne et l'aridité constituent les deux données initiales à partir desquelles s'est façonnée la configuration du territoire provincial.

I: Le cadre géographique : du site naturel à l'organisation de l'espace

A. Les éléments naturels : le relief et le climat

La Cordillère des Andes, telle un « mur d'enceinte » qui rompt littéralement par « son tumulte minéral » le vertige horizontal de l'Argentine¹²⁹, constitue pour Mendoza un élément majeur, non seulement parce que c'est dans cette province argentine qu'elle atteint son pic culminant,¹³⁰ mais parce qu'elle domine son relief, détermine son climat et influence l'installation humaine.

1. Le relief

Le relief est donc marqué par les montagnes qui se dressent transversalement tout au long du flanc ouest du territoire provincial. Le système andin est composé de trois cordons montagneux parallèles qui se succèdent d'est en ouest : d'abord la précordillère, puis la cordillère frontale et enfin la cordillère principale. Le système montagneux est complété par une autre unité géomorphologique plus ancienne. Il s'agit du massif sur-élevé de San Rafael, ou de Mahuidas, qui est situé au centre sud de la province.

Cependant, l'orogénèse n'a guère privé Mendoza de la planéité qui caractérise l'Argentine. Plus de la moitié de son territoire est occupée par les *planicies*, de grandes étendues de terrains plats qui s'étendent des piémonts andins vers le centre du pays. C'est sur ces *planicies* que la quasi-totalité des établissements humains se sont installés, sauf quelques villages dans les vallées inter-andines et des logements ruraux dispersés. Enfin, au sud de la province la transition vers le bouclier de Patagonie est mise en évidence par la présence d'un plateau d'origine volcanique, *la Payunia*.

¹²⁹ Philippe GRENIER, « L'Argentine, du « dominion honoraire » au Tiers Monde », in, BATAILLON C., DELER J.-P. et THÉRY H., éd, *L'Amérique latine, Géographie universelle*, Paris, Hachette-Reclus, 3^{ème} tome, 1991, p. 327-355

¹³⁰ Le mont Aconcagua avec 6.959 m est le plus haut sommet de la Cordillère des Andes et du continent américain.

Carte n° 5 : Mendoza : relief et hydrographie

2. Le climat

Cette disposition du relief exerce son influence sur le plan climatique et la province est caractérisée par un grand dynamisme atmosphérique. Avec des températures, qui oscillent entre 23 et 30°C en été et 0 et 12°C en hiver, le climat est qualifié de méditerranéen.

Ces conditions thermiques sont complétées par les conditions atmosphériques à échelle continentale. Ainsi, malgré la distance, l'anticyclone subtropical atlantique exerce son influence par l'émission de masses d'air chaud et humide qui pénètrent sur le territoire de Mendoza par l'est avec une faible humidité. La dépression nord-ouest influe

considérablement sur la région des plaines et plateaux qui sont balayés par les rafales sèches et froides du *Pampero* en direction sud - nord. Enfin, les vents en provenance de l'anticyclone pacifique déchargent leur humidité sur les versants ouest des Andes chiliens et arrivent à Mendoza secs et chauds, donnant lieu au *Zonda*, un vent célèbre pour entraîner des céphalées chez une grande partie de la population. Les éléments d'origine éolienne et la position géographique de la province donnent lieu à un régime de faibles précipitations, c'est pourquoi les paysages naturels sont caractérisés par leur aridité.

3. Un trait marquant : l'aridité.

Mendoza est située dans la diagonale aride sud-américaine et son territoire présente des caractéristiques semi désertiques. Les précipitations n'atteignent en moyenne que 200 mm³ par an, l'humidité, avec un taux de 30% en moyenne, est basse, il y a une grande amplitude thermique, une héliophanie élevée, la végétation est clairsemée et les implantations humaines sont absentes sur de très vastes étendues. Comme Aziza Akhmouch le souligne, « le trait commun à tous les véritables déserts est l'aridité, autrement dit le rapport entre la température qui détermine une plus ou moins grande évaporation et le volume des précipitations. Or, avec des indices allant de 0.03 (hyperaride) à 0.75 (humide), la province de Mendoza fait effectivement partie des zones semi-arides. »¹³¹. La province est ainsi marquée par une insuffisance hydrique, ce qui explique l'importance de la maîtrise des ressources hydriques, notamment dans la définition des politiques territoriales.

¹³¹ Aziza AKHMOUCH, *La privatisation des services publics argentins au cœur d'enjeux géopolitiques, conflits et rivalités territoriales. Le cas de la concession d'eau potable et d'assainissement dans la province de Mendoza*, Université de Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Mémoire de DEA Géopolitique, 2004, p. 170.

Carte n° 6 : Mendoza : d'aridité des sols

4. Un élément vital : l'eau

Même si la Cordillère des Andes est à l'origine de l'aridité de Mendoza, elle est aussi la source de l'élément qui a permis à cette province argentine de devenir une des principales productrices de denrées agricoles du pays. La fonte des neiges et des glaciers situés dans la Cordillère alimente des cours fluviaux qui permettent de vaincre l'aridité des sols à travers la maîtrise et la canalisation des eaux qu'ils portent.

Sept fleuves principaux descendent des montagnes à travers des lits qui parcourent les vallées et affluent dans les fleuves des *planicies*. Le débit de ces fleuves est fonction d'un régime estival qui le fait augmenter entre les mois de novembre à mars. Six bassins

hydrographiques sont ainsi constitués et ils ont été fortement transformés par l'action humaine. Des ouvrages hydrauliques tels que des canaux, des barrages et des caniveaux ont été construits depuis l'époque précolombienne. En effet, les *Huarpes*¹³², peuple indigène qui habitait le nord de la province, ont légué leurs savoir-faire en matière d'irrigation aux colonisateurs espagnols. Leurs techniques perdurent encore aujourd'hui à travers les *acequias*, sorte de canaux qui sillonnent toutes les villes et qui constituent un trait distinctif du paysage urbain de la province.

Ainsi, la maîtrise des ressources hydriques a permis le développement de l'agriculture et principalement l'activité viticole, dans les aires soumises à l'irrigation, ce qui a donné lieu à l'émergence de véritables oasis dans un environnement hostile. C'est dans ces oasis que la plupart des établissements humains se sont implantés et que se développe l'essentiel des activités économiques. Ces transformations, que le site naturel a subies dans le but de le rendre habitable, ne sont pas un résultat fortuit. Elles découlent de l'opiniâtreté et du travail des habitants qui donnent un sens au milieu qui les accueille.

5. Un facteur transformateur : les hommes

Les données géophysiques qui ont été présentées constituent la base des représentations que portent les habitants de la province par rapport à leur milieu et à eux-mêmes. Les *Mendocinos*¹³³, « à la fois hommes des montagnes et du désert, combinaison de la créolité et de l'immigration italienne et espagnole »¹³⁴, portent un discours différenciateur de l'ensemble national. En effet, leur discours s'appuie sur la capacité d'une population à créer un environnement toujours habitable malgré l'adversité des éléments naturels.

¹³² Les Huarpes, dont quelques communautés subsistent aujourd'hui dans le désert de Lavalle au nord-est du territoire provincial, sont un peuple amérindien qui a reçu l'influence incaïque et qui a maîtrisé des technologies d'irrigation pour l'activité agricole. La réforme de la Constitution nationale de 1994, dans son article 75, paragraphe 17, reconnaît la préexistence ethnique et culturelle des peuples indigènes argentins. Elle garantit le respect de leur identité et le droit à une éducation bilingue et interculturelle ; la personnalité morale de leurs communautés est reconnue, tout comme la possession et la propriété communautaires des terres qu'elles occupent traditionnellement et la régulation de la remise d'autres terres adéquates et suffisantes pour le développement humain ; aucune de ces terres ne sera aliénable, ni transmissible, ni susceptible de charges ou de saisie. Leur participation dans la gestion des ressources naturelles qui les concernent et des intérêts qui les affectent est assurée. L'application de ces réglementations est assumée conjointement par les provinces et l'État national.

¹³³ Les habitants de Mendoza.

¹³⁴ Aziza AKHMOUCH, *op. cit.*

Ainsi, le rapport au site naturel a forgé une conscience provinciale d'abnégation qui marque son identité par rapport au reste du pays. Marie-France Prévot-Schapira indique que les *Mendocinos* sont perçus dans le reste du pays comme « un bon élément humain, des gens courageux, jamais vaincus, toujours prêts à recommencer pour faire face à l'adversité du climat : le gel, la grêle, les inondations »¹³⁵.

La transformation d'un milieu naturel défavorable en un espace partiellement apte à l'établissement d'une population et à la mise en œuvre d'activités, grâce au développement d'oasis artificielles et à la systématisation des différents cours d'eau, constitue la clé d'interprétation de l'espace *mendocino*. Comme Roger Brunet le souligne, l'espace « naît avec le travail des sociétés, et ne finira qu'avec elles »¹³⁶. C'est donc l'intensité du travail qui marque l'organisation de l'espace de Mendoza ; travail qui consiste en une lutte permanente contre l'adversité du milieu naturel ; un combat perpétuel dans un environnement perçu comme particulièrement difficile.

B. L'organisation de l'espace provincial

Les caractéristiques du site naturel dans lequel la province de Mendoza se localise et les formes dont les hommes s'approprient ce site configurent l'espace provincial. En effet, les activités qui se déroulent dans cette portion de surface du Cône-sud américain lui impriment des formes et des processus propres dans son organisation.

Dans le but de saisir l'espace géographique de Mendoza, les travaux réalisés et les approches utilisées sont nombreux. D'une part, il y a des travaux qui privilégient des approches géophysiques, en accentuant le rôle des systèmes géomorphologiques et des bassins hydrographiques dans l'organisation de l'espace. D'autre part, certains travaux privilégient des approches socio-historiques qui mettent l'accent sur les différentes configurations politiques et économiques existant dans la province.

Tous ces travaux sont valables dans le sens où ils saisissent une réalité spatiale qui, au delà des théories utilisées et les approches privilégiés, demeure immuable. Cette précision est faite afin d'indiquer que la description de l'organisation de l'espace qui sera employée dans cette recherche ne constitue qu'une des diverses approches qui existent pour décrire l'espace provincial. Cependant, elle est privilégiée parmi d'autres, non

¹³⁵ Marie France PRÉVOT-SCHAPIRA, « Nouvelles politiques économiques et entrepreneurs. Le cas de la Province de Mendoza », in, PRÉVOT-SCHAPIRA M.F. et BUNEL J., *Les entrepreneurs sous le choc libéral. Le cas du Chili et de l'Argentine*, Paris, Document de recherche du CREDAL, 1994, p. 105.

¹³⁶ Roger BRUNET, « Espaces produits », in, BRUNET R. et DOLPHUS O., ed., *Mondes nouveaux, Géographie universelle*, Paris, Hachette-Reclus, 1990, Livre I, Chapitre 2, p. 38.

seulement parce qu'elle illustre ce que Roger Brunet définit comme l'espace géographique qui « contient l'ensemble des relations localisées et localisables, à la fois les rapports des lieux entre eux, et les rapports aux lieux qu'entretiennent les individus et les groupes. », ¹³⁷ mais aussi parce que cette approche a particulièrement imprégné l'action publique en matière territoriale, dans la province, depuis l'année 2004.

L'approche qui est donc choisie pour décrire l'organisation de l'espace de Mendoza est issue du « *Cadre stratégique pour la province de Mendoza* » ¹³⁸, élaboré par l'*Universidad Nacional de Cuyo* ¹³⁹ dans le but d'orienter l'action de cet établissement à l'horizon 2012. Il s'agit d'un document dans lequel un groupe de chercheurs et d'experts de la dite université a dressé différents diagnostics de la situation environnementale, économique, sociale et culturelle de la province. Ces diagnostics représentent un travail d'une durée de deux ans et qui a permis de rassembler des données quantitatives et qualitatives afin d'élaborer des indicateurs de situation. Ce document constitue le plus grand recueil de données réalisé dans la province au cours des dix dernières années et de nombreux organismes publics et privés, notamment le Ministère des Travaux publics et de l'Environnement, s'en sont servis pour élaborer leurs propres diagnostics et ainsi déterminer leurs stratégies.

Dans le diagnostic relatif à la situation environnementale, l'espace géographique de Mendoza est décrit en fonction des conditions naturelles et de l'intensité de l'intervention humaine. Ainsi, trois sous-espaces sont identifiés dans la province. D'abord, le *Secano* ¹⁴⁰ dans lequel l'intensité de l'intervention humaine est faible et où les conditions naturelles priment. Ensuite, les *oasis agricoles* dans lesquelles les conditions naturelles ont été modifiées, notamment par l'irrigation artificielle, mais où l'intervention humaine demeure modérée. Enfin, les *espaces urbains* où les conditions naturelles ont été transformées non seulement par l'irrigation mais principalement par une forte intensité de l'intervention humaine.

¹³⁷ *Idem.*

¹³⁸ Consejo Asesor Permanente (CAP), UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, *Marco Estratégico Mendoza 2012*, Secrétariat d'extension universitaire, Mendoza, août 2004.

¹³⁹ L'Université nationale de Cuyo est le principal centre d'éducation supérieur de la province de Mendoza. Créée en 1939, elle accueille actuellement environ 35.000 étudiants, 4.129 enseignants et propose 152 diplômes du premier, deuxième et troisième cycles universitaires.

¹⁴⁰ Terrains non irrigués.

1. Le Secano

C'est la composante spatiale imposée la géographie naturelle de Mendoza. Il s'agit des grandes étendues de terrains non irrigués qui comprennent autant les montagnes et leurs piémonts que les plateaux et les plaines. Le *Secano* domine le territoire provincial en occupant autour de 97% de sa superficie. L'aridité marque ce sous-espace et le *monte*¹⁴¹ xérophile, constitué d'une végétation arbustive qui dépasse rarement les deux mètres de hauteur, imprègne ses paysages.

Moins de 3% de la population provinciale habite dans le *Secano*, ce qui représente autour de 48 mille personnes éparpillées sur 144.300 Km². La plupart de ces personnes habitent dans des *puestos*, logements isolés et disséminés dans le *monte*, et élèvent du bétail pour le vendre. Ainsi, l'activité économique qui prédomine dans le *Secano* est l'élevage extensif, de chèvres dans les zones montagneuses ou de vaches dans les plaines, les bêtes sont ensuite commercialisées sur les marchés locaux pour la consommation directe.

Photographie n° 1: Élevage extensif de bêtes à cornes à proximité de Llancanelo, Département de Malargüe

Source : CIFOT, *Manifestación general de impacto ambiental de los circuitos productivos y turísticos de la provincia de Mendoza*, 2005.

Par ailleurs, d'autres activités économiques se développent dans le *Secano*. Même si elles sont moins présentes que l'élevage, elles contribuent d'avantage au produit brut provincial. Il s'agit en premier lieu de l'exploitation des ressources minérales, notamment l'exploitation du pétrole. Cette activité, qui a commencé dans la province au début du

¹⁴¹ Le mot *monte* désigne des formations végétales de plantes buissonneuses et épineuses, il peut être assimilé au mot *maquis* en français.

XX^{ème} siècle, contribue dans une grande partie à son produit brut (8,4% en 2004). Elle constitue à travers les *regalías*¹⁴² une des principales sources de revenus de l'Etat provincial. En second lieu, l'autre activité qui pénètre de plus en plus sur le *Secano* est le tourisme. Les paysages que cet environnement peu modifié propose sont ainsi mis en valeur en attirant des touristes nationaux et étrangers à travers des activités sportives et ludiques qui ont un fort impact sur les écosystèmes.

Le *Secano*, en tant que zone peu habitée et dépourvue d'infrastructures, tel un *no man's land*, représente une des zones les plus conflictuelles pour les politiques territoriales dans la province. En effet, compte tenu de leur potentiel économique, notamment en raison de la présence de richesses minérales, les zones du *Secano* sont convoitées par les entreprises, principalement étrangères, qui souhaitent exploiter ces ressources. Par ailleurs, l'existence d'écosystèmes naturels fragiles, tels que les glaciers et les sources des fleuves, fait l'objet de préoccupations de la part des citoyens et des groupes environnementalistes soucieux de leur préservation et de leur protection. D'autre part, les *puesteros*¹⁴³ qui occupent traditionnellement ces terres sont dépourvus de titres de propriété, ce qui les rend vulnérables aux recours et plaintes déposées par les détenteurs de titres souvent frauduleux.

Dans ce contexte, le faible contrôle exercé sur ces zones si convoitées entraîne des conflits récurrents. Les zones susceptibles d'être mises en concession pour l'exploitation du pétrole ou de mines sont défendues par des groupes environnementalistes qui cherchent à les protéger de toute exploitation. Les bas prix de ces terres donnent lieu à la concentration foncière et les titres de propriété sont échangés sans tenir compte de la présence éventuelle d'occupants. Ainsi, l'action publique est confrontée à des enjeux grandissants dans ces zones. Aux difficultés naturelles que ce sous-espace impose, comme l'éloignement, les incendies ou l'inaccessibilité, s'ajoutent d'autres enjeux. Ces enjeux impliquent que l'action publique en matière territoriale soit contrainte de trancher (ce qui ne se fait pas sans hésitations) entre les besoins de mise en valeur économique, la protection de l'environnement et l'éclaircissement juridique de ces zones.

¹⁴² Royalties. Pour l'exercice 2006, les revenus venant des royalties s'élèvent à 609,35 millions de pesos (152 millions d'euros) ce qui représente 15,6 % des revenus de l'État provincial.

¹⁴³ Les habitants des *puestos*, personnes qui habitent isolées dans des « postes de campagne » et qui vivent de l'élevage.

2. Les oasis agricoles

Comme il a été souligné précédemment, l'irrigation a permis la mise en valeur d'un environnement désertique par sa transformation en oasis artificielles. Même si ces oasis n'atteignent que 3% de la superficie du territoire provincial, elles concentrent 97% des 1.579.651 habitants¹⁴⁴ que compte Mendoza. A l'intérieur de ces oasis, deux sous-espaces se distinguent. D'une part, il y a les *oasis agricoles*, dans lesquelles la plupart des terres irriguées sont destinées à l'agriculture, et qui présentent les caractéristiques propres des espaces ruraux. D'autre part, il y a les *espaces urbains*, proprement dits, qui, à l'intérieur de ces zones irriguées, concentrent les activités distinctives des villes.

Les principales activités économiques qui se développent dans les *oasis agricoles* sont la culture maraîchère, les industries agroalimentaires et la vitiviniculture. Le secteur agricole contribue à environ 7% du produit brut de la province. Les formes d'exploitation agricole dans ces oasis varient en fonction de la taille des parcelles, du degré de technologie appliquée et de la destination des produits issus de cette activité. Ainsi, Claudia Pedone distingue trois catégories autour desquelles s'organise la structure sociale des *oasis agricoles*. D'une part, il y a les « grands propriétaires innovateurs » qui sont liés aux marchés internationaux et qui disposent des technologies pour la mise en valeur de leurs terres à travers la monoculture confiée à des employés en place. Ensuite, elle distingue « les moyens propriétaires résistants » qui ont des exploitations de taille familiale auxquelles ils associent des travailleurs fixes. Leur logique s'appuie sur leur subsistance dans le secteur agricole en utilisant différentes stratégies comme la diversification des cultures et le métayage. Enfin, les « petits producteurs salariés » sont contraints de devenir salariés dans d'autres propriétés ou dans d'autres activités, afin de s'assurer les revenus nécessaires pour faire face à leurs besoins, compte tenu des faibles rendements que leurs propriétés restreintes et privées de technologies leur procurent.¹⁴⁵

Le paysage des oasis agricoles de Mendoza, comme le géographe Mariano Zamorano l'indique, « a été comparé au bocage français » en raison « de la couleur verte des cultures pendant la période estivale, de la clôture des propriétés, de la présence répétée d'arbres, de l'abondance de chemins de liaison, de la dispersion des logements et, enfin, de

¹⁴⁴ Selon le Recensement général de la population et des logements, 2001. INDEC. (Institut national des statistiques et des recensements). Toutes les données et approximations démographiques dans cette recherche sont élaborées ou extraites de ce recensement.

¹⁴⁵ Claudia PEDONE, « Territorios Marginales y Globalización. Respuestas productivas y organización social agraria en el margen del Oasis Norte, Mendoza (Argentina) », *Scripta Nova*, n° 45, Universidad de Barcelona, 1 août 1999.

la valorisation individualiste du sol ». Cependant, cet auteur souligne que les oasis de Mendoza diffèrent du bocage en ce qui concerne « la régularité des parcelles ». Les logements dans les oasis agricoles, même s'ils sont dispersés, sont disposés en file le long des cours d'eaux artificiels afin de s'en servir lors du tour d'arrosage.¹⁴⁶

Quatre oasis principales structurent l'espace de Mendoza dans des bassins hydrographiques situés dans les piémonts andins. Cette localisation des oasis est due au fait que c'est dans les zones de contact entre les systèmes montagneux et les plaines que le débit des fleuves peut être utilisé plus efficacement. Ainsi, l'*oasis nord* est arrosée par les fleuves Mendoza et Tunuyán, l'*oasis centrale* est alimentée par le cours supérieur du fleuve Tunuyán, l'*oasis sud* est irriguée par les fleuves Diamante et Atuel et une oasis satellite de cette dernière est arrosée par le fleuve Malargüe.

L'*oasis nord* est la plus grande des quatre et regroupe environ 75 % de la population provinciale. Elle est structurée autour du *Gran Mendoza*, la quatrième agglomération du pays après Buenos Aires, Córdoba et Rosario et l'oasis comprend également tout ou partie des départements de Junín, La Paz, Lavalle, Rivadavia, San Martín et Santa Rosa. C'est dans cette oasis que s'est fixé le grand vignoble qui a donné à la province de Mendoza toute son identité viticole depuis le XIX^{ème} siècle. Or, la viticulture y est en repli depuis les années 1970. Ceci s'explique d'abord par l'essor de la viticulture dans les autres oasis (principalement la centrale), puis, par le recul des terrains agricoles causé par l'étalement urbain et l'installation des résidences secondaires, et enfin par la mise en valeur d'autres cultures comme les olives et le maraîchage.

L'*oasis centrale* est située aux pieds de la cordillère dans le *Valle de Uco*¹⁴⁷. Elle s'étend dans les départements de Tunuyán, Tupungato et San Carlos. La population de cette oasis est 98.072 habitants ce qui représente 6% du total provincial. C'est l'oasis agricole qui est en essor depuis les années 1975. Ce dynamisme se traduit sur le plan commercial et industriel grâce à l'extension récente de la culture de pommiers, de noyers, de l'oignon et de l'ail pour alimenter les industries de jus, conserveries, et potage en sachet orientées vers le marché de Buenos Aires et celui de l'exportation.

L'*oasis sud* s'étale entre les départements de San Rafael et General Alvear. Elle concentre environ 15% de la population provinciale. Compte tenu de sa connectivité directe avec Buenos Aires et de son dynamisme économique cette oasis occupe le second

¹⁴⁶ Mariano ZAMORANO, « La organización espacial de los oasis irrigados de Mendoza y San Juan, República Argentina », *Paralelo 37*, n° 8/9, Almería, 1985, p. 665.

¹⁴⁷ La Vallée de l'Uco, nom historique que reçoit la microrégion constituée par les départements de Tupungato, San Carlos et Tunuyán.

rang en importance dans la structure spatiale de la province. D'autre part, les 200 Km qui la séparent de l'oasis nord font qu'elle dispose d'une certaine autonomie en ce qui concerne son rayonnement économique. Elle possède une importante activité d'horticulture et de vitiviniculture. Les températures y étant plus fraîches que dans le reste de la région, on y privilégie essentiellement les vins blancs et les fruits pour l'industrie de la conserverie.

Enfin, la petite *oasis de Malargüe* se situe dans le bassin endoréique du fleuve homonyme. Elle n'héberge que 4 % de la population provinciale. Il s'agit d'une oasis localisée le long des couloirs de transports qui conduisent aux puits pétroliers du sud de la province. Cette oasis a une singularité par rapport aux autres car en raison des basses températures la viticulture y est absente. En effet, cette oasis a les caractéristiques des oasis patagoniennes et elle est née grâce aux activités pétrolières et minières. Cependant, les caractéristiques pédologiques de cette oasis la situent parmi les trois principaux producteurs de semences de pomme de terre du pays.

Carte n° 7 : Distribution des oasis agricoles dans la province de Mendoza

Les principaux enjeux auxquels l'action publique en matière territoriale doit faire face dans ces espaces sont surtout liés à la disponibilité de l'eau et à la qualité des sols. En effet, les oasis sont soumises à des menaces d'origine naturelle et d'origine anthropique. En ce qui concerne les menaces naturelles, la grêle et le gel constituent les principaux problèmes auxquels l'action publique doit se confronter. Ainsi, différents plans et programmes ont été mis en place afin de pallier les effets de ces aléas, notamment le plan de lutte anti-grêle qui a été instauré depuis les années 1980 et dont les résultats sont décevants compte tenu des sommes qui ont été dépensées. Par ailleurs, les principales menaces d'origine anthropique sont en relation avec l'utilisation de l'eau. En effet, l'utilisation de méthodes d'irrigation non performantes, le gaspillage et la pollution de la ressource constituent des problèmes majeurs pour l'action publique en raison de la rareté de la ressource.

3. Les espaces urbains

Le patron d'implantation des populations humaines et la configuration des espaces urbains dans la province ont suivi la logique des oasis. La quasi-totalité des centres urbains de la province se trouve à l'intérieur des quatre oasis décrites précédemment, à la seule exception de la localité d'Uspallata (2.842 hab.), située dans une vallée dans la précordillère. En effet, les exploitations agricoles du début du XX^{ème} siècle ont attiré les immigrants qui se sont concentrés sur des étendues réduites afin de ne pas occuper les terres irriguées destinées aux cultures. C'est pourquoi les villes *mendocinas* ont été caractérisées dès leur origine par une haute densité en comparaison avec les autres villes argentines. Le critère de définition des populations urbaines adopté par l'INDEC¹⁴⁸ suit le standard international des deux mille habitants agglomérés. Ainsi, une localité urbaine constitue « une concentration spatiale de bâtiments qui sont connectés entre eux par des rues »¹⁴⁹ et qui dépasse les deux mille habitants, indépendamment des limites administratives établies.

Le paysage urbain de Mendoza est marqué par la structuration en damier qu'adoptent ses villes. Ce modèle est hérité des conceptions urbanistiques du XVI^{ème} siècle sur lesquelles se sont fondées les villes latino-américaines lors de la colonisation

¹⁴⁸ Institut national des statistiques et des recensements.

¹⁴⁹ DEIE, *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001*, Directions des statistiques et des recherches économiques, Gouvernement de Mendoza, 2001, p. 30.

espagnole. Le schéma carré, que les conquistadors espagnols ont suivi dans le tracé des villes en Amérique, s'est d'une part inspiré des campements militaires romains et des bastides du sud de la France, mais d'autre part il a maintenu les expériences urbaines précolombiennes qui étaient déjà très structurées. En effet, depuis le XIV^{ème} siècle les propositions d'aménagement majorquines de Jaime II et le traité urbanistique de Francesc Eiximenis présentaient des villes fondées sur des schémas quadrillés, avec des pâtés de maisons et des parcelles orthogonales, très proches de ce qui a été fait en Amérique.

Dans les villes *mendocinas* ce schéma adopte des traits singuliers. Ainsi, leur subdivision en pâtés de maisons carrés communément appelés *manzanas*, s'est faite sur la base de la circulation des différents cours d'eau et des canaux artificiels. Dans cette perspective, les *acequias*, dont la conception date de l'époque des Huarpes et qui descendent de l'ouest grâce à l'inclinaison des terrains, fournissent de l'eau à la rangée de maisons à proximité. Ceci explique l'aspect longitudinal des villes de Mendoza et les bordures arborées des *cuadras*¹⁵⁰ qui les constituent.

Photographie n° 2 : Vue aérienne de la ville capitale de Mendoza

Source : Journal Uno de Mendoza. 17/03/2007.

La configuration du réseau des villes de Mendoza a été liée depuis la fin du XIX^{ème} siècle à l'expansion du chemin de fer qui a permis, jusqu'aux années 1950, l'incorporation des centres urbains dans les circuits économiques provinciaux. Or, le développement du transport autoroutier depuis les années 1940 a progressivement supplanté le chemin de fer

¹⁵⁰ Une *cuadra* est un des côtés d'un pâté de maisons carré. Dans le quadrillage architectural originel de la ville de Mendoza les *cuadras* mesuraient 125 m et elles étaient séparées par des rues perpendiculaires de 7,5 m de largeur avec des trottoirs de 1,25 m.

qui a complètement disparu dans les années 1990. Il s'est ainsi établi une concordance entre les oasis irriguées, la distribution de la population et les axes de communication d'abord ferroviaires puis routiers. Les principaux centres urbains se distribuent donc le long de trois axes de communication : dans la direction nord-sud, à travers la route nationale n° 40 et dans la direction est-ouest à travers la route nationale n° 7, qui communique avec le Chili et la route nationale n° 143.

L'armature urbaine de la province est constituée par les fonctions que chaque centre urbain assume et la hiérarchie qu'il occupe par rapports aux autres centres urbains dans la fourniture de biens et la prestation de services. Ainsi, la plus haute hiérarchie dans le système urbain de Mendoza est occupée par l'agglomération du Gran Mendoza¹⁵¹. Cette agglomération d'environ 900 mille habitants concentre 60% de la population de la province. Son rayonnement dépasse les limites provinciales et elle constitue une métropole à caractère régional pour les autres provinces de Cuyo¹⁵². Le Gran Mendoza est le siège du gouvernement de la province et concentre ainsi la plupart des fonctions administratives comme les grands équipements sanitaires et éducatifs. Le second rang dans l'armature urbaine de la province est occupé par la ville de San Rafael qui, avec environ 120 mille habitants, concentre 9 % de la population provinciale. Cette ville exerce un rayonnement subrégional pour les départements de la moitié sud de la province compte tenu des fonctions éducatives et sanitaires dont elle dispose. Par ailleurs, à l'est du Gran Mendoza, se trouve une autre agglomération de 92.849 habitants constituée par les villes de San Martín et de Junín. Or, en raison de sa proximité avec la métropole provinciale, elle n'occupe pas de position spécifique dans le système urbain.

L'armature urbaine de la province est complétée par d'autres villes qui exercent un rôle soit de centres urbains basiques, soit de centres ruraux. La première catégorie correspond aux villes de Rivadavia (32.737 hab.), General Alvear (30.487 hab.), Tunuyán (28.096 hab.), et Malargüe (17.459 hab.). La seconde catégorie correspond aux villes de Tupungato (14.983 hab.), San Carlos (14.863 hab.) La Paz (6.248 hab.) et Santa Rosa (6.158 hab.).

Les problèmes qui se posent pour l'action publique dans les espaces urbains sont principalement liés à la concentration et à l'étalement de certains centres urbains par rapport aux autres. Dans cette logique, l'augmentation de la population dans le Gran

¹⁵¹ L'agglomération du Gran Mendoza est constituée par les zones urbaines des départements de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Lavalle, Las Heras, Luján de Cuyo. Elle s'étend sur environ 240 Km².

¹⁵² La région historique de Cuyo est constituée des provinces Mendoza, San Juan et San Luis.

Mendoza en dépit des autres centres urbains, entraîne des effets négatifs non seulement pour l'environnement mais aussi pour la structure sociale et économique de la province. En effet, cela se traduit par une augmentation de la pression humaine sur les espaces naturels et sur les zones irriguées, par une saturation des infrastructures de transports et d'assainissement, et par une augmentation de la ségrégation sociale et territoriale. Par ailleurs, comme en témoigne le diagnostic élaboré par le Conseil assesseur permanent de l'Université nationale de Cuyo, ce déséquilibre territorial est accompagné par un aggravement des expositions de la population à la pollution et aux aléas naturels. En effet, le diagnostic indique que la concentration de la population rend les « espaces verts insuffisants » pour assurer une bonne qualité de l'air et les équipements imparfaits pour le traitement des déchets urbains. En outre, ce diagnostic explique que l'étalement urbain du Gran Mendoza s'oriente soit vers les zones « les plus exposées aux risques naturels », comme les tremblements de terre et les glissements de terrains d'origine alluviale, soit « vers les zones à fort potentiel agricole ». C'est pourquoi les espaces urbains représentent pour l'action publique un lieu « de frictions et de concurrence pour l'occupation du sol ».¹⁵³ L'action publique territoriale doit donc réfléchir aux ambitions d'une meilleure distribution de la population et au renforcement de la compétitivité de sa métropole en tant que porte d'entrée vers le Chili et à l'océan Pacifique.

Cette diversité d'espaces qui marquent la géographie de la province de Mendoza a été structurée et organisée par ses habitants. En effet, l'espace géographique est à la fois substrat des activités humaines et des formes d'organisation qu'elles se donnent. L'espace de la province a été ainsi adapté à un cadre institutionnel qui a répondu aux principes d'organisation nationale, provinciale et municipale décrits précédemment. Or, compte tenue de la capacité dont chaque province argentine dispose afin de se doter de ses propres institutions, ils acquièrent dans la province de Mendoza des traits et des caractéristiques propres.

Chapitre II: L'organisation politique et administrative du territoire de Mendoza

La formes d'organisation institutionnelle des sociétés modèlent et rendent lisible leur espace. En effet dans l'organisation politique des sociétés intervient une appropriation du territoire qui le façonne à travers des institutions, ainsi le territoire constitue, comme

¹⁵³ Consejo Asesor Permanente (CAP), UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, *Op. cit.*

Bernard Debarbieux le remarque, « un construit social qui associe à une base matérielle faite d'un espace géographique, un système de valeurs qui confère à chacune des composantes de cet espace [...] des significations multiples et combinées ». ¹⁵⁴ Le territoire est ainsi imprégné par des significations institutionnelles, dans la province de Mendoza elles s'organisent au tour de la *Provincia* proprement dit, et de ses dix-huit *Departamentos*, comme le montre la carte n° 6.

Carte n° 8 : Division politique et administrative de la province de Mendoza

I. Organisation politico-administrative

A. L'organisation provinciale

Le cadre institutionnel de la province de Mendoza est défini par la Constitution provinciale approuvée en février 1916. Le texte constitutionnel de Mendoza constitue ainsi le plus ancien de tous ceux qui régissent les provinces argentines actuellement. C'est

¹⁵⁴ DEBARBIEUX B., « Le lieu, le territoire et trois figures de rhétorique », *L'Espace géographique*, n°3, 1995, p. 108

pourquoi, il est source de grandes et de nombreuses critiques à cause de la rigidité de son mécanisme de réforme, des institutions désuètes qu'il maintient, et de la faible place qu'il accorde à la décentralisation et à la participation citoyenne.

La province de Mendoza selon l'article premier de sa Constitution est une « partie intégrante et inséparable de la Nation Argentine et la Constitution Nationale est sa loi suprême ». Cependant, cet article déclare aussi que l'autonomie constitue l'essence de son gouvernement, qui est organisé sous la forme républicaine et représentative, en gardant l'intégralité des pouvoirs non conférés par la Constitution fédérale au gouvernement de l'État national.

Les pouvoirs publics de Mendoza s'organisent, comme dans le reste des provinces, en suivant la classique division en exécutif, législatif et judiciaire. Cependant, le texte constitutionnel prévoit aussi d'autres organes de contrôle et des institutions spécifiques de rang constitutionnel qui donnent à Mendoza un paysage institutionnel singulier par rapport aux autres provinces.

Le pouvoir exécutif est détenu par le *Gobernador de la provincia* qui est élu tous les quatre ans directement par la population, il est secondé par un vice-gouverneur et un corps de neuf Ministres à savoir : de l'Environnement et des Travaux publics, du Gouvernement, de la Justice et la Sécurité, des Finances, de l'Économie, de la Santé, du Tourisme et de la Culture, du Développement social et de l'Éducation. Chaque ministère est divisé en sous-secrétariats lesquels sont à la fois divisés en directions. Ils existent aussi d'organismes décentralisés et d'établissement publics régis par le droit privé.

Le pouvoir législatif est constitué par la *Legislatura de Mendoza* qui est composée par deux Chambres de représentants, une de Députés et une de Sénateurs. Les deux chambres sont élues au suffrage universel direct sur la base de sections électorales définies à telle fin. Actuellement il y existe quatre sections électorales qui regroupent entre trois et six départements et elles procurent un total de quarante-huit députés et trente-huit sénateurs.

Le pouvoir judiciaire de la province est exercé par une Cour suprême de justice composée par sept membres, au minimum, désignés par le gouverneur avec l'accord du sénat, des Cours d'appel, des Tribunaux de première instance et d'autres Tribunaux inférieurs complètent le système judiciaire de la province.

Par ailleurs, des organes extra-pouvoirs sont inscrits dans le texte constitutionnel de la province. Le Procureur de l'État provincial est le responsable de protéger le patrimoine de la province. Le Conseiller du gouvernement est créé afin de servir au pouvoir exécutif

mais il ne constitue qu'une figure symbolique. La Cour des comptes est chargée de contrôler toutes les actions provinciales ou municipales dans lesquelles interviennent des fonds publics. Le Département général d'irrigation prend en charge toutes les affaires concernant l'irrigation faite à partir des eaux du domaine public et par droit inhérentes aux sols. La Constitution établit aussi la figure de Directeur général des écoles qui exerce les fonctions de ministre de l'éducation.

En outre la constitution provinciale organise le régime d'administration locale à travers des municipalités dans chacun des départements dans lesquels la province se subdivise.

B. L'organisation locale : les départements-municipalités

L'organisation locale de Mendoza est faite à travers la division de la province en dix-huit circonscriptions administratives différentes appelées départements. La singularité de cette organisation par rapport aux autres provinces argentines, à l'exception seule de la province de Buenos Aires, est que dans chaque département se structure une unité politique et administrative unique appelée municipalité.

La forme d'organisation et de fonctionnement des municipalités est établie par la Province dans la loi 1.079, dite « organique des municipalités » qui date du 4 janvier 1934. Comme il a été souligné précédemment, il existe des controverses au sein de l'ordre juridique argentin autour de la question des autonomies municipales. En fait, la Constitution nationale dans sa réforme de 1994 a proclamé que les municipalités ont l'attribution de se doter de ses propres institutions, dans un cadre défini par les provinces. Cependant, cette attribution n'est pas appliquée aux municipalités de Mendoza qui, à défaut d'une mise à jour de sa propre Constitution, c'est le gouvernement provincial qui continue à établir le cadre d'organisation des municipalités.

Ainsi, toutes les municipalités de Mendoza s'organisent de la même manière. Il existe un organe exécutif et un organe délibératif. L'exécutif est exercé par une personne qui reçoit le titre *Intendente municipal*, c'est-à-dire, d'un maire élu directement par les citoyens du département. L'organe délibératif est constitué par un *Concejo Deliberante* composé par entre dix et douze *concejales*. En outre, l'exécutif met en place des délégations municipales dans les districts et les localités qui intègrent la municipalité mais qui sont éloignés de sa capitale.

Malgré le caractère homogène de leurs institutions municipales, les départements de Mendoza sont très disparates notamment en ce qui concerne leur taille et leur population. Comme la table n°5 l'expose, l'écart existant entre le département le plus étendu, Malargüe, et le moins étendu, Capital, est de 41263 Km² c'est-à-dire plus de sept-cent-cinquante fois la taille du dernier. Par ailleurs, en ce qui concerne leurs populations les disparités persistent, ainsi, Guaymallén, le département le plus peuplé a presque trente fois plus d'habitants que le département de La Paz, le moins peuplé ; écart qui est encore creusé à mille-cent fois si on prend en compte la densité de leurs populations.

Table n° 5 : Départements de la province de Mendoza. Données démographiques et superficie.

Département	Population en 2001	Superficie en Km ²	Densité de Population Hab./Km ²	Indice de développement humain (IDH)	% de la population sans satisfaction des besoins basiques
Capital	110.993	54	2.055,40	0,8650	8,3
General Alvear	44.147	14.448	3,1	0,8383	20,5
Godoy Cruz	182.977	75	2.439,70	0,7947	9,6
Guaymallén	251.339	164	1.532,60	0,8204	13,5
Junín	35.045	263	133,3	0,8052	13,9
La Paz	9.560	7.105	1,3	0,7832	21,1
Las Heras	182.962	8.955	20,4	0,8083	16,2
Lavalle	32.129	10.212	3,1	0,7499	31,5
Luján de Cuyo	104.470	4.847	21,6	0,8341	14,2
Maipú	153.600	617	248,9	0,8122	16,9
Malargüe	23.020	41.317	0,6	0,8275	22,7
Rivadavia	52.567	2.141	24,6	0,7993	15,3
San Carlos	28.341	11.578	2,4	0,7924	18,1
San Martín	108.448	1.504	72,1	0,7990	16,2
San Rafael	173.571	31.235	5,6	0,8123	17,6
Santa Rosa	15.818	8.510	1,9	0,7774	21,0
Tunuyán	42.125	3.317	12,7	0,7923	19,8
Tupungato	28.539	2.485	11,5	0,7819	26,3

Source : DEIE, Direction des Statistiques et recherches économiques, Gouvernement de Mendoza

Ces disparités territoriales entre les différents départements ne sont pas prises en compte dans l'homogénéité des institutions municipales. Ainsi, un même corps institutionnel local doit gérer dans chaque département soit 75 soit 125000 Km² soit 5000 ou 200000 habitants. Les limites des départements sont établies par le pouvoir législatif de la province et il ne peut faire augmenter le nombre de départements mais il ne peut jamais les diminuer.

Par ailleurs, les municipalités de Mendoza sont dépourvues de droits de fiscalité. En effet, la Constitution provinciale dans son article 199 paragraphe 6 et la Loi 1.079 dans son article 107 disposent que « les municipalités ne pourront pas établir des impôts ni des contributions quelque soit leur type ». Or, les deux textes permettent la création de taxes en rétribution des services rendus par la municipalité à la population. Les administrations

locales sont ainsi dépendantes des transferts des ressources provenant du gouvernement provincial et fédéral. Un système de coparticipation municipal a été mis en place afin de distribuer les recettes fiscales de la province entre les municipalités ce qui est fait en principe selon les proportions détaillées dans la table suivante :

Table n° 6 : Coparticipation municipale aux recettes fiscales

Recettes provinciales	Partie correspondante aux Municipalités	Critère de distribution	
Coparticipation fédérale	14%	25 % pour chaque municipalité 65 % en proportion directe à la population de la municipalité 10 % selon le coefficient de développement régional attribué chaque municipalité	
Valeur brute de ventes			
Impôts aux certifications			
Taxe foncière			
Taxe aux automoteurs	70%	70%	selon la relève de la Municipalité
		30%	25 % pour chaque municipalité 65 % en proportion directe à la population de la municipalité 10 % selon le coefficient de développement régional attribué chaque municipalité
Royalties issues des concessions d'énergie	12%	En proportion de la production de chaque municipalité	

F. Salvadores. 2007.
Source : Loi 6.396 de participation municipale aux impôts. Province de Mendoza.

Bien en que le statut juridique et constitutionnel des départements de Mendoza soit précaire en ce qui concerne leur autonomie et leurs finances, les municipalités détiennent de fait des marges d'action importantes notamment dans l'animation et l'encadrement des activités économiques et culturelles locales. Ainsi, divers manifestation de développement territorial tels que plans stratégiques, pépinières d'entreprises, plan d'urbanisme ont eu initiative locale et constituent des exemples pour le gouvernement provincial.

Ces deux institutions, la *provincia* et les *municipios*, façonnent le territoire provincial en lui imprégnant ses règles et ses logiques. Ils constituent donc des acteurs clés pour l'action publique territoriale. Ce rôle est d'une part issu des fonctions collectives qu'ils assument et des normes que le ordonnent, et d'autre part est représenté par les organisations mises pour gérer le territoire.

II. Les administrations publiques de Mendoza et la relation au territoire

A. Province et territoire

La relation qui existe entre la Province et son territoire est dérivée de l'article 124 de la Constitution nationale qui déclare qu'il « correspond aux provinces la propriété originelle des ressources naturelles existantes dans leurs territoires », ce qui est réaffirmé par l'amendement de l'article premier de la Constitution de Mendoza, datant du 8 septembre 1991, qui déclare la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État provincial de toutes les ressources énergétiques du sol et du sous-sol.

Même si ses articles ne portent pas sur la mise en œuvre de politiques territoriales tant la doctrine que la jurisprudence s'y sont appuyés pour démontrer qu'il existe une compétence provinciale originelle dans la matière. Cette compétence n'est pas exclusive des gouvernements provinciaux mais elle est partagée avec le gouvernement national. En fait, la dite « clause du progrès » de la Constitution nationale proclame comme une attribution fédérale et provinciale promouvoir la prospérité générale du pays et des provinces respectives.¹⁵⁵

Ces attributions sont ainsi complémentées par le principe de pouvoir de police qui est consacré dans l'article 14 de la Constitution nationale et qui consiste en la capacité des pouvoirs publics de réglementer tous les droits reconnus constitutionnellement. Ainsi il correspond aux provinces de réglementer dans son domaine territorial tout ce qui concerne le développement économique, la protection de l'environnement et le bien-être général reconnus dans la législation.

Dans cette logique, ils existent plusieurs textes de lois qui impliquent politiques territoriales, notamment en ce qui concerne la maîtrise de l'eau, la promotion économique, la protection de l'environnement, l'organisation du cadastre, la qualité de l'air, la conservation du patrimoine, le traitement des déchets, etc.

B. Municipalités et territoire

Les municipalités des départements de Mendoza mettent en œuvre des actions publiques territoriales en concordance avec les fonctions attribuées par leur Charte organique. Ce texte législatif qui date de 1934, établit que les organes municipaux ont des

¹⁵⁵ Articles 75 paragraphe 18 et 125 de la Constitution nationale.

compétences dans tous les domaines qui concernent le bien-être de la population et dans les questions relatives à l'hygiène, la voirie, l'assainissement, l'ornement et l'administration communale.

Même si les compétences municipales pour la mise en œuvre des politiques territoriales ne sont pas définies explicitement dans les textes législatifs, elles découlent de la fonction d'administration locale qui est accordée aux municipalités dans l'article 197 la Constitution provinciale. Par ailleurs, les municipalités exercent le pouvoir de police local énoncé dans l'article 200 paragraphe 6 de la Constitution provinciale, par lequel elles sont censées de réglementer les droits reconnus par l'ordre juridique en vigueur afin de procurer leur accomplissement.

De cette manière, même si les municipalités de Mendoza ne peuvent pas s'opposer aux compétences réservées par les autres niveaux de gouvernement, notamment en matière territoriale, mais elles peuvent les renforcer à travers des actions propres et concrètes tendant à la consécution des législations fixées dans les échelles supérieures, telles que les organismes territoriales spécifiques dont la province s'est doté.

C. Institutions « territoriales » spécifiques

1. Département général d'irrigation

La création du Département Général d'Irrigation (DGI) remonte à 1884, au moment de l'approbation de la Loi générale des eaux. Il a ensuite été ratifié dans la Constitution provinciale de 1916 où il est désigné comme l'organisme compétent pour l'utilisation des ressources hydriques de la province de Mendoza.

Le Département Général d'Irrigation est un organisme décentralisé et financièrement autonome puisqu'il détermine son propre budget. Son autonomie est également institutionnelle : il n'est subordonné à aucune autre autorité de l'administration centrale.

L'objectif principal du DGI est de préserver, distribuer et réguler les eaux afin de tirer partie de toutes leurs utilisations possibles, en exerçant le contrôle direct des concessions octroyées.

Il est chargé de l'administration générale des eaux, de la protection administrative des concessions, de leur utilisation et jouissance, de la délivrance de permis particuliers d'utilisation des eaux. Il détient également le pouvoir de police de l'eau qui consiste à

surveiller la ressource hydrique afin de préserver la santé publique. Sa compétence s'étend aussi à l'utilisation des eaux souterraines.

L'organisation du DGI se compose de trois corps ayant des attributions propres: un Surintendant général, un Honorable Tribunal administratif et un Honorable Conseil d'appels.

2. La Direction d'aménagement environnemental et développement urbain

Au sein du Ministère de l'Environnement et des Travaux publics, la Direction d'aménagement environnemental et de développement urbain (DOADU) dépend du Sous-secrétariat à l'Environnement. Elle a pour objectif la définition des stratégies de développement territorial, de planification, d'élaboration de programmes et de projets de développement territorial et d'utilisation des sols.

Elle intègre les concepts environnementaux de prévention, gestion des risques et réduction de la vulnérabilité afin d'aboutir à une gestion ordonnée et efficiente qui permette une utilisation adéquate des ressources humaines et matérielles disponibles pour parvenir à une administration correcte de la terre publique et de la planification territoriale dans toute la Province. Parmi ses actions, la Direction d'Aménagement Environnemental et de Développement Urbain élabore et exécute des plans environnementaux et territoriaux, elle travaille également à l'enracinement des *puesteros* sur leurs terres, et elle synthétise l'information en matière d'environnement et d'urbanisme.

Autres des organismes du même Ministère qui a forte incidence sur l'aménagement est l'Unité d'évaluations environnementales et de projets spéciaux, qui a été créée en septembre 2003 et sa mission consiste à mettre en place les processus d'Evaluation d'Impact Environnemental, conformément à la loi n° 5961 de « Préservation et conservation de l'Environnement », à concevoir et développer des projets spéciaux en matière environnementale dans le domaine de compétences du Sous-secrétariat à l'Environnement.

Malgré l'existence d'institutions qui agissent dans les affaires territoriales, elles le font de manière discoordonnée et indépendante. Cette situation entraîne, pour la gestion des territoires, des difficultés telles que la superposition de fonctions, la décoordination des attributions et, ainsi, la faible prise en compte et régulation de situations territoriales conflictuelles. C'est pourquoi, un texte de loi qui règle la question relative à l'aménagement territorial de la province résulte nécessaire.

Chapitre III : La création d'un cadre pour l'action publique territoriale dans la province de Mendoza

I. La « loi des sols » : une question controversée

Depuis 1983, la création d'un cadre pour l'action publique territoriale et la réglementation de l'utilisation des sols de la province de Mendoza font irruption, avec des hauts et des bas, dans l'opinion publique provinciale sous le nom de *Ley de Suelos*.¹⁵⁶ Le premier projet de loi qui a cherché, à cette époque, à établir un cadre pour « le traitement coordonné des affaires territoriales entre la province et les municipalités », a été présenté par le Sénateur provincial de l'époque, et actuel Ambassadeur argentin au Chili, M. Carlos Abihaggle.¹⁵⁷ Cependant, en raison des principes de partenariat entre la Province et les Municipalités que ce projet voulait instaurer, dans un domaine réservé de la Province comme les affaires territoriales, ce projet n'a pas convaincu les autorités provinciales et il a été déposé dans les archives de la *Legislatura* en juin 1986.

Pour remédier au refus de ce projet, en 1985, une réorganisation du système cadastral de la Province est mise en place.¹⁵⁸ La loi 4.131 établit alors le remplacement et la modernisation de l'ancienne Direction de géodésie et du cadastre par la création de la Direction provinciale du cadastre, au sein du Ministère des Finances de la Province. Avec la réorganisation administrative du cadastre provincial, le gouvernement a voulu créer un cadre de référence pour toutes les municipalités afin de gérer la planification du territoire provincial. Néanmoins, le cadre établi demeure trop centralisé, réduit à des réglementations administratives, et inadapté pour gérer la dynamique foncière de chaque municipalité et pour établir une stratégie de développement territorial au niveau provincial.

Dans cette perspective, tout au long des années 1990, divers projets de loi, de résolutions législatives, ou de rapports d'experts ont essayé de mettre en place, sous différents noms, un cadre pour l'action publique territoriale dans la province de Mendoza. Malgré les grands efforts techniques et humains faits dans chacun de ces travaux, aucun d'entre eux n'a atteint les objectifs recherchés, et ils ont augmenté la taille du dossier

¹⁵⁶ Au cours des vingt-cinq dernières années plusieurs textes de lois ont voulu organiser un cadre pour l'action publique territoriale sous différents noms : *planificación territorial, ordenamiento territorial, usos del suelo, desarrollo territorial*. Cependant, la question a été désignée dans l'opinion publique par la « Loi des Sols ».

¹⁵⁷ Dossier n° 19/1983. Sénat de la province de Mendoza. S. Carlos Abihaggle. Parti justicialiste.

¹⁵⁸ Dossier n° 1271/1984. Sénat de la province de Mendoza. S. Carlos Le Donne. Parti Union civique radicale.

relatif à « *Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo* » dans les archives du palais législatif.

En 1999, un groupe de députés de la coalition alors à la tête du gouvernement a remis la question sur la scène en présentant un nouveau projet dit « intégrateur » des diverses positions prises au cours de plus de douze ans de débat. Les propositions de régionalisation provinciale que ce projet promouvait ont suscité des objections de la part des élus municipaux qui ont craint une perte de leurs pouvoirs en faveur d'organes régionaux et intercommunaux. Le projet n'a donc pas eu de traitement législatif. Cependant, par le biais d'un décret du gouverneur, un avancement en la matière a été fait à travers la création de la Direction de l'aménagement environnemental et du développement urbain (DOADU), au sein du Ministère de l'Environnement et des Travaux Publics.

Toutefois, la question de la création d'un cadre législatif pour l'aménagement du territoire ou la planification régionale demeure inchangée. La nouvelle Direction créée dans le gouvernement est dépourvue des fonctions nécessaires pour la planification du territoire provincial. En effet, cette Direction de l'aménagement assume seulement les responsabilités de régulariser les droits de propriété des habitants ruraux, d'orienter la localisation des établissements humains, de réaliser des opérations ponctuelles d'aménagement et de produire des statistiques territoriales.

Le traitement d'un nouveau projet de loi qui impulse et qui corrige à la fois le développement territorial de la province était devenu une demande sociale. La question apparaissait ainsi de temps en temps dans l'opinion publique provinciale, soit en raison des opinions exprimées dans la presse par des représentants de différents secteurs sociaux, soit en raison de son examen dans les chambres législatives.

A. La loi de l'aménagement territorial et de l'occupation des sols : une tentative frustrée par les oppositions sectorielles

Le 1^{er} octobre 2002, après trois ans d'attente, le Sénat provincial vote un projet de loi sous le nom d'« Aménagement et planification de l'environnement, du territoire et de l'occupation des sols ». Dans soixante articles, ce projet établit la classification de l'occupation des sols, la création d'instruments d'aménagement territorial tels que les plans provinciaux et municipaux, et la mise en place de systèmes d'information et de coordination territorial. Malgré ses imperfections, ce projet de loi semblait mettre fin à presque deux décennies de débat et de polémiques autour de l'aménagement du territoire et

de l'occupation des sols à Mendoza. Or, il fallait encore que la Chambre des députés examine à son tour le projet initial du Sénat.

A la Chambre des députés, le projet approuvé par le Sénat a été tellement retouché qu'il en est devenu confus. D'autre part, une nouvelle partie a été ajoutée concernant la réglementation de la subdivision des terres. Cette partie était issue d'un autre projet qui, depuis 2001, voulait donner aux municipalités plus d'autonomie en ce qui concerne l'autorisation des lotissements immobiliers, notamment sous la forme de quartiers clos et privés. Les députés ont vu l'opportunité de voter les deux projets dans un texte unique. Un nouveau projet hybride a été donc voté à l'unanimité des députés, le 5 avril 2006, quatre ans après que le Sénat a envoyé son projet.

Ce projet que les députés ont voté sous le nom de « Loi d'aménagement territorial et d'occupation des sols », et qui devait être finalement ratifié par le Sénat, a suscité les critiques de différents secteurs de la province. Dans ce contexte, les producteurs ruraux, les associations d'architectes et de géomètres, l'Église, les centres de recherche spécialisés, les experts, les groupes environnementalistes, les universités, et les citoyens en général à travers les médias, ont exprimé leur désaccord vis-à-vis du projet en question. Des objections allant de l'ordre strictement technique jusqu'à l'ordre éthique ont ainsi été dressées contre le projet qui s'apprêtait à être ratifié par les sénateurs. Les législateurs provinciaux ont reçu, tout au long du mois d'avril 2006, plusieurs lettres et rapports en provenance de ces secteurs qui expliquaient l'inadéquation du projet soumis au vote avec les intérêts de la population et les problématiques territoriales de la province.

Parmi les secteurs qui ont émis des critiques, l'Université nationale de Cuyo, l'établissement de recherche et d'enseignement supérieur le plus important de la province, a fait valoir son capital symbolique, en adressant, le 24 avril 2006, une pétition à l'Assemblée législative afin que le projet soit freiné. L'établissement éducatif a souligné que le projet en question ne prenait pas en compte les diverses études réalisées en la matière par le secteur scientifique et qu'il ne considérait pas les intérêts de la population. C'est pourquoi l'établissement a proposé les services de ses chercheurs et experts. Parallèlement à la présentation faite par l'université, d'autres acteurs ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis du projet. L'Église catholique, à travers une association : la *Pastoral Social*, a soutenu que le projet approuvait la « fragmentation sociale » et portait atteinte à la concorde au sein de la société. Par ailleurs, le Centre régional de recherches scientifiques et techniques (CRICYT) a aussi adressé une lettre publique dans laquelle était

demandé au Sénat le « Refus » explicite au projet, l'élaboration d'« un nouveau projet de loi qui reflète les besoins et les droits de la population ».¹⁵⁹

Le 3 mai 2006 un groupe de Sénateurs, comprenant notamment la présidente de la Commission parlementaire de l'environnement et de l'urbanisme, Mme. Mireya Diaz de Briceño, et le Sénateur du parti démocrate provincial M. Jorge Difonso ; a posé une demande à l'ensemble du Sénat afin de tenir compte des réclamations des différents secteurs de la société et d'organiser une journée de débat avec eux. Or, cette proposition qui voulait donner la parole à des secteurs extra-parlementaires a été refusée par le Sénat 33 voix contre 3. Le gouvernement de la province a donc été saisi pour qu'il intervienne dans la situation et convoque les secteurs académiques, professionnels, communaux et associatifs qui souhaitaient apporter leurs contributions.

Le lendemain, au sein de l'Université nationale de Cuyo les représentants de la plupart des institutions de science et technique de Mendoza ont adressé une lettre au Vice-gouverneur de la province, M. Juan Carlos Jaliff. Dans cette lettre, qualifiant leur démarche de fait « historique et sans précédents », ils ont fait part de leur décision d'élaborer « un rapport multidisciplinaire et interinstitutionnel sur le projet de Loi d'Aménagement territorial et d'utilisation des sols ». Ils ont ainsi demandé un délai supplémentaire de trente jours pour le traitement du projet de loi afin de pouvoir élaborer le dit rapport.

B. Le secteur scientifique et académique : un acteur clé dans la mise en échec d'un projet de loi jugé partiel et inconvenant

Le délai étant accordé, l'Université nationale de Cuyo (UNCuyo) organise alors un recueil de toutes les objections et propositions faites par les organisations scientifiques et académiques. Dans un document de cent-quatre-vingt pages, cette université, avec le concours de l'Université de Mendoza (UM), de l'Université Juan Agustín Maza (UJAM), du Centre régional de recherches scientifiques et techniques (CRICYT), de l'Institut national de technologie agraire (INTA), de l'Institut national de l'eau (INA), de l'Institut de développement industriel et des services (IDITS), de l'Institut de développement rural (IDR) et du Service géologique et minier argentin (SEGEMAR), a présenté, le 14 juin 2006, l'analyse faite par cent-dix spécialistes au Pouvoir législatif de la province.

¹⁵⁹ Lettre publique du 18 avril 2006. Publié dans le Journal Los Andes, le 20 avril 2006.

Le document, intitulé « Rapport multidisciplinaire et interinstitutionnel : bases scientifiques pour une loi cadre d'aménagement du territoire et d'occupation des sols »¹⁶⁰ a organisé les observations et critiques générales du projet législatif autour de sept points principaux :

- l'ambiguïté dans la définition imprécise des concepts comme aménagement territorial, planification, gestion de l'environnement, occupation des sols,
- la déconsidération des différentes configurations territoriales de Mendoza,
- l'absence d'échelles définies d'application de l'aménagement territorial,
- l'indéfinition et le mélange des objectifs recherchés par la loi,
- l'absence de définition des domaines de gestion territoriale,
- l'impartialité en ce qui concerne l'octroi de privilèges à certains types d'opérations foncières en détriment des intérêts sociaux et environnementaux,
- la réduction du projet seulement aux espaces urbains.

La répercussion de cette présentation issue du milieu académique dans l'opinion publique, comme le journal *Los Andes* l'a souligné dans son éditorial du 18 juin 2006, « confirme qu'il existe –ce qui est arrivé peu de fois dans l'histoire sociale et politique de la province– une grande majorité d'organisations de la communauté –des professionnels de diverses activités, des religieux, des académiciens, des producteurs et des experts de science et technique– qui ont coïncidé dans leur position par rapport à un sujet d'intérêt public, au delà des propres intérêts corporatifs ».¹⁶¹ La forte opposition vis-à-vis du déjà célèbre projet de loi étant incontestable, les législateurs ont du réviser leurs intentions et l'ouverture du pouvoir législatif ne s'est pas faite attendre car « il n'était pas anodin, en termes institutionnels, que la concorde de la plupart de la société contraste avec une décision prise à l'unanimité des partis politiques [...] à la Chambre des députés ».¹⁶²

Le pouvoir législatif et le secteur de science et technique de la province ont trouvé, dans la question de l'aménagement territorial et de l'utilisation des sols, un terrain de complémentarité entre les décisions politiques et l'expertise technique. Dans cette logique, en juillet 2006, la présidente de l'Université nationale de Cuyo, Mme. María Victoria Gómez de Erice, a suggéré l'élaboration d'un nouveau projet plus ouvert et représentatif du bien-être général de la province. La Commission parlementaire de l'Environnement et de l'Urbanisme a donc organisé des journées de débat, dans différents points de la province,

¹⁶⁰ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, comp., *Informe Multidisciplinario e Interinstitucional. Bases Científicas para una Ley Marco de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo*, Mendoza, 4 mai 2006, p.180

¹⁶¹ Journal *Los Andes* du 18 juin 2006. *Ley de Uso del Suelo y una definición terminante*.

¹⁶² *Idem*.

afin de connaître l'opinion des experts et de la population. Le projet étant fortement critiqué au long de ses journées, la Commission parlementaire a transmis son avis négatif sur le projet au Sénat, qui le 7 novembre 2006, a finalement désapprouvé le dit projet de loi.

En décembre 2006, la question relative au projet de loi de l'aménagement territorial et de l'occupation des sols, qui a été catalogué par la presse locale comme « le débat provincial de l'année »¹⁶³, aboutit à une entente entre le gouvernement, les chambres législatives et le secteur de science et technique. Ainsi, le 28 décembre 2006, est signé un accord de coopération interinstitutionnel entre le gouvernement de Mendoza, le Pouvoir législatif provincial, et différentes institutions publiques et privées, notamment celles de science et technique. Ils se sont ainsi engagés à travailler ensemble afin d'élaborer conjointement un nouveau projet de loi avant le 1^{er} juin 2007.

A partir de cet accord de coopération, s'est organisé le travail des institutions de science et technique, en partenariat avec les pouvoirs publics, pour l'élaboration d'un nouveau projet de loi. Compte tenu des imprécisions conceptuelles que l'ancien projet contenait, le travail a débuté par fixer un cadre conceptuel commun défini par les différents participants au cours d'une journée de débat.

Par ailleurs, un chronogramme d'activités a été fixé. Il y a été précisé la forme d'organisation des équipes de travaux, les modalités d'exposition de leurs avancements et de participation des autres secteurs sociaux, du gouvernement et des municipalités dans l'élaboration du nouveau projet. La coordination de ces activités est assumée par l'Université nationale de Cuyo.

II. L'Université nationale de Cuyo : un acteur central dans la recherche d'un cadre pour l'action publique territoriale de Mendoza

A la suite de l'accord entre le gouvernement, le pouvoir législatif et les institutions de science et technique, l'Université nationale de Cuyo a assuré le rôle de coordinateur des différentes activités programmées pour l'élaboration du nouveau projet de loi. Dans ce but, elle a désigné, comme responsables de la coordination, la directrice de l'Institut de cartographie, de recherche et de formation pour l'aménagement territorial (CIFOT), Mme.

¹⁶³ Journal Los Andes du 24 décembre 2006. *El debate provincial del año: la Ley de Suelos.*

María Elina Gudiño, et le responsable de la chaire d'Administration et politique de l'environnement, Maître Edgardo Díaz Araujo, ainsi qu'un assistant stagiaire.

Les activités à développer par cette équipe de l'université, tout au long d'un chronogramme serré, ont été structurées autour de trois objectifs principaux. Il s'agissait, en premier lieu, d'organiser les commissions d'experts provenant des différentes organisations partenaires afin d'assembler les propositions techniques par rapport au projet. En second lieu, l'objectif était de garantir des activités de participation et de consultation de la population et des organisations de la société civile, afin de prendre en compte leurs positions et inquiétudes relatives à la question. Enfin, le troisième objectif consistait à établir le lien avec le gouvernement provincial, les municipalités, et les commissions parlementaires afin de demander des informations, de les tenir au courant de l'avancement des travaux et de solliciter leur assistance dans le processus.

A. La constitution et l'organisation des commissions d'experts

Le nouveau processus qui a commencé à partir de l'accord interinstitutionnel du 27 décembre 2006, a impliqué la mise en relation et le travail coordonné d'environ cinquante experts issus des seize institutions partenaires. La méthode adoptée, afin de répartir le travail et d'établir les axes d'analyse pour le nouveau projet de loi, a été de s'organiser en cinq équipes thématiques différentes. Au sein de chaque équipe travaillant séparément mais de manière simultanée, se sont répartis les différents experts des institutions partenaires.

La première équipe est chargée de dresser un diagnostic et d'en dégager les objectifs d'aménagement territorial de la province. Le travail de cette commission d'environ douze experts consiste à identifier les problématiques territoriales de la région et les organiser, afin de les confronter aux propositions faites par la population, le gouvernement, les municipalités et les organisations non gouvernementales lors des instances de participation établies dans le chronogramme. Le territoire de Mendoza est ainsi analysé à partir de quatre espaces différents : l'aire métropolitaine du *Gran Mendoza*, les autres centres urbains, les oasis irriguées et le *secano*.

La deuxième équipe de travail a établi les règles et les critères d'élaboration des instruments d'aménagement du territoire. Cette équipe a fait une analyse des différents instruments utilisés au niveau national et international. A partir des comptes rendus réalisés et de la confrontation avec les approches faites par les autres équipes, cette commission

d'experts a soulevé l'importance de la mise en place d'un plan d'aménagement provincial en concordance avec des plans communaux ou intercommunaux, ainsi que l'établissement de relations avec les différents plans sectoriels et stratégiques existants.

La troisième commission d'experts s'est organisée autour de deux volets. Un premier volet est consacré à l'analyse juridique des compétences en matière territoriale des niveaux national, provincial et municipal. Un second volet concerne la question relative aux outils de gestion et de contrôle nécessaires pour la mise en œuvre d'une politique d'aménagement du territoire. Après avoir fait une analyse de la législation et de la doctrine, la commission d'experts juridiques et constitutionnels a établi que, dans l'ordre juridique argentin, les provinces détiennent les compétences originelles sur les territoires, mais cela n'implique pas la limitation des droits délégués aux autorités nationales, ni la dénégation de compétences des municipalités qui sont capables de réglementer les dispositions provinciales en fonction du bien-être général. Le second volet, concernant la gestion et le contrôle, a cherché à établir les procédés de mise en œuvre d'une politique d'aménagement territorial en prenant en compte la configuration institutionnelle provinciale et municipale. Cette commission a montré le besoin d'une approche systémique de coordination interinstitutionnelle, de transmission de l'information territoriale entre les différents services et d'évaluation multi critères des opérations d'aménagement.

La quatrième équipe d'experts a travaillé sur les formes de financement d'une politique d'aménagement du territoire. D'une part, cette commission d'experts a étudié les divers mécanismes de captation des ressources financières existantes dans la province : impôts, taxes, royalties, capables d'être utilisés pour la mise en œuvre d'opération d'aménagement. D'autre part, les experts ont abordé l'application de ses ressources dans le fonctionnement d'un système institutionnel d'aménagement et dans l'exécution des objectifs recherchés.

Enfin la cinquième équipe a réalisé un recueil de la législation en vigueur concernant l'aménagement, la planification, l'urbanisme et l'environnement. A partir de ce recueil, la commission a fait une analyse des secteurs manquant de législation, des formes d'articulation de normes dispersées, des contradictions légales existantes et des défaillances opératives des règles.

Le travail des experts, loin d'être une tâche pacifique dans laquelle n'interviennent que des arguments techniques et scientifiques, a été marqué par des positionnements divergents. Les conflits survenus au cours du travail des experts sont dus à plusieurs raisons. En effet, dans un travail multidisciplinaire et interinstitutionnel, il est courant que

les intervenants mettent en avant leur propre logique disciplinaire et d'appartenance. En outre, au delà des questions techniques, même dans un travail d'expertise, le statut détenu au sein des institutions, les parcours des agents, et leur capacité à chercher des alliés, priment sur les argumentations techniques mobilisées.

Ces difficultés, qui ont été mises en évidence au sein du travail des experts, ne relèvent pas seulement de questions évoquées précédemment, mais aussi de la vision qu'ils ont du rôle que le processus doit avoir au sein de la société, notamment en ce qui concerne la participation des « non experts ».

B. La mise en œuvre d'un processus ouvert et participatif

Parmi les critiques qui ont été adressées au projet de loi traité dans les Chambres législatives, le secteur scientifique et académique a souligné la faible place laissée à la participation des différents secteurs de la société. Le nouveau processus entrepris par ce secteur, coordonné par l'université publique de la province, a eu comme objectifs de faire participer tous les secteurs provinciaux intéressés par la question de l'aménagement territorial et de l'utilisation des sols.

Différentes activités participatives ont donc été programmées dans la préparation du nouveau projet de loi. L'objectif des instances participatives n'était pas seulement celui de recueillir des informations et des avis pour être utilisés par les experts dans leurs diagnostics, mais aussi celui de rendre plus légitime et consensuel le projet en gestation.

Ces instances de participation ont consisté en des ateliers dans lesquels les représentants des institutions gouvernementales, municipales et de la société civile ont pu exprimer leurs inquiétudes par rapport au projet.

La première activité participative a été le *Taller de Gobierno*¹⁶⁴ auquel ont été invités tous les services du gouvernement de Mendoza en relation avec l'action publique territoriale. L'objectif de cet atelier a été de porter à la connaissance des différents organismes de l'État provincial, les problématiques territoriales détectées par les experts, d'après l'enquête qu'ils ont menée dans ses services et de connaître l'avis des fonctionnaires provinciaux par rapport à ces problématiques.

¹⁶⁴ Atelier pour le Gouvernement. Réalisé les 19 et 27 février 2007 dans la salle Latinoamericana au CRICYT.

Une instance similaire a été organisée avec les municipalités de la province. Dans l'atelier, le *Taller de Municipios*¹⁶⁵, les représentants des municipalités, principalement des bureaux chargés de la planification urbaine, ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la question d'un cadre pour l'aménagement du territoire, et leurs problèmes de gestion locale des affaires territoriaux. La présentation d'un système provincial d'aménagement a été esquissée par la coordination afin de montrer et d'évaluer la répercussion de celui-ci sur les gouvernements locaux.

Enfin, quatre *Talleres Regionales*¹⁶⁶ ouverts à toute la population ont été organisés dans différents lieux de la province afin que la plupart de la population puisse y participer. Dans ces ateliers, les experts ont présenté la forme selon laquelle la province devait organiser son cadre d'aménagement du territoire. Ils ont ensuite recueilli l'avis de la population participante par rapport à leur proposition. D'autre part, ils ont interrogé les participants sur leurs problèmes relatifs à l'aménagement, aux services urbains, à la qualité de l'environnement, etc. Ces informations ont été recueillies pour corroborer leur diagnostic.

Par ailleurs, les experts ont cherché à impliquer les différentes organisations non gouvernementales dans les processus. Dans cette logique, elles ont été expressément invitées aux ateliers réalisés. Le but de ces invitations était, d'un côté, d'obtenir leur appui, et de l'autre, d'effacer les réticences qui pouvaient exister par rapports au travail que menaient les experts.

La participation à ces activités n'a pas été régulière. Elle a d'abord dépendu de la place que les médias ont accordé aux ateliers, puis de la date et du lieu de la rencontre, et aussi de l'intérêt de l'événement dans les agendas publics et privés hebdomadaires. La participation aux ateliers programmés, qui a dépassé une centaine d'assistants pour le plus fréquenté mais qui a à peine atteint une dizaine pour le moins fréquenté, a alimenté les conflits parmi les experts, dont certains ont remis en question l'efficacité du processus et la forme dont il a été coordonné.

Néanmoins, le processus a suivi son cours, notamment grâce à l'engagement institutionnel qu'il représente et grâce à la mise en relation entre les pouvoirs et un secteur de la société investi de capital symbolique tel que celui de science et technique..

¹⁶⁵ Atelier pour les Municipalités. Réalisé le 26 février 2007 à l'Université de Mendoza.

¹⁶⁶ Ateliers régionaux réalisés pour la population des municipalités de la zone est, le 26 mars 2007, à Rivadavia, de la zone centrale le 30 mars 2007 à Tunuyán, de la zone sud le 14 avril à San Rafael et à Malargüe, et de la zone nord le 20 avril à Guaymallén.

C. L'intermédiation entre les pouvoirs publics et les experts

La tâche assumée par le secteur académique et scientifique de Mendoza a impliqué la mise en relation, à travers l'Université, des pouvoirs publics avec les commissions d'experts qui ont travaillé sur le nouveau projet de loi. Dans ce but, et afin de commencer les activités des différentes équipes d'experts, un lien formel a été établi avec le Gouverneur de la Province. Par l'intermédiaire de son Ministre du Gouvernement, M. Sergio Marinelli, les différents services du gouvernement provincial ont été mis à contribution dans la démarche à entreprendre. Par ailleurs, la même demande a été faite dans toutes les municipalités afin d'engager les maires dans le processus, de solliciter la participation des techniciens communaux et d'avoir la collaboration des mairies dans l'organisation des activités de consultation à réaliser.

D'autre part, les relations avec les Chambres législatives ont été plus informelles. En effet, le travail des commissions d'experts a surtout intéressé les membres de la Commission parlementaire de l'environnement et de l'urbanisme, qui, sporadiquement, ont demandé des informations sur l'avancement du projet. La présidente de cette Commission parlementaire, qui a été une des responsables du traitement du projet de loi par les experts, a fait appel à eux pour l'appuyer dans le traitement d'autres dossiers « délicats », comme la question concernant l'aménagement du périmètre du lac de Potrerillos, un barrage construit en 1999. Par ailleurs, un groupe réduit de parlementaires s'est intéressé au travail des experts et ils ont participé à certaines activités, notamment celles qui ont eu un plus grand effet d'affichage.

Les relations entre les gouvernements locaux et les commissions d'experts ont été moins régulières. Elles ont varié en fonction de chaque municipalité et en fonction des caractéristiques des activités programmées. En premier lieu, les municipalités ont démontré moins d'intérêt à coopérer dans les activités proprement techniques que dans les activités participatives ouvertes au public. Malgré quelques exceptions, les mairies se sont montrées largement disponibles pour être partie prenante au processus.

III. La loi de l'aménagement du territoire et de l'occupation des sols de la province de Mendoza à la lumière de l'analyse de l'action publique

La question de la loi de l'aménagement du territoire et de l'occupation des sols de la province de Mendoza constitue un cas intéressant pour l'analyse de l'action publique et

l'application des approches qu'elle mobilise. En fait, cette question qui en principe a été réservée aux acteurs traditionnels de la conception des actions publiques, dans ce cas les législateurs, est au fur et à mesure devenue un enjeu de société canalisé principalement à travers un secteur, celui des sciences et des techniques.

Le nouveau processus entrepris par ce secteur, afin d'élaborer un cadre pour l'aménagement du territoire de la province de Mendoza, met en évidence d'abord la perméabilité qui caractérise l'action publique territoriale actuellement. Cependant, ce sont les conclusions des experts qu'y ont participé et les dynamiques que le processus a adoptées, qui montrent singulièrement les aspects soulevés par les approches de l'action publique. Le poids des règles et des institutions, les cadres de références post-néolibérales, et les rouages de la prise de décisions des acteurs ont laissé donc leur empreinte sur les résultats de l'expertise et sur le déroulement du processus.

A. La place des règles et les pratiques institutionnelles

La question de l'aménagement du territoire à Mendoza montre, notamment dans les travaux réalisés par les experts, le grand rôle attribué à un instrument législatif dans la genèse d'actions publiques territoriales. En fait, come le projet rédigé l'indique, le but de la loi est d'« établir l'aménagement du territoire comme politique de l'État provincial et des municipalités ».¹⁶⁷ Cet objectif oblige à se demander si rien n'a été fait ni peut être fait dans la province en la matière sans une loi d'aménagement territorial. Comme il a été souligné auparavant, de nombreux textes normatifs dans l'ordre juridique argentin et de Mendoza consacrent les objectifs de l'aménagement du territoire. Or, les difficultés rencontrées pour bâtir une politique stable et définie sont supposées être surmontées par l'adoption d'un texte législatif spécifique. La mise en œuvre d'une action publique territoriale, telle que l'aménagement du territoire, demeure alors subordonnée à l'adoption de textes législatifs qui ont plus de mal qu'elle à s'instaurer. Il survient une sorte de cercle vicieux de l'action publique territoriale, tant en Argentine qu'à Mendoza, qui est issu du poids qu'exercent les règles dans les pratiques et les représentations de la société. Ce qui est mis en évidence notamment dans les travaux des experts.

Parmi les instruments proposés pour gérer l'aménagement du territoire dans la province, les experts ont fait appel à des instruments contenus dans d'autres textes

¹⁶⁷ Article 1. Avant-projet de loi d'aménagement territorial et d'occupation des sols, Document provisoire au 14 septembre 2007, dans Annexe II.

législatifs, notamment en matière environnementale, comme les évaluations d'impact. Ce choix montre clairement la « dépendance au sentier », à laquelle Paul Pierson fait allusion pour expliquer comment les actions publiques s'attachent à des pratiques et des procédures déjà existantes. En effet, les évaluations d'impact ont été introduites dans les « mœurs institutionnelles » de la province par la loi 5.961, dite de l'environnement, du 26 août 1999. Ces évaluations cherchent à « identifier, interpréter et prévenir les effets et les conséquences qu'ont les actions ou projets publics ou privés sur l'équilibre écologique ». Ces évaluations s'appuient sur des procédures telles que la déclaration d'impact présumé du projet, l'audience publique des personnes concernées, le rapport d'expertise technique et le permis de réalisation du projet. Depuis leur utilisation, les évaluations d'impact environnemental ont permis d'exercer un contrôle plus strict sur les chantiers entrepris dans la province, mais elles ont été aussi sources de conflits relatifs au non respect de ces procédures, à la mauvaise qualité des rapports techniques et la délivrance corrompue des permis.

Le travail des experts s'est ainsi concentré énergiquement sur le renforcement des évaluations d'impact en les complétant. Une évaluation d'impact territorial est alors proposée par les experts. Ce type d'évaluation veut incorporer des aspects négligés par les évaluations d'impact environnemental des projets, tels que les conséquences géographiques, sociales et économique financières qui en découlent. Les changements d'évaluations proposés par les experts passent par un renforcement des contenus plutôt que par une amélioration des mécanismes, même si ce sont ces derniers qui sont défailants.

Dans le même sens, la « dépendance au sentier » a été mise en évidence à travers l'incorporation des *presupuestos mínimos de reglamentación*¹⁶⁸ conçus dans la loi nationale de l'environnement n° 25.675. Il s'agit des « pré-requis minimaux de réglementation » utilisés pour assurer les mêmes niveaux de réglementation sur des questions où interviennent des échelons de gouvernement différents, notamment sur des questions environnementales. Ces pré-requis impliquent que quand l'échelon supérieur établit une réglementation, celle-ci doit être considérée comme le minimum réglementaire par l'échelon inférieur, lequel peut la renforcer mais ne peut jamais la contrarier. Les experts ont fait appel à cette figure juridique pour l'incorporer au Plan provincial d'aménagement territorial, lequel contient trente-et-un pré-requis de réglementation. Le but

¹⁶⁸ Pré-requis minimaux de réglementation.

de ces pré-requis est d'assurer au minimum les mêmes niveaux de réglementation dans les plans d'aménagement des municipalités.

Le poids des règles existantes, les habitudes et les pratiques qui découlent des procédures institutionnelles constituent, comme dans le cas des choix adoptés par les experts qui élaborent la loi d'aménagement du territoire de Mendoza, des guides pour la définition des actions publiques territoriales. Or, ces guides peuvent représenter pour ces actions soit des atouts soit des écueils. Les atouts résident dans le fait que les pratiques routinières construisent un sens partagé qui les rend plus stables, et ainsi plus faciles à aborder par les acteurs. Mais les écueils sont issus de l'attachement aux procédures, qui peut conduire à répéter toujours les mêmes erreurs et à refuser d'envisager des solutions innovantes ou « hors norme ».

Les solutions proposées par les experts en ce qui concerne la représentation générale qu'ils ont du problème, de ses conséquences et de ses solutions mettent en relief les spécificités du référentiel post-néolibéral.

B. Le sens « post-néolibéral » des solutions proposées par les experts

Comme il a été souligné antérieurement, le sens que les acteurs octroient à la forme d'aborder les problèmes de l'action publique dépend du référentiel en place. La question du référentiel post-néolibéral qui a été développée précédemment s'est vue reflétée dans les propositions des équipes techniques qui ont préparé le projet de loi sur l'aménagement du territoire de Mendoza.

Le référentiel post-néolibéral s'exprime singulièrement dans la façon dont la solution aux problèmes territoriaux de la province a été conçue. En effet, les experts et les assistants aux séances participatives se sont tous accordés sur le besoin d'un retour de l'État, « ils demandent que l'État contrôle plus ». ¹⁶⁹ Or, en même temps c'est l'État qui est accusé des problèmes territoriaux en raison de sa corruption, de son inefficacité ou de sa fragilité. Cette situation contradictoire, dans laquelle l'État et les pouvoirs publics sont la source de tous les maux mais en même temps la source de toutes les solutions, met en relief le caractère simplificateur que porte tout référentiel, dans ce cas le référentiel post-néolibéral. Cette contradiction reflète aussi le « découplage » ¹⁷⁰, évoqué par Pierre Muller,

¹⁶⁹ Journal Los Andes du 3 avril 2007. *Ley de Uso del Suelo : piden que el Estado controle más.*

¹⁷⁰ Pierre MULLER, *Les politiques publiques, Op. cit.*

qui existe entre les formes d'organisation sociales et institutionnelles, les dynamiques territoriales et économiques, et les représentations construites autour d'elles.

D'autre part, le référentiel post-néolibéral est mis en évidence par la méfiance vis-à-vis du marché. L'entrepreneuriat, en tant qu'acteur structurant des dynamiques territoriales à travers les investissements, n'est évoqué, dans les travaux des experts, que comme un sujet à contrôler plutôt qu'à soutenir. Cette conception du rôle des entreprises montre singulièrement, comme caractéristique du référentiel post-néolibéral, la crainte vis-à-vis des acteurs privés, notamment ceux qui sont liés aux marchés.

Dans les rapports des commissions des experts et dans les interventions publiques réalisées, les renvois à leur référentiel sectoriel ont parfois émergé : « c'est le savoir [le secteur scientifique] qui doit guider le politique » a-t-on indiqué lors d'une réunion des commissions. L'insertion des experts dans la production d'une politique publique veut démontrer l'indépendance vis-à-vis des forces politiques ou de la politique politicienne, « on ne connaît pas de politique ». Cette indépendance prétendue, à travers la non identification partisane, constitue un trait typique du référentiel post-néolibéral, dans lequel les acteurs préfèrent se montrer en tant que voisins, experts, ouvriers, femmes au foyer ou agriculteurs, plutôt que de s'identifier en tant que porteurs d'une idéologie ou membres d'une organisation de nature politique telle que les partis ou les syndicats.

Ce refus du politique et le renvoi au domaine sectoriel sont encore exprimés ouvertement dans le système pour l'aménagement du territoire de Mendoza, proposé par les experts. En fait, dans l'avant-projet de loi élaboré, les experts mentionnent la création d'un « Système d'information, de coordination institutionnelle et de contrôle pour l'aménagement du territoire » (SICICOT), lequel est commandé par une « Unité d'exécution » qui ne doit pas être un organe politique mais un organe technique. Plus précisément, les experts soulignent que cette unité d'exécution doit être intégrée par six experts issus de la géographie, de l'urbanisme, de l'économie, des sciences agronomiques, de la sociologie et du droit, et dont la sélection doit être faite par concours public. Le jury de sélection de ce concours doit être composé par des représentants des universités et de la société civile. Le rôle donné au secteur s'impose comme une solution à la perte de légitimité des pouvoirs politiques, lesquels sont identifiés comme les responsables de la mauvaise gestion des territoires en raison de la primauté donnée aux logiques partisans sur les raisons techniques.

L'expertise a été définie classiquement comme la « production de connaissances pour l'action ». ¹⁷¹ Effectivement, les conclusions des experts sur le projet de loi élaboré sont susceptibles de faire émerger le cadre pour l'aménagement territorial, tellement souhaité à Mendoza. Cependant, cela ne dépend pas exclusivement des précisions techniques soulevées par les experts, mais principalement de la perception positive que la société *mendocina* a de ce secteur. Or, comme dans toute approche faite par un secteur, celui-ci cherche à se positionner parmi les autres. Dans le cas de Mendoza, le secteur scientifique considère qu'il doit occuper une place dans le Système de coordination et d'information pour l'aménagement territorial qu'il a proposé, en étant partie prenante des décisions territoriales à adopter dans la province, et en participant aussi à travers des prestations de services en tant que bureaux d'études.

Le secteur académique de Mendoza s'inscrit donc dans ce référentiel post-néolibéral, avec les mêmes positionnements et les mêmes ambiguïtés. La construction de l'action publique territoriale passe ainsi par un retour de l'État, une plus grande prise en compte des secteurs sociaux, notamment consolidés autour de groupes, et un contrôle plus strict des acteurs privés. Le rôle des experts, même s'il ne constitue pas le noyau dur des décisions, sert, dans une certaine mesure, à créer l'« illusion nécessaire » pour la mise en place des actions publiques territoriales.

C. Les décisions sur l'action publique territoriale entre les savoirs « experts » et les savoirs « profanes »

Les experts, comme Pierre Lascoumes l'indique, sont des « personnes qui détiennent un savoir particulier dans un milieu professionnel ». ¹⁷² L'aménagement territorial, compte tenu de sa relative jeunesse et de ses rares applications dans des politiques concrètes, particulièrement en Argentine, ne possède pas un milieu professionnel bien défini. Par ailleurs, la multidisciplinarité qui le caractérise fait que la qualité d'experts en aménagement est revendiquée par des professionnels issus de disciplines diverses, tels que les géographes, les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, les géomètres, ou les juristes. Cette situation s'est retrouvée dans le groupe d'experts qui a travaillé sur le projet de loi en question. En effet, la plupart des professionnels impliqués dans le travail sont

¹⁷¹ Pierre LASCOUMES, « Expertise et action publique », *Problèmes politiques et sociaux*, n° 912, Paris, La documentation française, mai 2005, p. 5

¹⁷² *Idem.*

issus de disciplines différentes, qui malgré leur proximité avec l'aménagement territorial, détiennent des logiques qui leur sont propres.

Même si l'origine disciplinaire n'a pas ouvertement été invoquée lors des argumentations, les divergences de positionnement, qui ont été soulignées précédemment, ont été engendrées à partir de visions différentes des objectifs de l'aménagement territorial dans la province. En effet, le traitement conjoint de la définition d'un cadre pour l'aménagement du territoire provincial, d'un côté, et de la définition de l'occupation des sols de l'autre côté, a entraîné dans le travail des experts des approches opposées, notamment en raison du poids des *a priori* issus des expériences professionnelles des acteurs.

D'une part, les experts issus de la géographie et de la planification, et qui ont eu des expériences professionnelles à un niveau régional, national et international ; ont adopté une vision pro-active de l'aménagement. Pour eux, le travail a consisté à tracer un cadre stratégique pour « coordonner les activités sectorielles », en fonction « d'un modèle territorial souhaité ».

D'autre part, les experts issus des sciences juridiques, des sciences de l'ingénierie, et de l'architecture, qui généralement ont une expérience de la gestion territoriale des municipalités, ont considéré comme objectifs de l'aménagement territorial la définition réglementaire de la destination d'occupation des parcelles immobilières, ainsi que « le contrôle et la punition » du non respect des plans d'occupation des sols et des normes connexes.

Malgré, les discordes qui ont amené les experts à mobiliser leurs réseaux d'influences, les dirigeants des institutions partenaires ont adopté des logiques de conciliation et de co-construction. En effet, pour les dirigeants des institutions du secteur académique et scientifique de Mendoza, la question de la loi d'aménagement territorial et de l'occupation des sols, a été l'opportunité de démontrer que leur secteur est au service de la population et qu'il est capable de répondre aux besoins de la société.

De cette manière, dans les cercles supérieurs de décision, les savoirs « profanes » ont minimisé ces divergences entre les experts. En fait, même si les experts ont été chargés de produire ce document, les décisions sur le contenu sont subordonnées à l'approbation des autorités institutionnelles. Le rôle de l'expertise demeure ainsi en appui des propositions institutionnelles, qui en fonction de leurs « savoirs profanes » se fondent éclectiquement sur les conclusions des experts. Dans cette perspective, la notion

d'*incrementalism*¹⁷³, développée par Charles Lindblom, intervient. Les avancements dans l'élaboration du projet se font « pas à pas ». En effet, les autorités des institutions partenaires n'ont pas cherché à imposer les opinions des experts issus de chacune d'elles, mais elles ont cherché à ne pas brusquer les choses et à s'adapter progressivement les unes aux autres.

Ainsi, la question relative à la loi de l'aménagement du territoire et à l'occupation des sols est encore en phase d'élaboration. Mais, inscrite dans les rouages de l'action publique, et dans la complexité du contexte post-néolibéral de l'Argentine, le projet de loi des experts a encore plusieurs étapes à franchir pour que la province de Mendoza mène une politique d'aménagement du territoire.

¹⁷³ Charles LINDBLOM, « The science of muddling –through », *Op. cit.*

CONCLUSION

La situation de l'Argentine contemporaine, « l'Argentine post-néolibérale », constitue un cadre particulièrement complexe pour la mise en œuvre de politiques à vocation territoriale. Les évolutions qui se sont produites dans le pays, après la crise de 2001, qui ont remis en cause les formes d'organisation politique et le modèle économique jusqu'à lors dominant, font que le panorama du pays actuel est marqué par des contradictions entre de nouvelles formes de participation politique et d'orientation de l'économie, et l'héritage institutionnel et économique passés.

Au sein de ces contradictions, la définition d'actions publiques territoriales, et notamment l'application des stratégies d'aménagement territorial, sont confrontées à la recherche de conciliations diverses, au sein d'un jeu d'acteurs très diversifiés, qui interfèrent avec des pouvoirs étatiques faibles et vacillants.

L'analyse du projet de loi de l'aménagement du territoire et de l'occupation des sols de la province de Mendoza met en relief la complexité de l'analyse de l'action publique territoriale, mais en même temps il permet de montrer les logiques intervenant dans sa construction et de les mettre en relation avec la situation actuelle de l'Argentine.

D'une part, le cas de Mendoza met en évidence l'importance des logiques institutionnelles dans l'action publique territoriale. La question des compétences de différents niveaux de gouvernement et leur capacité à agir sur les territoires dépendent particulièrement des représentations que chaque niveau a au sein de la société. Les pratiques et usages institutionnels influencent fortement la définition des problèmes et des solutions envisagées. Le défi de l'action publique territoriale, dans le contexte actuel, est celui d'arriver à se débarrasser du poids des traditions institutionnelles et d'oser innover en la matière, en créant des « images » propres de son rôle dans les sociétés.

D'autre part l'analyse de ce projet de loi montre que l'action publique territoriale est définie, particulièrement, en fonction du cadre de référence global de la société et des cadres de référence des secteurs qui la composent. Dans un contexte post-néolibéral marqué principalement par son caractère circonstanciel, les cadres de référence demeurent vagues et peu stables. Or, des tendances lourdes se dégagent dans ces cadres, notamment en ce qui concerne la place de plus en plus prégnante de l'équité sociale et des questions relatives à la protection de l'environnement. L'enjeu des actions publiques territoriales dans ce contexte, est de parvenir à trouver ces tendances au sein des revendications de tous

les acteurs intervenant, pour ne pas se dissiper dans l'attention portée au cas par cas aux questions sectorielles.

Enfin, l'étude de la situation de Mendoza montre que la mise en place d'actions publiques territoriales est pénétrée par une multitude d'intentions différentes, qui impliquent un processus de construction très complexe, dans lequel les solutions parachevées n'ont pas la primauté. En effet, l'adoption d'actions publiques territoriales est faite à travers des processus de construction progressifs et partiels dans lesquels la concertation et l'accord, sont parfois privilégiés sur des raisonnements purement techniques.

Annexes

Annexe 1. Structure de l'avant projet de loi d'aménagement territorial et d'occupation des sols de Mendoza.

Annexe 2. Revue de presse élaborée sur la question de la loi d'aménagement territorial et d'occupation des sols de la province de Mendoza.

Articles extraits du journal Los Andes.

- 26 de enero de 2001
Hay que reglamentar el uso del suelo
- 7 de marzo de 2001:
Desempolvan proyecto de ley de uso del suelo
- 19 de junio de 2001:
Un vacío legal hace peligrar a los oasis mendocinos
- 27 de septiembre de 2001:
Ordenar el uso del territorio
- 19 de enero de 2002:
Transporte público vs Ley de Suelo
- 23 de noviembre de 2003:
De suelos y corruptelas
- 27 de marzo de 2004:
Buscan expandir el Gran Mendoza hacia el pedemonte y el norte
- 2 de diciembre de 2004:
Reglamentan el uso del suelo en la Quinta y la Sexta
- 19 de mayo de 2005:
"Hay que repensar el Gran Mendoza"
- 24 de mayo de 2005:
Ordenamiento Territorial y uso del suelo
- 21 de agosto de 2005:
Poder político se necesita
- 3 de octubre de 2005:
El Concejo capitalino aprueba una excepción a ordenanzas por mes
- 5 de octubre de 2005:
El suelo no puede esperar
- 20 de octubre de 2005:
Polémica en Diputados por el proyecto sobre uso del suelo
- 22 de octubre de 2005:
Los poderes políticos avanzarán en la ley de Uso del Suelo
- 23 de noviembre de 2005:
Política territorial para Mendoza
- 2 de diciembre de 2005:
La Ley de Uso del Suelo suma críticas y quieren dividir en dos el proyecto
- 11 de diciembre de 2005:
Acerca del proyecto de ley del suelo
- 19 de enero de 2006:
Uso del Suelo, la historia sin fin
- 6 de marzo de 2006:
Ordenamiento territorial
- 6 de abril de 2006:
Ley del uso del suelo en debate
- 18 de abril de 2006:
Ley de ordenamiento territorial para usos del suelo y drenaje pluvial urbano
- 6 de abril de 2006:
La nueva ley de suelos prioriza el control del agua
- 8 de abril de 2006:

Ordenamiento territorial

- 15 de abril de 2006:
Si esta es la ley del suelo, mejor sigamos esperando
- 16 de abril de 2006:
La ley del Suelo otorga más poder a los intendentes y da vía libre a barrios privados
Ley del Suelo: el Senado debe abrir el juego
- 20 de abril de 2006:
El Cricyt ratificó su rechazo a la Ley de Ordenamiento Territorial
- 21 de abril de 2006:
Mendoza y el respeto de sus principios como bases del ordenamiento
- 26 de abril de 2006:
Cómo será el informe de la UNC contra la ley de suelo
- 4 de mayo de 2006:
El PD pidió a Cobos que convoque a un debate por la Ley de Suelos
- 4 de mayo de 2006:
Por una ley para toda la provincia y no sólo para los barrios cerrados
- 5 de mayo de 2006:
Uso del suelo: la UNC se expedirá en 30 días
- 7 de mayo de 2006:
La Ley de Suelos y las sospechas de la sociedad
- 8 de mayo de 2006:
Una ley que no “abuse” del suelo
- 10 de mayo de 2006:
Democracia y Constitución para ley de Uso del Suelo
- 20 de mayo de 2006:
Piden frenar el proyecto de Ley de Uso del Suelo
- 14 de junio de 2006:
Científicos mendocinos presentaron informe a legisladores
- 18 de junio de 2006:
Ley de Uso del Suelo y una definición terminante
- 10 de julio de 2006:
Gómez de Erice: “No hay otra que archivar el proyecto de ley de Uso del Suelo y hacer otro”
- 29 de agosto de 2006:
Jornadas de debate por la ley de Uso de Suelo
- 9 de septiembre de 2006:
La Ley del Suelo será archivada por los cuestionamientos científicos
- 17 de septiembre de 2006:
Una ley de uso del suelo, pero pronto
- 29 de septiembre de 2006:
Emergencia territorial
- 22 de octubre de 2006:
Minería: La batalla de gurkas y morosos
- 4 de noviembre de 2006:
El Senado ratifica el no a la polémica Ley de Uso del Suelo
- 24 de diciembre de 2006:
El debate provincial del año: la Ley de Suelos
- 26 de febrero de 2007:
Avanzan reuniones para el armado de la Ley del Suelo
- 13 de marzo de 2007:
Malargüe: elaboran plan de ordenamiento territorial
- 22 de marzo de 2007:
Con poca información, inician las consultas por la Ley de Suelos
- 3 de abril de 2007:
Uso del suelo: piden que el Estado controle más
- 19 de abril de 2007:
Taller de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo
- 3 de mayo de 2007:
Uso del suelo: la consulta regional criticó crecimiento del Gran Mendoza
- 29 de junio de 2007:

El anteproyecto de la ley de uso de suelo sería tratado recién en un mes

- 19 de julio de 2007:

La recuperación del pedemonte

Articles extraits du journal Uno :

- Miércoles 26 Abril de 2006

Charla con... Maria Elina Gudiño -Directora del Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial, de la UNCuyo

- Viernes 29 de Diciembre de 2006

Firman compromiso para elaborar una nueva ley de suelos

- Después del rechazo del Senado, los sectores académico y científico locales, y los poderes Ejecutivo y Legislativo firmaron ayer un

- Sábado 17 de Marzo de 2007

Técnicos sugieren que hay que desconcentrar el Gran Mendoza

- Lunes 16 de Abril de 2007

Mendoza tiene apenas el 4% de su territorio como área protegida

3. Questionnaires remis aux autorités et fonctionnaires du gouvernement de la province de Mendoza.

Direction provinciale du cadastre, Direction de l'aménagement environnemental et développement urbain, Entité provinciales de l'eau et l'assainissement, Département général de l'irrigation, Institut de développement rural, Institut de développement industriel technologique et des services, Direction provinciale des mines et Direction provinciale du tourisme.

4. Questionnaires remis aux maires fonctionnaires des Municipalités.

Départements de Capital, La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Malargüe, San Martín, Santa Rosa y Tupungato

Annexe 1

ÍNDICE

FUNDAMENTACIÓN

LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

LIBRO SEGUNDO: INSTRUMENTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

TÍTULO I: PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES COMUNES

CAPÍTULO II: PLAN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CAPÍTULO III: PLANES MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO V: CONSIDERACIONES COMUNES A LOS PLANES DE ORDENAMIENTO

TÍTULO II: PLAN AMBIENTAL Y PLANES SECTORIALES ACTUALES Y FUTUROS

TÍTULO III: AUDITORIA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL

TÍTULO IV: SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

LIBRO TERCERO: SUJETOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO I: DEL SISTEMA DE INFORMACION, COORDINACION INSTITUCIONAL Y CONTROL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO II: UNIDAD DE EJECUCION DEL SICICOT

CAPITULO III: PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE EJECUCION

LIBRO CUARTO: MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

LIBRO QUINTO: FINANCIAMIENTO DEL SICICOT Y MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CAPÍTULO I: FINANCIAMIENTO DEL SICICOT

CAPÍTULO II: MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LIBRO SEXTO: RÉGIMEN DE PENALIDADES

LIBRO VII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Annexe 2

Los Andes

Journal de la Province de Mendoza. Fondé en 1882.

26 de enero de 2001

Hay que reglamentar el uso del suelo

"Atentos a la convocatoria de audiencia pública realizada por el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas para tratar sobre la localización de un emprendimiento de una cadena internacional en la ciudad de San Martín, nuestra entidad se definió ante esa instancia legal y pública.

"Nuestra posición no debe comprenderse como motivada únicamente por la visión de un sector afectado, sino fundamentalmente por su compromiso con 50 años de actividad y participación en la vida comunitaria.

"La inexistencia a nivel provincial de una ley de uso del suelo y la incólume persistencia de una norma correspondiente nada menos que a la realidad de 1973 en San Martín, es el origen de conflictos, porque se postergan planes imprescindibles, intervenciones, se improvisan urgentes decisiones de requerimientos de localización diversa, tomándose o no resoluciones singulares.

"Nuestra posición, lamentablemente no comprendida, de reclamar a los poderes Legislativo y Ejecutivo municipal, que los importantes antecedentes obrantes permitían la actualización inmediata de la ordenanza de uso de nuestro suelo y con ese soporte, resolver requerimientos actuales y futuros. El forzado uso de una norma desactualizada, sirve para crear conflictos.

"Esta audiencia pública, es la instancia legal para recoger opinión y reflexionar antes de la decisión final. Este fue el objetivo de nuestro segundo reclamo público: aplicar la ley 5961 y sus procedimientos, y ante ella reivindicamos y petitionamos, el informe sectorial de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, cuando dice que 'sería bueno que el poder político defina los criterios a tener en cuenta respecto del emplazamiento de los supermercados y centros comerciales'.

"Es conocido que estos grandes emprendimientos comerciales modifican sustancialmente el aspecto social de la comunidad. Por lo tanto en este proyecto es el impacto social el de mayor relevancia.

"El sentido común indica que si no tenemos una reglamentación de uso del suelo acorde con la evolución de los tiempos, no podemos darnos el lujo de aprobar algo que tiene consecuencias significativas en el desarrollo nada menos que de una comunidad, justificado en el encuadre de una ordenanza -sabida por todos inapelable- en tanto quiera garantizarse un desarrollo sustentable, objetivo que inspira a la ley provincial 5961.

"Por lo expuesto, es que la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín considera necesario que no debe darse por cumplido o no dejar en el olvido estos aspectos, a la hora de emitir la resolución que entienda y avale que el proyecto en cuestión ha dado por cumplido con el procedimiento de la ley 5961".

Mario O. Lingua

Presidente Cámara de Comercio de San Martín

7 de marzo de 2001:

Desempolvan proyecto de ley de uso del suelo

Después de doce años de idas y vueltas los legisladores volvieron a poner sobre el tapete el proyecto de ley de uso del suelo, cuyo objetivo es lograr un desarrollo equilibrado de las zonas urbanas, rurales e industriales de la provincia.

La propuesta se está discutiendo en el seno de la comisión de Urbanismo y Vivienda de Diputados.

A lo largo de estos doce años se presentaron tres proyectos, que se aunaron en uno en el '99. Ahora el diputado aliancista Walter Carrasco propuso algunas modificaciones.

¿Para qué sirve una ley de uso del suelo? Sólo por dar algunos ejemplos, este marco jurídico impedirá que frente a su casa se instale una fábrica, determinará hacia dónde debe crecer la ciudad, cuáles son las mejores zonas para el asentamiento humano, cuáles para el cultivo y cuáles para los emprendimientos empresarios.

Los legisladores coinciden en que hay intereses económicos en juego, porque en muchas zonas reciben las inversiones y le dan el sí a emprendimientos inmobiliarios, que en realidad no deberían instalarse en ese lugar.

Con esta herramienta se pretende tener reglas claras y establecer por ley dónde y en que condiciones se pueden instalar.

En el proyecto del '99 se estipulaba que el suelo se clasificará en áreas urbanas, rurales, complementarias y de secano o desérticas, como para empezar a ordenar el territorio.

También prevé que el Poder Ejecutivo elabore un plan estratégico de desarrollo socio-económico, en el plazo de un año, que será tratado en la Legislatura.

Algunos cambios

El aliancista Carrasco propuso algunas modificaciones al proyecto original. Definió los objetivos que son: asegurar el uso racional del suelo, fijar los límites de riesgo sísmico y aluvional para excluirlos de las zonas de asentamiento, asegurar el arraigo rural y desalentar las migraciones.

La propuesta del legisladores contempla la división de la provincia en cuatro regiones: Metropolitana, Este, Sur y Valle de Uco. Las municipalidades tendrían un año para trazar su plan estratégico de crecimiento, que luego tendrá que ser puesto a consideración del Consejo Regional que los coordina.

Carrasco propuso que el organismo de aplicación de la ley sea el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, con el ministro como cabeza.

El legislador explicó que buscan dejar de lado la "improvisación" y tener pautas claras para los vecinos y para los empresarios. "Lo que está está, pero de aquí en más hay que prevenir el desequilibrio".

19 de junio de 2001:

Un vacío legal hace peligrar a los oasis mendocinos

La falta de legislación y la irracional distribución de las tierras, pone en peligro la subsistencia de los cuatro Oasis que tiene Mendoza. Lo cierto es que la población ocupa sólo el tres por ciento del territorio provincial, fenómeno que provoca serios daños en el ecosistema y hace prever un inevitable avance del desierto.

Los problemas ecológicos que se han generado por el abuso de los recursos y por el crecimiento urbano sobre áreas productivas, son muchos. Entre éstos se encuentra el de la desertificación que afecta especialmente a zonas áridas, semiáridas y sub húmedas. Las estadísticas indican que por año se pierde aproximadamente el tres por ciento de las tierras productivas debido al crecimiento urbano.

La desertificación es un fenómeno que se presenta en el territorio que bordea al desierto y que se genera por una suma de procesos relacionados con la explotación que la gente hace del suelo, (ver aparte). En Mendoza, Lavalle, La Payunia y Las Vegas son las tres zonas más afectadas por la deficiente utilización de los recursos. El pedemonte, a pesar de que cada vez se construyen más viviendas, figura como unos de los territorios que menos alteraciones ha sufrido.

Según la investigadora del Conicet y del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza), Elena Abraham, existen grandes extensiones áridas y semiáridas que conforman las tierras secas. "El abuso y la explotación concentrada en algunas zonas es la principal causa de este fenómeno. Todo el territorio provincial está afectado por la desertificación. Hay partes que sufren la degradación con mayor intensidad que otras".

Cuando en 1992 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió para plantear los conflictos ambientales del mundo, se analizó este proceso con la idea de buscar nuevas respuestas. Teniendo en cuenta que tres cuartas partes del mundo tienen este tipo de suelo y que países pertenecientes al Africa sufren las consecuencias de la explotación de los recursos, la ONU decidió conformar una Convención de la Lucha contra la Desertificación para establecer principios universales.

Dos años después con la adhesión de 60 países, entre los que se incluye la Argentina, se firmó el tratado y se decidió agendar al 17 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación.

La consecuencia del abuso

"Lo que fue bueno para el comienzo de la producción en la provincia no lo es ahora. Actualmente se ha concentrado la fuerza productiva en los oasis olvidando el resto de nuestro territorio", remarcó la especialista.

Los terrenos más poblados y trabajados por el hombre son los cuatro oasis que tiene la provincia: el Sur, Centro, Norte y Valle de Uco. Los barrios que se construyen en tierras destinadas primitivamente al cultivo y la falta de una conciencia colectiva dan como resultado una visión de futuro bastante pesimista. "Tres claros ejemplos son Maipú, Luján de Cuyo y Vistalba. En estas localidades se ha puesto cemento donde tendría que haber cultivo. El problema principal es que estamos derrochando recursos que no se van a poder recuperar", enfatizó Abraham.

Para las próximas generaciones el futuro no es muy alentador, porque la población cada vez aumenta y los recursos son cada vez más escasos. De todas formas dentro del panorama nacional, Mendoza es uno de los modelos a seguir. Para la investigadora "tanto los problemas como las acciones son muy fuertes. Lo que nos falta es la ley de uso de los suelos".

Las consecuencias de la desertificación son muchas: desequilibrio territorial, pobreza, migración rural, abandono de tierras productivas, pérdida de biodiversidad, pérdida de áreas agrícolas y contaminación atmosférica, entre otras.

Lo importante es prevenir

El Gobierno ha implementado algunos programas para capacitar a los habitantes del desierto y para intentar que la gente que habita las zonas rurales no abandone el lugar. Uno de éstos es el "Arraigo" que busca ayudar a los pobladores del desierto regularizando la tenencia de las tierras.

Otro de los frentes de lucha es el sistema de áreas protegidas que intenta preservar las porciones más representativas del territorio provincial, tratando de salvaguardar la fauna y flora autóctona.

Según la especialista, lo más importante es la prevención para tratar de solucionar este conflicto y evitar las posibles consecuencias. "Nada de esto es inmanejable, hay que definir un proceso de ordenamiento territorial para categorizar las zonas más productivas, teniendo en cuenta que el 100 por ciento de nuestro territorio es habitable. Hasta podemos crear buenas industrias con la extracción de minería, el petróleo y la ganadería en las zonas que actualmente no son trabajadas", enfatizó Abraham.

27 de septiembre de 2001:

Ordenar el uso del territorio

La contaminación ambiental se genera por los desequilibrios territoriales, es decir al no existir planificación urbana, agropecuaria, industrial, etc., la radicación de estas en cualquier lugar produce un desequilibrio territorial. Entonces, cuando hablamos de ordenamiento territorial, estamos haciendo referencia a uno de los elementos esenciales para la vida del ser humano, el territorio.

La carta europea dice que "el ordenamiento territorial es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad. Así, al Poder Legislativo le corresponde definir los aspectos fundamentales de ese ordenamiento territorial.

El ordenamiento territorial no implica sólo el uso del espacio o del suelo, sino también las delimitaciones de emplazamiento de zonas urbanas, rurales, residenciales e industriales. El único instrumento del ordenamiento del territorio es la planificación, que se integra, concibe e implementa por medio de la ley.

Esto porque de ese modo tendrá fuerza para limitar o restringir el derecho a la propiedad, cuando no quitarle o prohibir el uso del dominio de la propiedad a su propietario.

El art. 17º de la Constitución Nacional resguarda este derecho y también el art. 16º de la Constitución de Mendoza, que dice: "La propiedad es inviolable y ningún habitante de la provincia puede ser privado ni desposeído de ella, sino por sentencia fundada en ley, o por causa de utilidad pública, calificada en cada caso por la Legislatura y previa indemnización".

Según la Constitución la propiedad privada es inviolable, pero no es absoluta, ni exclusiva, ni perpetua, debido a que existen restricciones al dominio, impuestas por el art. 2.611 de Código Civil Argentino. Estas restricciones sólo se basan en el interés público y se rigen por el Derecho Administrativo.

El interés público

Las restricciones impuestas a la propiedad privada -basadas en el interés público- inciden directamente sobre lo absoluto, lo exclusivo y lo perpetuo de la propiedad. Así pues, estas restricciones no son sólo competencia del Congreso Nacional o las Legislaturas provinciales, sino de los Concejos Deliberantes municipales.

Por ello el ordenamiento territorial debe ser de orden público, ya que preserva ..." el derecho a un ambiente sano y equilibrado..." (C.N. art 41º). Es decir que para poder planificar, se debe afectar el uso del dominio de la propiedad, y ello se logra dentro de un marco jurídico.

El conjunto de las distintas áreas conforman una zona territorial de un departamento y dentro de una misma zona pueden existir distintas áreas, según la clasificación otorgada por el municipio.

El conjunto de las zonas define una comuna dentro de los límites departamentales. Los departamentos que tengan similares características agrícolas, vías de comunicación e integridad territorial continua forman una región de la provincia.

Conformar regiones

Conforme a lo expuesto, la provincia debería dividirse en regiones. Tal vez hace algunos años este análisis no era posible, ya que no tenía entidad constitucional, por lo tanto mucho menos institucional. Pero con la reforma de la Constitución Nacional mediante el artículo 75º inc. 19º y más concretamente el art. 124º, que habilita a las provincias a establecer regiones.

Además, las nuevas constituciones provinciales -sancionadas después de 1994- permiten que las provincias puedan crear regiones para el desarrollo económico y social. Tales son los casos de Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Si bien en Mendoza, todavía no logramos tener una nueva Constitución, estamos en vísperas de reformarla, por ello es fundamental incluir y otorgarle rango constitucional a la Ley de Ordenamiento Territorial, para evitar desequilibrios que afecten al medio ambiente, poder preservarlo y asegurar un crecimiento equilibrado de las distintas regiones de la provincia.

Pero aun sin que la Constitución de Mendoza habilite a los departamentos a integrarse como regiones, la realidad indica que se han dado pasos en ese sentido.

En 1998, se suscribió el Plan de Desarrollo Estratégico de Mendoza (DEM), que incluye a las comunas de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú.

En febrero de 2000, se constituyó la zona Sur, conformada por los municipios de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

El Valle de Uco, preexistente en forma natural, se constituye con Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

En marzo de 2001 se formalizó la zona Noreste, incluyendo en la misma a los departamentos de La Paz, Lavalle y Santa Rosa.

Además, nadie puede desconocer por sus características agropecuarias y vías de comunicación, como así también su similitud socio-cultural, la región Este, conformada por Rivadavia, Junín y San Martín.

Como anticipándose a la necesidad de la integración y del crecimiento armónico y equilibrado, los propios gobiernos municipales, por similitud en sus problemas y características económicas, sociales e históricas comunes, se han definido como regiones.

Mal podríamos desconocer esta realidad: de hecho se han definido cinco regiones de Mendoza, que debería ser la forma de organización territorial futura.

La organización regional

De ese modo, los departamentos podrán crear un Consejo Regional para administrar esos territorios. Estos, a su vez, deben dividirse en zonas, que deben ser definidas por la Ley de Ordenamiento Territorial, y en concordancia con la actual división que posee hoy. Estas zonas pueden ser cuatro: urbanas, suburbanas, rurales y de secano.

Los municipios, dentro de los planes de ordenamiento territorial, deberán subdividir cada zona en áreas, que se identifiquen en la actualidad y proyecten para el futuro. En este caso hablaríamos de áreas urbana, residencial, turística, histórica, industrial, agrícola, minera, ganadera, etc.

Esta clasificación debería compatibilizarse en el Consejo Regional en virtud de las necesidades de cada departamento, promoviendo el equilibrio y crecimiento armónico. La ley debería ser administrada por un Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, con rango ministerial.

En pocos días más, la Cámara de Diputados comenzará esta discusión, fundamental para el futuro de nuestra provincia. Ese es el compromiso de todos los bloques, con el que se saldrá una deuda de años.

19 de enero de 2002:

Transporte público vs Ley de Suelo

Como miembros del equipo de asesores de una comisión ad hoc, conformada por legisladores de los tres partidos políticos con representación legislativa, durante un par de meses de 2001 participamos en la compatibilización de los proyectos presentados y dimos forma a una ley marco del uso del suelo. Allí se plasmó una serie de iniciativas tendientes a lograr en el mediano y largo plazo una Estrategia de

Planificación del Territorio Provincial mediante la regionalización y preservación del medio ambiente. Es un instrumento fundamental para cualquier propuesta de desarrollo social, económico y productivo.

A la fecha, esa ley no tiene tratamiento para su aprobación y esto es gravísimo. Porque aparecen iniciativas sobre temas pendientes como el del transporte público (problemático y con presiones de intereses afines) según lo expresado por el ministro de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Provincia a una radio local el 7-1-2001, anunciando el envío en el transcurso del mes del llamado "licitatorio del transporte público y su complementación ferroviaria".

Si es así se comete un error inconcebible al priorizar un servicio de infraestructura al que debiera posteriormente adecuarse la ley marco del uso del suelo. O sea que, de prosperar (si no despiertan los técnicos deberán hacerlo los legisladores), significaría que el adjudicatario de la licitación sería el responsable mediante su propuesta (más aun con el agregado ferroviario) de fijar una pauta a la que se deberá atar cualquier estrategia de planificación territorial.

A no ser que el ministerio haya tenido en cuenta los lineamientos de la ley que espera su análisis, el tratamiento de la licitación antes de la ley marco de uso del suelo es una aberración, por dejar de lado años de estudios para concretar un instrumento fundamental para el desarrollo socioeconómico de Mendoza.

Para cerrar este llamado a la reflexión, vale la siguiente referencia: El proyecto GEF de Transporte Limpio para Santiago de Chile, con auspicio del Banco Mundial, hace hincapié, entre otros puntos, en "...el desarrollo de promoción del uso de la bicicleta, tarifación vial, relación entre el uso del suelo y transporte, mejoramiento tecnológico del sistema de transporte público, asistencia técnica en evaluación ambiental".

Arquitecto Roberto.M. Romano

LE 6.909.816

Arquitecto Hernán F. Costarelli

LE 6.883.874

23 de noviembre de 2003:

De suelos y corruptelas

Tarde o temprano nos van pasar la factura. "Cada vez que se modifica el territorio se involucra a las generaciones futuras. Un colector cloacal permanece cientos de años. Una calle no menos de 500; una casa bien hecha por lo menos 100. Un paisaje degradado no tiene retorno. Es que las decisiones de ordenamiento tienen tiempos geológicos, mientras que los aciertos y errores en la urbanización son permanentes y afectarán por lo menos a 5 generaciones". Lo leí hace 10 o 12 años, en el informe que acompañó unos de los tantos intentos de Ley de Uso del Suelo.

El caos no es casual. "La vieja Ley de Loteo fue evadida sistemáticamente con la complicidad expresa o con un barniz de legalidad de algunos malos profesionales y de funcionarios corruptos. Se ha avanzado brutalmente sobre el oasis productivo con 'fraccionamientos' semi clandestinos. Hubo anarquía depredadora en la expansión urbana y corruptelas municipales y provinciales que abrieron cauce a emprendimientos privados al margen de las normas de preservación del medio. Y la violación no excluye al Estado mismo: tanto el IPV como el Banco Hipotecario eludieron las normas y construyeron barrios masivos sin considerar los más mínimos indicadores urbanos de sitio. Las normas difusas o las trabas deliberadas, generaron corruptelas conocidas. Con posterioridad a esta enorme depredación clandestina, todo fue 'regularizado' con trámites de excepción a las normas, en trámites 'especiales' que alimentaban corruptelas y algunos cotos políticos" (textual: del informe de las comisiones que sustentaron el proyecto de una Ley de Uso del Suelo, en 1993).

Crecer destruyendo

"Las preferencias de los habitantes y la anarquía en la expansión urbanística empujan la extensión de la ciudad hacia el sur: Chacras de Coria, Vistalba y otras zonas de Luján y Maipú. Avanza el cemento hacia el área verde; se erradican cultivos de zonas privilegiadas para la producción agrícola, viñedos finos, olivares, chacras de cerezas y duraznos", advertía en 1993 la comisión de especialistas de la Facultad de Ciencias Agrarias. Eran conclusiones espantosas sobre concentración urbana, anarquía de la expansión, contaminación, destrucción de zonas productivas, falta de retención de la vida rural, irracionalidad en construcciones masivas, tráfico de "excepciones" y otras lacras. Demandaban con urgencia una ley marco, un patrón estratégico que fijara las reglas de juego para funcionarios y particulares. Decían que el viejo fenómeno de concentración sobre la gran ciudad (entre 1980 y 1995 la población del Gran Mendoza creció un 30%, mientras que el resto de la provincia no alcanzó el 18% de aumento), desnudaba además anarquía en detrimento del área productiva y con una expansión desoladora y sin normas hacia zonas marginales. El último censo muestra las corrientes internas dentro del Gran Mendoza: mientras la Capital perdió un 9% de su población en 15 años, Luján y Maipú crecieron un 30 y un 24%, respectivamente. A su vez en el oeste desértico la expansión marginal y elemental parece incontenible. "Una Ley de Suelos debiera definir si son prioritarias las preferencias inmobiliarias por la casita rodeada de verde a despecho de las viñas o las chacras de frutales; o si se debe priorizar la zona productiva, orientando la expansión hacia donde no se destruyan los escasos paños fértiles de los tres oasis" (del doctor e ingeniero Jorge Tacchini, en el prólogo del informe "Proyecto de Ordenamiento Territorial para la Provincia-Plan Sectorial para el Gran Mendoza" (1994).

Tacchini afirmaba también que "la expansión ordenada y racional hacia el pedemonte del oeste y el aprovechamiento de los huecos baldíos dentro de la gran ciudad, podría solucionar este problema", sostenían. Definían como un mito la supuesta imposibilidad del crecimiento hacia el Oeste (agrupaban discusiones de opiniones apasionadas) y afirmaban que "se demostró la inconsistencia de gran parte de los argumentos contrarios". El informe evidencia que en los 65.000 baldíos con servicios "cabe otra ciudad dentro de la ciudad". Destacaban la falta de una ley marco y la ausencia de una política de retención de la vida en los departamentos rurales. De hecho, elaboraron un proyecto de ley que al final se disipó en la guerra de intereses. Mientras tanto, en los diarios se puede leer casi cotidianamente una infinita gama de escándalos y denuncias de irregularidades y delitos en el tráfico de "excepciones" municipales y provinciales

a las viejas normas de Loteos. Es que, como el tráfico político de los planes de asistencia a los indigentes, el de las tramitaciones inmobiliarias es otro eslabón del poder municipal.

El poder público cede

Discreto, Tacchini hablaba de "contraste de intereses". Ese que alberga pecados privados y públicos y que explica -al menos en gran parte- la increíble postergación de media docena de proyectos de Ley de Uso del Suelo, que se retuercen ancianos en cajones de la Legislatura provincial. Cada vez que hubo intentos de discutir y consensuar el Plan Maestro de crecimiento urbano de la provincia y el Gran Mendoza, se reactivaron los aprietes y las llamadas telefónicas hacia la Legislatura y los Concejos Deliberantes. Llegaban desde las intendencias (que temen la pérdida de un enorme factor de poder y negocios). Y, por cierto, desde algunas empresas (en sus intentos de avanzar a cualquier precio en sus emprendimientos, pero también enfrentados a la corruptela administrativa y la falta de reglas claras).

"Aquí hace falta una epopeya urbanística. Y eso no se conseguirá sin un replanteo del poder político que se resiste a ceder ese coto de caza. Hay que comprometer al nuevo gobernador, a los intendentes, a la Legislatura, en la gestación del nuevo pacto social del Gran Mendoza" (oído el jueves de arquitectos ex legisladores ante el fracaso de conseguir la Ley de Uso del Suelo). "Y no es contra empresarios. Las empresas estaríamos agradecidas de conocer reglas claras y públicas a las cuales atenernos. Nos saldría más barato y más rápido atenernos a las normas que pagar el trámite por zurda. Estamos cansados de enfrentar la corruptela" (del ingeniero de una inmobiliaria conocida que enfrentó el escándalo de Godoy Cruz).

Los proyectos de Ley de Uso del Suelo danzan en los cajones de la Legislatura, frenados por presiones descaradas o simples llamadas telefónicas. Mientras tanto, el poder político se retrae, temeroso o comprometido. Cede espacio del interés público -que es el que se supone representa- a favor de intereses particulares o de las corruptelas. La reforma política no es sólo la lista sábana, claro. Esto parte de ella.

27 de marzo de 2004:

Buscan expandir el Gran Mendoza hacia el pedemonte y el norte

En los últimos 15 años, la ciudad ha crecido hacia el sureste, abarcando los departamentos de Guaymallén, Maipú y Luján.

Muchos de los antiguos campos de vid y olivo se transformaron en nuevas urbanizaciones, countries y barrios privados, debido a que estas tierras han adquirido un alto valor inmobiliario frente a un aparente retroceso de la agricultura.

Ésta es una de las principales preocupaciones que estudian los técnicos del Plan de Ordenamiento Urbano, ya que se están utilizando tierras de cultivo de la mejor calidad para construir. Lo que pretende este equipo no es frenar la expansión urbana hacia estas zonas, sino regularla. Y a la vez, quiere incentivar el crecimiento de otros sectores del Gran Mendoza, como el pedemonte y el norte.

El plan estratégico de ordenamiento brindará la posibilidad de tener una visión a 10 o 15 años, así como planificar y maximizar el beneficio del territorio de los municipios involucrados, en compatibilidad con el texto de la ley de uso del suelo, que tiene media sanción en la Legislatura, donde está desde hace 12 años.

En este plan se analiza desde el desarrollo de la mancha urbana, la red vial, el servicio público de transporte, hasta los bienes patrimoniales y el mejoramiento del medio ambiente.

La Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (Doadu), junto a representantes de los seis municipios del Gran Mendoza trabajan en la iniciativa. En esta tarea está embarcado también el especialista español Carlos López Canto, asesor de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía.

El arquitecto, que esta semana visitó los departamentos y mantuvo reuniones con el equipo técnico, señaló que la zona metropolitana tiene "una potencialidad tremenda tanto desde el punto de vista paisajístico como ambiental, y desde su posición como cruce de la principal ruta bioceánica puede implementar medidas que ayuden a captar esa ventaja y la riqueza que ésta brinda".

Aseguró que se trata de un área urbana que tiene una especial complejidad debido a que está entre seis municipios, donde cada uno tiene sus políticas urbanas y su forma de gestionar un territorio. Y agregó que su potencialidad debe explotarse adecuadamente. "Siempre digo que por las carreteras no van las inversiones, sino los camiones. Las inversiones se ponen en determinados puntos, donde las carreteras marcan las diferencias", aseveró.

López Canto volverá en junio y para esa fecha ya deberá estar definido el equipo interdisciplinario que coordinará los trabajos. "Otro de los aspectos del plan que debe estar bien claro es que necesitamos el consenso de las seis comunas y en este sentido, los intendentes deberán firmar un acta acuerdo para darle el aval a este plan", expresó el subsecretario de Medio Ambiente, Gustavo Morgani.

Sobre la posibilidad de que el plan de ordenamiento oriente el desarrollo del área hacia el pedemonte, López Canto expresó que debe distinguirse cuál es la parte que puede urbanizarse de la que no. "En la primera hay que establecer bien cómo se urbaniza. Esa zona no se puede urbanizar con la cuadrícula tradicional, con el manzanario tradicional americano, sino que debe hacerse con una forma distinta, sabiendo que se está en un territorio que es movido, que tiene las condiciones hidráulicas, que tiene las condiciones de pendiente. No es el territorio el que tiene que adaptarse a la forma de edificar, sino que ésta es la que debe adaptarse al territorio", comentó el especialista.

2 de diciembre de 2004:

Reglamentan el uso del suelo en la Quinta y la Sexta

Capital. El Concejo Deliberante capitalino aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza de los usos del suelo en la 5ª y 6ª secciones de la Ciudad.

En los considerandos de la norma se explicó que el objetivo es ordenar el uso del suelo en el departamento y promocionar la residencia para que estos sectores sigan siendo una alternativa para vivir. Cabe aclarar

que próximamente pasarán a consideración del Deliberativo ordenanzas similares para el resto de las secciones de la ciudad de Mendoza.

El proyecto fue debatido con los representantes de la Unión Vecinal de la 5ª Sección, de otras instituciones de la zona y distintos grupos de vecinos para consensuar una norma que contemple los distintos intereses. Sin embargo, la entidad vecinalista manifestó un fuerte rechazo al proyecto, ya que considera que esta nueva ordenanza generará molestias a los vecinos de estas zonas y finalmente prevalecerán las zonas comerciales sobre las residenciales.

El Concejo también informó que la nueva normativa, que reemplazará a la 3.211 de 1994, contempla la conservación del carácter residencial tanto de la 5ª como de la 6ª, direccionando los usos comerciales y complementarios sólo hacia determinados ejes o arterias. Al mismo tiempo, se busca evitar el impacto negativo que producen algunos usos conflictivos, modificando las características de las zonas residenciales y disminuyendo el valor de las propiedades afectadas, lo que trae aparejado la pérdida de población en el sector.

Otro objetivo también es el de mantener dentro de la trama urbana, zonas residenciales con características edilicias y espaciales de valor urbanístico, orientando el comercio y los servicios complementarios en arterias que funcionarán como ejes de desarrollo.

Según la oficina de Prensa del Concejo, la nueva ordenanza tiene un carácter más restrictivo con respecto a los usos comerciales. Por ejemplo, mientras que la norma derogada de 1994 establecía como arteria comercial a Paso de los Andes (entre Arístides Villanueva y Moreno) se establece ahora a esta calle como mixta (R3, residencial 3), con usos complementarios a la vivienda. En este sentido, la nueva ordenanza preserva el 80% de la zona comprendida para uso residencial.

Además, se restringen y condicionan las actividades gastronómicas que incluyan espectáculos en vivo, preservando las condiciones del entorno en estos casos de uso conflictivo.

19 de mayo de 2005:

"Hay que repensar el Gran Mendoza"

Por Miguel Títiro Foto: Orlando Pelichotti

Un anhelo de la ordenadora territorial y planificadora urbana Nelly Gray de Cerdán es no irse de este mundo sin ver plasmadas algunas de las ideas por las que viene bregando hace 30 años: ordenar el territorio para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Es la temática que hoy desarrollará, junto con las coautoras del libro "Repensando el Gran Mendoza. Estrategias de desarrollo urbano", en la Legislatura. Justo allí, en el escenario donde se debe dar a luz la Ley del Suelo, un conjunto de normas que le harían muy bien a la sociedad y que lleva una década de atraso.

La especialista, directora del Centro de Estrategias Territoriales para el Mercosur (Cetem) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UN Cuyo, razonó sobre los procesos que animan el desarrollo del Gran Mendoza y cuáles son los elementos básicos para sustentar un desarrollo y un ordenamiento de ese territorio. Los estudios se vienen acumulando desde 1986, y la investigación para el libro fue financiada por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo. De otra forma no se hubiera podido editar.

Nelly Gray explica primero que el "Gran Mendoza es una superficie tres veces mayor que la que se tenía en 1990 y que habitan un poco más de un millón de personas". Y añade: "No es sólo el espacio edificado sino todo el espacio que está ocupado por actividades urbanas de carácter internacional, que responden al nuevo modelo económico y a su condición de ciudad abierta al mundo".

-¿Por qué el ordenamiento urbano es tan importante para el Gran Mendoza?

-A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 20 años sobre ese sistema urbano, hoy tenemos un nuevo escenario donde aparecen situaciones de desorden, contaminación, dificultades en el transporte, continuo desborde residencial sobre zonas agrícolas, loteos clandestinos y contaminación de aguas y suelos, para citar sólo algunas precariedades.

-¿Qué factores gravitaron para empeorar, a juicio de ustedes, la situación del Gran Mendoza?

-La ciudad se ha extendido sin que nos diéramos cuenta y ha triplicado su espacio funcional directo. El Gran Mendoza se convirtió en una metrópoli internacional al servicio del Mercosur por su posición estratégica dentro del Corredor Bioceánico central. Pero, la ciudad crece hacia un aparente progreso, con los defectos de siempre: desarticulación entre las políticas territoriales del Gobierno provincial, los municipios y los prestadores de servicios básicos. Falta una ley del uso del suelo y ni siquiera tenemos una norma de desarrollo urbano, que oriente el crecimiento de ese ámbito que llamamos Gran Mendoza (formado por seis departamentos y al que se debería agregar tres ciudades del Este: San Martín, La Colonia (Junín) y Rivadavia).

-¿Los municipios de ese ámbito qué hacen al respecto?

-El Gran Mendoza no es una sumatoria de municipios... es una sola ciudad y por lo tanto, sus problemas deben abordarse desde la integralidad de su funcionamiento y no en forma fragmentada. Difícilmente una Municipalidad pueda regular procesos como el impacto del transporte internacional, de la especulación del suelo, la tenencia de la tierra y el riesgo ambiental y tecnológico. En el libro señalamos que ya debe contarse con una agencia de estudios y proyectos al servicio de los municipios.

-¿Desde esa óptica, cómo ve la situación de Luján y Las Heras por los límites?

-Hay un conflicto, ciertamente. Los municipios compiten entre sí por los servicios o por tener acceso pleno a un sector determinado. Está demostrado internacionalmente que lo mejor es que los municipios tengan una actitud de colaboración entre ellos, hay que crear redes municipales y asociarse para emprendimientos comunes. Eso no quiere decir que una municipalidad va a perder identidad o capacidad desde el punto de vista político. En el Gran Mendoza, los problemas han superado totalmente la capacidad de una estructura municipal.

-¿Si no se atiende a todas estas advertencias que ustedes formulan, qué va a pasar?

-Los problemas van a seguir existiendo y se irán agudizando. Los costos sociales, ambientales y políticos serán muy grandes. Por otro lado, la Nación está comprometida en un proyecto de desarrollo y ordenamiento territorial del país, porque estos desequilibrios territoriales que tenemos son los que generan inequidad social, exclusión, dificultad para acceder a mercados de afuera, etc. Son políticas que están incluidas en el proyecto conocido como Argentina 2016, aprobado por el Ministerio de Planificación Federal, el año pasado.

-¿Se puede revertir esta situación de crecimiento desordenado en Mendoza?

-Si el Gran Mendoza quiere incorporarse al nuevo mundo, no sólo se deben hacer inversiones, sino pensar con seriedad qué tipo de ciudad y de provincia queremos tener y qué precio estamos dispuestos a enfrentar. Si dejamos pasar más tiempo, pagaremos altos costos sociales, ambientales, económicos y nos convertiremos en pobres estructurales en medio de un ámbito de riqueza económica.

-¿Quiénes deben absorber estas propuestas que ustedes formulan?

-Las autoridades provinciales y locales, fundamentalmente; pero también los legisladores, que definitivamente deben sacar la Ley de Usos del Suelo; es imprescindible. Pero la participación y el compromiso por parte de la comunidad deberá ser la base de la construcción de esta nueva ciudad.

Acto en la Legislatura

Hoy, a las 18.30, en el salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial, presentarán la obra de 239 páginas "Repensando el Gran Mendoza. Estrategias de desarrollo urbano", que realizarán la doctora en Geografía Nelly Gray de Cerdán y las geógrafas Eleonora Guiñazú, María Eugenia López Silvia Quiroga y Gladys Ruiz. Introducirán a las autoras y el tema, Mercedes Lentini, Jaime Grimalt y Gabriel Bustos Herrera. El libro fue publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo.

24 de mayo de 2005:

Ordenamiento Territorial y uso del suelo

El 1 de Octubre de 2002 fue aprobado por la Cámara de Senadores, con un solo voto en contra, el proyecto de Ley de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Territorial. Estuvo precedido por amplias consultas y es similar al proyecto que durante años elaboró la Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Cámara de Diputados.

Se incorporaron allí importantes conceptos, tales como la planificación por cuencas y el uso de "cuentas patrimoniales"; se reafirma la unidad y la manera cómo debe disciplinarse, ordenarse y planificarse el ambiente y el territorio, incorporándole - entre otros temas - un capítulo de sanciones al delito ambiental.

Quizá el ciudadano común no advierta la vital importancia del asunto: uno de los cimientos es evitar que continúe la expansión desordenada y peligrosa de los conglomerados urbanos, otorgándole usos racionales, tanto en las parcelas (lotes) como en los barrios y otros sectores de usos diversos, distribuyendo en forma lógica, razonable y segura las actividades productivas, de modo sustentable.

Superar los desequilibrios económicos, sociales, ambientales y territoriales, distribuyendo actividades y población en forma inteligente, evitando que lo habitacional restrinja la producción agropecuaria, al utilizar áreas de poco valor rural y de fácil y económica distribución de los servicios sanitarios y energéticos.

Para ello crea los instrumentos de ordenamiento y planificación tales como el "Plan de Desarrollo Estratégico" (socioeconómico territorial, a modo de brújula) que constituye el proyecto de provincia posible a corto, mediano y largo plazo (10,20 y 30 años); el "Plan Territorial y Ambiental Provincial", segundo nivel de referencia como norma global y por último los "Planes Subsidiarios" (municipales e intermunicipales).

Ordena la provincia por regiones. Es de carácter vinculante para el Estado y los privados. Otorga a los municipios nuevos roles de participación, elaboración y ejecución (autonomía) que hoy no tienen ni se prevén en otros proyectos presentados. Permite actuar a la provincia y los municipios en forma conjunta, coordinada y solidaria. Clasifica y caracteriza el uso del suelo en zonas urbanas, complementarias, rurales, naturales, intangibles, etc. Define el concepto de zonificación. Otorga al Estado la exclusiva atribución para planificar. Promueve la participación de la ciudadanía organizada en todas las instancias del proceso, garantizando la democracia participativa. Crea una serie de instrumentos para asegurar la eficiencia y la eficacia de los planes. Es riguroso, en todos los niveles, con relación a las sanciones con el propósito de facilitar que se cumpla la ley y funcionen los mecanismos de protección, de la legalidad urbanística y del derecho urbano. Los planes tienen vigencia en el uso del tiempo que es necesario en la planificación y la ejecución; caso contrario la planificación no existe. Por último crea el banco de datos y gestión del territorio. A poco que se analice lo anterior, se advierte lo vital que resulta darle carácter de urgencia a la sanción de este proyecto.

Pedemonte. Aluviones

Uno de los aspectos que desde hace muchos años consideramos primus inter pares y que últimamente ha tomado relevante y trágica importancia es la de la preservación de la franja territorial del pedemonte, requerida con tanta avidez por empresarios codiciosos.

Contamos con registros periodísticos desde 1983 donde se aconseja no extender la ciudad hacia el oeste, no sólo porque se construiría sobre una zona aluvional y sísmica, conexas de los conos de deyección de los torrentes aluvionales y aún dentro de éstos, sino fundamentalmente por la insuficiencia del recurso hídrico proveniente de las aguas subterráneas. Tales las conclusiones del estudio llevado a cabo por el Centro Regional de Agua Subterráneas (CRAS).

Desde ese entonces hasta ahora se han ido sucediendo exhortaciones públicas por personas comunes o eminentes especialistas, personales o corporativos: 10/4/93, 11/11/95, 1/8/96, 23/11/96 (autor de esta nota), 11/4/97, 13/5/97, 1/9/97, 5/9/97, 5/10/97, 6/10/97, 15/12/97, 30/12/97, 5/5/98, 8/7/99, sin mayores resultados.

A nuestro juicio es vital la franja de intermediación, la zona de amortiguación, donde se mantengan y multipliquen las especies xerófilas (naturales de lugares secos) existentes o se continúe el Parque General San Martín, que no es nada nuevo porque visionarios como don Emilio Civit y otros ya lo propusieron y

ejecutaron en 1896 cuando la ciudad llegaba escasamente a la calle Belgrano, implantando el parque aludido a pesar de críticas y diatribas. Todo un ejemplo de visión de estadista.

En 1993 entre el Gobierno de Mendoza y la Unidad de Manejo de Cuencas del CRICYT se llevó a cabo un Programa de Investigación y Desarrollo: "Manejo Ecológico del Pedemonte" por un equipo de investigadores encabezados por los ingenieros Alberto Vich y Armando Pedrani donde se incluye como remediación un sistema de presas escalonadas en pequeñas quebradas con el propósito de detener los torrentes pluviales antes de que se formen, habiéndose desarrollado la acción en la cuenca del torrente Maure, que es la que más riesgo presenta. Quien esté interesado en el tema conviene que lo consulte.

Pérdida de áreas vitivinícolas

La falta de sanción definitiva del proyecto aprobado por Senadores provoca que se continúe invadiendo las áreas vitivinícolas más valiosas y tradicionales arrasando viñas y declarando zona urbana a superficies agrícolas indispensables para el desarrollo económico de la provincia y sus habitantes.

En forma desatinada los conglomerados urbanos se van extendiendo hacia el este y oeste en lugar de hacerlo fundamentalmente hacia el norte, o al sur.

"Cuanto más profundas son sus raíces más fuerte es el árbol": se destruyen los valores históricos y tradicionales de Mendoza, sus alamedas bordeando las típicas y sombreadas calles de viñas y bodegas, tesoros irrenovables, fruto de los años, las costumbres y modo de vida de nuestros antepasados que no gozan de la estima de las actuales generaciones, con la moda de que "lo viejo no sirve, hay que borrarlo, olvidarse de lo que fuimos" en contraposición con los europeos (Gran Bretaña, Italia, El Vaticano, Francia, etc.) quienes, con inteligencia y sentido cultural, exaltan y respetan elementos y valores que terminan constituyéndose en apreciables aportes de ingreso turístico.

Recordamos vagamente a Avellaneda cuando sentenciaba algo así como que "los pueblos que olvidan su pasado no son dueños de su destino".

Un arquitecto urbanista, muy respetado, afirma que bastaría con utilizar los inmuebles baldíos y los centros de manzana para absorber la totalidad de necesidad de vivienda.

Don Jaime Márquez Rojas, miembro del Comité de Asesores Urbanistas de la Región Metropolitana del Colegio de Arquitectos de Chile, escribe: " El dilema no es hoy: si se planifica o no planifica; sino si se acepta una planificación no transparente, en manos de pequeños grupos, que tienen el poder de hacerlo para su personal beneficio, o si se planifica transparentemente y con participación ciudadana, del Estado (la autoridad democráticamente elegida) y para beneficio de todos. El ataque que vemos hoy contra los actuales (y honestos) instrumentos de planificación territorial sólo pretende que no exista la planificación democrática y reine la planificación privada. La primera falacia que debemos desenmascarar es la que sostiene que no se debe planificar el territorio sino dejar que las fuerzas del mercado guíen el desarrollo (...). Todo planeamiento, también el territorial, pertenece al mundo de la anticipación..."

Esto nos recuerda a Freeman Clarke cuando dice: "Un político piensa en las próximas elecciones, un estadista en las próximas generaciones".

Confiamos en que - tanto los legisladores como el Ejecutivo - asuman su lugar.

21 de agosto de 2005:

Poder político se necesita

Por Gabriel Bustos Herrera

Dijo que "de la degradación del paisaje no hay retorno". Cree que la anarquía actual la pagarán muy caro las futuras generaciones. Jorge Tacchini -docente de ingenieros en Ciencias Agrarias de la UN Cuyo- fue jefe de un equipo interdisciplinario que a mediados de los 90 produjo un meticuloso trabajo sobre desarrollo urbano ("Plan de Ordenamiento Territorial para el Gran Mendoza"). El estudio acompañó uno de los primeros intentos de sancionar una Ley de Uso del Suelo en Mendoza.

"Es un contraste de intereses", decía hace un par de años, explicando las razones por las cuales se empantanaron los intentos de sancionar una ley que le dé sentido estratégico al uso del suelo y equilibre los poderosos intereses en juego (hay proyectos con telarañas desde hace 12 años en la Legislatura). No es un dato menor: se trata de cómo crecer. Hacia dónde. Con qué reglas. Y con qué poder político suficiente para terciar en ese diseño del futuro.

"Hace falta una epopeya urbanística", proponían los arquitectos en el filo de los años 90. Pero ni hubo ley ni se integraron los intereses públicos y privados en el desarrollo urbanístico.

Como el camino del infierno, hay cruces de buenas intenciones: el Conurban en tiempos del Proceso; el DEM (Desarrollo Estratégico Metropolitano) en los 90; la DOADU más reciente y hasta un intento propiciado desde la Rosada con el PET, Plan Estratégico Territorial.

Intentos frustrados de ordenar una planificación para el Gran Mendoza que se expande desordenado, como sin cauce.

Una especie de anarquía que es la suma de varias anarquías municipales, matizadas por la precariedad de los asentamientos de la miseria y sutiles formas de presión de poderosas inmobiliarias.

La estrella del sheriff

Todos insisten en que no se puede dejar que el cemento avance sobre las escasas tierras fértiles (es decir hacia el sur de Luján y Maipú o hacia las fincas del Este). Que no se debe dejar la expansión hacia el pedemonte del oeste librada a las necesidades de la miseria o a los intereses económicos de algunos emporios inmobiliarios. Que Mendoza necesita una Política de Estado, con reglas muy precisas, con una autoridad de aplicación y control que tenga jinetas suficientes.

Pero no hay quién le ponga el cascabel al gato: hoy no hay poder político suficiente y legitimado para imponer el interés del conjunto sobre los intereses particulares en juego.

Prueba: los terrores y espasmos de la Legislatura cada vez que aparece sobre la mesa algún proyecto para reglar el uso del suelo en la provincia. Por eso, también, han patinado los propósitos de coordinar organismos con poder público efectivo para reglar el crecimiento sobre el territorio en base a una política de Estado acordada.

"Como antaño, cuando los ganaderos y los hacendados tenían más poder que el sheriff, cuya estrella a veces se la entregaban algunos de los intereses en pugna", ironizan los muchachos del café. Aunque no todos coinciden en las mesas: algunos entienden que esta anarquía favorece y es propiciada por intereses privados en pugna y otros suponen lo contrario: "A las empresas nos saldría más barato y más rápido que hubiera reglas y un interlocutor con poder político claro para evitar el desgaste del trámite mañoso", nos retrucó hace unos días, desde una mesa contigua en el Jockey, el ingeniero de uno de los emporios inmobiliarios más pujantes.

Reconstruir poder político

Juan Carlos Aguinaga (senador del PD) ha hecho una propuesta al Senado de la provincia. Sostiene lo evidente: no ha habido en 50 años un planeamiento urbano ordenado y sistemático en el Gran Mendoza. Crecemos a espasmos.

Aguinaga contó en el Jockey esta semana lo que vio en enero en Curitiba, Brasil (un modelo de planeamiento de los mejores urbanistas del mundo). Los tipos han conseguido planificar el crecimiento, ordenar las reglas del juego y edificar poder político para sostenerlas. Claro, además de tener un plan, consiguieron reconstruir el poder político suficiente y tendieron una mesa en la que se ordena el juego: el Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano de Curitiba.

Aprovechando algunos de los ejemplos de Curitiba, Aguinaga puso sobre la mesa del Senado una propuesta que podría servirnos para repensar el poder político que, como dicen en el café, le está faltando al sheriff para ordenar los poderosos intereses en pugna en el crecimiento del Gran Mendoza (aquí vive casi el 70 % de la población mendocina y nos jactamos de ser la puerta oeste del Mercosur). Sugiere discutir la integración de un Consejo Urbano, como instituto público autárquico, en el que asentarían sus jinetas el gobierno provincial -lo presidiría el gobernador- los intendentes involucrados y un organismo técnico que dirigiría un Director Ejecutivo (que designaría el Consejo), de reconocida capacidad en la materia. Sería un organismo de investigación, de planeamiento y propuestas para la decisión política. Una especie de instancia superior en la que se gestaría la Política de Estado para el Desarrollo Urbano de Mendoza.

No sé si va. Pero la iniciativa podría servirnos, al menos, para reinstalar la discusión pública sobre este asunto, que hoy aparece solapada, entre bambalinas y claramente sujeta a las presiones de los intereses en pugna. Por ahí anda suelta o desperdigada una poderosa fuerza técnica; hay estudios (varios y algunos muy buenos), pero seguimos remando en el dulce de leche y otros hacen su agosto. En los hechos cada municipio opera en su imperio y, en esa dispersión, debilitan su poder a la hora de supervisar a los intereses privados, por lo general con alto poder de fuego.

En tiempos en que algunos vivos hacen política camuflados de apolíticos (pero se sientan en mesas coquetas lejos de los Congresos o las Legislaturas), necesitamos recomponer el poder político suficiente para encarar esta asignatura pendiente. El que hay -limitado, sospechado- se retrae, temeroso o comprometido. Cede. Y no es un asunto menor: a los pibes, o les dejamos una ciudad, su campo y su modelo de vida, ordenados, limpios y dignos, o les endosamos una mugre envenenada y sin retorno.

3 de octubre de 2005:

El Concejo capitalino aprueba una excepción a ordenanzas por mes

La solicitud para construir un edificio de más pisos, un centro de hospedaje en zonas no permitidas o el pedido de un vecino para que le permitan mantener un alero fuera de la línea municipal para no tener que tirar abajo casi la mitad del frente de su casa. Son tres casos típicos de solicitudes de excepción a las ordenanzas vigentes.

Ante la negativa del Ejecutivo Municipal a avalar tales obras, los proponentes o afectados recurren al Concejo para que considere si es factible hacer una excepción.

En 2004, el cuerpo deliberativo aprobó 12 solicitudes y este año ya van 9. La última fue el martes pasado. Los ediles oficialistas aprobaron la instalación de un apart hotel en un edificio abandonado en Paso de los Andes al 1.200, de la 5° Sección.

La medida encendió nuevamente la polémica que vienen sosteniendo los vecinos representados por la Unión vecinal de la 5° y los concejales del oficialismo capitalino.

"Nos oponemos a las excepciones porque las ordenanzas se deben respetar y la ley debe ser pareja para todos", señaló Susana de Zanetti, de la entidad vecinalista. Luis Duarte, el presidente, destacó: "En la Quinta tenemos el triste caso de la avenida Arístides Villanueva, que se ha convertido en una calle comercial. Pretendemos que esta zona siga siendo residencial".

Los vecinos, miembros de la comisión directiva e integrantes de la entidad que los nuclea, indicaron que seguirán oponiéndose a los grandes proyectos comerciales en su sección y recordaron que a un empresario ya le permitieron dos proyectos, una estación de servicios y ahora un apart hotel.

Recordaron que en 1999 modificaron una ordenanza que luego permitió la instalación de una estación de servicios en Juan B. Justo y Boulogne Sur Mer. Posteriormente esa ordenanza fue modificada y ya no se permiten más comercios de este tipo sobre la avenida de la entrada al Parque.

Otra frentista dijo: "Si aprobaron la instalación del apart, para ser justos, a nosotros los vecinos nos tendrían que aceptar un pedido de excepción de tasas por servicios por el gran impacto negativo del que seremos víctimas".

Los concejales opositores Oscar Ramírez (PJ) y Pablo Priore Moyano (PD), sostienen que las excepciones deben ser racionales. "No podemos aprobar todo tipo de emprendimiento ya sea por falta de planificación o porque los inversores o empresarios sean poderosos frente a los vecinos", sostuvo Ramírez, mientras que Priore recalcó que los pedidos de excepción a los usos del suelo son cada vez más comunes. "¿Qué puede pensar un empresario foráneo, que no sabe que existe este recurso?", se preguntó el edil.

Jorge Molina (UCR), presidente del Concejo capitalino, consideró que el cuerpo se encarga de legislar y están previstas las excepciones a las ordenanzas "siempre y cuando no afecten a los vecinos. Para esto, primero evaluamos junto a los que viven en las inmediaciones la conveniencia o no del emprendimiento. El buen criterio está más allá de las aspiraciones de algunas personas que se oponen sistemáticamente a lo

que hace el oficialismo en la Capital, que hace 23 años está al frente en la comuna. Consideramos que lo que aprobamos será beneficioso para la gente y el desarrollo de la ciudad”.

Julio Camsen, titular del proyecto del apart hotel, comentó: “No vamos a cambiar ninguna cosa. Reciclaremos el edificio sin ir en altura. Este bien lo compré hace muchos años. Estoy tratando de invertir en turismo por el auge que tiene esta industria sin chimeneas en Mendoza”, sostuvo el empresario. A mediados de 2006 estaría en condiciones de abrir el apart.

Sobre la estación de servicios, Camsen prefirió no hablar del tema porque en este caso es socio de la firma que explota el local. “Como titular del apart hotel, puedo decir que será de categoría, destinado a un cliente muy particular, que debe hacer estadía prolongada en nuestra provincia. El anteproyecto ya lo conocen los vecinos y saben que será un beneficio para esta zona”, recalcó.

5 de octubre de 2005:

El suelo no puede esperar

La falta de visión y el uso inadecuado del suelo, la improvisación y la falta de políticas y programas de ordenamiento territorial, son sinónimos de una explotación intensiva y devastadora de las riquezas naturales, condición que aumenta los niveles de desequilibrio entre las actividades humanas y los recursos naturales.

Sí, con políticas de ordenamiento territorial se puede alcanzar: la definición de los mejores usos de los espacios de acuerdo con las potencialidades y limitantes presentes en el territorio; una distribución equilibrada en el territorio de las actividades y usos del suelo; una mayor habitabilidad del medio rural; la protección del patrimonio natural y cultural; la prevención de desastres de origen natural y antrópico; una organización del espacio urbano más funcional y acorde con el desarrollo humano sostenible.

¿Por qué llevamos más de 20 años esperando que definan una política de planificación territorial y se sancione una ley de usos del suelo?

¿Será que es más conveniente proteger los intereses personales de unos pocos que los de todos los habitantes de la provincia?

Si se aspira a lograr un desarrollo sostenible a largo plazo, es indispensable proceder al ordenamiento del territorio provincial como una tarea vinculada íntimamente al desarrollo económico, socio-cultural, ambiental e institucional.

Así, la elaboración y ejecución de un Plan de Ordenamiento Territorial, que irá de la mano de un Plan de Desarrollo Económico y Social, garantizará la sustentabilidad del crecimiento económico, la equidad social, la protección ambiental, la seguridad jurídica y por ende la gobernabilidad.

María Virginia Sosa Guillermet

Mag. Gestión Ambiental.

20 de octubre de 2005:

Polémica en Diputados por el proyecto sobre uso del suelo

La Cámara de Diputados citó para el martes de la semana próxima al actual candidato a senador provincial por el Partido Unión y Libertad (PUL) Augusto Hernández, para que de explicaciones sobre su denuncia por las sospechas de las acciones de varios legisladores que tratan por estos días la redacción del proyecto de ley sobre uso del suelo.

La reacción se produjo después de que Hernández señalara que los diputados radicales: Raúl Vicchi, Fernando Armagnague y Andrés Marín; y en especial el representante de Unir y candidato por la agrupación Todos, Ricardo Puga, trabajan en favor de los intereses de “grupos empresarios monopólicos como Vila y Groisman”.

La sesión de ayer fue copada por este tema y se escucharon voces destempladas de los legisladores que se sintieron agraviados por las declaraciones que el seguidor de Adolfo Rodríguez Saá hizo al diario El Sol.

Hace 16 años que el proyecto de ley se mantiene en las comisiones legislativas, pero en las últimas semanas, según consignó la información publicada, se reimpulsó su tratamiento. El borrador del proyecto ya tiene estado parlamentario y puede ser tratado en el recinto en las próximas semanas. Pero antes, el viernes a la mañana, está programada una reunión entre el gobernador Julio Cobos y los jefes legislativos para analizar la iniciativa.

La polémica se desató cuando se detectaron las grandes diferencias que hay entre el proyecto original y el que se está intentando consensuar entre las distintas fuerzas políticas.

Las diferencias

La gran sospecha que sobrevuela es el interés privado por el crecimiento de la mancha urbana del Gran Mendoza hacia el pedemonte.

Por eso, las diferencias planteadas entre los textos que han sido fervorosamente discutidos en las sesiones de comisión, apuntan a reglamentar la forma de administrar el crecimiento urbano con la consecuente distribución de los servicios, en especial la provisión de agua potable para los emprendimientos privados.

Por ejemplo, en el proyecto original el Estado provincial es la autoridad de aplicación para definir el planeamiento territorial, en cambio en el proyecto en estudio esta facultad recae en los municipios.

Otra diferencia se observa en que originalmente se establecía que la utilización del suelo se hacía a través de una ley, pero en el nuevo proyecto esto sólo se lograría a través de ordenanzas municipales.

Por otro lado en el primer texto, que nunca se trató, se garantizaba la igualdad ante la ley para cualquier actor urbano. En cambio, en el proyecto que se pretende impulsar, el sector del pedemonte queda excluido de la futura ley.

Por último, otra diferencia se centra en los consejos municipales con participación ciudadana que se debían crear según el proyecto original de la ley. Con este nuevo texto que generó la polémica, se eliminan estos organismos y muchas de las prerrogativas del Estado se traspasan a los empresarios.

22 de octubre de 2005:

Los poderes políticos avanzarán en la ley de Uso del Suelo

Los poderes políticos mendocinos intentarán ponerse de acuerdo para que antes de fin de año la provincia cuenta definitivamente con una ley de Uso del Suelo, que se encuentra postergada en su tratamiento legislativo desde hace 16 años.

Para impulsar el proyecto, ayer el gobernador Julio Cobos recibió en Casa de Gobierno a miembros de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar en el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado.

De esta manera los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo se mostraron unidos para tratar de desterrar las dudas que surgieron en los últimos días, ante las versiones que señalaban al proyecto en estudio como una herramienta para favorecer el interés de grandes grupos empresarios, que apuntan al crecimiento de la mancha urbana del Gran Mendoza hacia el pedemonte.

En este sentido, el primero que salió a defender a los legisladores fue Cobos. "Vamos a hacer una ley que no representa intereses particulares, sino intereses sociales y los de la comunidad en general. Que se preste a todo tipo de explotación. Tenemos que trabajar con criterio para que la regulación del uso del suelo sea de la mejor manera", dijo el mandatario.

En realidad, la polémica surgió cuando se detectaron las grandes diferencias que hay entre el proyecto original y el que se está intentando consensuar actualmente entre las distintas fuerzas políticas.

En el encuentro desarrollado en el 4º piso de Casa de Gobierno quedó en claro además que el marco regulatorio que se creará con la ley limita -en parte- la autonomía de los diferentes municipios para autorizar la construcción y el uso del suelo en sus respectivos territorios.

"No se trata de afectar la autonomía que la Constitución le otorga a los municipios para disponer de su territorio, sino de especificar funciones y responsabilidades, y garantizar que el Estado provincial cumpla con su función de planificar y controlar", manifestó Cobos.

En la misma línea, el diputado justicialista Roberto Blanco agregó que la Provincia seguirá teniendo el poder de policía. "Deciden los municipios en su territorio, pero de acuerdo a un marco legal que definirá la Provincia", comentó el legislador.

De la reunión participaron además el ministro de Hacienda, Alejandro Gallego, el subsecretario de Ambiente, Gustavo Morgani, y los diputados Raúl Vicchi (UCR), Miriam Núñez (UCR), Omar Parisi (PD), Eduardo Bauzá (PJ), Carlos Bianchinelli (PJ), y Luis Garro (PJ).

Entre los puntos que se abordaron se encuentra la creación de un ente de control para reemplazar al Consejo de Loteo que rige actualmente y fue creado en la época de la última dictadura militar.

Este nuevo Consejo Provincial de Ordenamiento y Planificación Territorial actuará fuera de la estructura del Estado y estará integrado por diferentes organismos del Gobierno, universidades, ONG y centros de investigación.

Para avanzar en la ley, el Ejecutivo y los diputados prometieron reunirse periódicamente hasta dar forma definitiva al proyecto. También se planteó la necesidad de trabajar paralelamente en una normativa específica para el desarrollo del perillago de Potrerillos, zona que apunta a convertirse en un polo turístico y económico.

23 de noviembre de 2005

Política territorial para Mendoza

No se conoce experiencia alguna de desarrollo espontáneo. Todo proceso de desarrollo debe responder siempre a una estrategia.

El escenario internacional

Estamos insertos en un mundo globalizado, en una sociedad de características planetarias, con un sistema de producción de carácter mundial, mercados financieros internacionalizados y un poder político-económico que determina la localización de las inversiones.

En este escenario el Mercosur se presenta como uno de los espacios de integración y desarrollo regional más relevantes a nivel mundial. En la consolidación de este proceso de integración toma relevancia el eje Asia-Pacífico como principal espacio de crecimiento mundial, cuyo proceso de industrialización y el constante aumento del nivel de vida de su enorme población genera un gran incremento en el consumo, sobre todo de alimentos.

El perfil productivo de la Argentina tiene un fuerte énfasis en la agroindustria, un desarrollo basado en el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales y una marcada tendencia a las exportaciones.

El 40% de las importaciones demandadas por el sudeste asiático corresponden a productos que la Argentina exporta hoy al mundo.

Ubicación estratégica de Mendoza

Argentina es una enorme península. Por agua se moviliza más del 90% del comercio exterior argentino. Los puertos son los puntos terminales de la red ferroviaria de cargas. El 85% de ésta abarca las provincias de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba, destacándose el transporte de granos por su trascendencia y masividad.

Este escenario convierte a Mendoza en el vértice de un cono de convergencia ferroviaria entre los países del Mercosur, las zonas de mayor desarrollo de Argentina y el océano Pacífico, como espacio articulador con la mayor demanda potencial de exportaciones.

En este panorama global, complejo y competitivo, las regiones, los países, las provincias y ciudades compiten por atraer inversiones y dinamizar sus economías.

Política territorial para Mendoza

Mendoza es naturalmente un desierto, que por sus recursos naturales y humanos ha transformado un territorio hostil en oasis de desarrollo, pero las actividades humanas se han complejizado y diversificado en forma acelerada y desordenada.

Esto determina que la planificación del territorio como soporte de las mismas y como respuesta a sus limitantes (agua y suelo) es hoy una cuestión estructural.

Existen diversos proyectos y planes sectoriales: Turplan, Pevi, Plan Hídrico, Pasip, Ecocargas, Planes estratégicos departamentales, micro-regiones... pero no existe un marco legal que las convierta en verdaderas políticas públicas integradas.

Sólo se pueden determinar usos del suelo dentro de un plan territorial de la provincia de Mendoza que los oriente y contenga.

Hace cuatro años, en el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas del gobierno de Catalunya, conocimos el proceso de elaboración del plan territorial, en el que las previsiones de planificación urbanística y de usos del suelo responden a decisiones estratégicas dentro de dicho plan general.

A partir de una ley marco, desarrolla tres niveles:

1) Plan territorial general

Define los objetivos de equilibrio territorial de interés general y es el marco orientador de las acciones que se emprendan para crear las condiciones que atraigan la actividad económica a los espacios territoriales idóneos.

Determina las áreas homogéneas del territorio por rango de potencial de desarrollo y situación socioeconómica (zonas deprimidas, zonas de desarrollo, zonas congestionadas).

Identifica zonas que pueden ejercer una acción reequilibradora.

Determina espacios y elementos naturales a conservar por razones de interés general. Tierras de uso agrícola de especial interés a conservar. La previsión de emplazamientos de grandes infraestructuras y áreas del territorio para promover usos específicos. Define además los ámbitos de aplicación de los planes territoriales regionales.

2) Planes territoriales regionales

Fijan los objetivos de equilibrio de una parte del territorio y son el marco orientador de las acciones.

Se deben adaptar al plan territorial general y constituyen la expresión de la parte del territorio que afectan.

Definen los núcleos aptos para equipamientos de interés departamental-regional, espacios de interés natural, tierras de uso agrícola, emplazamiento de infraestructuras, áreas de interés histórico-artístico, las previsiones de desarrollo socioeconómico, las previsiones para la planificación urbanística y usos del suelo.

3) Planes territoriales sectoriales

Son los planes con incidencia territorial que elaboran las jurisdicciones de gobierno y se formulan por determinación del PE desde una visión global y estratégica.

Son de carácter provincial y cada ministerio elabora el plan sectorial de su competencia con participación de todos los organismos públicos y/o privados idóneos en la temática (transporte, agua y saneamiento, energía, ganadería, turismo, salud, educación, seguridad, etc.).

Deben contener una estimación de los recursos disponibles, de las necesidades y los déficit territorializados en el sector correspondiente. Determinan las prioridades de actuación y la definición de los estándares y normas de distribución territorial.

A modo de conclusión y propuesta

Necesitamos urgentemente una ley que, a partir de los necesarios consensos, se convierta en una política pública que nos permita una administración y gestión equilibradora que favorezca la extensión por todo el territorio de niveles de distribución y de calidad de vida equitativos, aprovechando racionalmente los recursos disponibles, corrigiendo la tendencia que lleva al debilitamiento del territorio y a la excesiva concentración que conspiran contra un desarrollo eficiente, equitativo y sustentable de una Mendoza que queremos de excelencia y atractiva de inversiones en el concierto nacional e internacional.

2 de diciembre de 2005:

La Ley de Uso del Suelo suma críticas y quieren dividir en dos el proyecto

El proyecto de Ley de Uso del Suelo y subdivisión de la tierra que analizan en la Legislatura recoge cada vez más críticas de productores, ambientalistas y los propios miembros del Gobierno. Y así la intención de algunos legisladores de que el proyecto se transforme en ley antes de fin de año se complica. El hecho de incluir la regulación de loteos en la misma ley y la idea de permitir un uso "más libre" del agua (saltando el principio de inherencia a la tierra) son los puntos más conflictivos, a los que se le suma la idea de promover el crecimiento sobre el pedemonte.

Estos puntos hicieron que esta semana se suspendieran las reuniones para redactar el texto definitivo y, en cambio, se movilizaran distintos sectores en su contra. De hecho, el miércoles hubo una reunión entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema y desde allí surgieron varios puntos de conflicto con la intención del proyecto. Los argumentos coinciden con los esgrimidos ayer en la página de Opinión de Los Andes por miembros de la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios.

Los productores del Este, reunidos en el Centro de Viñateros y Bodegueros, manifestaron su rechazo a la ley, defendiendo el principio de inherencia del agua a la tierra. "Eliminar ese principio es aniquilar la agricultura. Esa idea para los productores no es negociable ni debatible y si debemos movilizarnos, allí estaremos. Estamos indignados al saber que legisladores de Mendoza intentan una vez más modificar este principio escondidos detrás de un proyecto de ley", dicen los productores, quienes ven que la iniciativa transformaría al agua en una especie de "bien de mercado". "Ningún productor se imagina un mercado del agua, porque el agua no puede ser un producto de mercado", aseguran.

Dos leyes en una

El proyecto que analizan en la Legislatura incluye la propia Ley de Uso del Suelo y un anexo sobre la subdivisión de la tierra (Ley de Loteos). Allí se indican distintas medidas tendientes a la promoción de los negocios inmobiliarios y la regulación de barrios privados.

Luego de que recibiera el visto bueno de los diputados, el tema comenzó a ser tratado por una comisión mixta, compuesta por legisladores y representantes de algunos organismos del Gobierno. "La ley así no puede ser aprobada. Por eso se están haciendo muchas observaciones", comentó uno de los miembros de ese grupo.

En la comisión mixta aún no tratan en detalle la segunda parte del proyecto (los loteos). En principio esa discusión se dilataría. Desde el Ejecutivo, sobre todo desde organismos técnicos, quieren que ambas leyes sean separadas. En ese sentido también se manifestaron distintos organismos profesionales. Del otro lado, hay quienes aseguran que una cosa no sale sin la otra. Es decir que la inclusión de "ley de loteos" es un requisito para que el la de uso del suelo sea tratada en el recinto.

El proyecto en cuestión fue elaborado y tratado puertas adentro de la Legislatura, sin consultas externas a organismos oficiales, científicos ni tampoco a los involucrados directos (como los productores).

Por eso ahora desde Medio Ambiente y Catastro quieren que el debate sea abierto a otras instituciones que no han sido convocadas como el EPRE, el EPAS e Irrigación. Desde esa repartición aseguraron que no han recibido oficialmente el proyecto. Pero la oficina legal analiza actualmente el tema. Los que sí se oponen radicalmente son los delegados de aguas y los inspectores de cauce que pertenecen a esa institución.

De aprobarse, la ley permitiría que un emprendimiento inmobiliario que no tenga acceso al agua, pueda sacarla de otras tierras vecinas. Incluso si se trata de permisos para irrigar cultivos. Eso hoy está prohibido por la Constitución provincial y por la Ley de Aguas. El proyecto también impulsa que haya desarrollo inmobiliario sobre el pedemonte, zona que se vería beneficiada si, justamente, se permite saltar el principio de inherencia.

Hay quienes ven, incluso, muchas semejanzas en la idea que había años atrás de construir un acueducto para urbanizar el pedemonte. "Otra vez aparece el tema y el debate. Es lo mismo que ocurrió con el proyecto Hipocampo. Pero para hacerlo van a tener que modificar la Constitución", aseguró Mauro Sosa, del Centro de Bodegueros del Este.

11 de diciembre de 2005:

Acerca del proyecto de ley del suelo

Por varios años en la Legislatura provincial se mantuvo sin tratamiento un proyecto de ley para establecer una normativa en cuanto al uso del suelo y la subdivisión de la tierra. Este instrumento es necesario para que en Mendoza se establezca un marco apropiado que garantice derechos tanto de particulares como del conjunto social.

Hasta el presente, la virtual anarquía existente en ese aspecto ha provocado graves problemas que se traducen en el crecimiento caótico y desordenado de nuestros aglomerados urbanos, falta de protección para nuestras zonas especialmente aptas para el cultivo, mejor aprovechamiento del agua destinada a riego o consumo humano, zonas de reserva por su valor como exponentes de la naturaleza e imprecisiones en aspectos muy vinculados a la explotación de recursos naturales, entre ellos, los mineros.

Después de un prolongado lapso de olvido, algunos legisladores parecen estar dispuestos a sacar adelante ese proyecto que se viene reclamando desde distintos sectores sociales, aunque con criterios bastante diferentes y hasta opuestos entre sí y, a veces, incluso, al interés general. Los aspectos que se contemplan en el texto son muy variados y comentarlos en forma integral en este habitual espacio, es imposible.

Veremos de cumplir con ese cometido tomando partes del tema según un orden de prioridades. Pero hay dos a las que haremos referencia hoy porque hacen a cuestiones sustanciales que implican, por un lado, el desconocimiento de un precepto constitucional y, por otro, un claro peligro para zonas habitadas y de cultivo ubicadas en la estratégica región próxima al pedemonte.

En el primero de los casos, la cuestión se resume en lo que prescribe la Constitución de Mendoza cuando estipula que el derecho de agua es inherente a la propiedad de un predio.

En el proyecto de ley se intenta vulnerar ese principio, modificando preceptos establecidos, usos y costumbres que provienen de la experiencia europea sobre la cual se basa nuestro derecho de aguas - especialmente la española- y disminuir el papel del Departamento General de Irrigación como poder de policía en la materia.

Perfeccionar el uso del agua para aprovechamiento urbano o rural es una idea que siempre hemos aprobado e impulsado; pero admitir que se transe la disponibilidad de ese recurso sobre la base de conveniencias de sectores puntuales o individuos, nos parece grave. El manejo del agua, recurso estratégico de interés provincial, especialmente en una zona como Mendoza, es esencial y no susceptible de ser privatizado.

Ello nos lleva a recordar una reflexión que hicimos desde este mismo espacio hace años: quien controla el agua en áreas semidesérticas como la nuestra, controla todo.

No es apropiado que se desnaturalice nuestro derecho de aguas y se convierta a su disponibilidad en un negocio para unos pocos.

En el segundo caso, relativo a la zona pedemontana, el proyecto ignora preceptos ya instituidos en Mendoza por leyes que están basadas en criterios de absoluta razonabilidad. El pedemonte mendocino es zona de reserva porque sus características no deben ser alteradas, sino, al contrario, conservadas y, si es posible después de daños provocados por mala explotación, restituidas a su condición original. Está formado por serranías y terrenos de poca consistencia, y es el receptor y colector de las aguas de lluvia que, al precipitarse en esa zona, luego se derivan hacia las zonas bajas.

Cuando las lluvias son cuantiosas, esas aguas pueden bajar en la forma de aluviones. Mendoza ha sufrido en su historia las consecuencias de esos aluviones, que se fueron agravando a medida que, por la sobreexplotación de recursos vegetales, se deforestaba el pedemonte y se le restaba capacidad de contención de los caudales. Roto el delicado equilibrio, se tuvo que apelar a defensas como diques y canales derivadores. Pero, como quedó demostrado en enero de 1970, ni siquiera esas obras pueden impedir desastres: el aluvión ocurrido el 4 de enero de ese año provocó la caída del anterior dique ubicado sobre el zanjón Frías. Decenas de muertos, viviendas y negocios dañados o arrasados y enormes daños en la propiedad pública, fueron un resultado del que parecen haberse olvidado nuestros legisladores.

Hace algunos años, organismos profesionales vinculados a la ingeniería, la geografía, la geología y materias afines se pronunciaron públicamente en contra de la idea de extender la ciudad al pedemonte. Así también lo hicieron calificados investigadores. Todo ello en línea con los conceptos que un grupo de estudiosos

expuso en forma medulosa en las páginas de Los Andes, en 1971, al cumplirse un año del devastador aluvión del 4 de enero, y que siguen manteniendo su vigencia con el paso de los años.

Ello queda reafirmado por una parte del pronunciamiento que, sobre el proyecto de ley del suelo, expresó la Federación de Entidades de Profesionales Universitarias de Mendoza, el que contiene una visión más amplia sobre la cuestión.

Las técnicas modernas -agregamos a lo dicho- pueden haber progresado en muchos aspectos, pero la naturaleza sigue siendo la naturaleza y no se puede jugar con ella sin luego tener que pagar las consecuencias.

Los avances sobre el pedemonte, que se han venido produciendo pese a las disposiciones que lo declaran zona de reserva, están configurando un panorama que la nueva legislación debe propender a detener y, cuando ello sea posible, hacer retroceder. Los intereses de algunos no pueden imponerse a los del conjunto social cuando median circunstancias que hacen a la seguridad general y que han quedado evidenciadas en los hechos a que hicimos referencia.

Los legisladores que estudian este proyecto deben tener en cuenta las observaciones que se hacen desde estas entidades profesionales y recabar mayor asesoramiento por parte de los institutos estatales dedicados tanto a la investigación como a la enseñanza.

19 de enero de 2006:

Uso del Suelo, la historia sin fin

El territorio y la gente que lo ocupa constituyen la Nación. Los habitantes modificamos nuestro entorno continuamente sirviéndonos de él. Pero así como en una casa cada dependencia debe cumplir el rol para el que se la ha pensado (la cocina ser cocina y el baño, tal) en el territorio, la montaña, la llanura y la vegetación natural tienen un propósito y también la ciudad, como hecho humano. En el transcurso del tiempo "el río ya no es el río" y la ciudad y el campo se han desequilibrado por uso y abuso: la polución ambiental, la excesiva o deficiente densificación urbana, la concentración de actividades, el caos del transporte, los servicios básicos decrepitos, el agotamiento de los recursos naturales, entre otros. En el fondo de tanto desquicio viven las verdaderas causas: la exclusión social, generadora de violencia e inseguridad y el fenomenal proceso de migración interna originado por políticas económicas que abominaron de las economías regionales expulsando a los campesinos a las ciudades y a algunos habitantes de la ciudad hacia los barrios periféricos buscando primero, calidad de vida y después, seguridad personal. Hace tiempo que se diagnosticó la necesidad de actuar sobre esta realidad.

En Mendoza el espacio físico ocupado (4,5 % del total), dada la natural escasez de agua potable y de riego, es hoy casi todo lo aprovechable. Regular para recomponer el territorio y aumentar la disponibilidad es entonces la prioridad. El método es establecer reglas y criterios de ocupación, reencauzar el destino actual de vastos sectores y pensar anticipadamente formas de avanzar sobre las zonas contiguas.

El Estado debería dar el ejemplo desarrollando polos de crecimiento, desalentando actividades nocivas, incentivando emprendimientos no contaminantes, ejecutando obras de infraestructura básica o financiándolas, compensando desequilibrios puntuales y alentando la integración social. Para ello es necesario el consenso, tener una voluntad representada en un proyecto común: una ley que, para el caso, se llama de Uso del Suelo.

De todos los usos posibles debemos considerar los forzosos tales como asentamiento humano, tratamiento de desechos, abastecimiento de población, actividades humanas naturales y de sostenimiento como producción de bienes y servicios. Se elegirán, entre las opciones, las que preferimos, como las no contaminantes y las que por fortaleza resultan convenientes.

En Mendoza son hechos de la realidad el agro y su industria con énfasis en la vitivinicultura, la fruticultura y la olivicultura y también la actividad petrolera, el turismo y, por la ubicación física, los servicios al corredor bioceánico que vincula al Mercosur con los mercados asiáticos. Debemos pensar en una industria y servicios para el tercer milenio: biotecnología, informática, laboratorios genéticos y de robótica. Las comunicaciones concretan la posibilidad de tomar decisiones en un lugar y ejecutarlas en otro, reduciendo el traslado de materiales y colocando las soluciones donde resultan útiles.

Surge entonces una cuestión evidente que consiste en definir, además del lugar, el modo de llevar adelante de manera equilibrada este proyecto. Se advierte la necesidad de definir un plan estratégico que establezca pautas para asegurar el objetivo buscado y que ha de ser "razón de Estado" para asegurar su permanencia en el tiempo.

A partir del Plan Estratégico Provincial, vendrán los planes regionales y los de cada municipalidad en dirección al curso fijado integralmente para la provincia y con la condición de atender a la sustentabilidad del sistema. La única condición exigible, por técnica legislativa, es la necesaria efectividad de la herramienta aconsejándose una ley marco (breve y efectiva) en oposición a la idea de una ley código. Deberá incluir plazos, responsables concretos y sanciones a la inacción o a la infracción.

Más tarde se agregarán las normas que se refieran a explotaciones industriales, turismo, proyectos tecnológicos, la descentralización de la Administración Provincial y la ley de minicentrales de energía hidráulica; la de loteos públicos o privados, la de cementerios parque, la regulación local de la propiedad horizontal, las que atraigan tecnología que optimice los sistemas de riego, la que resuelva el emplazamiento carcelario, los puertos secos, la recuperación de los centros urbanos periféricos en el interior de la provincia y otras.

Lo cierto es que hoy, sin ley ni Plan Estratégico, la provincia navega a la deriva creciendo por la inercia de los hechos, en base a iniciativas dispersas con aparente o ninguna coordinación, movida por intereses o desintereses diversos y también deprimiéndose en otros sectores por las mismas causas. El territorio y sus recursos se consumen inexorablemente. La realidad nos arrasa sin que seamos capaces de poner fin a tanta insensatez.

El último proyecto en trámite en la Legislatura provincial, incluye indebidamente la regulación de los loteos, con la elevación del "emprendedor" a la condición de Señor, con excepciones impositivas, dispensas

territoriales varias, eliminación del Consejo de Loteos, destrucción del principio de inherencia del agua de riego y hasta "una prohibición de colocar palmeras y la exigencia de mantener el pasto cortito"(!).

Resulta imperioso regular el uso del suelo provincial, pero no al servicio de los intereses de algunos sectores a los que no les importa depredar si obtienen grandes ganancias sino con la mira puesta en el bien común, el desarrollo sustentable y la preservación de los recursos y del ambiente.

Nuestros representantes deben trabajar rápidamente en este sentido. La provincia, como el romántico bolero, soporta mejor el odio de los que la envidian que la indiferencia de sus dirigentes.

6 de marzo de 2006:

Ordenamiento territorial

El ordenamiento territorial desempeña una función básica para la sociedad, al convertirse en un instrumento de desarrollo que permite integrar las políticas ambientales, sociales, económicas, de planificación del uso de la tierra, y de gobernabilidad, entre otras.

La planificación del uso de la tierra debe propender a una distribución ordenada de las actividades de uso y ocupación del territorio en armonía con el medio ambiente; su explotación indebida se traduce en pérdida de terrenos y la falta de planificación lleva a destinar suelos altamente productivos para fines industriales o residenciales.

El objetivo de la planificación del uso del suelo es influir, controlar o dirigir cambios en el aprovechamiento de éste, de forma tal que tengamos el mayor beneficio mientras se salvaguarda la calidad del ambiente y de los recursos.

El ordenamiento del territorio se justifica desde su propio contenido conceptual, como método planificado de ataque y prevención de los problemas generados por los desequilibrios territoriales, la ocupación y uso desordenado del territorio y las externalidades que provoca el espontáneo crecimiento económico, respecto de los cuales los mecanismos del mercado son insuficientes.

Debemos concientizarnos de la necesidad de avanzar en el ordenamiento del territorio; hoy está sobradamente justificada la superioridad del desarrollo planificado -ordenado- frente al crecimiento espontáneo y la necesidad de vincularlo a las oportunidades y limitaciones del medio físico, en función de un desarrollo sustentable.

¿Por qué los mendocinos llevamos esperando 20 años que se sancione la ley de usos del suelo? ¿Será que nuestros legisladores no quieren ver la realidad o están tratando de favorecer a unos pocos?

María V. Sosa Guillermet

6 de abril de 2006:

Ley del uso del suelo en debate

Del polémico proyecto con estado parlamentario de la ley de uso del suelo provincial a la nueva versión que hoy se discute en la Legislatura de Mendoza, han cambiado cosas, pero no tanto. Por empezar el título ahora se llama: Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza y no va más el nombre de Ley de Uso del Suelo.

Desde las comunidades de usuarios del agua del Río Mendoza, demostramos preocupación y alarma porque con esta Ley se pretendía derribar un principio constitucional clave para el desarrollo provincial: se creaban excepciones al principio de inherencia del agua a la tierra.

Ante la clara inconstitucionalidad del proyecto, comenzaron a redactarse las modificaciones aparentes que, entendemos, no han tenido el mínimo consenso básico que demanda este tipo de normativa, lo cual lamentamos mucho.

En tal sentido intentamos alertar sobre algunos conceptos de este nuevo proyecto, ya en discusión que, además de ser manifiestamente inconsulto de la sociedad civil, es claramente confuso, arbitrario y afecta gravemente a los actuales usuarios de toda la cuenca del Río Mendoza en beneficio de emprendimientos inmobiliarios.

El grave problema de todos los emprendimientos inmobiliarios, de los que habla el proyecto, es que sólo son viables si pueden contar con agua.

Por eso antes se pretendía obviar el principio de inherencia, y ahora se busca que, ante el caso que para un emprendimiento no exista factibilidad de la concesionaria del servicio de agua potable, los mismos puedan usar su derecho de riego de cualquier categoría para que, a través de su propia planta potabilizadora, puedan suministrar agua para sus barrios privados.

Esto es una aberración jurídica según la Ley de Aguas ya que se pretende, con cualquier categoría de derecho de riego, surtir las redes para abastecimiento de agua cruda para potabilizar.

De acuerdo a la reglamentación vigente no puede modificarse la génesis del objeto concesible. Es decir que no puede alterarse la concesión de aguas de riego o de otro uso para abastecimiento de población, ya que si se modifica el uso, la concesión se extingue.

La legislación actual determina que debe efectivizarse el trámite ante la Legislatura para otorgar nuevos derechos de agua. Es decir, la Legislatura no puede desprenderse tan livianamente de funciones que le son propias.

Además tengamos en cuenta que si no se trata de derechos de agua definitivos, y existen derechos eventuales, de desagües o precarios ¿cómo se pretende entregar una concesión que es permanente, con coeficiente fijo para abastecimiento de plantas potabilizadoras?

Además es inaplicable la entrega de agua por sistemas tradicionales de riego por imposibilidad física de conducción, ya que estas redes hidráulicamente son totalmente diferentes a las que conducen agua cruda para potabilizar.

Por otro lado, no se puede dar una concesión de agua potable a un emprendedor privado que no se dedica a esta temática, sino únicamente a una empresa concesionaria (estatal, mixta, cooperativa o concesionada por el Gobierno) o Municipio con garantía de funcionamiento y control del Estado provincial que debe velar por una demanda básica: el agua para consumo humano.

Según el proyecto de Ley, esta situación se podrá permitir en el caso que "no pueda solucionarse con obras de envergadura razonable" (textual), pero no explica los criterios que dan razonabilidad al asunto, como así tampoco para quién es razonable: si lo es para el emprendedor inmobiliario, o para la empresa concesionaria, o para el ente regulador, o para los que quieran comprar un lote.

Claramente, este nuevo proyecto no es razonable. Por lo tanto, desde las comunidades de usuarios creemos que el Estado provincial previamente debe determinar los límites de las áreas urbanizables con posibilidad de ser servidas por prestadoras de servicio y determinar las factibilidades del servicio de agua potable en base a la oferta hídrica disponible.

Resulta irracional que cualquier emprendedor prevea realizar inversiones en esta materia, siendo que debe existir un estudio de balance hídrico hecho por Irrigación al Gobierno, que defina la factibilidad de contar con agua en calidad y cantidad y con un escenario razonable de demandas y consumos. En esto se debe considerar tanto la fuente, como la infraestructura necesaria y la seguridad jurídica de los derechos de agua dados a perpetuidad a terceros.

Podríamos explayarnos sobre la precariedad conceptual con que se aborda el tema del agua subterránea, el maltrato desde la concepción jurídica hasta la operación que pueda resultar destructiva sobre los acuíferos, es decir nuestras reservas de agua. Podríamos profundizar sobre las funciones asignadas a los Municipios que hoy son competencia de otros organismos. Podríamos ahondar en la parte de los trámites que aborda la ley, pero no hay más espacio.

Tampoco hay más tiempo. En realidad para la sociedad civil nunca lo hubo. Hace unos días pudimos hacernos de una copia del proyecto de ley. Dentro de unos días, seguramente con el consenso entre los bloques de diputados provinciales, posiblemente se haya consumado otra ley.

Otra ley de espaldas a la sociedad; otra ley estratégica que no alcanza ni a ser táctica; otra ley que los mendocinos la vemos por tevé; otra ley sacada en el apuro de la ineficiencia de 15 años durmiendo la siesta en la Legislatura o por la ventana. Otra... otra vez será, Mendoza.

18 de abril de 2006:

Ley de ordenamiento territorial para usos del suelo y drenaje pluvial urbano

En estos días se está produciendo un debate sobre la media sanción que la Cámara de Diputados ha dado a la Ley de Desarrollo, Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, y específicamente sobre la factibilidad de urbanizaciones en el pedemonte del Gran Mendoza.

En el marco de este debate, y como contribución al esclarecimiento de los señores senadores, es que deseo expresar a través de este medio la problemática de los desagües pluviales y aluvionales y algunas pautas para su solución.

La situación del drenaje pluvial urbano del Gran Mendoza se ha agravado en los últimos años por la excesiva urbanización especulativa y sin criterio urbanístico que se ha llevado a cabo en las primeras estribaciones pedemontanas.

Tales urbanizaciones se han realizado con igual criterio al de las planicies: en forma de damero y, lamentablemente, con calles en dirección de la máxima pendiente, lo cual ha producido un aumento notable de los volúmenes de los escurrimientos pluviales y la disminución de los tiempos de concentración con el consecuente aumento de caudales.

Es decir que ante la presencia de lluvias de igual intensidad, el problema se va agravando, ya que una lluvia de 20 mm en media hora, que en Mendoza hace 40 años producía pocos problemas de crecientes, causa hoy, en cambio, serios inconvenientes.

Es decir que prácticamente el sistema de drenaje pluvial urbano del Gran Mendoza está colapsado.

Para la construcción de barrios con la forma descripta se realizaron grandes movimientos de tierra que modificaron las redes de drenaje natural de las cuencas, lo cual produjo alteraciones en las direcciones del flujo de escurrimiento para los cuales estaba diseñado el sistema de desagües de aguas abajo.

Así, ahora existen canales que reciben muy poco escurrimiento y otros que se encuentran sobrepasados en su capacidad.

Las laderas pedemontanas poseen problemas que son únicos para la construcción y mantenimiento de asentamientos humanos. Están expuestos a peligros naturales, y topográficamente limitan el diseño de las urbanizaciones.

A pesar de las limitaciones, son lugares atractivos para vivir por las vistas que poseen y por el hecho de estar cerca de la naturaleza. Pero la urbanización excesiva puede disminuir las mismas vistas y deteriorar el hábitat de fauna y flora silvestre que los residentes valoran.

El Instituto Nacional del Agua, a través de su Centro Regional Andino, ejecutó en el 2004 el proyecto Sustentabilidad Hidrológica de Urbanizaciones en Pedemonte en el marco de su Plan Estratégico cumpliendo la Línea Estratégica-Temática de contribuir al tratamiento integrado de problemas hídricos urbanos y ocupación territorial no planificada.

Con este proyecto se verificaron las implicancias desfavorables que producen las urbanizaciones de tipo convencional en el pedemonte, en el escurrimiento pluvial en la zona urbana de aguas abajo, ya que generan caudales un 88% superiores a los que produce la cuenca en su estado natural.

También el estudio permitió comprobar a través de un diseño urbanístico no convencional que las condiciones hidrológicas así generadas mejoran sustancialmente ya que el porcentaje mencionado baja al 30%.

En base a una amplia revisión bibliográfica sobre reglamentaciones y códigos de urbanización en pedemonte, de la cual se pudo extraer información correspondiente a 34 ciudades de Estados Unidos y Canadá, este diseño urbanístico no convencional fue ajustado en su desarrollo de manera tal que contemplara pautas como:

- Desarrollo de calles siguiendo el contorno del terreno.
- Cantidad de lotes o viviendas en proporción inversa a la pendiente natural.
- Desagüe pluvial de las viviendas dirigido al propio lote para su infiltración.

-Aplicación de un índice de vulnerabilidad del territorio en función de parámetros de infiltración, pendiente natural del terreno y distancia a cauces.

-Ubicación estratégica de embalses de retención en excavaciones.

Estas condiciones permitieron lograr una respuesta hidrológica tal, que el escurrimiento generado por una tormenta con probabilidad de ocurrencia del 20% (se produce en promedio una vez cada 5 años) fuera igual al que se generaría en la cuenca natural.

Es decir que para poder alcanzar la condición de sustentabilidad hidrológica es necesario realizar una serie de acciones que confluyen a que la urbanización minimice su impacto sobre el terreno natural.

Tales acciones también contribuyen, seguramente, a una acentuada aproximación a la sustentabilidad de otros, no menos importantes, aspectos ambientales (flora, fauna, etc.).

En varias de las reglamentaciones y códigos de urbanización consultados se visualizan dos posturas del ente regulador (en la mayoría de los casos, municipios) con respecto a la producción de escurrimiento pluvial por parte del nuevo emprendimiento:

Primera postura: "Sr. Emprendedor Inmobiliario, no debe salir una sola gota de escurrimiento pluvial desde su propiedad para una probabilidad de ocurrencia de xx%".

Esta es una norma estricta de escurrimiento cero que se imparte cuando el sistema de drenaje pluvial aguas abajo está colapsado.

Segunda postura: "Sr. Emprendedor Inmobiliario, para una probabilidad de ocurrencia de xx%, debe salir, como máximo, lo mismo que se producía en el terreno en condiciones naturales".

Esta es la norma que se tomó en cuenta para el estudio realizado por el INA.

El estudio mencionado, que fue distribuido a los municipios del Gran Mendoza y a los organismos provinciales pertinentes al tema, también enumera una serie de pautas de sustentabilidad hidrológica para la urbanización en el pedemonte del Gran Mendoza.

Este trabajo fue seleccionado como Acción Local por la comisión organizadora del IV Foro Mundial del Agua (México, 2006) y ha sido expuesto en varios eventos científico-técnicos.

6 de abril de 2006:

La nueva ley de suelos prioriza el control del agua

Tras 17 años, la Legislatura avanzó en la ley de ordenamiento territorial de Mendoza para fijar un marco regulador del uso del suelo y poner límites a los desarrollos inmobiliarios.

En una sesión que duró cinco horas, la Cámara de Diputados votó, por unanimidad, el despacho de 120 artículos de la Ley de Uso del Suelo y de loteos. En medio del debate, se modificaron aspectos sustanciales para garantizar un control a las nuevas urbanizaciones en función de la escasez hídrica que tiene el territorio mendocino. La norma volvió al Senado, que deberá decidir la sanción definitiva.

Los tres artículos referidos al uso del agua que fueron modificados son el 12º, el 63º y el 94º. Hacen referencia a que toda norma de ordenamiento territorial deberá contar con un balance hídrico provincial, que determinará la cantidad y calidad de agua que se distribuirá tanto para riego como para consumo.

En el artículo 63, modificado a pedido del demócrata Marcos Niven, se destaca que todos los emprendimientos deberán obtener la factibilidad de la prestación del agua potable por parte de la concesionaria del servicio. En todos los casos, para el otorgamiento de nuevas concesiones, será Irrigación el organismo competente que deberá cumplir con las exigencias de la Constitución provincial y de la Ley de Aguas, Leyes 4035 y 6044.

A pedido del bloque Unir, en una propuesta de Alberto Serú García, se agregaron disposiciones para que los concejos deliberantes tengan mayorías especiales (4/5 de los votos), casi la unanimidad, para poder dictar por medio de ordenanzas algunas excepciones a la ley de ordenamiento territorial. A su vez, el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, creado por esta ley, será el encargado de "arbitrar" en caso que un Municipio no respete la normativa.

El proyecto votado respeta las autonomías municipales en cuanto a la planificación zonal pero obliga a las intendencias a adecuar sus normas en un plazo de dos años, desde la sanción de la ley.

La sanción de Diputados reconoce cinco categorías de emprendimientos: totalmente abiertos, privados, mixtos y pequeños de hasta 5.000 m²; con un detalle de las características de cada uno y los requerimientos de servicios domiciliarios en cada caso. Se prevén las vías de circulación vehicular y peatonal categorizadas en: prolongación de calles, avenidas o bulevares preexistentes, pasajes peatonales y pasillos, con las características de cada vía. También se ocupa de las superficies para espacios verdes forestados.

La diputada radical Miriam Núñez dijo que es el "inicio" de un proceso que persigue el ordenamiento territorial y que obliga a todos los municipios a adecuar sus normativas. Para el demócrata Alberto Canal, Mendoza se inserta en el Plan Estratégico Territorial "Argentina 2016" del Ministerio de Planificación de la Nación.

El justicialista Roberto Blanco, sostuvo que se pone un límite a los errores de urbanización de los últimos años. "Sin una planificación mínima indispensable se hicieron daños ambientales a las zonas aluvionales y aberraciones geográficas, como ubicar barrios junto a los cauces de ríos", dijo. Reconoció que la ley no salía por los intereses privados y las presiones de un lado y del otro que llegaban sobre la Legislatura.

8 de abril de 2006:

Ordenamiento territorial

La comuna de Guaymallén y el Cricyt acordaron que esta última entidad se encargue de la planificación estratégica y del diseño de un registro integral de información territorial. El convenio fue firmado por el intendente Juan Manuel García y el ingeniero Eduardo Torres por el Cricyt.

15 de abril de 2006:

Si esta es la ley del suelo, mejor sigamos esperando

Una sensación de perplejidad y asombro cunde desde la semana pasada en nuestra sociedad. Tras más de 25 años de espera y actividades, la Cámara de Diputados a las apuradas le da media sanción a un proyecto de ley de ordenamiento territorial sin el consenso de sectores involucrados en tan complejo tema.

El primer interrogante que aparece es cuáles son las razones que motivan este apuro, tras un cuarto de siglo de carecer del instrumento.

Es muy desagradable y preocupante que se comente que los lobbies inmobiliarios presionan y han apurado a nuestros legisladores.

El segundo interrogante es por qué no se consulta y acuerda con las instituciones que tienen relación con el tema, incluidas las cátedras de universidades mendocinas que estudian y trabajan profundamente aspectos constitutivos de la realidad territorial-social.

Una vez más, los temas trascendentes, en general complejos, son soslayados por un Estado en crisis, que no se atreve, no quiere, o no sabe conducir-coordinar-abordar de manera democrática-participativa procesos de planificación y gestión estratégica.

Es lamentable rememorar los incontables intentos de establecer ámbitos que permitieran la elaboración colectiva de pautas de ordenamiento territorial, y el número de estudios alusivos al tema.

Es triste comprobar el cansancio de muchos especialistas que durante décadas han bregado por ese objetivo y observan abortos las corridas para introducir modificaciones a minutos de la votación.

Esta ley es trascendente y compleja porque requiere un abordaje sistémico: social, ambiental, económico, de infraestructura, cultural y... político.

Tan lejos se halla esta ley de lo que se necesita, que es preferible que no se apruebe, y esperemos que la sociedad y sus representantes elaboren con la seriedad necesaria un instrumento útil para las demandas de la comunidad.

Este proyecto no es conveniente porque no es el resultado de un proceso de participación genuino que articule visiones, perspectivas, valores, conocimientos.

Esta ley ni siquiera articula intereses.

Siempre ocupado en lo urgente, casi siempre tras los acontecimientos, ninguna gestión de gobierno de Mendoza manifestó la voluntad política de abordar de manera democrática y sostenida el desarrollo integral, el modelo de desarrollo y su consecuente ordenamiento territorial.

A los resultados remitámonos, antes de disentir.

¿No pudieron? ¿No quisieron? ¿Experimentaron miedo? ¿No supieron? ¿No confiaron?

Es posible que haya habido un poco de cada motivo.

Alejandro Rofman y Nora Clichevsky dicen que no se le puede pedir al planeamiento ser más democrático que la sociedad .

Tras los gobiernos militares, y luego de la traumática experiencia de los noventa, no es fácil recuperar la capacidad de la sociedad civil para diseñar un futuro que contenga a todos.

Por eso , mientras llegue ese momento, es mejor no buscar soluciones improvisadas y coyunturales a una temática por demás profunda y sistémica.

Agrim. Luis Alberto Martín

Ex Pte. Directorio IPV- Docente universitario

16 de abril de 2006:

La ley del Suelo otorga más poder a los intendentes y da vía libre a barrios privados

La Mendoza del futuro tendrá barrios sin acequias y con lotes sin salidas a calles públicas. Se permitirá a los dueños de loteos cerrados prestar los servicios públicos y cobrar por ellos, y tendrán ventajas impositivas a cambio de donar calles y plazas. Para entonces, se permitirá la urbanización en zonas agrícolas o el pedemonte sin restricciones. Toda la decisión sobre el suelo recaerá en el intendente, sobre quien no habrá control. Estas situaciones cobrarán vigencia si el Senado aprueba la ley, que obtuvo la media sanción de Diputados el pasado 5 de abril.

Por casi 20 años, la Legislatura vio circular numerosos proyectos sobre ordenamiento territorial y uso del suelo que terminaron en nada. El proyecto presentado en julio de 2005, que hoy llega a estas instancias, está lejos de destacarse por su consenso social y estudios previos.

Por el contrario, sufrió modificaciones hasta minutos antes de la sesión. Entre otras cosas, se suprimió entero el capítulo sobre Servidumbres y algunos artículos inconstitucionales, como eliminar la inherencia del agua al suelo o abrir el mercado del agua.

Lo cierto es que esto no ayudó a revertir el rechazo casi radical que despierta el proyecto en los especialistas. Entre los puntos más conflictivos, se destacan el excesivo poder otorgado a los municipios, el fomento a los barrios privados y el avance hacia el pedemonte.

Pero más allá de lo que dice el proyecto, primero cuestionan el haber anexado a la ley 'marco' de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, una normativa "posterior y específica" como la de loteos. Con el agravante de que, en lugar de articularse con estructuras y legislación vigente, directamente deroga la ley de Loteos y las que regulan al pedemonte (ver aparte)

La planificación seguirá estos pasos. El Ejecutivo tendrá 150 días para armar el Plan de Ordenamiento Territorial y 120 días después cada municipio presentará el suyo, siguiendo los lineamientos del primero. "Los equipos municipales de planificación no serán suficientes. La Provincia debe aportar recursos, información técnica-socio-ambiental y asegurar el tiempo de participación ciudadana para que no ocurra como en otros países, donde las consultoras hicieron los planes", señala Diego Kotlik director de Planificación Urbana de Godoy Cruz.

Crecen los caciques

Según la ley, el municipio decidirá todo lo referido al territorio, desde las zonas urbanizables hasta la autorización de un loteo o la definición de estándares y medidas. "Habrá 18 criterios. Nadie le impedirá a una comuna admitir terrenos de 100 metros cuadrados o manejar los precios para atraer inversores. La Constitución dice que son autónomos, pero -de no existir mediación provincial- los municipios pueden

terminar en una lucha caníbal, donde los chicos perderán”, explica Ennio Fatiboni, presidente de la Sociedad de Arquitectos.

En la actualidad, los trámites de un loteo se inician en la comuna y pasan a la Provincia para verificar su legalidad. Ahora, que se elimina el Consejo de Loteos, todo el trámite se definirá en el municipio con la sola aprobación por decreto del intendente. Pero esta ley, extrañamente, ya contempla la posibilidad de excepciones. Sólo en estos casos actuará el Concejo Deliberante y para ser aprobados deberán contar con el aval del 80 por ciento de los ediles.

La falta de un ente de control estatal es señalada por muchos. Está entre las objeciones -algunas atendidas- que expuso el propio director de Catastro de Mendoza, Jorge Martínez. El funcionario también se opone al empadronamiento preventivo, que permite al municipio inscribirlo provisoriamente y cuando el caso llega al archivo de Catastro, ya es tarde todo ajuste.

Ciudad medieval o abierta

“Frente a los barrios privados, la postura del Estado puede ser de tolerancia o de promoción. Ahora se pasará a la segunda, pues beneficia su posición tributaria y física como ninguna legislación internacional”, expuso Roberto Fayad, del Colegio de Agrimensores. El tema es que, en lugar de desalentarlos, la ley les resuelve situaciones hoy conflictivas.

Por ejemplo, autoriza que los lotes no tengan salida a calles públicas, que los emprendedores puedan decidir no hacer la plaza en el barrio y sí en otra zona, les da ventajas impositivas y hasta que pueden prestar servicios a los futuros vecinos y convenir las tarifas a cobrar. Otro punto controvertido es que les exige sistema de cunetas y desagüe, pero las grandes obras de infraestructuras quedan en manos del Estado.

“Al aceptar los barrios estilo ‘ciudad medieval’ (el feudal alejado por la distancia y los muros) estamos negando el paisaje natural de Mendoza, con acequias, calles anchas e interacción vecinal”, dijo Enrique Saldi, del Colegio de Arquitectos. Según el profesional, el concepto materializa una situación que se creía efímera, como la inseguridad y la fragmentación social.

Por su parte, Pedro Zalazar, del Foro Corriente Opinión Ciudadana, aseguró que la ley parece estar pensada para el emprendedor. “Desaparece el Estado y, con él, la protección del vecino. Incluso, autoriza la venta de barrios que no aseguran la provisión de servicios”, aclaró.

Mientras que la ley se explaya en detallar el uso del equipamiento y servicios que dan “prestigio” al barrio cerrado, omite situaciones técnicas claves como el desglose de las ochavas. Por otro lado, avala el reemplazo de las acequias por declives a los costados de la calle para escurrir el agua de lluvia.

Zonas en riesgo

Para los mendocinos, esta ley era la ansiada oportunidad de resguardar del avance de la urbanización a las zonas agrícolas y el pedemonte. Cuantiosos estudios indican los riesgos sísmicos y aluvionales que sufren las obras al pie de los cerros y el peligro que implica para Mendoza que esta zona de recarga de acuíferos se impermeabilice. Sin embargo, el ambiguo artículo 15 permite los loteos allí, siempre que se hagan las obras necesarias a riesgo del emprendedor.

Eddy Lavandaio, presidente de la Asociación de Geólogos, criticó que no se pidan estudios geológicos previos a la urbanización. “Hay terrenos plausibles de licuación que son fatales ante un terremoto”, explicó.

Para Saldi, también era la chance de planificar la metrópolis. “Hay muchos vacíos urbanos en el Gran Mendoza, con todos los servicios, que frenan el progreso de la ciudad”, graficó.

Ley del Suelo: el Senado debe abrir el juego

La media sanción con que cuenta el proyecto de Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial -aprobado recientemente en Diputados- no ha conseguido satisfacer las viejas pretensiones, de más de una década, de contar con una estrategia ampliamente consensuada y precisa sobre el uso del suelo disponible, el desarrollo territorial y el manejo del agua escasa, ligada a los emprendimientos de expansión urbana.

La celeridad evidenciada por la Cámara de Diputados -tal vez por la proximidad del recambio legislativo o por el peso de la demora de casi 17 años- contrastó con las quejas de las asociaciones profesionales - agrimensores, arquitectos, escribanos, entre otros-, de ONG, algunos organismos provinciales y nacionales involucrados, de las asociaciones de regantes y de técnicos interesados, que -casi en el mismo momento en que los legisladores se apresuraban a poner el proyecto sobre los pupitres del recinto- reclamaban conocer el texto que iba a convertirse en ley e incluso las modificaciones que instantes antes se le habían practicado de urgencia.

El solo hecho del apuro legislativo de esa tarde, en contraste con la protesta de otros interesados en el destino del suelo y del agua que pedían copia de lo que se iba a votar, era todo un contrasentido con el propósito de que esa ley fuera ampliamente debatida, para contar con el aporte y la participación de todos los sectores involucrados. Por cierto, al margen de variadas objeciones técnicas surgidas de comentarios informales, se quejaban de no haber podido contar a tiempo con la nueva propuesta para analizarla y conocer con precisión de qué se trataba y así poder sugerir o hacer aportes al proyecto.

Así, esta primera etapa del proceso -resta todavía la del Senado como cámara revisora- lejos de ser la satisfacción a una necesidad imperiosa para el desarrollo ordenado del territorio, con criterios precisos para su expansión urbana y preservación de la vida rural y la producción agrícola, como para el uso del agua inherente a la estrategia urbana, configura nuevas discusiones, deja abierta la suspicacia y no pocos interrogantes.

Aunque los legisladores que promovieron el proyecto señalan haber puesto en marcha el proceso tantos años adeudado, lo cierto es que lo aprobado no define aún precisiones sobre la estrategia de ordenamiento en el uso del suelo: delega esa trascendental misión en el Poder Ejecutivo y las Municipalidades, a quienes les confiere un año de plazo para proponerlo a la discusión legislativa.

Incluso se sumó al proyecto un capítulo sobre el fraccionamiento de la tierra que algunas organizaciones profesionales -arquitectos, agrimensores y técnicos de catastro municipales- venían sugiriendo se tratara

aparte y específicamente, una vez definidas las precisiones sobre el ordenamiento territorial, como estrategia integral.

A último momento se le hizo al proyecto modificaciones propiciadas con apuro por los involucrados directos en el uso de agua para riego (Irrigación y Regantes, entre otros), que momentos antes reclamaban saber del proyecto y daban cuenta de su preocupación por un supuesto avance de los emprendimientos inmobiliarios sobre el derecho del agua inherente a la tierra.

De manera que, en esta compleja instancia, la organización institucional de la Legislatura -una cámara promotora y otra revisora- otorga la posibilidad de disipar las dudas, precisar los contenidos del proyecto y -de ser necesario- corregir las falencias que pudieran haberse deslizado en los apuros de la semana pasada.

El Senado local tiene ahora la posibilidad de abrir de nuevo la consulta, de hacer conocer con amplitud los alcances del proyecto a todas las organizaciones profesionales y a las asociaciones involucradas, para que puedan analizarlo y hacer las objeciones y aportes correspondientes.

No es poco lo que está en juego. Lo evidencian las presiones de casi 17 años que impidieron antes resolver el tema. Y las tensiones de estos días. Porque la pretensión de la sociedad sigue siendo contar finalmente con una estrategia de Estado, estable, precisa y ampliamente consensuada, que permita conocer con anticipación las normas sobre la expansión de las ciudades y la dignificación de la vida en las áreas rurales; sobre las limitaciones al avance urbano sobre la tierra fértil o sobre los pulmones naturales; limitar la deforestación y ajustar la prevención aluvional, etc.

Es imperioso saber qué vamos a hacer con la expansión urbana, industrial y agrícola. Hacia dónde vamos a crecer y cómo, con qué agua.

El proyecto aprobado en Diputados puede ser superador de otros intentos anteriores que fueron una patética demostración de presiones sectoriales. Pero no disipa las dudas, ni tranquiliza.

Ahora el Senado tiene la oportunidad de revisar el proceso y abrir el juego a la sociedad involucrada con tiempo para consensuar un modelo de vida en la Mendoza con que todos soñamos.

20 de abril de 2006:

El Cricyt ratificó su rechazo a la Ley de Ordenamiento Territorial

En una carta pública rubricada en forma institucional y dirigida al vicegovernador Juan Carlos Jaliff, el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Cricyt) ratificó el rechazo al proyecto de Ley del Suelo.

El texto, destinado a Jaliff en su condición de presidente del Senado, explicita la opinión del Cricyt y de los investigadores de los diversos institutos que estudiaron la polémica iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados.

La misiva indica en un párrafo: "Se solicita a los señores senadores de la provincia de Mendoza el RECHAZO (con mayúscula en el texto) del proyecto de ley que posee media sanción de la Cámara de Diputados. Asimismo, le solicito se convoque, a la mayor brevedad, a elaborar un nuevo proyecto de ley que refleje las necesidades y derechos de la sociedad en su conjunto. Para ello el Cricyt ofrece una vez más los conocimientos y experiencias generados en la materia".

Por otro lado, trascendió ayer que diversos legisladores solicitaron a representantes del Ejecutivo que defendían públicamente la iniciativa. Argumentan que fue aprobada tras el impulso que recibió por parte de los propios funcionarios del Gobierno.

21 de abril de 2006:

Mendoza y el respeto de sus principios como bases del ordenamiento

El ordenamiento territorial es mucho más abarcativo que el uso racional del agua, más allá de que es el elemento clave y vital, por lo cual las inspecciones de Cauce del Río Mendoza entendemos que es necesario un amplio contexto de opiniones.

Pero debemos hacer una diferencia sustancial. Siempre se ha pedido que esta ley, al ser estratégica, reúna un consenso básico, pero amplísimo, carencia que le adjudican hoy al proyecto en ciernes.

Ante esto nosotros tenemos una visión más integral que sólo buscar una ley fruto de la consulta y el consenso. Nosotros estamos convencidos de que estas leyes, que hacen al mismo "ser" provincial, deben ser el resultado de un modelo de provincia basado en la cultura del trabajo, del agua, del árbol; que tanto nos ha costado a los mendocinos.

El ordenamiento territorial es el instrumento para determinar qué Mendoza queremos, y esa discusión está ausente. Y nosotros queremos promoverla y participar.

Por estos motivos siempre vimos, y seguimos teniendo la misma sensación, que es un sinsentido una reforma constitucional si antes no está definido el modelo de desarrollo provincial que queremos plasmar en nuestra Carta Magna.

También por esto defendemos la Ley de Aguas, que a esta altura, como manifestó un legislador en la sesión en la que se aprobó el proyecto, ya tiene condición de patrimonio cultural de los mendocinos, porque resguarda, promueve, garantiza, revaloriza y operativiza un modelo productivo para Mendoza. Un modelo productivo que debemos preservar y profundizar.

Dejémoslo claro: el valor estratégico del agua no sólo se constituye como un factor determinante en la localización de la población, sino que es el factor básico e irremplazable para la producción.

esta altura de las circunstancias sabemos que el proyecto es perfectible, pero las modificaciones incorporadas durante la sesión en diputados del 5 de abril al despacho original deja a salvaguarda los principios hídricos básicos como: la debida intervención institucional del Departamento General de Irrigación, la inherencia del agua a la tierra, la garantía de las concesiones, la imposibilidad de modificar las categorías para otros usos, la realización de los balances hídricos y el respeto a las servidumbres de acueducto, entre otros.

sin embargo otros aspectos instrumentales a tener en cuenta en el actual proyecto, que la ley 5804/91 y los decretos reglamentarios plantearon, como es la publicidad de las aguas o su expropiación por interés

común, tanto de fuentes o manantiales que afloran en ambientes montañosos y pedemontanos, y que particulares usan indiscriminadamente para su provecho sin ningún control.

También es importante destacar en el ordenamiento territorial, que el manejo de los recursos hídricos a través de cuencas, acuíferos o áreas irrigadas y drenadas, no puede someterse a delimitaciones impuestas por criterios administrativos como una calle, una coordenada o un límite departamental, ya que el ambiente y la eficaz relación agua-suelo-planta, trasciende zonificaciones especialistas o posturas individualistas de los administradores de turno en cada comuna.

Este ordenamiento debe conjugar los intereses de la sociedad, de lo que ofrece la naturaleza con la gente, debe permitir lograr un equilibrio entre la oferta del medio y la demanda poblacional de actividades.

Esto nos lleva a entender que no alcanza con una ley consensuada, porque se corre el riesgo que sea el fruto de intereses sectoriales que, incluso muchas veces con legitimidad, reclaman ser atendidos.

La Ley necesita de una definición de un proyecto para Mendoza. Por esto desde el Consejo de Asociaciones del Río Mendoza nuestra postura no es una mera defensa sectorial, sino que rescatamos el aún vigente sentido común que emana de la Constitución Provincial y la Ley de Aguas.

Pero también debemos ser claros, no queremos estancarnos en los últimos 100 años, sino usarlos para proyectarnos para los próximos 100.

Por lo tanto, sostenemos que será fundamental seguir planteándonos qué modelo de desarrollo económico-productivo anhelamos y la necesaria modernización de determinados instrumentos en la administración hídrica, para lo cual debemos continuar participando y trabajando en lograr una mayor eficiencia en el uso del agua y su protección ambiental.

Otro instrumento a desarrollar que debe tener status de Política de Estado debe ser la implementación del Plan Hídrico Provincial, que incluya un diagnóstico y evaluación de los recursos hídricos, la planificación resultante que considere y solucione los desafíos propios del modelo productivo a desarrollar en un marco de gestión participativa; acorde con las demandas territoriales.

La elaboración de este Plan debe estar liderado por el Departamento General de Irrigación, junto con todas sus estructuras participativas, para luego alcanzar el aval legislativo que lo convertirá en una estrategia provincial que priorice al agua como recurso no renovable e insustituible para el desarrollo en un ambiente árido como el que vivimos.

Este plan no está aislado del tema que nos ocupa, por el contrario, es la base para cualquier ley racional de uso de suelos.

26 de abril de 2006:

Cómo será el informe de la UNC contra la ley de suelo

La Universidad Nacional de Cuyo aportará al Senado un completo informe sobre el impacto y objeciones al proyecto de ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que obtuvo la media sanción de Diputados. Tras rechazarlo categóricamente, el Rectorado decidió armar una comisión para reunir todos los trabajos que por años se gestaron en el interior de las facultades, cátedras e institutos de análisis.

El documento no se hará esperar. El vicerector Arturo Somoza, si bien reconoció que no será fácil integrar las distintas opiniones sobre un tema por naturaleza polémico, señaló que pretenden entregarlo en menos de 15 días. De esta manera, frente al alud de críticas que el proyecto de ley ha cosechado en distintos ámbitos, este sería el aporte académico más relevante y unificado.

Muchos investigadores de la UNCuyo, sin ser convocados formalmente, han manifestado sus posturas sobre este proyecto y otras decenas que murieron en la Legislatura en los últimos 17 años.

Las distintas áreas de estudio permitirán analizar los impactos que esta ley -tal como está planteada- traería a Mendoza, tanto en lo ambiental como en lo social, económico, territorial y otros campos. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas ya trabajan en un análisis que permitirá definir las consecuencias económicas que una norma de tal envergadura tendrá para las distintas regiones mendocinas.

La casa de altos estudios además cuenta con centros de investigación que se dedican específicamente a estos temas. Los especialistas del Cifot (Cartografía, investigación y formación para el Ordenamiento Territorial) conocen al dedillo los proyectos de ley que se han tratado en la última década y aseguran que ninguno se basó en una consulta a técnicos y expertos.

“Lo más grave del proyecto es que mezcla escalas, cuando debería tratarse de una ley marco. Se detiene en especificidades (loteos) y desconoce temas elementales como el bien común, el vínculo territorio-ambiente o las actividades agrícola, industrial y minera de Mendoza”, explicó María Elina Gudiño de Gómez, experta en Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas.

La profesora dejó en claro que debe existir un diagnóstico y una definición de hacia dónde va Mendoza, antes de ordenar. Advirtió que no se puede regular el territorio sin tener en cuenta normas internacionales, la Constitución Nacional, los planes de manejo de áreas específicas como el Pedemonte, etc. Incluso sostuvo que los distintos organismos de Gobierno invirtieron tiempo y dinero para elaborar planes estratégicos (INV, DGI, Economía, etc.) que podrían servir como base de la ley.

En Filosofía existe también una maestría sobre Ordenamiento, cuyos alumnos elevaron una nota al Senado.† Entre las muchas objeciones, la arquitecta Verónica D’Inca destacó la falta de un ente de control. “Pese al fracaso de los consejos y las comisiones, como la de Medio Ambiente, proponen otra vez estos entes cuyos miembros trabajan ad honorem y no tienen una tarea específica”, indicó.

Según D’Inca, los controles deben ser cruzados y en base a dictámenes técnicos vinculantes. En la actualidad, ni estos ni las audiencias públicas lo son. También cargó contra el poder otorgado a los municipios, los que no recibirán recursos técnicos, monetarios y humanos para poder planificar.

4 de mayo de 2006:

El PD pidió a Cobos que convoque a un debate por la Ley de Suelos

La propuesta la habían lanzado el Cricyt, el Rectorado de la UN Cuyo (por pedido de la comunidad científica) y una organización de la sociedad civil. Luego la ratificó la Iglesia Católica, pero los legisladores no se dan

por aludidos. El PD se calzó la bandera y propuso en el recinto a sus pares una jornada de debate, que también fue rechazada por 33 votos contra 3.

Por eso, ayer por la tarde, el senador demócrata Jorge Difonso presentó una nota al gobernador Julio Cobos.

Concretamente, le pide que sea él quien pida la realización de esta jornada de discusión del proyecto de ley de ordenamiento territorial, que en este momento se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente.

"Le pedimos una audiencia para que sea él mismo quien convoque a la jornada y dé participación a los profesionales, especialistas, municipios y ONG que quieran participar. Esta es una ley que va a regir por 50 años y que tiene que tener el aval de las distintas entidades y de toda la provincia", enfatizó Difonso.

En realidad el PD no está haciendo más que poner el acento en una parte del proyecto de ley, que menciona la realización de una jornada de discusión a la que, curiosamente, deben llamar los mismos legisladores de la Comisión de Medio Ambiente.

La titular de esta comisión, Mireya Díaz, aseguró que el 18 de abril envió notificaciones a organizaciones y consejos para que manifiesten su postura, con plazo para el 5 de mayo.

"Estoy totalmente a favor de la propuesta de Difonso. Soy una convencida de que esta ley se debe trabajar con el aporte de todos", dijo a Los Andes.

Una parte del justicialismo está pidiendo que Díaz sea reemplazada por la senadora Raquel Páez, la cuestionada ex edil de San Rafael que pretendía cobrar 50 mil pesos porque se demoró su asunción al cargo de senadora, en medio de una disputa electoral entre el PJ y la UCR.

"Desde donde esté voy a pelear para que la elaboración de esta ley sea participativa", aseguró por su parte Díaz.

Reunión en la UNCuyo

Hoy a las 15 los investigadores y especialistas de la UNCuyo se reunirán en el Rectorado para analizar la propuesta que hará la casa de estudios. "Se relevará toda la información para elaborar un documento que oriente la decisión política", afirmaron desde la universidad.

"Confío en que el señor gobernador va a acceder al pedido, porque no hacemos más que reclamar por la participación ciudadana", cerró Difonso.

4 de mayo de 2006:

Por una ley para toda la provincia y no sólo para los barrios cerrados

El Equipo Diocesano de Pastoral, ante las diversas expresiones de los últimos días acerca del proyecto de ley llamada de Uso del Suelo, con media sanción en Diputados, y dada su trascendencia social, quiere expresar: Ante todo, sobre el riesgo de una mayor fragmentación de nuestra sociedad al propiciar el proyecto en tratamiento, principalmente una legislación explícita sobre barrios cerrados.

También nos preguntamos: ¿hace verdaderamente al bien común una ley como la que ahora se plantea, y de apuro? Entendemos al bien común como lo define Juan XXIII: "Conjunto de condiciones sociales que hacen más pleno y más fácil, a los grupos y a cada uno de los miembros de la sociedad, el logro de la propia perfección".

Pensamos que se debe legislar para toda la provincia, lo que en este proyecto con media sanción queda oscurecido.

Pensamos asimismo en el valor pedagógico de toda legislación y así volvemos al argumento del principio: parece enseñarse aquí que lo ideal es encerrarnos y aislarnos de los demás, incluso con el argumento de la inseguridad pública actual. Es obvio que el camino de solución es otro, si se pretende el bien común.

Nos preocupa sobremanera que los más vulnerables, por ejemplo la población rural, se vea obligada, por circunstancias que crea la actual situación socioeconómica, a emigrar, y los consiguientes asentamientos urbanos no tienen mayor lugar en este proyecto de ordenamiento territorial, sino por omisión...

Si bien es cierto que sobre los conceptos estrictamente legales y técnicos no nos corresponde extendernos en argumentos, creemos que no podemos eximirnos de manifestarnos sobre todo aquello que tiene alcance social, y, por lo tanto, también ético.

5 de mayo de 2006:

Uso del suelo: la UNC se expedirá en 30 días

En 30 días los especialistas e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo presentarán un informe a los legisladores provinciales donde especificarán sus objeciones y propuestas respecto de la ley de uso del suelo. Esa normativa, entre otros puntos, prevé el avance de la ciudad sobre el pedemonte y la autonomía de los municipios para la inscripción de loteos privados.

De esta manera, la comunidad científica local expresará su punto de vista ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado; cámara que decidirá la aprobación definitiva del proyecto o bien su rechazo.

El primer paso que deberán cumplir los estudiosos para abordar la problemática del ordenamiento territorial local consiste en exponer su acuerdo o no con la ley, que ya cuenta con media sanción en Diputados.

También tendrán la oportunidad de expresar otras alternativas ante los puntos que consideren poco factibles de llevar a la realidad. Ayer por la tarde, cerca de 50 académicos y profesionales de organismos dedicados a la investigación ambiental se reunieron en el Rectorado a fin de acordar la metodología de organización para elevar el informe.

En primera instancia, se propuso llevar una nota a los legisladores para extender el plazo de presentación del documento.

Esto sucedió porque -según explicó la rectora María Victoria Gómez de Erice- la notificación del pedido llegó ayer a la UNCuyo y el tiempo estipulado era hasta el próximo lunes 8.

Por otro lado, los especialistas explicaron que la elaboración de sus fundamentos "requiere de un tiempo mayor a tres días".

Por eso resolvieron un plazo de 15 días para llevar su ficha de relevamiento al Rectorado. En un mes el material deberá estar procesado. Para ello, también conformaron una comisión de cinco profesionales que se encargará de esa tarea.

Un requisito fundamental para que las conclusiones de los expertos de los ámbitos jurídico, ambiental, administrativo, político, urbanístico, económico y productivo tengan peso en las decisiones legislativas, es que expresen su análisis en forma clara y concisa. "De este modo nos podremos organizar mejor y los puntos de vista no se van a prestar a confusiones cuando sean tratados", explicó Gómez de Erice, quien junto al vicerrector, Arturo Somoza, presidió el concurrido encuentro.

Cabe destacar que el proyecto de ley de uso del suelo fue tratado primero por la Cámara de Senadores y en Diputados se modificó, por lo que ahora los expertos deben analizar dos proyectos.

7 de mayo de 2006:

La Ley de Suelos y las sospechas de la sociedad

Como pocas veces se ha dado en la historia social y política de la provincia, una notable mayoría de las organizaciones de la comunidad, representativas de intereses sectoriales -profesionales de varias ramas, religiosos, académicos, de productores y de investigadores de ciencia y tecnología- han coincidido en una terminante definición sobre un tema de interés público, por encima de sus respectivos compromisos corporativos. Han priorizado el interés común y se han opuesto públicamente al contenido y a la metodología utilizada para la media sanción de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial -conocida como la Ley de Uso del Suelo- que entienden inconsulta y extemporánea, sin perjuicio de las variadas objeciones técnicas.

El apuro de aquella tarde entre los diputados, en contraste con la protesta de organizaciones interesadas en el destino del suelo y del agua que pedían copia de lo que los legisladores se aprestaban a aprobar, era todo un contrasentido ante la necesidad de que esa ley fuera ampliamente debatida, para contar con el aporte y la participación de todos los sectores involucrados, desde el origen mismo de este intento normativo.

Al margen de variadas objeciones técnicas, como se puede advertir en los pronunciamientos de las organizaciones sociales en los últimos días, la mayoría se queja de no haber podido contar a tiempo con la nueva propuesta para analizarla y sugerir o hacer aportes al proyecto.

Exigen en consecuencia, dada la envergadura del tema y por su trascendencia en el destino de la comunidad, que el Senado provincial detenga el apresurado y casi subrepticio proceso que se evidenció en Diputados y abra de nuevo la discusión a las consultas y a las propuestas que las organizaciones sociales tienen para aportar al proceso parlamentario. Proceso que, por otra parte, si por algo debiera caracterizarse es por la abierta discusión y el mayor consenso posible, cuando de un tema de esta implicancia se trata.

No es una temática menor en términos institucionales -y por cierto preocupa- que esa coincidencia de la mayor parte de la sociedad contraste con la decisión unánime que los partidos políticos con representación parlamentaria hicieron en la Cámara de Diputados, en favor de ese resistido proyecto de Ley de Uso del Suelo.

Proyecto que -en el mejor de los casos- es imputado de inconsulto, apresurado y en algunos ítems contrario al interés público.

No es cualquier ámbito al que se le enrostra tamaña falencia: es el recinto en el que precisamente, se supone, está representada la sociedad y se defiende el interés público.

Es como si en este caso -con el consiguiente daño institucional- se hubiera dado una reversión de roles: las organizaciones sectoriales de la sociedad, defendiendo un interés colectivo, acusando además a una institución representativa del interés público -la Cámara de Diputados- de haber priorizado el interés de un sector en particular, en detrimento del resto de la sociedad.

La Legislatura es el ámbito en el cual se supone que, superando los intereses corporativos y a resguardo de las presiones sectoriales, se garantiza el justo equilibrio entre el emprendimiento privado y el interés comunitario. Y que en caso de conflicto, este último quede debidamente resguardado.

La Legislatura provincial, que acaba de renovar por mitades ambas cámaras y por ende ha incorporado nuevos protagonistas, está ante la saludable oportunidad de interpretar con precisión el reclamo de la sociedad y reencauzar el ineludible debate.

Debe abrirse la discusión a la opinión y al aporte de los involucrados, que han asumido protagonismo público en sus pronunciamientos -del que es resguardo precisamente la Legislatura-, exigiendo detener el dudoso vértigo anterior, reemplazándolo por una metodología intachable, que asegure y facilite la iniciativa privada, pero con una clara priorización del interés público, en normas claras, precisas y con metodologías de aplicación que no dejen resquicios oscuros y sospechosos.

8 de mayo de 2006:

Una ley que no "abuse" del suelo

Toda polémica, producto de un debate, es saludable siempre y cuando en la participación del mismo prive el interés común, o sea el de todos por encima de las influencias sobre el poder de turno, de parte de aquellos interesados en su propio beneficio. Éste es un común denominador para la valoración de las acciones que, como humanos y en el rol de ciudadanos pertenecientes a una comunidad, debemos asumir por derecho y obligación, a fin de preservar las condiciones de habitabilidad de nuestro entorno.

En este caso podemos afirmar que no es la excepción a las reglas el tratamiento de la temática que nos ocupa o preocupa, dependiendo del rol que juega cada uno. En mi caso, me preocupa. Vale aclarar que desde hace aproximadamente 35 años (de actividad profesional, docente, investigativa y de actuación en entidades de profesionales) siempre he sumado mi grano de arena al de tantos otros profesionales y colegas aportando sobre la problemática de la planificación, tratando de hacer ver la necesidad de ocuparnos, por la falta de prevención en el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente.

Si damos una mirada retrospectiva, encontramos que la mayoría de los estudios planteados sobre un ordenamiento territorial de Mendoza, han surgido de entidades profesionales afines a la temática y desde

unidades académicas de nivel universitario. Así se fueron acumulando en el archivo del tiempo, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo, con alguna que otra honrosa excepción, en que se demostró interés o consideró importante impulsar su debate. Ante un nuevo embate principalmente a nivel de la prensa escrita, mediante la publicación de artículos referidos a la necesidad de encarar seria e idóneamente, el problema revivió.

Como resultado de las acciones precedentes, de pronto la efervescencia política (recordando esta necesidad), que trata de salvar una desidia de décadas, desempolvó de tierra (valga la redundancia, ya que al mencionar suelo lo relacionamos con la tierra) aquellos estudios y propuestas. La realidad hoy, que se vislumbraba (en cuanto a la urgencia de su contención) en aquellas propuestas, nos encuentra ante hechos consumados de tal magnitud, producto de la vorágine invasora de la "superficie cubierta construida", tapizando áreas de "suelo de superficies productivas" y de otras donde no se ha evaluado idóneamente su posible impacto negativo, aludiendo a los recursos naturales. El desorden urbano ha imperado a nivel provincial, ante la inacción de los gobiernos de turno cualquiera sea su color político, por no cumplir con la función delegada (del pueblo) de promover el bien común, en este caso ni más ni menos que la calidad de nuestro hábitat.

La concepción de ordenamiento territorial, trasciende la mera delimitación de zonificación por usos. En los últimos años se incorpora una nueva visión que es la del desarrollo sustentable. La sustentabilidad suma nuevos indicadores a tener en cuenta, que tienen incidencia en la búsqueda de un equilibrio de intereses entre sus componentes: ambiente, economía y sociedad. Cuando los tres, producto de una sinergia, actúan consensuadamente sin la supremacía de uno de ellos, estamos pensando por y para todos. Lamentablemente la preponderancia sigue siendo de lo económico, cuyo poder influye sobre toda posible limitación racional al uso indiscriminado del suelo, en detrimento de la preservación del status ecológico, del mayor bien (fundamental para la sobrevivencia en el planeta) generador y sustento de los recursos naturales. A las últimas opiniones expresadas en la prensa escrita: "Ley del Suelo...", editorial de Los Andes del 16/4/2006; "La ley del Suelo otorga más poder a los Municipios", Los Andes 16/4/2006; "Los mendocinos frente a la Ley de Uso del Suelo", Los Andes 4/5/2006, deseo sumar algunos párrafos, extraídos de artículos publicados de mi autoría.

"Hoy en la Legislatura hay un proyecto de Ley que -lamentablemente- tiene omisiones en el tratamiento de ordenamiento del territorio provincial; obviando nuestra propuesta de clasificación del uso del suelo, según unidades bioambientales, que requería de una mayor discusión, que no se dio", en "Plan territorial versus feudalismo", El Sol, Perspectivas, Nº 13 del 4/2003

"Los mayores riesgos soportados históricamente por Mendoza han sido (y potencialmente lo siguen siendo), los provocados por sismos y aluviones. Por lo que cualquier plan de desarrollo estratégico de Mendoza debe tener como base un ordenamiento territorial sustentable, que significa considerar todas las variables, entre ellas las mencionadas", "Visión crítica sobre la Planificación Territorial de Mendoza", Taller sobre peligros Sísmicos y Geológicos en Zonas Urbanas, UNCuyo y Universidad Mendoza, 26/9/2003.

"¿A quién no le interesa contar con un plan de desarrollo sustentable del territorio? ¿Al poder económico dueño de grandes extensiones de territorio o al Estado provincial (tanto central como municipal)? Los primeros son los grandes urbanistas de la Mendoza actual, planificando algunos hacia el Oeste con total libertad (Capital, Las Heras, Godoy Cruz, Luján) y otros hacia el Este y Sur"; "Un desarrollo sustentable del territorio", Opinión, Los Andes.

"Cabe aclarar que una Ley de Uso del Suelo, si no es la panacea, es sólo una herramienta que permitirá instrumentar políticas de desarrollo, para lo cual debería tener incorporado (que no lo tiene) el concepto de ordenamiento territorial a escala de microrregión, como espíritu superador de los límites municipales, que desde décadas sólo identifican feudos, con todo lo que ello representa, en detrimento de las ventajas que favorecerían a las comunidades asentadas en sus ejidos", "Necesidad provincial de un plan de desarrollo sustentable del territorio", Los Andes, Opinión, 26/8/2004.

Para reflexionar: Una ley, en este caso sobre el ordenamiento del suelo a nivel provincial, debe estar concebida como una "ley marco", que prioriza el desarrollo integral del territorio dentro de una concepción de sustentabilidad, con la suficiente flexibilidad para ser el instrumento de las políticas (no referidas a partido, comité o Legislatura, sino "como la forma de emplear los medios para alcanzar un fin determinado") para concretar un plan estratégico de desarrollo sustentable de la provincia de Mendoza, que no lo tiene.

No debe puntualizar nimiedades y menos mezclar normativas de aplicación (loteo). Debe tener escala territorial superando el espíritu de municipalización, que entiende los ejidos municipales como islas, olvidando que forman parte de una región, con características compatibles y geomorfológicas similares. No facilita a un privado y hasta al propio Estado a decidir discrecionalmente sobre cómo, dónde y cuándo hará uso del suelo. Debe ser preventiva y protectora de los recursos naturales, que cobija la biodiversidad, tomando conciencia de una realidad: la mayoría de los recursos naturales son agotables, irremplazables y su pérdida puede ser definitiva.

El consenso no es de último momento sobre hechos consumados, sino producto de una sinergia que se da mediante la participación y aporte, en las distintas etapas de avance de una propuesta. Como ejemplo La Estrategia Territorial de Navarra (España) al 2025. Cronología en síntesis de sus etapas: 1986 Ley Foral de Ordenación del Territorio, 1999; La Estrategia Territorial de Navarra, 2001; Adjudicación a la Agrupación Navarra XXI; la elaboración de la Estrategia Territorial de Navarra, 2002. La estrategia territorial de Navarra se incorpora a la nueva Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En el proceso de esta etapa se dio la participación abierta, cuyos mecanismos fueron: foros de encuentros, mesas territoriales, encuestas, encuestas en el sitio Web, paneles con expertos y un sitio de sugerencias@ para comunicarse con la Agrupación XXI y seguir aportando voluntariamente, porque éste es un proceso continuo.

Como aporte final transcribo la respuesta sobre ¿Qué es la ordenación territorial? "El conjunto de criterios, normas y planes que orientan y regulan las actuaciones y asentamientos sobre el territorio, en función de

conseguir una adecuada relación entre: territorio, medio ambiente, población, actividades, servicios e infraestructura” (Ley Foral de ordenación del territorio y urbanismo de Navarra, España).

10 de mayo de 2006:

Democracia y Constitución para ley de Uso del Suelo

Por Jorge A. Difonso Presidente Bloque de Senadores del PD

Desde el bloque de Senadores del Partido Demócrata hemos planteado la necesidad de que el gobernador Cobos convoque a una jornada de reflexión y debate sobre la llamada ley de Uso del Suelo, donde puedan participar los organismos e instituciones que nucleen especialistas en la problemática en cuestión.

Nuestro planteo parte de la base que la sanción de una ley de tal trascendencia no puede ser aprobada sin el consenso y participación de la sociedad con inquietudes sobre una norma que regirá la calidad de vida de las generaciones futuras.

En el mismo sentido, tampoco podemos dejar de analizar cómo han funcionado y funcionan actualmente las distintas provincias argentinas y el resto de los países desarrollados del mundo en la medida que tengan vigente una ley de uso de suelo y ordenamiento territorial o también qué consecuencias les ha traído el no tener reglamentada esta herramienta de distribución territorial y su afectación a los distintos destinos como pueden ser, agrícola, radicación de industrias, instalación de comercios, espacios recreativos y afectados a usos turísticos, planeamiento del desarrollo urbano, espacios afectados a tratamiento de residuos (urbanos y peligrosos como los hospitalarios), áreas protegidas, y a otros tantos destinos que sólo los especialistas están en condiciones de sugerir por ser motivo de numerosos trabajos de investigación realizados con anterioridad a la problemática que se pretende resolver por medio de este proyecto de ley que tiene media sanción de la HC de Diputados de la Provincia.

En el marco de la democracia participativa, de la que la dirigencia política hace uso en su discurso preelectoral, impulsamos la iniciativa de la participación de todos los sectores que afectará la vigencia de una ley como la que está en discusión y que debe tender a: mejorar la calidad de vida de los mendocinos, asegurar un desarrollo sustentable, afectar los recursos naturales vitales como el aire, el agua y la tierra para preservar la salud -tanto psíquica como corporal- de la población, eficientizar el uso racional de los recursos, lograr una economía en la distribución de los servicios, entre otros objetivos que surgirán, seguramente, del aporte de los especialistas en la materia.

Dicho esto en el marco de respeto irrestricto a los postulados de la democracia, defendemos el derecho a disentir, aún entre los científicos actuantes, según sea el enfoque de análisis que se le dé a la problemática, a tal punto de encontrarnos posiblemente con una propuesta superadora que contemple el tratamiento por separado, en distintos cuerpos normativos pero complementarios como un sistema de normar que rijan la materia pero todas enmarcadas en una ley de preservación y defensa del ambiente teniendo en cuenta que, de acuerdo al documento suscripto en Gualaguaychú, esta materia pasará a constituir una “Política de Estado” para el gobierno nacional y los gobernadores de provincias que lo suscribieron, entre ellos Mendoza. Coincidimos también con lo planteado por el Arzobispado de Mendoza, por medio de uno de sus organismos, en lo referido al aspecto social que la ley implica por la discriminación que puede provocar la proliferación de emprendimientos privados, económicamente muy rentables, pero que socialmente van empujando a la sociedad a una disgregación perjudicial para la convivencia en armonía entre los distintos sectores sociales que se han generado en Mendoza.

ello es que nuestra visión y obligación como representantes de todo el pueblo de la provincia, y no sólo de algunos sectores, es la de actuar tendiendo al bien común y al bienestar general compatibilizando los distintos intereses en pugna, y para ello las prioridades son primero lo Social, luego lo Científico-Técnico, después lo Económico y por último lo Político.

También desde el punto de vista constitucional tenemos obligaciones y deberes indelegables, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo.

Es por ello que hemos solicitado la intervención del Sr. Gobernador en sus funciones de poder colegislador ya que la Constitución le otorga la facultad de presentar iniciativas como proyectos de ley ante el Poder Legislativo.

Ejemplo y obligación de ello son las leyes temporales (con vigencia anual) de los proyectos de ley de Presupuesto, ley Impositiva y ley de Avalúos Fiscales, para que intervenga en la definitiva redacción de la ley de Uso del Suelo aportando las opiniones de distintos organismos del Estado provincial como la Dirección Provincial de Catastro, la Dirección Provincial de Hidráulica, el Departamento General de Irrigación, empresas privatizadas de servicios y de sus correspondientes órganos de control, como el EPRE y el EPAS, entre otros.

Por nuestra parte ejerceremos las atribuciones que nos asigna dicha norma fundamental de la provincia en lo referido a ejercer el poder de revisión que establece el Sistema Bicameral del Poder Legislativo de Mendoza y en este caso le corresponde a la HC de Senadores el carácter de Cámara Revisora por haber sido la Cámara de Diputados la que iniciara el tratamiento del presente proyecto de ley.

Y si concluimos en que hay que modificar sustancialmente la media sanción porque las consultas efectuadas así lo demuestran para beneficio de la sociedad toda, así lo haremos.

20 de mayo de 2006:

Piden frenar el proyecto de Ley de Uso del Suelo

Representantes del Consejo Regional y de los Consejos Asesores de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, y de las agencias de Extensión Rural Lavalle y Luján de Cuyo de INTA, pidieron al vicegobernador de la Provincia que se postergue el tratamiento del proyecto de ley de uso del suelo.

El pronunciamiento, que surgió de una reunión de la que participaron investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y especialistas invitados para exponer sobre el tema, remarca que los consejeros están de acuerdo en que es importante y necesario sancionar una ley de ordenamiento del territorio en la Provincia.

En su misiva al doctor Juan Carlos Jaliff, ratifican su vocación de "participar activa y conscientemente en establecer la visión estratégica del ordenamiento sostenible del espacio rural en particular". Y recuerdan, en ese sentido, que lo demostraron en otras ocasiones, ante la Legislatura, "cuando fue necesario resguardar nuestro derecho como regantes con relación al recurso hídrico y su inherencia a la tierra".

Los consejeros del INTA adhieren "plenamente a la necesidad de conocer la opinión y propuestas del sector científico y técnico convocado por la Universidad Nacional de Cuyo, y a la elaboración del informe multidisciplinario respectivo. Por la importancia de lo anterior -agrega la nota enviada al vicegovernador- solicitamos el tratamiento del proyecto de Ley se difiera el tiempo que sea necesario hasta la obtención del mencionado informe. Y finaliza diciendo que "como los integrantes de los respectivos consejos asesores representan a distintas organizaciones del medio, nos comprometemos a debatir este tema en el seno de los mismos".

14 de junio de 2006:

Científicos mendocinos presentaron informe a legisladores

La comunidad científica de Mendoza presentó su informe ante la Legislatura para dar cuenta de un análisis completo que explica falencias e incluye propuestas sobre el polémico proyecto de Ley de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial. Entre los principales puntos, los expertos de distintas disciplinas insistieron en la necesidad de una Ley marco más amplia que incluya todos los intereses sociales. Así, un nuevo capítulo se abre antes de que la normativa sea aprobada o bien reemplazada por una nueva. Sumado a esto, el Gobierno podría convocar a una audiencia pública para "pedir la opinión de toda la sociedad" (ver aparte).

Hace 17 años que en nuestra provincia comenzó a plantearse la urgencia de una legislación que agilice la planificación territorial y regule la utilización del suelo. Primero el proyecto fue aprobado en la Cámara de Senadores y luego volvió a Diputados, donde tuvo media sanción para regresar nuevamente a la instancia de origen (senadores) donde hoy es analizada.

La aclaración es válida: Mendoza aún no cuenta con una Ley de Uso del Suelo porque no hay consenso. El proyecto que llegó a manos de los senadores en 2003 incluye una combinación de una antigua ley que nunca fue aprobada, con una parte de otra propuesta del actual senador Enrique Ahumada (PJ).

Según explicó el legislador, cuando cumplía funciones como diputado a fines del 2000 planteó la Ley de División de Uso del Suelo. Ese documento, incluía la autonomía de las Municipalidades para aprobar y administrar loteos privados. "En mi proyecto yo nunca dije dónde hay que construir, sólo decía cómo se tiene que organizar un emprendimiento privado".

Justamente uno de los aspectos que provocó el rechazo por parte de productores rurales y especialistas coincide con que -en el caso de aplicarse-, el actual proyecto beneficiaría a las compañías inmobiliarias en detrimento de la población. Pero el abanico es más amplio y hoy el documento que está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado podría ser reemplazado por otro.

"Estamos viendo la posibilidad de rehacer una nueva ley que incluya a todos los sectores sociales. Por eso, recibiremos documentación de las ONGs que deseen acercar sus aportes hasta el 10 de julio", explicó Mireya Díaz (PJ), presidenta de la Comisión ambiental.

La conclusión surgió luego de que las universidades e institutos tecnológicos y científicos locales dieran a conocer el informe que los legisladores solicitaron el 4 de mayo pasado. En el trabajo multidisciplinario e interinstitucional participaron las universidades Nacional de Cuyo y las privadas Juan Agustín Maza y de Mendoza.

A estas instituciones se sumaron el Cricyt (Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas), el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), entre otros. El trabajo consta de 160 páginas en las que más de cien expertos analizaron los dos proyectos de Ley que fueron aprobados en 2002 (en Senadores) y 2006 (en Diputados). La perspectiva interdisciplinaria fue elaborada desde los ámbitos jurídico, ambiental, administrativo, político y geográfico.

Entre las conclusiones del informe que los 38 senadores deberán analizar y debatir en comisiones figura que la ley "es inadecuada y contradictoria". Según la rectora de la UNCuyo, María Victoria Gómez de Erice, esto es porque se ha dejado de lado la zona rural y el secano así como las actividades minera, agropecuaria y turística.

Un requerimiento que explicita el análisis de los académicos se basa en la posibilidad de "contar con una ley marco de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo que responda a los intereses de la población".

Los siete puntos más cuestionados por los especialistas.

- 1) Ambigüedad en la definición de conceptos. Entre ellos planificación, ordenamiento territorial, ordenamiento ambiental y usos del suelo.
- 2) Falta de consideración de las características del territorio mendocino.
- 3) Ausencia de escalas a la que se aplica el ordenamiento.
- 4) Conceptos mezclados que generan confusiones en los objetivos establecidos para cada tema.
- 5) Falta de definición de los ámbitos de gestión territorial.
- 6) Favorecimiento a emprendimientos privados y descuido de los intereses sociales y ambientales.
- 7) Focalización limitada sólo en las zonas urbanas.

18 de junio de 2006:

Ley de Uso del Suelo y una definición terminante

El informe de un centenar de científicos de distintas disciplinas de Mendoza, coordinados por la Universidad Nacional de Cuyo, sintetiza un estudio exhaustivo de las propuestas sobre Ley de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial, que se tratan en la Legislatura. El trabajo concluye en una terminante ratificación de las falencias y exclusiones que hemos venido denunciando desde este espacio editorial y que a su vez expresaban la preocupación de numerosos sectores de la vida provincial.

La seriedad del estudio y las objeciones realizadas, ratifican que la iniciativa legislativa es inadecuada, que hay groseras exclusiones, inadmisibles ambigüedades, mezcla de conceptos y evidentes favorecimientos a emprendimientos privados, con el consiguiente descuido de los intereses públicos, sociales y ambientales.

El pronunciamiento científico, confirma que -como pocas veces se ha dado en la historia social y política de la provincia- existe una notable mayoría de las organizaciones de la comunidad -profesionales de varias ramas, religiosos, académicos, pastorales, de productores y de investigadores de ciencia y tecnología- que han coincidido en su definición sobre un tema de interés público, por encima de sus respectivos compromisos corporativos.

Como es evidente en el trabajo interdisciplinario de la Universidad, se ha priorizado el interés común y se han opuesto públicamente al contenido y a la metodología utilizada para la media sanción de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial -comúnmente conocida como la Ley de Uso del Suelo-, que entienden inconsulta y extemporánea, sin perjuicio de las variadas objeciones técnicas.

Es tan terminante el pronunciamiento científico y de las ONGs y tan grosera la escasa consulta, que se desnuda como inadmisibles el apuro legislativo por sancionar la norma.

Al margen de las variadas objeciones técnicas, como se puede advertir en todos los pronunciamientos de las organizaciones sociales y científicas, la mayoría se queja de no haber podido participar y de no haber podido contar a tiempo con los detalles precisos de lo que ya se discutía en las cámaras legislativas.

Exigen en consecuencia, dada la envergadura del tema y por su trascendencia en el destino de la comunidad, que el Senado provincial abra de nuevo la discusión a las consultas y a las propuestas que las organizaciones sociales tienen para aportar al tratamiento parlamentario.

El compromiso asumido por el propio vicegobernador, doctor Juan Carlos Jaliff, al recibir el trabajo científico en el Senado, es un primer paso hacia esa apertura requerida.

Como ya hemos señalado, no es un tema menor, en términos institucionales, que esa coincidencia de la mayor parte de la sociedad contraste con la decisión unánime que los partidos políticos con representación parlamentaria hicieron en la Cámara de Diputados, en favor de ese resistido proyecto de Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Proyecto que -en el mejor de los casos- es imputado de inconsulto, apresurado, falta de un criterio integrador del proyecto de territorio y en algunos ítems contrario al interés público.

No es un tema menor en términos institucionales porque no es cualquier ámbito al que se le enrostra apresuramiento, falta de consulta a la sociedad y favorecimiento a un grupo de emprendimientos privados: es ni más ni menos que el recinto en el que, se supone, está representada la sociedad y se defiende el interés público.

Reiteradamente hemos advertido de esta especie de contraposición de roles: las organizaciones científicas y corporativas de la sociedad, defendiendo un interés colectivo, acusando además a una institución representativa del interés público -la Cámara de Diputados- de haber priorizado el interés de un sector en particular, en detrimento del resto de la sociedad.

La Legislatura provincial, que ha renovado por mitades ambas cámaras y por ende ha incorporado nuevos protagonistas, debiera apelar a estos múltiples pronunciamientos de la sociedad y aprovechar la oportunidad para interpretar el reclamo de la sociedad, reencauzando el ineludible debate.

En el informe científico que lideró la Universidad y en los restantes pronunciamientos, los senadores de la provincia tienen la oportunidad de abrir la discusión a la opinión y al aporte serio de los involucrados, que han asumido protagonismo público en sus pronunciamientos sobre el uso del territorio y la justa distribución del agua, recursos de los que -precisamente- el Legislativo provincial debe ser garante.

Como hemos coincidido -una y otra vez desde esta página editorial- con las distintas manifestaciones sociales, es necesario asegurar y facilitar la iniciativa privada, pero con una clara priorización del interés público, en normas claras, precisas y con metodologías de aplicación que no dejen resquicios oscuros y sospechosos.

10 de julio de 2006:

Gómez de Erice: "No hay otra que archivar el proyecto de ley de Uso del Suelo y hacer otro"

La reacción del sector científico contra el proyecto de Ley de Uso del Suelo es un hecho inédito. Más de 100 académicos de distintos organismos se unieron para rechazar y hacerle frente a una iniciativa -apoyada por el Gobierno provincial- que creen reñida con el bien público. La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, María Victoria Gómez de Erice, es la cabeza del grupo y asegura que en este tema "se va el futuro de Mendoza". Dice que los legisladores no sólo no los escuchan, sino que "no leen los informes" producidos por los especialistas y que la sociedad puede reaccionar si ve en riesgo su bienestar.

- No es común que el sector científico se expida de esta manera ¿Cómo se organizó?

- Varios profesores y científicos habían ido a la Legislatura y no los escucharon cuando decían que lo que se estaba haciendo era algo muy inconveniente. Decidimos hacer una convocatoria y dimos 15 días para responder. Cuando llegó el material nos encontramos con una sorpresa: no había fisuras, todos pensaban lo mismo y tenían objeciones. En total son 110 personas del sector científico que coincidieron en el rechazo.

- ¿Qué repercusión ha tenido en el sector político?

- Primero creo que no han leído los papeles que les hemos mandado. Gravísimo error. Mi opinión como cabeza de la Universidad es que hay cosas que debemos ponerlas bajo un paraguas y éste es uno de ellos. No veo que haya habido una reacción positiva, sino que inmediatamente han buscado frases sueltas y fuera de contexto para minimizar el tema y contrarrestar el documento. Y me parece una necedad. Lo que tienen que hacer es escuchar, leer y analizar.

- ¿Cuáles son los argumentos por el cual se oponen?

- Primero hay que hacer una ley general para ver cómo pensamos a Mendoza. Hacernos preguntas, cómo queremos seguir creciendo, si queremos industria y dónde ubicamos las cosas. Y teniendo en cuenta que no sólo está la zona urbana. Eso está ignorado absolutamente en el proyecto. El peligro de la concentración en

el oasis norte, de la desertificación, de los perjuicios por algunos emprendimientos. Se promueve la fragmentación social. No hay otra alternativa que archivar el proyecto y hacer otro.

- Algunos representantes dicen que entre lo que dicen los legisladores y el rechazo de los científicos hay un conflicto de intereses.

- Si las ganas que tenemos por el bien general de la provincia es un interés, entonces sí hay un conflicto de intereses. Están los que quieren hacer las cosas bien porque les preocupa la provincia, con un interés legítimo: los hijos, los nietos, los alumnos los niños. No tenemos ninguna intención particular en esto, ni nadie nos paga nada.

- ¿Quiere decir que el proyecto no busca el bien común?

- El proyecto como está no pueden sancionarlo. Nosotros decimos que hay que hacer una nueva ley general sabiendo hacia dónde quiere ir Mendoza. No estamos haciendo política. Han habido declaraciones de funcionarios importantes que no me han gustado, no pueden andar con chicanas ¿Vamos a permitir, por ejemplo, que vengan los malayos o cualquiera como está pasando en la Patagonia y nos compren los territorios, los acuíferos? Son temas demasiado serios que no implican una política chiquitita. Esto requiere una política de Estado

¿Por qué no hay diálogo?

- Creo que ven al sector científico en los mismos términos que se ve la lucha política. Y nosotros no estamos enfrentados con nadie, estamos a favor de todos. Si por ejemplo no tenés en cuenta al puestero de Lavalle que de golpe se encontró con que le cortaron los árboles y se quedó sin agua y no lo defiende nadie, entonces nos toca defenderlo a nosotros.

-¿Cree que el tema puede generar algún rechazo social fuerte?

-Yo no tengo la intención de convertirme en una antagonista de nadie y la Universidad tampoco. Ahora, si la sociedad toma conciencia de lo que está pasando y decide salir a reclamar...yo no soy Castels... Nosotros no queremos transformar esto en un Gualeguaychú. Creemos que los que tienen que hacer las cosas están a tiempo. Puede pasar que la sociedad tome conciencia y se expida. Yo no voy a salir a alentar a los opositores. Pero no vamos a dejar de difundir lo que pasa y nuestro punto de vista.

-¿Qué creen que va a pasar si se aprueba la ley como está?

-Que siga el caos. Que se instale cualquier cosa en cualquier lado. Se va a consolidar el desorden.

29 de agosto de 2006:

Jornadas de debate por la ley de Uso de Suelo

Desde setiembre y hasta octubre habrá jornadas relacionadas con la planificación territorial y uso de suelos en diferentes lugares de Mendoza. La primera se realizará el 8 en la legislatura y expondrán universidades, ONGs y entidades públicas y privadas relacionadas con la temática.

"Estamos clasificando la documentación que nos ha llegado hasta la comisión, todo el expediente hay que analizarlo y debatirlo. Las jornadas son para que la gente y las entidades se interioricen acerca del tema", dijo la senadora Mireya Díaz, titular de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, cuando Los Andes consultó por el estado actual del proyecto de ley de Uso del Suelo. Es una polémica iniciativa que ha generado el rechazo unánime en la opinión pública, entidades universitarias, científicos y especialistas en la materia.

Los puntos conflictivos son: excesivo poder otorgado a los municipios, el fomento de los barrios privados y el avance hacia el Pedemonte. Pero también despierta críticas entre los profesionales el que se haya descuidado la actividad agroindustrial y el Código de Minería y que se haya focalizado en un solo uso, el que implica el loteo.

Las jornadas a las que se refiere la legisladora tienen un temario importante y serán expuestas por organismos relacionados a la temática como el Instituto Nacional del Agua; las universidades Nacional de Cuyo, Tecnológica Nacional, Mendoza y Juan Maza; el instituto Argentino de Nivología y Glaciología; Cricyt; Centro de Estudios y Legislación del Agua y Oikos.

Cabe destacar que el debate y la difusión del tema no concluye con la jornada del viernes 8 de setiembre. "Haremos cuatro encuentros en las zonas norte, este, centro y sur de la provincia, destinadas a asegurar la participación de los ciudadanos, organizaciones sociales y organismos del Estado en las mismas; la idea es que la gente participe", comentó la legisladora.

Algo de historia

El pasado 5 de abril la Cámara Baja en una sesión de cinco horas votó por una unanimidad el despacho de los 120 artículos de la ley de Uso del Suelo y de Loteos, pero los diputados hicieron algunas modificaciones. Siguiendo el curso normal legislativo la normativa retornó al Cámara Alta, que debió decidir la sanción definitiva, pero la UNCuyo, el 24 de abril, cuestionó el proyecto y pidió frenar el tratamiento de la iniciativa hasta tanto no se tomara en cuenta el punto de vista de la comunidad científica y especialistas, y que éstos se reunieran y se expidiera.

Posteriormente, el 14 de junio, en un informe realizado por un centenar de especialistas de distintas disciplinas los científicos dieron a conocer sus puntos de vista, los que se tradujeron en el rechazo a la iniciativa y llamaron a los legisladores a que se confeccionara una ley marco más amplia que incluyera todos los intereses sociales. En la actualidad el proyecto se está debatiendo en tres comisiones del Senado, la que más avanzó en el tema es la de Medio Ambiente.

9 de septiembre de 2006:

La Ley del Suelo será archivada por los cuestionamientos científicos

Es prácticamente un hecho. Luego de la Primera Jornada de Debate sobre la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo realizada ayer en el salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial, los senadores de la Comisión de Medio Ambiente decidieron enviar al archivo el proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en la Cámara alta.

Si bien los senadores fueron cautos y estiman que la comisión debe enviar un despacho para que luego pase a votación en el recinto, todo indica que la balanza se inclinó por completo ante la negativa de la opinión pública y científica acerca de la ley 4.886, que obtuvo media sanción en el año 2002. En ese sentido, todo hace pensar que el proyecto será redactado nuevamente.

Desde abril, la polémica ley está en boca de la comunidad científica y de los especialistas en el tema. Los puntos conflictivos son: el excesivo poder otorgado a los municipios, el fomento de los barrios privados y el avance hacia el pedemonte. Pero también despierta críticas entre los profesionales el que se haya descuidado la actividad agroindustrial y el Código de Minería. Asimismo preocupa que se haya focalizado en un solo uso: el que implica el loteo.

Es por eso que ayer en la Legislatura expusieron su parecer, además de los senadores, profesionales del Instituto Nacional del Agua; las universidades Nacional de Cuyo, Tecnológica Nacional, Mendoza y Juan Maza; el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianigla) del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Cricyt); el Centro de Estudios Legislación del Agua, y la OSC ambientalista Oikos, por nombrar algunos.

Entre las opiniones más aceptadas por quienes coparon el Salón de los Pasos Perdidos, se destacó la del agrimensor Luis Alberto Martín, profesor e investigador de la Universidad Maza, quien indicó: "Las omisiones del proyecto de ley son muchas, entre ellas el grave y creciente proceso de concentración poblacional, económico, cultural y político en el Gran Mendoza, en detrimento del exceso y déficit poblacional, el crecimiento en la periferia metropolitana y el estancamiento en el interior provincial".

En su conclusión, el investigador apeló a la necesidad de "consensuar un proyecto que oriente con claridad y transmita los grandes acuerdos que esos actores institucionales tendrán que considerar al elaborar los instrumentos de planificación y gestión que regirán el ordenamiento territorial de la provincia".

Según anunció la justicialista Mireya Díaz, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se tiene previsto realizar otras tres jornadas de debate en el Este, el Sur y el Valle de Uco, para conocer las inquietudes de la gente y las vivencias propias de la zona con respecto al uso del suelo.

"Con esto ya tendremos los elementos suficientes para elaborar el despacho que luego se someterá a votación en el recinto. Según mi parecer, la clase dirigente se olvidó del campo; esto provocó un crecimiento desarmónico", aseguró Díaz.

Con esta postura coincidieron los senadores Jorge Difonso (PD), Alejandra Naman (ARI) y la legisladora oficialista Cristina Herades, quienes también forman parte de la comisión que evalúa el proyecto. "A la ley, le falta equidad, igualdad de oportunidades, sentido del bien común y rigor científico", expresó Naman.

En tanto, Jorge Difonso sintetizó: "Hay que pensar en que el proyecto de ley tiene que tener un orden de valores en el que estén incluidos el respeto por la vida humana y la integración social, cultural y económica. Por sobre todas las cosas, creo que el poder político debe reglamentar con un plan preestablecido ante tanto poder económico".

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, María Victoria Gómez de Erice, se mostró complacida por la "caída" de la controvertida norma. "Ahora todo el sector científico de la provincia, nuestra casa, las otras universidades e instituciones, podrán repensar una ley marco que contemple el territorio y todas sus actividades. Se están organizando reuniones para volver a plantear la problemática y evaluar los pasos futuros".

17 de septiembre de 2006:

Una ley de uso del suelo, pero pronto

Cuando Mendoza, hace ya algo más de cuatro siglos, comenzó a ser colonizada por europeos, las opciones que se presentaban para la supervivencia y avance de esta nueva sociedad eran, hasta cierto punto, bastante simples: se adquiría una parcela de buena tierra, o se la obtenía por una adjudicación sin cargo de las autoridades, o se la ocupaba, lo más cerca posible de los cursos de agua; se implantaba un sistema de regadío que, aunque primitivo, bastaba para llevar el líquido hasta allí donde se lo necesitaba y se comenzaba a labrar la tierra y hacerla producir. Con ello se abastecían las necesidades alimentarias de los agricultores y de las ciudades, en las cuales se radicaban los poderes políticos, los profesionales y artesanos que, como contrapartida, asistían en sus especialidades al crecimiento y mejoramiento del conjunto.

La receta se aplicó durante siglos: buscar tierras aptas, llevarles agua, generar centros poblados a partir de la expansión agropecuaria.

La base de la grandeza de la principal provincia del Oeste argentino se desarrolló de esta forma y el precepto se sigue aplicando hasta el presente.

Las urgencias de los primeros tiempos estaban justificadas: había que procurar medios de vida para los colonos y asegurar la posibilidad de expandir esos medios a medida que la población iba aumentando.

Con el paso del tiempo se generaron otras necesidades, y la expansión de la industria, aunque llegó a estas tierras con bastante atraso, generó otras necesidades y reclamó otro tipo de soluciones.

Hoy, esos cultivos vestigiales de las primeras épocas se han visto multiplicados, y no solamente alimentan a los mendocinos, sino que sus productos son enviados a los mercados nacionales e internacionales.

Las ciudades, especialmente centros urbanos como los que constituyen el Gran Mendoza, los de las zonas Este y Sur y los del Valle de Uco, ya no son solamente centros de servicio y comercio para abastecer a las zonas en las cuales se encuentran implantados, sino que han desarrollado capacidades en materia de producción e industria que exceden las necesidades locales y generan los excedentes a que hicimos referencia antes.

Mendoza, así, ha crecido. Pero, pasadas las primeras etapas, lo hizo sin planes, sin mayores cálculos en cuanto a la conveniencia de preservar áreas con vistas al futuro, sin direcciones claras hacia dónde establecer proyectos productivos o proyectar el crecimiento de sus núcleos urbanos, el principal de los cuales llega a sumar en el presente casi un millón de personas.

Las directivas, que podrían haber provenido de leyes y disposiciones que permitieran una expansión armónica y segura de las zonas agrícolas y urbanas han permanecido ausentes por muchos años más de lo

apropiado, y es así como en el presente los núcleos poblados avanzan hacia tierras que antes estaban dedicadas por su excelencia al cultivo o hacia zonas que, como el pedemonte, no son consideradas aptas para ser habitadas.

Por casi tres lustros, un proyecto de ley de uso del suelo permaneció dormido en la Legislatura mendocina. Mejor dicho, varios proyectos. Y cuando finalmente se vino a aprobar uno de ellos en la Cámara de Diputados, se advirtió que pocos elementos contenía de interés general y muchos que hacían a la satisfacción de los de algunos particulares.

El ordenamiento permanecía ausente; por el contrario, se pretendía seguir con algunas de las pautas que debían ser corregidas y sometidas a una fuerte reglamentación.

La reacción de la usualmente cauta comunidad científica y académica de nuestro medio fue concluyente: ese proyecto no servía a los intereses de los mendocinos, no seguía pautas elementales en materia de uso de suelos desarrolladas a través de la experiencia y las comprobaciones científicas y comprometía seriamente el crecimiento de las distintas áreas de la actividad provincial.

Así, y tras una serie de reuniones en las que las observaciones fueron realizadas ante los legisladores, el proyecto de ley ha sido destinado al archivo y se trabaja en la realización de otro con fundamentos de orden técnico y científico que contemple menos las necesidades de los generadores de loteos y más las del conjunto de la población.

Durante los años en que faltó esa ley, y su inevitable complemento, la de preservación del medio ambiente, se ha avanzado sobre aspectos ahora sometidos a discusión y se han consagrado derechos difícilmente cuestionables por medio de una futura norma, ya que no se puede legislar con retroactividad.

O sea, el daño o los errores que se hayan cometido quedarán como tales. Pero, mientras falte el reglamento necesario, se podrá seguir avanzando por ese camino sin muchos inconvenientes: si no se establecen normativas adecuadas, seguirán los abusos, los excesos y las equivocaciones.

Para algunos, si no hay una ley que los favorezca, es mejor que no haya ninguna. Quizás este proceso que ahora se intenta corregir haya estado dirigido a eso.

29 de septiembre de 2006:

Emergencia territorial

El título del editorial de Los Andes del domingo 17 de setiembre es elocuente: "Una ley de uso del suelo, pero pronto". Los avatares seguidos por esta legislación indispensable son conocidos. Luego casi quince años desde los primeros intentos de formular una ley, finalmente se sancionó un proyecto muy deficiente, que mereció críticas de diversos sectores, especialmente condensadas en un trabajo dirigido por profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo.

El proyecto finalmente ha sido archivado. Como consecuencia de ello estamos otra vez en el punto de partida de hace década y media.

Desde hace mucho tiempo especialistas vienen advirtiendo el enorme daño producido por el avance de núcleos poblados (barrios tirados al voleo sobre el territorio) sobre tierras de excelente calidad para el cultivo.

También sobre el pedemonte. Quizá en este caso la situación sea corregible ya que se trata de cuestiones ingeniería hidráulica. En cuanto a la disposición de agua para esos asentamientos urbanos siempre será necesaria el agua esté donde esté la población.

En el pedemonte habrá un problema de mayores costos que deberán asumir los residentes, como hemos pagado las instalaciones de agua, cloacas y gas quienes fuimos a vivir en barrios nuevos.

No debe omitirse que han sido las políticas de vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y de los Municipios las primeras responsables tanto de la ocupación de las mejores tierras agrícolas de Maipú, Guaymallén, Luján y del propio pedemonte. Parece que se olvida que no hay loteo y construcción de barrios sin autorización de las dependencias del Estado tanto provincial como municipal.

En distintos informes y notas, no ha faltado la referencia al denostado "mercado" como culpable del caótico avance sobre los suelos aptos para el cultivo. Cualquier análisis serio mostrará que no hay tal mercado, sino irresponsables decisiones del Estado. Hay "negocios" detrás de esas decisiones, pero no mercado.

Pero el problema es qué hacer ahora, especialmente cuando estamos viviendo una explosión de la actividad inmobiliaria de todo tipo.

Ponerse de acuerdo sobre los aspectos negativos del proyecto archivado era relativamente sencillo dadas sus serias deficiencias.

Tarea mucho más difícil y compleja será acordar un proyecto de ordenamiento territorial que implica cuestiones delicadas como la limitación a los derechos de propiedad; qué tipo de diseño del espacio es deseable; cómo se pueden mitigar o eventualmente revertir los daños causados.

El drama es que los daños siguen a pasos agigantados; sólo basta disponer de algunas horas para recorrer los departamentos del Gran Mendoza, del Este, del Valle de Uco.

Esta situación no puede esperar una nueva ley.

Estamos ante una verdadera emergencia territorial y ello impone actuar de inmediato.

La Legislatura puede y debe sancionar una Ley de emergencia que congele la situación hasta que se elabore un plan de ordenamiento del territorio y uso del suelo. Debe impedirse toda habilitación de nuevos loteos que ocupen tierras aptas para el cultivo y zonas del pedemonte que no cuenten con la debida infraestructura. La ley debería extender la emergencia aún a loteos autorizados que no cuenten con dicha infraestructura y/o no se hayan iniciado construcciones.

El informe de la Universidad ha destacado muy bien que una de las causas del desorden y desperdicio territorial, es la legislación que permite la subdivisión de la tierra cultivable en unidades que resultan antieconómica o inviables para la explotación agrícola.

Una ley de emergencia también debería actuar de inmediato sobre este problema.

La gravedad de lo que se ha hecho en las últimas décadas; las consecuencias futuras de lo que ha ocurrido y está ocurriendo son de tal magnitud que, lamentablemente, sólo los entendidos en estos temas las pueden avizorar.

No hacer nada, dejar que todo siga como va; será trágico.

22 de octubre de 2006:

Minería: La batalla de gurkas y morosos

En el Barrio Cívico lo saben: aunque esta semana consigan frenar en Diputados la ley anti-minería a cielo abierto -que sancionó el Senado empujada por los ambientalistas, iglesistas, justicialistas insurrectos, del ARI y un par de demócratas- de todas maneras Cobos ya está pagando costo político en este asunto, como en otros varios que le quitan el sueño desde hace 3 años (inseguridad, penitenciaría, transporte, salud, por ejemplo).

Pese a que amaga con vetar este intento del Senado y los ambientalistas, no es un secreto que Cobos en realidad ha archivado sus anhelos mineros (le duraron menos de 6 meses). Su preocupación es hoy que haya el menor ruido posible y que las puebladas no le compliquen las urnas de 2007. "¡Que no haya olas!", exige a sus colaboradores, pendiente de las encuestas. O lo reforma Diputados o lo esfuman en algún cajón. El Senado -donde imperan iglesistas y justicialistas más o menos rebeldes- sancionó el martes la suspensión de la concesión de nuevos permisos de cateo para exploración minera a cielo abierto (proyecto del sancarlino Jorge Difonso, PD y al que se opuso su congénere Carlos Aguinaga). "Hasta que no haya plan ambiental", dice el artículo 1º. Dato pésimo para las pretensiones de inversión minera de gran escala.

Sin embargo, es lo que el mismísimo Cobos hizo antes de las elecciones de 2005, cuando prometió suspensión de todos los cateos por decreto a raíz de los primeros zapateos en San Carlos.

Nunca llegó a firmarlo, porque le advirtieron que era un papelón constitucional ("no puede reformar el Código de Minería con un decreto provincial", le advirtieron en Asesoría).

Ocurrió horas después de que unos exploradores canadienses, con permiso concedido, amagaron con hurgar las entrañas cerca de la Laguna del Diamante. Viendo venir la polvareda, Cobos puso el freno de mano (pese a que en los albores de su gobierno había enviado una delegación de promoción minera a Canadá) "hasta tanto se reordene la legislación vigente".

Y esta semana, el Senado, que moderó la pretensión de Difonso, de declarar a Mendoza en "Emergencia Ambiental" (hubiera sido título catástrofe para la provincia), sancionó la suspensión de los cateos para minería a cielo abierto, afirmado en una deuda de Cobos y de otros 2 gobiernos anteriores: la discusión y aprobación del Plan Ambiental de la provincia (cuya confección exigía la ley 5.961 en 1992).

Hasta que no haya Plan Ambiental, no habrá nuevos cateos, reza el espíritu de la media sanción. Y sonó coherente. Ahora los Diputados de la Concertación K estudian cómo parar el empujón: Ofrecen poner límite más cercano a la suspensión ("darle un plazo perentorio al Ejecutivo para que presente un Plan Ambiental específico para el sector minería a cielo abierto en 30 ó 60 días", tantean).

O poner una piedra en el expediente y mandarlo al fondo del archivo.

Facturas a pagar

Sin embargo, Cobos ya comenzó a pagar una factura de varios ceros: el debate de la minería metalífera en Mendoza ya está en la cresta de la ola; los inversores internacionales ya saben que aquí no hay reglas de juego seguras y que la conducción del gobierno hace juego de péndulo en torno al "ni".

Pese a las broncas por estos planteos de los verdes ambientalistas (cuentan a su favor el terror y la evidencia de un Estado pusilánime), en la Gobernación admiten que el lío se hace fuerte en asignaturas pendientes, cuya deuda comparten con otros 2 gobiernos anteriores (Lafalla e Iglesias, por lo menos).

Gobernación y la Legislatura, desde los 90 hasta hoy, son culpables de que Mendoza no tenga Ley de Uso del Suelo ni Plan Ambiental.

¡Pequeño detalle: apenas si se trata de su espacio vital, de su modelo de vida!

La ley 5.961 de 1992 -por ejemplo- exigía Plan Ambiental, con radiografía actual y proyección estratégica. Y entonces, las prevenciones de los gurkas anti-minería, suenan razonables, precisamente por la vieja deuda de los Ejecutivos y los Legislativos, respecto de una estrategia de suelos y de un plan serio de lo que se quiere hacer con el Medio Ambiente (ambos, con más de una docena de años en la heladera; aún hoy promoviendo conflicto de intereses y disputas intestinas a veces descaradas).

El proyecto con media sanción del Senado, incluso, irrita otro punto sensible en este asunto. Incluye la previsión de que se otorgue la exclusividad del poder de aplicación al ministerio de Ambiente y Obras Públicas.

Es que el gobierno de Cobos elaboró un decreto reglamentario (822/2006) en el que otorga facultades equivalentes tanto a Ambiente y Obras Públicas (en el que habitan varios gurkas ambientalistas) como a Economía (donde moran los militantes de la minería), promoviendo el equilibrio.

Como éramos pocos, otra polémica anexa (en realidad producto de la misma disputa).

No pasarán, pero...

"No pasarán", advierten soldados de la Nueva Alianza, en Diputados. Y preparan reformas. Y en el Barrio Cívico advierten: "Si pasa, la vetamos". Pero Cobos, en su tercer año de gobierno, ya está pagando costo político por sus dudas mineras; los inversores están más indispuestos ahora que en 2004 y los vecinos encorcorados y divididos entre lo que se santiguan contra los mineros y los que los tientan para que traigan dólares y laburo. Menudo lío.

El 2 de noviembre es el día de la audiencia pública en San Rafael, para discutir con los vecinos el proyecto de la CNEA y de De Vido-K (es decisión provincial, dueña del recurso) que intentan reabrir la explotación del yacimiento de uranio de Sierra Pintada. Es minería a cielo abierto. Ocorre que K ha hecho saber a Cobos que necesitará 240 toneladas anuales de uranio enriquecido cuando estén en plena generación las centrales atómicas de Embalse, Atucha I y II -y una cuarta en construcción- en el marco del Plan Nuclear.

No es capricho: con eso espera zafar de la carencia de gas y petróleo para turbinar electricidad, ante la demanda explosiva.

Hoy, el país se da el lujo de tener cerrada Sierra Pintada (la clausuraron en 1997 por presión ambientalista y porque importar uranio era barato en el 1 x 1) y de importar cada gramo de uranio que necesita para sus centrales. Cuando cerraron el complejo sanrafaelino, costaba 8 dólares la libra; hoy vale 59 dólares y auguran que en 4 ó 5 años más rondará los 100 dólares.

Lo insoportable, no es sólo la levedad de lo que somos: también estar y viniendo en estas cosas desde hace casi 15 años. Sin embargo, todos se maquillan para las urnas de 2007. Y animan encuestas de popularidad como exponentes de la "Nueva Política".

4 de noviembre de 2006:

El Senado ratifica el no a la polémica Ley de Uso del Suelo

El próximo martes la Cámara de Senadores analizará el pase a archivo del polémico proyecto de Ley de Uso del Suelo. El expediente cuenta con despacho de la Comisión de Medio Ambiente, que considera que es inapropiada la aprobación del mismo e imprescindible la elaboración de una nueva ley basada en el consenso y la equidad

24 de diciembre de 2006:

El debate provincial del año: la Ley de Suelos

Impensadamente, un tema central y estratégico de la provincia de Mendoza se transformó en la gran polémica local del año que termina. La discusión sobre la Ley del Uso del Suelo fue el gran disparador hacia el futuro de nuestra comunidad, no sólo en lo referente a sus contenidos, sino también en lo relacionado a la participación comprometida de todos los actores sociales en los asuntos públicos.

Luego de que la Legislatura provincial aprobara de manera prácticamente unánime -en una de sus Cámaras- un mal proyecto sobre el uso de nuestro suelo, la reacción racional, consciente y persistente de universidades, académicos, entidades profesionales, Iglesia y algunos medios de comunicación logró que se diera marcha atrás con la pretendida ley, demostrando -en este caso- que la participación de los representados es a veces esencial para advertir y corregir los errores -o las desviaciones interesadas o sectoriales- de los representantes del pueblo.

Lo que se buscaba legislar era -de hecho- un proyecto mediante el cual el Estado provincial delegaba en los emprendedores privados -y eventualmente en los municipios- no la ejecución, sino la concepción y direccionalidad del crecimiento provincial.

Vale decir, una privatización solapada de una responsabilidad indelegable del sector público. Y una mala descentralización cuyo objetivo no era efficientizar los recursos ni hacerlos más operativos, sino simplemente dividir las estrategias políticas entre todos los municipios para de ese modo fortalecer la influencia de los intereses particulares por sobre los generales.

Frente a eso, los especialistas y técnicos de la provincia hicieron oír su voz de una manera unificada, como hace tiempo no se escuchaba en Mendoza, advirtiendo sobre los peligros de la sanción de una legislación inadecuada acerca de un tema vital y estratégico para nuestra comunidad toda.

Hace ya muchos años que nuestra provincia viene creciendo espacialmente hacia cualquier lado y de cualquier modo, basándonos en la improvisación, en las acciones coyunturales de circunstancia y en los intereses parciales de aquellos que aprovechan la falta de intervención pública para avanzar en sus negocios particulares, sin contemplar la racionalidad general y colectiva de sus decisiones. Cosa que obviamente no les corresponde principalmente a los gestores privados, sino a los representantes del poder público, en primer lugar.

Esto se debe, en gran medida, a que los dirigentes políticos no se ponen, como debe ser, por encima de los intereses sectoriales, sino que -en el mejor de los casos- intentan conciliarlos abstractamente, y -en el peor de los casos- se ponen a favor de algunos de ellos. Cuando intentan conciliarlos abstractamente, lo que ocurre es que no sale ninguna ley porque es imposible satisfacer a todos. Y cuando se ponen a favor de algún interés particular, salen engendros como el que se pretendió legislar este año.

El papel del Estado y de los representantes populares es legislar para el bien común, tratando, lógicamente, de conciliar los intereses sectoriales, pero colocándose por encima de ellos siempre que sea necesario. Pero, para poder colocarse por encima de ellos, es necesario tener el poder suficiente y las ganas de ejercerlo. Cosa que en este caso, ninguno de los partidos políticos de Mendoza demostró a ciencia cierta.

No obstante, si de lo que se trata es de mirar el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío, es justo reconocer que las entidades públicas no gubernamentales de la provincia apostaron por el sentido común y los intereses generales, obteniendo el justo reconocimiento por su valiente y digna actitud.

Sin embargo, queda para este año lo principal: transformar esa predisposición y esos gestos en una nueva y fecunda Ley del Uso del Suelo que satisfaga las necesidades de toda nuestra población y de toda nuestra provincia. Allí se necesitarán los esfuerzos de unos y de otros: de los que dijeron que no a una ley inadecuada y de los que se equivocaron pero aún siguen siendo los representantes de todos.

Porque criticar es positivo, pero mucho más positivo es construir. Y más difícil. Porque se trata de concretar ideas, conciar intereses, definir perfiles estratégicos. Todo a la vez.

26 de febrero de 2007:

Avanzan reuniones para el armado de la Ley del Suelo

Comenzaron a desarrollarse en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza, diversas reuniones correspondientes a la comunidad científica tecnológica y de municipios, relativas a la redacción de proyectos sobre la Ley de Uso del Suelo.

Participan de la actividad especialistas de las universidades de Mendoza, Nacional de Cuyo y Juan Agustín Maza. También se encuentran presentes en el proyecto la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial de la Provincia y una entidad que nuclea a los municipios mendocinos. Cabe destacar que los encuentros forman parte del programa que se desarrolla a efectos de que el próximo 1º de junio, este grupo de científicos y técnicos pueda elevar al Gobierno de la Provincia un proyecto de ley.

De acuerdo a voceros del grupo de especialistas, una comisión se encargará del diagnóstico y objetivos de los cuales saldrán los fundamentos y objetivos del proyecto de ley. Otra, profundizará sobre los instrumentos de ordenamiento territorial y determinará cuáles serán los planes a seguir. Otros especialistas cumplirán la función de delimitar los temas correspondientes a la competencia, ya sea local, provincial o nacional. Un cuarto grupo se hará cargo de los instrumentos de gestión y de control. Por otro lado, un sector estudiará el financiamiento y determinará los criterios de aplicación de los planes. Y, por último, se definirá una comisión que se encargue de la articulación con la ley actual y el régimen de penalidades, para adaptar lo mejor posible las nuevas modificaciones a la legislación vigente. "Los talleres se realizarán en diversos puntos de la provincia y se prevé también la realización de un seminario integrador de todos los equipos técnicos", señaló Adolfo Medalla, uno de los coordinadores de esta actividad

13 de marzo de 2007:

Malargüe: elaboran plan de ordenamiento territorial

Desde setiembre del año pasado, los malargüinos se encuentran abocados a concretar un plan de ordenamiento territorial que contemple de manera permanente los aspectos ambientales, sociales y económicos. Varias son las razones por las que Malargüe considera fundamental la planificación y ordenamiento territorial, no sólo del distrito de ciudad sino de todo el departamento. Entre ellas, se encuentra la futura concreción del Corredor Bioceánico a través del paso El Pehuenche, las progresivas mejoras en la ruta Nacional 40, el dique Portezuelo del Viento y las inversiones mineras y turísticas.

"Todos estos hechos están generando y generarán cambios profundos en la estructura territorial de Malargüe. Por este motivo es fundamental anticiparse y aprovechar positivamente estas oportunidades de desarrollo que se presentan para la región", evaluó Enrique Soler, secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio.

Existen muchos interrogantes por resolver: ¿hacia dónde crecerá la ciudad de Malargüe? o ¿dónde deben ubicarse las nuevas inversiones? Y, además, ¿cuál es la distribución ideal de los usos del suelo?, ¿cuáles son los desequilibrios urbanos y ambientales que deben revertirse para mejorar la calidad de vida de los malargüinos? "Estos y otros temas son los que el ordenamiento territorial debe ayudar a resolver, si no queremos repetir los complejos problemas urbanos que presenta, por ejemplo, el Gran Mendoza", aseguró.

Desde setiembre, la comuna malargüina, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos y el departamento de Catastro, conformó un equipo de profesionales especializados para que se aboque al ordenamiento territorial de la ciudad y su entorno inmediato.

Las características particulares de la ciudad de Malargüe y alrededores hizo necesario trabajar en escalas diferentes y trazar un calendario de dos años para ordenar toda la zona.

La ciudad se encuentra inserta en una cuenca hídrica de gran importancia para Malargüe y Mendoza (la cuenca de Llanquanelo) y sería imprudente ordenarla como una isla, desconectada del territorio que la contiene. "Por eso se dividió la tarea en tres fases: el ordenamiento urbano de la ciudad, el ordenamiento del oasis agrícola que rodea a la ciudad cabecera y el ordenamiento de la cuenca de Llanquanelo", manifestó el licenciado en Geografía y master en Ordenamiento del Territorio, Arturo Carlos Elissonde, coordinador del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano. "En la primera etapa se contemplan aspectos que tienen que ver con el dinamismo ambiental de la cuenca, como respetar los límites de los humedales hacia el este de la ciudad", agregó el profesional.

Para Amalia Ramírez, profesora de Geografía e integrante del equipo técnico, "la primera etapa es la macrozonificación, es decir, la determinación de las grandes zonas de usos del suelo y, la segunda, la realización de una microzonificación y el establecimiento de políticas de gestión urbana. Con estas dos etapas se completará el Plan de Ordenamiento y Gestión Urbana de Malargüe".

La primera etapa concluirá en pocas semanas con la presentación ante el Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza que fije las grandes zonas de usos del suelo a priorizarse de aquí en más para la ciudad. "Es fundamental comenzar con la pronta sanción de una norma que permita encauzar el crecimiento futuro, asegurando el equilibrio entre las diferentes actividades urbanas de manera ambiental, económica y socialmente sustentable. Pero la tarea no concluye allí, debe seguir luego con la revisión del código de edificaciones, el saneamiento de la tenencia y propiedad del suelo, la planificación de la obra pública y la creación de un sistema de gestión y monitoreo de las políticas urbanas", expresaron los especialistas.

22 de marzo de 2007:

Con poca información, inician las consultas por la Ley de Suelos

Podrán disipar sus dudas, escuchar conclusiones, plantear los problemas territoriales de su barrio y expresar reclamos puntuales. El borrador del anteproyecto para que Mendoza cuente con su Ley de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial comenzará a partir de mañana una de sus etapas más importantes para su realización: la consulta a los vecinos, organizaciones de la sociedad civil (OSC), empresas y asociaciones de toda la provincia.

De acuerdo al plan general elaborado por especialistas de distintas universidades y organismos locales, el primer turno será para quienes viven en la región Este. Se incluyen en esta zona los departamentos de Junín, San Martín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia. En este último, se concretará la primera reunión en la sede del Concejo Deliberante de la Municipalidad (Aristóbulo del Valle y Lavalle), a las 17.

Allí, los ciudadanos podrán interiorizarse sobre los puntos básicos del informe preliminar que los académicos y legisladores acordaron el viernes pasado en el Centro de Información y Comunicación de la UNCuyo (Cicunc). Geólogos, agrimensores, arquitectos, abogados, economistas, sociólogos y geógrafos que conforman el equipo encargado de la producción del informe, se acercarán a los municipios. El plan incluye la división en zonas para realizar los talleres, de acuerdo al cronograma previsto (ver aparte).

En esta instancia de consultas interregionales, los profesionales buscan lograr la participación directa de toda la sociedad mendocina. El objetivo es consensuar intereses y necesidades para volcarlos en el trabajo

final que deberá estar listo para el 1 de junio próximo. Luego, el aporte de la comunidad será llevado a la Legislatura para su posterior tratamiento.

La necesidad de dar lugar a una ley que reúna todos los intereses de los mendocinos -y no sólo la de empresarios- se puso en evidencia durante todo el año pasado. Sucedió que tras varias modificaciones, el proyecto de ley dio lugar a un intenso debate por no responder a las necesidades comunes de la población. Uno de los puntos más cuestionados por las OSC y especialistas, fue en ese entonces, el hecho de que los municipios tendrían la total autonomía para autorizar la construcción de loteos privados.

En medio de la discusión, los legisladores solicitaron a los académicos de Mendoza -coordinados por la Universidad Nacional de Cuyo- elaborar un informe completo. La idea fue crear un documento en el que se incluyeran nuevas propuestas desde una perspectiva integradora y con un marco científico desde distintas disciplinas. Así, el acta acuerdo entre los organismos e instituciones -Cricyt, Conicet, universidades privadas, Municipios y Ministerios, entre otros- se firmó a fines de 2006.

Durante enero y febrero, todas las comunas y reparticiones de la provincia recibieron un cuestionario en el que debían mencionar las problemáticas territoriales de cada región. Pero en algunos casos, el nivel de participación no fue el esperado. Precisamente, ésta fue una de las conclusiones que se dieron a conocer en el informe preliminar presentado hace seis días.

En uno de los puntos de la presentación se lee textual: "Existe una falta de convencimiento legítimo por parte del Estado y también de las comunas para avanzar en la sanción de un instrumento normativo como es el ordenamiento territorial".

Por este motivo, quienes integran la coordinación del borrador hacen hincapié en este aspecto. "Es muy importante que haya un compromiso político y también de la población para que los resultados sean positivos", explicó Franco Salvadores, coordinador de gestión de la UNCuyo.

3 de abril de 2007:

Uso del suelo: piden que el Estado controle más

Rechazaron una vez más la minería, la contaminación del agua y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. En la segunda jornada de los talleres departamentales que se realizan en Mendoza en el marco de la elaboración del anteproyecto de Ley de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial, los vecinos del Valle de Uco mostraron su interés por generar propuestas de cambio y defendieron "el equilibrio ambiental de la provincia para las generaciones futuras".

En esta oportunidad, el lugar elegido fue la Casa del Maestro, ubicada en Tunuyán. Allí, el viernes por la tarde, unas 30 personas se reunieron para avanzar en la segunda etapa de consultas que está llevando adelante un equipo interdisciplinario coordinado por la UNCuyo. Esta etapa de intercambio directo con la población, es una de las patas fundamentales para que los especialistas de distintas universidades y entidades de la provincia incluyan la postura de uniones vecinales, organizaciones sociales y empresas en el informe que llevarán a la Legislatura dentro de dos meses.

En primera instancia, los dirigentes sociales conocieron en detalle el informe preliminar presentado el mes pasado. La conclusión más destacada del documento consistió en la necesidad de una participación más activa del Estado y el rol que le compete a los municipios y a la Provincia de acuerdo a las leyes vigentes. Luego llegó el momento en que cada uno de los asistentes al taller mostró su postura. Divididos en dos grupos, acercaron a los especialistas la realidad de su lugar.

Y fueron varios los aspectos en los que se mostraron de acuerdo. Que las leyes vigentes no se cumplen o quedan 'dormidas' en los cajones de la Legislatura. Que la preservación de las tierras agrícolas es indispensable para el autoabastecimiento. Que sin un correcto cuidado de las fuentes naturales de agua la subsistencia de los mendocinos corre serio peligro. Que no existe una correcta educación ambiental en las escuelas. Así, la lista podría continuar hasta llegar a una conclusión común: que necesita de una Ley capaz de responder a los intereses y necesidades de toda la sociedad; desde una perspectiva integradora.

Para Miguel Funes, presidente del Centro de Formación para el Desarrollo Sustentable de San Carlos, es muy importante que las necesidades de la población luego se vean reflejadas en la Ley. "No serviría de nada todo este esfuerzo de los especialistas y de la comunidad si después los legisladores hacen oídos sordos a nuestros problemas", dijo. Entre las inquietudes de los sancarlinos, el tema de la explotación minera es uno de los aspectos principales junto al tratamiento de residuos, la explotación de los acuíferos del Pedemonte y una actividad económica más bien limitada.

Hay que recordar que los talleres interregionales forman parte de un trabajo macro que comenzó a fines del año pasado. Antes de que eso sucediera, la comunidad científica así como integrantes de distintas entidades cuestionaron la viabilidad de un proyecto de Ley que estuvo a punto de ser aprobado tras numerosas modificaciones. Uno de los puntos más criticados fue que los municipios serían quienes tendrían absoluta autonomía para aprobar la habilitación de loteos privados; hecho que beneficiaría sólo a grandes empresarios.

En medio de la polémica, los legisladores encomendaron a los académicos de distintas disciplinas la realización de un informe completo, abordado desde un enfoque interdisciplinario. Así, los equipos de trabajo integrados por unos 40 profesionales son cinco: diagnóstico y objetivos, instrumentos, gestión y control, financiamiento y marco legal. Todos ellos -entre ellos geólogos, agrimensores, arquitectos, abogados, economistas, sociólogos y geógrafos- trabajan ad honorem para llevar adelante el anteproyecto de ley y se turnan para participar de las charlas.

Para lograr el consenso, la metodología de trabajo consistió en dividir las charlas informativas y de debate en zonas. La primera fue el Este, en Rivadavia, luego fue el turno del Valle de Uco y la próxima reunión está programada en el sur (ver aparte).

Para María Elina Gudiño, coordinadora del anteproyecto, hasta el momento la experiencia ha dejado en claro que "existe un gran consenso en cuanto el modelo de provincia que queremos". Gudiño también destacó la importancia de incluir el punto de vista de la ciudadanía en la construcción de las leyes. "Creemos en la participación de la gente y por eso queremos aportarles los elementos necesarios", explicó.

19 de abril de 2007:

Taller de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo

Este viernes a las 18, en el sexto piso de la Municipalidad de Guaymallén (Libertad 720 de Villa Nueva), se realizará un Taller Regional Gran Mendoza de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. La actividad está organizada por científicos y académicos y podrán participar organizaciones no gubernamentales, empresas, uniones vecinales, funcionarios municipales y la comunidad en general.

3 de mayo de 2007:

Uso del suelo: la consulta regional criticó crecimiento del Gran Mendoza

Leandro Sturniolo - lsturniolo@losandes.com.ar

Una vez finalizada la etapa de consulta a la sociedad mendocina acerca de los lineamientos para una futura ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, se desprende que el crecimiento desmedido del Gran Mendoza, la distribución del agua en las zonas de los oasis, el indiscriminado uso de suelo para emprendimientos de tipo residencial y la negativa a todo factor contaminante, son, a juicio de la gente, los temas que el proyecto debería abordar como prioridad. De este modo, los participantes en las audiencias regionales consideran que la ley logrará el objetivo de garantizar el bien común a los habitantes de la provincia.

Fueron casi tres meses de un arduo trabajo de campo realizado por especialistas del Comité Coordinador del proceso de elaboración del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Y si bien los profesionales se encuentran en la etapa de jerarquización de la problemática, adelantaron que la participación de distintas instituciones, uniones vecinales, organizaciones sociales y la comunidad en general, fue altamente positiva para elaborar un diagnóstico provincial de la situación territorial actual.

Los talleres de consulta fueron estructurados por regiones: Este, Valle de Uco, Sur y Gran Mendoza, y la metodología de trabajo implementado por los diferentes equipos de académicos se dividió en charlas informativas y de debate con los diferentes actores de la sociedad.

Luego de la etapa de jerarquización de problemas territoriales de la provincia, los 40 profesionales que conforman el grupo de trabajo académico confeccionarán un documento técnico que, a partir del 1 de junio, pasará a manos de los legisladores, para que ellos -en comisión- se encarguen de realizar el anteproyecto de una de las normas más postergadas de la provincia.

Lo positivo del trabajo de campo realizado es que la Legislatura se encontrará con objetivos generales definidos, un estudio de planes y presupuestos y un ordenamiento territorial concebido como un sistema basado en la participación de los distintos sectores de la sociedad. Los encargados de esto son los geólogos, agrimensores, arquitectos, abogados, economistas, sociólogos y geógrafos que conforman las distintas comisiones.

"Participaron cerca de 100 personas en los talleres realizados en toda la provincia, gente que representa a otros tantos que priorizan la calidad de vida y un ambiente agradable y sano. Quedamos gratamente sorprendidos con la respuesta de la gente, porque a pesar de que es un tema complejo supieron interpretar algo que los involucra directamente y que tiene a la población preocupada", adelantó María Elina Gudiño, coordinadora general de los talleres interregionales.

El informe dado a conocer ayer, en el que se destacaron los resultados de la consulta, está separado por temas: agua, aire, uso de suelo, equipamiento, infraestructura y gestión. A su vez cada uno de ellos cuenta con los problemas dados a conocer por la población respecto de cada ámbito y sus posibles soluciones. Allí también tomaron un gran relieve: la necesidad de una prohibición de la explotación minera a cielo abierto con la utilización de sustancias tóxicas y la deficiente gestión y tratamiento de residuos, entre otros.

Antes de que el trabajo de campo sea encargado a los especialistas, la comunidad científica así como integrantes de distintas entidades, cuestionaron la viabilidad de un proyecto de ley que estuvo a punto de ser aprobado el año pasado, tras numerosas modificaciones. Uno de los puntos más criticados y que se transformó en el eje de una polémica provincial fue que los municipios serían quienes tendrían absoluta autonomía para aprobar la habilitación de loteos privados.

"Encontramos un consenso entre empresarios, ONG's y vecinos: todos los sectores necesitan reglas claras. Por eso el verdadero proceso comenzará después del 1 de junio. La gente tiene que aprobar nuevamente los lineamientos; si ellos dicen que sí, tendremos una ley que será fruto de la participación y el consentimiento del Gobierno, que debe velar por los ciudadanos", afirmó Gudiño.

29 de junio de 2007:

El anteproyecto de la ley de uso de suelo sería tratado recién en un mes

En un mes, Mendoza estará más cerca de concretar su sueño de contar con una ley de ordenamiento territorial y uso del suelo definitiva. Para ese momento, se espera que la Legislatura comience a tratar el anteproyecto elaborado por el equipo interdisciplinario de especialistas que encararon esa tarea desde fines del año pasado. De este modo, la propuesta elaborada a partir de estudios científicos y consultas barriales, llegará a manos de los legisladores dos meses después de lo previsto, aunque con el formato definitivo de ley.

La tarea no fue fácil y los plazos debieron extenderse más de lo previsto. Pero una vez concluida la última etapa de su elaboración, el análisis de los profesionales locales dejará una mirada diferente a aquella que había sido construida alrededor del polémico proyecto de ley que hace un año quedó archivado luego de varias modificaciones. Es que por estos días, un equipo integrado por cinco abogados de distintas instituciones (entre ellas la UNCuyo y la Legislatura) se encuentra dedicado a la redacción de los artículos de la normativa que podría estar lista para su tratamiento a fines de julio próximo.

Desde la casa de altos estudios prefirieron no especificar el contenido del texto que luego será abordado por los legisladores. Tampoco confirmaron una fecha precisa de entrega, aunque aseguraron que "a más tardar

a fines de julio el anteproyecto estará listo". Y agregaron que "es una tarea compleja traducir a términos legales las síntesis a las que se pudo llegar a partir del trabajo de campo realizado".

De todas maneras, hay que recordar que entre marzo y mayo pasado, la comisión interinstitucional llevó adelante una serie de charlas informativas que pusieron de relieve la inquietud de vecinos, ONG, empresas y asociaciones barriales.

La metodología utilizada fue la división territorial en zonas: Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza. Fue en esa instancia cuando la ciudadanía pudo disipar dudas y acercar sus aportes de acuerdo con la realidad de su lugar. Entre otros aspectos, solicitaron una normativa integral y acorde con las necesidades ambientales y económicas de la sociedad mendocina. Rechazaron la contaminación de los acuíferos y la explotación sin control de los recursos naturales.

Precisamente, lo que se busca en este último eslabón del proceso es lograr reflejar esas mismas inquietudes en formato de legislación. Según explicó María Elina Gudiño, coordinadora del anteproyecto, las síntesis de los cinco grupos de profesionales fueron entregadas al Rectorado de la UNCuyo el 15 de junio pasado. A partir de ese momento, el escrito, que debía ingresar a la Comisión de Medio Ambiente del Senado el 1 de junio pasado, comenzó a ser 'traducido' bajo un marco legal acorde con las exigencias vigentes.

Para Mireya Díaz (PJ), quien preside la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el tratamiento del nuevo proyecto en las dos cámaras legislativas debe concretarse antes de las próximas elecciones de octubre. Incluso, Díaz se mostró optimista en cuanto a la factibilidad de que la propuesta de los especialistas sea aceptada en la Legislatura. "No se puede esperar más. Hay que definir una ley en forma urgente y la propuesta de la comunidad científica cuenta con un abordaje mucho más integral al que se podía analizar en el proyecto anterior -por el que quedó archivado-", aseguró la legisladora.

19 de julio de 2007:

La recuperación del pedemonte

En algún momento, que no puede quedar muy lejano, Mendoza tiene que adoptar muy serias decisiones en torno de qué forma adoptará en crecimiento a corto, mediano y largo plazos. El agrandamiento del conglomerado urbano que hoy constituye el Gran Mendoza se ha hecho de forma extraordinariamente desordenada, algo que se puede advertir con un simple vistazo a un mapa que muestra en detalle el verdadero rompecabezas de calles, avenidas, loteos de diversas formas y tamaños con viviendas de todo tipo, espacios verdes presentes en algunos sectores y virtualmente ausentes en otros, y más detalles no menos importantes a ojos de los urbanistas.

Este inorgánico proceso de expansión provoca, y seguirá provocando, severos problemas en la calidad de vida de un número de personas que se arrima al millón, parte de las cuales no goza de adecuados servicios, como provisión suficiente de agua potable, disposición de efluentes cloacales -miles de los denominados pozos ciegos siguen contaminando las primeras napas acuíferas- gas natural o electricidad. El transporte de pasajeros y cargas se hace complicado, porque lo caótico de las sucesivas particiones de tierras antes de cultivo para construir viviendas complica la circulación, impide recorridos dentro de patrones más seguros y económicos y obliga a trasladar unidades hacia zonas de muy desperejada cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado.

Así, la saturación de tránsito marca con demoras y peligro muchas de las calles y avenidas del conglomerado mendocino, y es la causa fundamental, junto con la falta de controles por parte de las autoridades, de la enorme cantidad de accidentes con víctimas fatales, heridos y serias pérdidas materiales. Soluciones para los problemas que hemos reseñado pueden arbitrarse, pero a un altísimo costo: hay sectores de poca densidad de población que están servidos por sistemas capaces de abastecer a más personas, y existen otros que padecen de carencias porque no se dispusieron normas sensatas que adecuaron el tipo de construcción a las posibilidades de la infraestructura existente.

Mientras tanto, en nuestra Legislatura se debate una alternativa al texto no aprobado de una ley de Uso del Suelo que hubiera, a estar de la opinión de los entendidos, agravado la situación de caos que hoy preside la vida de los habitantes de esta parte de Mendoza. La oposición de intereses privados con otros de orden general está detrás de todo este proceso, en el cual se tuvo en cuenta que si bien hay que amparar y favorecer los procesos de crecimiento, ello debe ser realizado dentro de un ordenamiento que no se vuelque luego en contra de otros o, incluso, de los mismos que aparentemente hubieran sido beneficiados por ello.

Hoy el Gran Mendoza es una mezcla de sectores urbanos e industriales, y en muchos casos eso se ha producido por el avance de los barrios sobre establecimientos de todo tipo que estaban instalados antes de ser rodeados de quienes, ahora, piden que se los erradique. Aunque algunos municipios establecieron zonas aptas para la radicación de industrias, no supieron evitar que en poco tiempo los terrenos alejados fueran convertidos en residenciales. El caso del aeroparque de la ciudad, construido en lo que en una época era un sitio aislado, ilustra a la perfección cómo no se ha planificado debidamente: fue prontamente rodeado por barrios, cuyos vecinos luego demandaron que se desactivara esa pista de alternativa a la existente en el distrito Los Tamarindos.

El avance hacia la zona del pedemonte es otro de los problemas que se han producido por falta de controles y en contra de la opinión de quienes están al tanto de la importancia de ese sector como amortiguador de crecidas cuando llueve en los cerros. Ya una lluvia fuerte no hace mucho provocó problemas en casas radicadas en la zona de San Isidro, donde existe un dique cuyo receptáculo de caudales quedó anulado justamente por crecidas que arrastraron enormes cantidades de material. Y, nuevamente apelando al mapa, se advierte que muchas de las casas o emprendimientos actuales se ubican en zonas donde se descargan las aguas que bajan desde las cuencas superiores.

Hay ahora un intento por recuperar el pedemonte, algo que ha sido anunciado por el intendente de la Capital, Eduardo Cicchitti. Es laudable que se procure ello, y más con el concurso de los departamentos que se alinean a lo largo de esa zona. Se trata, por ahora, de erradicar basurales y procurar -por fin- la recuperación de la flora autóctona, que evita la erosión y contribuye a una defensa ante crecidas. Pero, esto constituye un esfuerzo aislado, ya que el destino del pedemonte no debería ser dispuesto por las ideas -

aunque bien inspiradas- de jefes comunales, sino por imperio de una ley que sea muy precisa en cuanto a qué acciones pueden o no desarrollarse en ese delicado entorno.

Journal de la Province de Mendoza. Fondé en 1993.

Miercoles 26 Abril de 2006

Charla con... Maria Elina Gudiño -Directora del Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial, de la UNCuyo

–Queremos tener su impresión sobre la ley de suelos...

–Nosotros elaboramos una nota, la cual he firmado y adherido junto con importantes profesionales que son palabra autorizada con respecto a la temática del ordenamiento territorial. Hicimos un análisis profundo de la ley y por eso elaboramos esta nota, con conceptos que creemos deben tenerse en cuenta en esta nueva norma.

–En el Senado decidieron parar la aprobación para abrir la discusión a todos los sectores. ¿Qué diría como especialista?

–Mire, el otro día a raíz de esta nota que enviamos a la Legislatura –me refiero al grupo de técnicos y de los colegios profesionales– yo llamé la atención en su momento de que los técnicos estábamos cansados de escucharnos a nosotros mismos. Porque en esa reunión no había ningún político, ningún legislador presente, cosa que me pareció una falta de respeto hacia aquellos que tenemos que aportarle elementos, porque nos consideramos con una gran responsabilidad, no sólo como técnicos sino también como ciudadanos de Mendoza.

–Aquí veo que firma también gente de Ciencias Agrarias, geólogos. ¿Es decir que es muy variada la gama de especialistas para consultar?

–Exactamente. Yo creo que es una ley en donde tienen que participar todos, y tanto en el proyecto anterior desde las mismas denominaciones existen errores importantes, por ejemplo había un proyecto de ley que también está en danza que es la ley de planificación, ordenamiento y uso del suelo, esa es del año 2002 al 2005, más o menos. Luego aparece en diciembre del 2005 una ley más por uso del suelo y subdivisión de la tierra. Y a último momento en este mes sale una ley de desarrollo y ordenamiento territorial. Cada uno de estos términos tienen un enfoque y una connotación diferentes, con lo cual no se puede tomar tan livianamente como se ha tomado la incorporación de distintos contenidos dentro de la ley.

Viernes 29 de Diciembre de 2006

Firman compromiso para elaborar una nueva ley de suelos Después del rechazo del Senado, los sectores académico y científico locales, y los poderes Ejecutivo y Legislativo firmaron ayer un

Después del rechazo del Senado, los sectores académico y científico locales, y los poderes Ejecutivo y Legislativo firmaron ayer un acuerdo donde se comprometen a elaborar una nueva ley de suelo y ordenamiento territorial para Mendoza, cuyo proyecto estaría listo en junio del 2007.

El trabajo se realizará a través de cinco equipos técnicos que dividirán sus tareas por temáticas, las que se definieron en un primer taller que se hizo entre el 1 y el 4 pasados. Las funciones serán éstas: diagnóstico y planteo de objetivos; instrumentos del ordenamiento territorial; ámbitos de aplicación, mecanismos de gestión y control; asignación de recursos para su implementación y, por último, articulación con la legislación vigente y penalidades.

En ese encuentro se establecieron además las pautas básicas para comenzar a discutir el borrador del documento y se definió quiénes se ocuparán de la coordinación general. Se trata de los responsables de la redacción del informe.

También se dispuso que habrá talleres regionales y un seminario para analizar el escrito base que se presentará a mediados de año en la Legislatura.

Como parte del cronograma de trabajo, se planteó que los municipios deberán confirmar su participación y designar al personal que hará el diagnóstico de su departamento el 28 de febrero. El Gobierno y la Legislatura también tendrán que nombrar por escrito a sus representantes.

En tanto, los equipos técnicos deberán estar constituidos formalmente y haber puntualizado las tareas a seguir durante los próximos meses. Para eso tienen tiempo hasta fines de febrero.

El acta se rubricó ayer a la tarde en la Legislatura con la participación del vicegobernador, Juan Carlos Jaliff; el ministro de Ambiente y Obras Públicas, Francisco Morandini; el subsecretario de Medio Ambiente, Gustavo Morgani; la rectora de la UNCuyo, María Victoria Gómez de Erice; legisladores de ambas cámaras y representantes de las 16 instituciones que coincidieron en la necesidad de idear una propuesta que cuente con el mayor consenso posible.

Entre ellas está la Facultad Regional Mendoza de la UTN, las universidades de Mendoza y Juan Agustín Maza, el Centro Regional Mendoza-San Juan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Centro de Economía y Legislación del Instituto Nacional del Agua, los institutos Provincial de la Vivienda (IPV), de Desarrollo Rural (IDR) y de Desarrollo Tecnológico Industrial y de Servicios (IDITS), la Delegación Mendoza del Servicio Geológico Minero Argentino, el Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) y la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de Mendoza (FEPUM).

Sábado 17 de Marzo de 2007

Técnicos sugieren que hay que desconcentrar el Gran Mendoza

Luego de casi tres meses de trabajo, el grupo de técnicos y científicos que consensúan la futura ley provincial de Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelos, arribó a las primeras conclusiones.

Se trata de un informe preliminar que destaca la necesidad de alentar la desconcentración del Gran Mendoza, equilibrar el sistema de distribución poblacional urbano y social, mejorar la gestión estatal al respecto y delimitar las competencias legales entre provincia y municipios.

Uno de los ejes centrales de este primer informe es "evitar los desequilibrios territoriales", según explicó María Elina Gudiño, coordinadora del proyecto. Esta situación se repite en mayor o menor grado en todo el territorio provincial. Aunque se acentúa en el Gran Mendoza.

Con respecto al desequilibrio poblacional entre zonas urbanas y rurales, la intención es disminuir el excesivo crecimiento demográfico en las primeras y propiciar el desarrollo de las segundas.

"Existen exageradas concentraciones poblacionales en las ciudades. Mientras tanto, los habitantes de los lugares más alejados emigran porque no tienen trabajo, escuelas ni centros de salud. Nuestra intención es propiciar un crecimiento armónico que eleve la calidad de vida de toda la población, principalmente de los que padecen problemas", dijo Gudiño.

Entre las acciones que se vislumbran para lograr los objetivos, la comisión buscará evitar que los nuevos emprendimientos poblacionales se asienten en lugares riesgosos (zonas sísmicas y de peligro aluvional). Sin embargo no se detalla aún en el informe cuáles serían los territorios apropiados para estos desarrollos.

Para eso quedan varias instancias de trabajo y debate. "Tenemos que presentar los problemas e ideas de esta primera etapa en los municipios. Vamos a necesitar la participación de las ONG, las empresas, en fin, de todos los sectores sociales para lograr una propuesta consensuada", anunció la coordinadora.

Con respecto a los barrios privados, Gudiño remarcó que la intención no es frenar, parar ni decirles no. La idea estaría enmarcada en evitar la concentración y fragmentación del territorio que generen segregación social. "Pero en este sentido fuimos claros, dijimos desalentar, no parar o frenar", aclaró.

La gestión estatal del ordenamiento territorial también está bajo la lupa del proyecto. "Queremos determinar si es eficiente o no y ver qué cosas hacen falta para que sea más eficiente", señaló Gudiño.

Es que desde el principio se ve venir la creación de un ente estatal. Sin embargo, entre los principios básicos se estipula respetar las funciones de los organismos estatales existentes y evitar la creación de megaorganismos oficiales.

Lunes 16 de Abril de 2007

Mendoza tiene apenas el 4% de su territorio como área protegida

Mendoza se encuentra entre las provincias argentinas que posee menos porcentaje de territorio declarado área natural protegida (ANP).

Los estándares nacionales e internacionales establecen que las áreas conservadas por ley deben abarcar un mínimo de 10% del total de la superficie. Pero las 14 ANP mendocinas (incluida la privada de Villavicencio) apenas ocupan 4,33%. Es decir que, de los 150.839 kilómetros cuadrados (km²) de superficie provincial, sólo 6.531km² han sido declarados reservas, parques provinciales o monumentos naturales, cuando por lo menos tendrían que ser 15.083km².

De esta forma, Mendoza está segunda –luego de Santa Cruz– entre las diez provincias que no alcanzan la media nacional de ANP, que es de aproximadamente 6%. Lo que a su vez está muy por debajo de lo sugerido a nivel mundial, según datos aportados por la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR).

Con ganas de ampliar

En la Legislatura ya existen varios proyectos para sumar 5,4% de superficie a las áreas protegidas de Mendoza (más de 8.145km²), con lo que el total superaría 8,8% (13.273km²). Así, quedarían incluidos el Parque Provincial Polvaredas, el Cordón del Plata, la Reserva Geológica Potrerillos, la Reserva Geológica Cacheuta Sur y las ampliaciones de zonas que ya son ANP: el Manzano Histórico, La Payunia y la Laguna de Llanquanelo, detalló Leopoldo León, titular de Recursos Naturales Renovables.

Sin embargo, destacó que esos proyectos fueron presentados “hace algunos años y, en ciertos casos, meses; algunos recién tienen media sanción de alguna de las dos cámaras y otros están demorados”. Sin ánimo de polemizar sobre el asunto, sostuvo que el atraso tiene que ver con las discordias por la explotación minera y, dejó deslizar, con intereses de algunos privados.

A los proyectos hay que añadirles otras zonas en estudio que en un futuro acrecentarían el área protegida notablemente en 22.286km² (arriba de 13% de la superficie total de Mendoza).

Las ANP locales, creadas por leyes de la provincia, tienen como principal objetivo preservar la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio sociocultural del escenario en cuestión, explicó León.

El funcionario destacó que otros de los fines es crear un marco legal para evitar que en el futuro esos suelos sean vendidos o entregados por alguna gestión de gobierno a un privado para su urbanización.

“Es poco, pero está gestionado”, aseguró al referirse al actual porcentaje de suelo protegido que tiene la provincia. Apuntó que gestionar una ANP “es poner guardaparques y que cada una tenga plan de manejo”. Y señaló que las únicas dos que no poseen ni una ni otra cosa son las reservas naturales Castillos de Pincheira (Malargüe) y Ñacuñán (Santa Rosa). “Todas las demás tienen los guardaparques mínimos, aunque en la medida en que se pueda se van ampliar”, añadió.

Finalmente, aventuró que las zonas que más chances tienen de ser declaradas este año ANP son Cordón del Plata, La Payunia, Llanquanelo y la ampliación del Manzano, debido a que están muy avanzados los estudios que relacionados con los títulos de propiedad y con la situación de los habitantes de esos lugares (a los cuales no se les expropia el terreno y se les permite seguir residiendo ahí).

Con las otras áreas naturales en proyecto “habrá que seguir presionando”, acotó.

Annexe 3

Questionnaire remis aux services du gouvernement de la province de Mendoza

1. Problemas o Limitantes :

1.1 : Enuncie los tres principales problemas que su institución identifica en el territorio .

- a) Falta de definición y materialización de los límites Inter.-departamentales, posteriormente proyectar un plan estratégico de crecimiento poblacional .
- b) Falta planificación estratégica de crecimiento poblacional entre los municipios colindantes, para esto es condición necesaria conocer el territorio y desde ese instante poder ordenar correctamente.
- c) Falta marco legal que permita dotar de “ agilidad y modernización “ a los nuevos estilos de vida que la gente opta como modo de vida (Emprendimientos Privados) .

1.2 : Sugiera las posibles soluciones a cada uno de los problemas mencionados.

- a) Cada departamento deberá reconocer, materializar, mediante las prácticas correspondientes su territorio, dictar la norma legal que corresponda la que además deberá ser refrendada mediante acta acuerdo o convenio con sus municipios colindantes. Concluida esta tarea estaremos en condiciones de poder planificar el ordenamiento territorial.
- b) Conociendo nuestro territorio podremos realizar una planificación estratégica de crecimiento poblacional en el departamento y por ende entre los municipios colindantes, para esto es condición indispensable conocer el territorio, analizar las necesidades de crecimiento poblacionales, y desde ese instante podremos ordenar correctamente donde y cuando concretar un determinado emprendimiento.
- c) La normativa que regule el ordenamiento territorial debe contener aspectos técnicos y legales, que brinden agilidad, desburocratización y modernización de la gestión en la tramitación de los expedientes, tanto en los municipios como en los organismos del poder ejecutivo. Nuestra provincia adopta nuevos estilos de vida, como son, barrios privados o cerrados, los que carecen de un marco legal ajustado a la realidad.

2. Potencialidades:

2.1: ¿ Qué elementos identifica como potencialidades propias de su sector ?

La Ley 4131, le da la potestad a la Dirección Provincial de Catastro, de generar y actualizar la cartografía oficial de la provincia en base a información que cada uno de los Municipios les suministran, estos datos son almacenados, ordenados y procesados, con el objeto de obtener una cartografía continua, homogénea, esta es distribuida a todos los Municipios y organismos centralizados y descentralizados del poder ejecutivo, con el objeto que cada uno de ellos genere cartografía temática correspondiente, pero siempre sobre la base de la cartografía oficial de la provincia, generada desde la Dirección Provincial de Catastro.

2.2: ¿ Qué obstáculos cree que existe para el aprovechamiento de esa potencialidad?

Considero que más que un obstáculo, el inconveniente se origina por la falta de utilización de una herramienta tan importante como es el conocimiento del territorio a la hora de toma de decisiones, en situaciones límite como lo son catástrofes o bien con el objeto de planificar algún tipo de obra o de realizar un simple censo sobre cualquier temática ,etc, en definitiva sino conocemos el territorio difícilmente podemos poner en marcha cualquier tipo de proyecto y más aún es imposible poder mitigar o planificar el mismo.
Quizás el inconveniente o problema sea más fácil definirlo , creo a mi entender que es la falta de comunicación entre los poderes y organismos involucrados en temáticas que relacionan al suelo y por ende el resultado esperado sea el ordenamiento territorial.

3: Amenazas y oportunidades.

3.1: Desde su campo de actuación, describa brevemente un mejor escenario (deseable y posible) para nuestra provincia hacia el futuro.

Considero que una vez conocido el territorio, analizada la problemática, diagnosticada, estaremos en condiciones de poder realizar un plan estratégico que trate la problemática existente con las correspondientes soluciones y proyectar hacia el futuro las obras a ejecutar con el objeto de minimizar los inconvenientes.

3.2: Enuncie cual sería el peor escenario que se podría producir.

Lo peor que podría ocurrir, es que conociendo la problemática no se haga nada por solucionarlo, esto daría como resultado una doble responsabilidad, ya que conociendo la gravedad del problema no se hizo nada por solucionarlo.

4: Su institución tiene planes, programas, proyectos que se vinculen con el territorio? Si su respuesta es afirmativa especifique :

4.1: Tipo de plan, programa o proyecto :

Considero que una vez conocido el territorio, analizada la problemática, diagnosticada, estaremos en condiciones de poder realizar un plan estratégico que trate la problemática existente con las correspondientes soluciones y proyectar hacia el futuro el plan: estratégico de crecimiento poblacional, con las correspondientes obras a ejecutar con el objeto de minimizar los inconvenientes.

4.2: Objetivos :

Existen tres etapas :

Inmediato: Conocer el territorio, delimitarlo técnicamente, realizar estudios topográficos (curvas de nivel).

Mediano: Realizar los análisis correspondientes y estudios a efectos de planificar y proyectar las obras necesarias, con el objeto de minimizar los inconvenientes de los emprendimientos existentes en la zona .

Largo plazo: Planificar las obras de infraestructura necesarias teniendo en cuenta la posibilidad, de crecimiento en forma ordenada, con criterios técnicos y urbanísticos, que permitan el desarrollo y explotación, con criterios de seguridad para los pobladores de zonas en cuestión y aledañas.

4.3: Nivel de desarrollo y / o implementación.

Se deberían implementar políticas a los efectos de poner en marcha las tareas de campo inmediatamente, ayudándose de imágenes satelitales y del aporte que cada repartición pueda brindar.

4.4: Nivel de desarrollo y / o implementación.

Estimo que una vez puesta en marcha este plan, los resultados se darán en forma casi inmediata.

4.5: Articulación con planes sectoriales.

La manera de articular o poner en marcha los planes maestro de planificación estratégica, sería definir las áreas con mayor riesgo, y abocarse a realizar todo lo inherente con el objeto de minimizar los inconvenientes.

Si el propósito del Ordenamiento Territorial es el desarrollo sustentable, es decir crecimiento económico con equidad social y sustentabilidad ambiental:

5: Que acciones lleva a cabo su institución para lograrlo? .

Como bien se expresara anteriormente la Dirección Provincial de Catastro es la encargada de generar y actualizar la cartografía base oficial de la provincia, por tal motivo estamos trabajando desde el año 2.000 mediante convenios con reparticiones (provinciales y nacionales) en el intercambio de información y productos (imágenes satelitales) con el objeto de poder mantener actualizada la información, la intención es poder brindar la información a los usuarios de nuestra cartografía .

6: Considera que existen otras acciones que deberían potenciarse?

Como bien se expresara anteriormente la Dirección Provincial de Catastro es la encargada de generar y actualizar la cartografía básica oficial de la provincia, por tal motivo estamos trabajando desde el año 2.000 mediante convenios de colaboración mutua con reparticiones (provinciales y nacionales) en el intercambio de información y productos (imágenes satelitales) con el objeto de poder mantener actualizada dicha información, la intención es poder brindarla a los usuarios de nuestra cartografía .

7: Con qué instituciones gubernamentales y sociales interactúan permanente mente?

La Dirección Provincial de Catastro tiene celebrado convenios con los Municipios de la Provincia, Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia y Seguridad, Departamento General de Irrigación, Dirección de Ordenamiento Ambiental, Instituto de Desarrollo Rural, Dirección de Hidráulica, Dirección de Minería, Dirección General de Escuelas, Dirección de Contingencias Climáticas, Registro de la Propiedad Raíz Primera y Segunda Circunscripción, Instituto Geográfico Militar, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Tecnológica Nacional (San Rafael), Universidad Juan Agustín Maza, etc., y toda otra repartición que sea usuaria de cartografía puede suscribir el convenio de referencia.

8: Cuáles son las leyes que reglamentan el ejercicio de su institución y/o que deben articularse con una Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo?

La Dirección Provincial de Catastro cuenta como marco legal con las siguientes leyes : Nº 4.131, Nº 4.341, Nº 4.886, Nº 5.804 , las que evidentemente se relación, en razón a que el uso del suelo abarca no sólo la subdivisión de la tierra , sino todos los otros aspectos del mismo, los que deberían tratarse en esta nueva ley.

9: Qué escala de penalidades considera usted que deben implementarse en caso de incumplimiento?

Las multas o sanciones deben implementarse, de una manera ágil y dinámica, con el objeto de minimizar los tiempos, desde que se detecta la infracción, hasta la fecha en que se hace efectivo el pago de la misma, los montos deben ser actualizados por lo menos dos veces al año, los montos de la mismas deberían guardar relación con el valor del metro cuadrado de terreno al que se está enajenando el bien inmueble o bien de acuerdo al daño que se está produciendo en la zona .

10:¿Qué cambios considera necesarios hacer para un buen manejo de la información?

La información que maneja , considera que es adecuada?

Fundamentalmente considero que una vez generada la cartografía actualizada, habría que estandarizar el cruce de información con todas las reparticiones usuarias de la misma, con el objeto de lograr la consentización del dato geoespacial, o sea uniformar parámetros para que la información sea compatible con las demás reparticiones.

La Dirección Provincial de Catastro, cuenta con una información adecuada, para la temática catastral, y por ende considero que sería inadecuada por ejemplo para una temática específica como es la de Hidráulica, Irrigación etc.

11: Indicar otros aportes que ayudarían a una buena gestión y control (en relación a la capacitación, comunicación, motivación y control de recursos humano, gestión interorganizacional, mecanismos de transparencia y control social, etc.)

Una buena gestión queda transparentada y puesta de manifiesto cuando, la información que almacena en sus bases de datos queda disponible a los usuarios de la misma, no olvidando nunca las limitaciones al acceso de ciertos y determinados niveles de información los que quedarán restringidos a ciertos y determinados usuarios.

Atento a lo solicitado , elevo a usted el correspondiente cuestionario, a los efectos de ser remitido al organismo consultor de origen.
Sin otro particular me despido de usted muy atte.

Annexe 4

Questionnaire remis aux maires des Municipalités des Départements de Mendoza

Département: Maipù

Cuestionario sobre políticas municipales

1. Mencione las causas que favorecieron el aprovechamiento de las políticas de promoción económica y social y/o las razones que impidieron o afectaron su materialización.

Políticas Nacionales

Políticas Provinciales

2. Enumere las políticas o programas más eficientes de recuperación social y familiar (droga, desocupación, embarazo, adolescencia, violencia) aplicadas en su territorio.

3. ¿Cuáles son las principales potencialidades y limitaciones para un desarrollo territorial más equilibrado en la provincia y su departamento?

POTENCIALIDADES	LIMITACIONES
Disponer de territorio y de recursos naturales para el desarrollo orientado de actividades agrícolas, industriales y urbanas.	Déficit de herramientas legales que orienten las decisiones de los actores en el territorio, público y privado, nacional, provincial y municipal, en la que se definan claramente las incumbencias, determinación de poderes en cuanto poder limitar o no las acciones; previsión de los medios necesarios de fiscalización, y de sanción actualizada y significativa. Ejemplo: ley de ordenamiento territorial y uso del suelo; ley de loteos (que hay que actualizarla, y cuyo proceso de sanción es irrisorio).
Poder estar vinculado al corredor bio oceánico en el MERCOSUR.	Instrumentos de ordenamiento territorial de orden municipal, actualizado en forma continua y sistemática.
Experiencias positivas del municipio de coordinación y concertación con algunos sectores del estado provincial.	No considerar algunas temáticas o problemáticas macro en la unidad territorial del área metropolitana, tanto desde el punto de vista de la toma de decisión, de la gestión como, como de la ejecución. Ello supone una instancia organizativa de gestión, de previsión de recursos, de concertación y decisión entre el gobierno de la provincia y los municipios involucrados. Estas temáticas estarían definidas por criterios tales como "economía de escala" por ejemplo tratamiento de residuos; comportamiento sistémico del tema por ejemplo control de inundaciones o obras viales
	No existir la descentralización de funciones del gobierno de la provincia a los municipios, con sus correspondientes partidas presupuestarias, en algunos temas cuyas problemáticas son estrictamente locales y que se vuelven burocráticas la resolución de las mismas, por ejemplo temas relacionados como el tránsito y el transporte.
	Falta de espacios de participación municipal real en la elaboración y desarrollo de programas provinciales. Por ejemplo en temas educativos y económicos.
	Falta de concertación interinstitucional. Por ejemplo el accionar de Catastro de la Provincia y los Municipios.

4. ¿Qué obstáculos impiden a futuro un mayor desarrollo en su territorio?

- No reconocer en el sector agropecuario dos sectores con necesidad de políticas específicas, uno relacionada con los mercados externos, y el otro relacionado con el mercado interno y las economías de subsistencia. En tal sentido, sería negativa la falta de políticas económicas orientadas al apoyo de la mayor competitividad de las empresas para su inserción en el mercado internacional (diversificación y calidad); y otras orientadas al desarrollo local empresario: líneas crediticias accesibles; estrategias efectivas de prevención y de recuperación ante los accidentes climáticos; efectivo control del estado.
- La restricción el dominio debe estar acompañada de políticas complementarias que hagan a la "facilitación" del

- desarrollo de los usos propios de la zona.
- La falta de coordinación y concertación, entre los actores estatales, sociales y económicos.
- La no contención de las problemáticas sociales, culturales y económicas de los amplios sectores sociales más marginados.
- Políticas de integración regional que atenten contra el empresariado nacional.

5.Cuál es la imagen que tiene de Mendoza del futuro? ¿Qué responsabilidades le corresponden al Estado, el Mercado y la Sociedad Civil?

IMAGEN DE MENDOZA DEL FUTURO

Mendoza con:

- Una economía diversificada, tanto desde el punto de vista de la producción como de los mercados con los que se relaciona.
- Estrategias de control de riesgos y desastres de cualquier naturaleza y orden.
- Desarrollo de una cultura en pro del desarrollo sustentable y de la integración social.

RESPONSABILIDADES DEL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL MERCADO (DEL EMPRESARIADO?)

- EL ESTADO, debería tener un rol activo como:
 - Agente promotor y defensor de las garantías constitucionales; del bien común; y de una mayor calidad ambiental,
 - Agente de decisión de estrategias para la prevención y el control de riesgos y desastres; para la integración de los sectores sociales marginados
 - Agente fiscalizador para evitar los abusos de poder; los incumplimientos de la ley y las distorsiones del mercado que afecten a los amplios sectores de menores recursos económicos y culturales.
- LA SOCIEDAD CIVIL, debería tener un rol activo y comprometido para controlar al estado y al empresariado (el mercado?).
- EL EMPRESARIADO, debería tener un rol activo y comprometido con:
 - El desarrollo de la responsabilidad social empresaria.
 - El cumplimiento de la constitución, de una mayor calidad ambiental.

6. ¿Qué otros aportes considera importante incluir?

- Todos los actores deben tener límites en sus acciones, y sanciones ante el incumplimiento de la normativa vigente.
- El Estado debe poder decir que sí o que no a proyectos económicos de cualquier naturaleza (incluido el fraccionamiento de la tierra), regido por los valores que se desprenden:
 - de la constitución;
 - del alcance de una mayor calidad ambiental;
 - de la consecución de un mayor desarrollo humano de la sociedad;
 - de la prevención y control de riesgos y desastres
- El territorio y la ciudad se construye entre todos. Cada inversión debe aportar a esa construcción, independientemente del sistema de impuestos. Además debe haber coordinación /concertación /planificación entre el estado provincial y el municipal de la infraestructura de servicios y la provisión de equipamiento comunitario entre provincia y municipios.
- El ordenamiento territorial exige presupuesto económico y políticas complementarias de orden económico, que de no existir, constituye letra muerta y en verdad un libre accionar del mercado.
- Debe discutirse la imagen de ciudad ante los problemas actuales. Es decir si se quiere una ciudad pública, como siempre ha sido; o se está evolucionando hacia otro tipo de espacio urbano. Los problemas de seguridad no se pueden resolver con acciones parciales sino integrales.

Fiche d'enquête remise aux fonctionnaires municipaux chargés du secteur d'urbanisme et aménagement

A. Identificación Institucional	
1.Nombre del municipio	Maipù
2. Responsable de la elaboración de la ficha: (Nombre y Apellido-Cargo)	
3. Otros participantes (Nombre y Apellido-cargo o sección a la que pertenece)	
4. Dirección	
5. Teléfonos	
6. Correo electrónico	
B. Consideraciones generales	
El ORDENAMIENTO TERRITORIAL es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ambiental. Un instrumento de planificación y gestión, de carácter transversal a las políticas sectoriales, con el que se pretende configurar, en el corto,	

mediano y largo plazo, la organización y uso del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y necesidades de la población y los objetivos de desarrollo sustentable, como principio rector.	
Si está de acuerdo (marque una X)	Sino está de acuerdo (marque una X y fundamente su posición)
<p>Fundamente:</p> <p>Sí se está de acuerdo con el concepto de Ordenamiento Territorial, como expresión espacial de la política económica, social, cultural y ambiental. Un instrumento de planificación y gestión, de carácter transversal a las políticas sectoriales, con el que se pretende configurar, en el corto, mediano y largo plazo, la organización y uso del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y necesidades e la población y los objetivos de desarrollo sustentable, como un principio rector.</p>	

C. Problemas de ordenamiento territorial municipal (problemas en la distribución del equipamiento, infraestructura, actividades, etc) <i>Especificar 2 ó 3, los más relevantes</i>	
1. en zonas urbanas residenciales, comerciales, de servicios, industriales.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La distribución del equipamiento comunitario y la infraestructura de servicios y su problemática de su área de servicio y características de su uso, está en su mayor parte supeditado a la decisión del Estado Provincial en cuanto su planificación, su presupuesto, su ejecución y su puesta en funcionamiento (por ejemplo el caso de escuela, centro de salud u hospitales, registros civiles, destacamentos policiales; transporte público de pasajeros; vialidad); también se vincula con la forma de acceder a la tierra que posee el estado, tanto municipal como provincial, con destino a estos equipamientos; y a la planificación real que haga el estado respecto de éstos (lógica de la obra pública que se ejecuta). ➤ En cuanto a la distribución de la infraestructura y los servicios, suele ser más crítico en las áreas suburbanas y rurales, sobre todo si el proceso de urbanización ha sido disperso o desordenado en la periferia y de cómo evoluciona el área rural; o en las áreas urbanas en proceso de consolidación o de reciente consolidación. ➤ Otra problemática relevante es la fricción o tensión entre el avance de actividades urbanas en las zonas suburbanas o rurales, que generalmente se convierten en problemas ambientales de difícil convivencia; y/o de retracción de las actividades rurales frente al atractivo de la inversión en el mercado inmobiliario.
2. en zonas suburbanas:	
3. en zonas rurales:	
4. en zonas de secano:	

D. Soluciones a los problemas de ordenamiento territorial municipal <i>Especificar 2 ó 3, los más relevantes</i>	
1. desde el punto de vista territorial - acciones - instrumentos - normativas	<p>Fortalecer e incrementar la fiscalización del territorio en cuanto (desarrollo de las actividades; obras civiles; fraccionamiento de la tierra y condiciones ambientales). Ello deberá incluir los recursos de gestión y mantenimiento.</p> <p>Trabajar en instrumentos normativos concurrentes en sus objetivos territoriales (por ejemplo: aforos de obras civil; ordenanza tarifaria; usos del suelo; sanciones, en el nivel municipal; y coordinar con el estado provincial aspectos de las políticas económicas.) Ello deberá incluir los recursos de gestión y mantenimiento.</p> <p>Ampliar el desarrollo del Sistema de Información Geográfico, tanto desde el punto de visto presupuestario, organizativo, de gestión, como de los recursos humanos.</p> <p>Actualizar las ordenanzas de zonificación; del código de edificación; y establecer normativa un plan de ordenamiento territorial del municipio que incluya un plan de reducción de la vulnerabilidad ante peligros múltiples. Ello deberá incluir los recursos de gestión y mantenimiento.</p>
2. desde el punto de vista de la toma de decisiones (identificarlas según contengan aspectos relacionados con: - la articulación provincia- municipio - la articulación entre municipios - la articulación dentro del municipio	<p>ARTICULACIÓN PROVINCIA - MUNICIPIO:</p> <p>Que la Dirección Provincial de Catastro se haga co-responsable de los impactos ambientales, sociales, económicos que significa el fraccionamiento de la tierra (no sólo los loteos) tanto urbanos, suburbanos como los que ellos denominan rurales (terrenos de</p>

	<p>2000 m² sólo con derecho de riego o con usufructo de pozos muchas veces fuera de operación).</p> <p>Que las políticas sectoriales de la provincia, especialmente las referidas a equipamientos comunitarios, infraestructura de servicios y desarrollo económico, sean participadas por los municipios, sobre todo cuando afectan a la organización y desarrollo territorial conforme a un plan de ordenamiento territorial que involucre los intereses de todos.</p> <p>Se conforme una unidad de gestión del Área Metropolitana (presupuesto, decisión concertada, unidad de criterio).</p> <p>ARTICULACIÓN INTERNA DEL MUNICIPIO: Fortalecimiento de la forma de trabajo articulada que ya desarrolla y fomento de la teoría de "trabajo en equipo".-</p>
<p>3. desde el punto de vista de la aplicación del marco legal (identifique leyes nacionales, provinciales, ordenanzas municipales) ¿Cuáles de ellas necesitan una modificación? ¿Por qué?</p>	<p>Marco legal que requiere modificación: Reajuste y texto unificado de la ordenanza municipal de zonificación de los usos del suelo. Porque no está actualizada y porque es engorroso su uso para la población.</p> <p>Ley de loteos, porque: La subdivisión de la tierra tiene que ser susceptible de ser denegada por razones de orden ambiental o de ordenamiento territorial.</p> <p>La subdivisión de la tierra debiera vincularse a los usos del suelo. Ignorar esta situación, es ignorar los impactos de toda índole.</p> <p>La subdivisión de la tierra, urbana, suburbana y rural es materia de ordenamiento territorial municipal; y el impacto de tal hecho lo recibe el municipio y la población involucrada que también se relaciona con el municipio por los servicios de toda índole (que no sólo es el agua y la energía eléctrica). Los tamaños mínimos de los lotes deben ser respetados y la restricción a la subdivisión de la tierra también.</p> <p>Hay que determinar criterios racionales en los fraccionamiento que se clasifican como urbanos, suburbanos y rurales, en forma concertada con los municipios, y unificar los criterios que lo identifican.</p> <p>Actualizar las sanciones y el proceso de determinación de la infracción. El proceso es engorroso y burocrático, debe quedar en el ámbito municipal; y las sanciones no están actualizadas a los valores económicos vigentes, lo que lo hace irrisorio. En este sentido, la sanción debe ser proporcional a las dimensiones del proyecto y su importancia económica para el infractor (valores de mercado). Y debe preverse la fiscalización</p> <p>El artículo N° 2 de la ley de loteos, debería ser aplicable no sólo a los loteos sino también a los fraccionamientos de cinco o más parcelas o en los casos de fraccionamientos sucesivos. Además debería vincularse a la aplicación de la ley de preservación ambiental 5961 y a las ordenanzas municipales de preservación ambiental.</p> <p>Los fraccionamiento sucesivos con frente a vía pública, deben ser susceptibles de requerirles obras de urbanización en el frente, si éstas no estuvieran ejecutadas.</p>
<p>4. ¿de dónde deberían surgir los recursos?</p>	<p>Los recursos para las soluciones de los problemas de ordenamiento territorial deben ser previstos en todos los niveles del estado, en función de las incumbencias que se definan para cada uno, y en función de un plan concertado. Hay temas provinciales (temas macro); y otros municipales. Cada uno debe hacerse cargo de los suyos. Ejemplo: si el tema educativo sigue centralizado en la provincia, deberá prever recurso la provincia, y deberá ser en función de una política concertada con los municipios, que contemple sus demandas específicas.</p>
<p>5. ¿quién debería implementar la gestión?</p>	<p>Quien implemente en la gestión del territorio las soluciones de los problemas de ordenamiento territorial, deben ser todos los niveles del estado, en función de las incumbencias que se definan para cada uno, y en función de un plan concertado. Hay temas provinciales (temas macro); y otros municipales. Cada uno debe hacerse cargo de los suyos En tal sentido debe seguir los mismos criterios.</p> <p>Un tema especial es el Área Metropolitana que debe ser gestionada como una unidad, con presupuesto propio, según un plan concertado. Significa un cambio en varios aspectos de las formas actuales de las unidades municipales que la conforman (en las limitaciones del Anexo 1 ya se han detallado aspectos de esta</p>

	Unidad de Gestión del Área Metropolitana).
--	--

E. Elaboración de planes de Ordenamiento Territorial	
1. Cómo considera que se debe lograr la imagen de Mendoza del futuro?	La imagen de Mendoza del Futuro, debería lograrse a partir de un proceso de "abajo hacia arriba", a través de talleres participativos desde el nivel de organizaciones intermedias (uniones vecinales incluidas) por municipio; sobre la base de elementos esenciales de la imagen a construir.
2. ¿Cómo considera que debe articularse el consenso entre municipio y provincia, a fin de determinar las competencias?	En una mesa de concertación (con técnicas de mediación y facilitación) entre los involucrados, donde exista igualdad de condiciones de participación cuyo resultado sea un acta acuerdo a elevar a la legislatura para incorporar a la ley de ordenamiento territorial. No sólo debería hablarse de competencias, sino también de los recursos también, si involucra descentralización. En el fondo esto habla de una reforma del estado.
3. Cuáles deberían ser los <u>objetivos</u> del plan territorial provincial y de los planes municipales?	<p>Los objetivos del plan territorial,</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el nivel provincial <p>Deben ser tales que permita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir los valores que sustentarán la imagen de Mendoza del futuro. 2. El objeto y los sujetos que se regulan con la ley de ordenamiento territorial, obligaciones y derechos. 3. Definir la forma organizativa del estado que se encargue del ordenamiento territorial, en la escala provincial, municipal; sus incumbencias; la forma de toma de decisiones en cada escala; y en casos de temáticas compartidas en entre municipios y/o entre municipio y provincia. 4. Reconocer el Área Metropolitana como una unidad de gestión; y su forma de implementación (temas, forma de decisión, forma de gestión, recursos presupuestarios, forma organizativa). 5. Determinación de los recursos presupuestarios que permitan llevar a cabo el ordenamiento territorial. 6. Los instrumentos válidos del ordenamiento territorial en cada escala, y la necesaria coordinación, compatibilidad, articulación y coherencia que deberán guardar los instrumentos entre sí, en la misma o distinta escala. 7. El sistema de fiscalización y sanción ante los hechos que atenten contra el plan de ordenamiento territorial provincial que se fije. 8. Los contenidos mínimos de las reglamentaciones de la ley que sean necesarios y los criterios rectores para las mismas. 9. La necesaria sujeción y compatibilidad de las leyes vigentes que afectan al ordenamiento territorial con lo que fije la ley de ordenamiento territorial y con lo previsto en los planes de ordenamiento territorial que se aprueben (ley de loteos 4341, leyes ambientales -5961 y otras- ley orgánica de municipalidades 1079, etc). 10. La posibilidad del estado de aceptar o denegar a un proyecto de cualquier naturaleza, en el marco de la ley de ordenamiento territorial o de los planes de ordenamiento territorial que se aprueben. 11. Tiempos racionales de implementación de la ley. <ul style="list-style-type: none"> • En el nivel municipal

	<p>Sobre la base de los valores de: EL DESARROLLO HUMANO configurado como¹⁷⁴ el producto de las voluntades y las corresponsabilidades sociales, sobre la base de cuatro pilares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>La productividad</u>: que consiste en la participación de la gente en el proceso productivo para alcanzar una mayor productividad, y un nivel de vida decente. • <u>La equidad</u>, que hace referencia al otorgamiento y garantía de la igualdad de oportunidades para los diferentes grupos y sectores poblacionales. • <u>La sostenibilidad</u>, cuyo significado versa sobre las oportunidades de la gente, las cuales son tanto para la generaciones presentes como para las generaciones futuras, para lo cual se propone la restauración, la recomposición y la regeneración del capital humano, ambiental y físico. • <u>La potenciación</u>: que señala la necesidad de considerar a la persona como objeto y sujeto del desarrollo, a través de acciones tales como: reforzando la identidad; preservando el patrimonio cultural y ambiental; originando el progreso a partir de la energía de los propios habitantes (con sus iniciativas, sus recursos, sus capacidades de emprendimiento, su apropiación del avance técnico) <p>LA IDENTIDAD LOCAL LA CONECTIVIDAD SOCIAL UN HÁBITAT PARA EL DESARROLLO HUMANO. LA CONEXIÓN ESPACIAL.</p> <p>Se considera que el Plan de Ordenamiento Territorial debe permitir</p> <p>a- Delimitar los suelos urbanos, urbanizables y rurales para el mejor desarrollo de las actividades actuales y potenciales en cada una de ellas.</p> <p>b- Ordenar en el territorio departamental según estos tipos de suelo, aspectos fundamentales como la localización de los asentamientos humanos, la prestación de servicios y la promoción de actividades económicas y nuevas inversiones.</p> <p>c- Prevenir el surgimiento de asentamientos humanos o el desarrollo de actividades económicas en sectores no apropiados, por sus condiciones naturales, ambientales o humanas, como peligros múltiples, problemas de contaminación, déficit de servicios, entre otros.</p> <p>d- Proteger el patrimonio natural y cultural de Maipú resguardando especialmente recursos tales como el agua, los suelos agrícolas, los valores paisajísticos, turísticos históricos y ambientales.</p> <p>e- Proyectar el desarrollo del territorio departamental basándose en los criterios como la presencia de redes de transporte, los centros poblacionales, los sistemas de espacios verdes, las áreas naturales, las áreas productivas y la aptitud del territorio para el desarrollo de distintos tipos de actividades.</p> <p>f- Sistematizar la variada información existente sobre el Departamento, a fin de garantizar su actualización y facilitar su accesibilidad.</p> <p>g- Optimizar la toma de decisiones públicas y privadas en el corto, mediano y largo plazo.</p> <p>h- Fortalecer la autonomía municipal en temas territoriales en los que intervienen otros organismos sectoriales.</p>
--	---

F. Gestión del territorio	
<p>1. Son necesarios nuevas oficinas dedicadas específicamente al ordenamiento territorial a nivel provincial y municipal? ¿Deberían redefinirse las funciones a oficinas ya existentes?</p>	<p>Con relación a las oficinas dedicadas específicamente al ordenamiento territorial a nivel provincial y municipal deben redefinirse en sus funciones.</p>
<p>2. ¿De qué manera se puede asegurar un presupuesto para el ordenamiento territorial?</p>	<p>La manera de asegurar un presupuesto para el ordenamiento territorial es:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reconociéndolo como una realidad existente, así como se reconoce el tema escuela, salud, administración pública, etc. b. Teniendo una agencia de gestión del ordenamiento territorial o un espacio en la administración pública que tenga poder de

¹⁷⁴ Haq 1995, p 19

	<p>decisión; recursos humanos y presupuestarios;</p> <p>c. Teniendo un plan de ordenamiento territorial que integre y oriente las políticas sectoriales con sus respectivas partidas presupuestarias, entendiéndose (como en la definición dada) que posee un carácter transversal; más allá que deba tenerse partidas presupuestarias específicas que involucre los programas y proyectos que no queden incluidos en las políticas sectoriales.</p>
3. ¿Las intervenciones técnico-científicas (dictámenes técnicos, etc.) deben ser vinculantes?	Las intervenciones técnico-científicas (dictámenes técnicos) sí deben ser vinculantes
4. ¿Cree que debería existir una oficina especialmente creada para elaborar y actualizar la información territorial?	Sí debe existir una oficina especialmente creada para elaborar y actualizar la información territorial.
5. ¿La información territorial debe ser pública y gratuita?	La información territorial debe ser pública, pero no gratuita, sino que posea un valor (el mínimo) en función de los costos de mantenimiento del sistema de información en el tiempo, en forma actualizada. Es decir que el sistema de información sea auto-sustentable económicamente.

G. Otros aportes

Bibliographie

Ouvrages

- ALBERDI J.B., *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*, Édition de Francisco CRUZ, Buenos Aires, 1914.
- AROCENA J., « El desarrollo local frente a la globalización », in, Daniel GARCÍA DELGADO, *Hacia un nuevo modelo de gestión local, Municipio y Sociedad Civil en Argentina*. FLACSO, Universidad de Buenos Aires, 1997.
- ARROYO D., « Estilos de gestión y políticas sociales municipales en Argentina », in, Daniel GARCÍA DELGADO, *Hacia un nuevo modelo de gestión local, Municipio y Sociedad Civil en Argentina*. Universidad de Buenos Aires, 1997.
- BÉZES P., « Administration », in, BOUSSAGUET, L., JACQUOT S. et P. RAVINET, dir., *Dictionnaire des politiques publiques*, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.
- BIDART CAMPOS G., « El federalismo argentino desde 1930 hasta la actualidad », CARMAGNANI, M., comp., *Federalismos latinoamericanos: México / Brasil / Argentina*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- BOURDIEU P., « Esprits d'État. Genèse et structure du champ bureaucratique », in, *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Paris, Seuil, 1994
- BRUNET R., « Espaces produits », in, BRUNET R. et O. DOLPHUS O., éd., *Mondes nouveaux, Géographie universelle*, Paris, Hachette-Reclus, 1990.
- FAURE A., « La « construction du sens » plus que jamais en débats », in, FAURE A. et A-C. DOUILLET, comp., *L'action publique et la question territoriale*, Grenoble, PUG Symposium, 2005.
- GARCÍA DELGADO D., « El desarrollo en un contexto posneoliberal », in, GARCÍA DELGADO, D. et NOSETTO, L., comp., *El desarrollo en un contexto posneoliberal: hacia una sociedad para todos*, Buenos Aires, CICCUS, 2006.
- GARCÍA DELGADO D., *Estado & Sociedad, la nueva relación a partir del cambio estructural*, Tesis grupo editorial Norma. Buenos Aires. 1994.
- GARRETON M., *Política y sociedad entre dos épocas : América latina en el cambio de siglo*, Garretón, Rosario, Homo Sapiens, 2000.
- GAUDIN J-P., *L'action publique. Sociologie et politique*, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004.
- GERCHUNOFF P. et H. AGUIRRE, *Retórica Política y Política Económica : La Administración de Kirchner*, Buenos Aires, Fundación Pent, juillet 2004.
- GRAMSCI A., *Dans le texte (Première partie du livre)*, version électronique réalisée par Jean-Marie TREMBLAY, Université du Québec à Chicoutimi, 2001.

- GRAMSCI A., *Les cahiers de prison*, Paris, Gallimard, 1967.
- GRENIER P, « L'Argentine, du « dominion honoraire » au Tiers Monde », in, BATAILLON C., DELER J.-P. et THÉRY H., éd, *L'Amérique latine, Géographie universelle*, Paris, Hachette-Reclus, 3^{ème} tome, 1991.
- GRUPPI L., *El concepto de Hegemonía en Gramsci*, Ediciones de Cultura Popular, Mexico, 1978..
- HALL, P. « The Role of Interests, Institutions, and Ideas in Comparative Political Economy of the Industrialized Nations », in, LICHBACH, M. et A ZUCKERMAN, dir., *Comparative Politics. Rationality, Culture, and Structure*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
- HELLER H., *Teoría del Estado*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1961.
- HERNÁNDEZ A. M., *Derecho Municipal*, 1984. vol. I: Théorie générale, Buenos Aires, Depalma, 1984.
- ITURBURU M., *Municipios Argentinos. Potestades y Restricciones Constitucionales para un Nuevo Modelo de Gestión Local*, Buenos Aires, INAP, 2000.
- JOBERT B. et P. MULLER, *L'État en action. Politiques publiques et corporatisme*, Paris, PUF, 1987.
- JOBERT B., « Le retour du politique », in, Bruno JOBERT, comp., *Le tournant néolibéral en Europe*, Paris, L'Harmattan, 1994.
- KLIKSBERG B, *Más ética, más desarrollo*, Buenos Aires, Ateneo, 2005, p.35
- KUHN T., *La estructura de las revoluciones científicas*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1971.
- LASCOUMES P., *L'éco-pouvoir. Environnement et politiques*, Paris La découverte, 1994.
- LÓPEZ A., CORRADO A. et H. OUVIÑA, « Entre el ajuste y la retórica: la Administración Pública tras veinte años de reformas », in, THWAITES REY M. et A. LÓPEZ, comp., *Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas. Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino*, Buenos Aires, Prometeo, 2005.
- MARCH J et H. SIMON, *Organizaciones*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1964.
- MÉNY Y. et J-C. THÉNIG, *Politiques publiques*, Paris, PUF, 1989.
- MILIBAND R., *El Estado en la sociedad capitalista*, Mexico, Siglo XXI, 13^{ème} édition, 1985.
- MULLER P., *Les politiques publiques*, QSJ, n° 2534, Paris, PUF, 2005.

- NORTH D., *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, 1990.
- O'DONNELL G., « Las tensiones en el Estado burócratico autoritario y la cuestión de la democracia », in, COLLIER D., comp., *El nuevo autoritarismo en América Latina*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1979.
- PLATON, *Diálogos: Filebo, Timeo y Critias*, Madrid, Gredos Biblioteca Clásica, Tome VI.
- RAFFESTIN C., *Pour une géographie du pouvoir*, Paris, Litec, 1980.
- RATZEL F., *Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehrs und des Krieges*, Munich, 1897.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, 22^{ème} édition, 2001.
- SCHMIDT V., *The Future of European Capitalism*, Oxford University Press, 2002.
- SIMON H., *Administrative Behavior. A Study of Decision Making Processes in Administrative Organizations*, New York, Free Press, 1957.
- SKOCPOL T., « Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research », in, EVANS, P. B., RUESCHEMEYER, D. et T. SKOCPOL, *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press, 1985.
- STIGLITZ J., *El consenso post-Consenso de Washington*, Conférence Initiative for Policy Dialogue, Barcelone, 2004.
- THWAITES REY M., « Estado: ¿qué Estado? », in, THWAITES REY M. et A. LÓPEZ, comp., *Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas. Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino*, Buenos Aires, Prometeo, 2005.
- TOCKMAN V., *Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social*, Documento de proyecto, Santiago, CEPAL / GTZ, 2006.
- VELUT S., *L'Argentine. Des provinces à la nation*, PUF, 2002.
- WEBER M., *Economía y Sociedad*, Mexico, Fondo Cultura Económica, 1984.
- WILLIAMSON J., « What Washington Mean by Policy Reform », chapitre II dans *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, J. Williamson & Institut for International Economics, Washington DC, 1990.
- ZAMORANO M., « La organización espacial de los oasis irrigados de Mendoza y San Juan, República Argentina », *Paralelo 37*, n° 8/9, Almería, 1985.

Revues

- BARONE S., « L'action publique territoriale est-elle soluble dans le néo-institutionnalisme ? », *in*, Association Française de Science Politique Groupe Politiques Publiques et Local et Politique, *Les politiques publiques à l'épreuve de l'action territoriale*, Journée d'étude, IEP de Grenoble, 15 et 16 juin 2006.
- COHEN M, MARCH J.G, et J.P. OLSEN, « A garbage can model of organizational choice », *Administrative Science Quarterly*, Cornell, vol 17, n° 1, 1972.
- DEBARBIEUX B, « Le lieu, le territoire et trois figures de rhétorique », *L'Espace géographique*, n°3, 1995.
- DURAN P. et J-C. THËNIG, « L'État et la gestion publique territoriale », *Revue française de science politique*, 1996, vol. 46, n° 4, p. 580 - 623
- GIBLIN G., « Nouvelle géopolitique en Amérique latine ? », *Hérodote, Revue de géographie et de géopolitique*, n°123, Paris, quatrième trimestre 2006.
- HALL P., « Policy paradigm, social learning and the state », *Comparative Politics*, vol. 25, n.° 3, 1993.
- IGLESIAS E. V., « El papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina », *Revista de la CEPAL*, n° 90, Santiago, décembre 2006.
- LINDBLOM C., « The science of muddling –through », *Public Administration Review*, n° 19, 1959.
- MARCH J.G. et J. P. OLSEN, « The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life », *American Political Science Review*, vol. 78, n°3, 1984.
- MASSIRIS CABEZA A., « La ordenación del territorio en América Latina », *Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, vol. 6, n° 125, Universidad de Barcelona, 1 octobre 2002.
- PEDONE C, « Territorios Marginales y Globalización. Respuestas productivas y organización social agraria en el margen del Oasis Norte, Mendoza (Argentina) », *Scripta Nova*, n° 45, Universidad de Barcelona, 1 août 1999.
- PIERSON P., « Path dependence, increasing returns and the study of politics », *American Political Science Review*, vol. 2, n° 94, juin 2000.
- PRÊVOT-SCHAPIRA M-F., « Nouvelles politiques économiques et entrepreneurs. Le cas de la Province de Mendoza », *in*, PRÊVOT-SCHAPIRA M.F. et J. BUNEL, *Les entrepreneurs sous le choc libéral. Le cas du Chili et de l'Argentine*, Paris, Document de recherche du CREDAL, 1994.
- PRÊVÔT-SCHAPIRA M-F., « Argentine : une débâcle fédérale », *Critique internationale*, n° 18, janvier 2003.
- RADAELLI C., « Logiques de pouvoir et récits dans les politiques publiques de l'Union européenne », *Revue française de science politique*, vol. 50, n° 22, avril 2000.
- ROFMAN A, « ¿Reforma o nuevo rol para el Estado? », *Año 5*, n° 11, Buenos Aires, 1998.
- SABATIER P. A., « The advocacy coalition framework : revisions and relevance for Europe », *Journal of European Public Policy*, vol. 1, n° 5, mars 1998.

- SADER, « América Latina no século XXI. Perspectivas e desafios para o futuro », *Observatorio Social de América Latina*, janvier 2003.
- SUREL Y., « L'intégration européenne vue par l'approche cognitive et normative », *Revue française de science politique*, vol. 50, n° 2, 2000.
- THÉNIG J-C., « Politiques publiques et action publique », *Revue internationale de politique comparée*, vol. 5, n° 2, 1998.

Mémoires

- AKHMOUCH A., *La privatisation des services publics argentins au cœur d'enjeux géopolitiques, conflits et rivalités territoriales. Le cas de la concession d'eau potable et d'assainissement dans la province de Mendoza*, Université de Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Mémoire de DEA Géopolitique, 2004.
- GENDRONNEAU A ; *Assemblées de quartiers et mouvement piquetero dans l'Argentine de l'après 2001 : quelle place au sein des mouvements sociaux contemporains d'Amérique latine*, IEP de Toulouse, Mémoire du diplôme, 2004.

Rapports et documents institutionnels

- CAP-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, *Marco Estratégico Mendoza 2012*, Secrétariat d'extension universitaire, Mendoza, août 2004.
- CONSEIL DE L'EUROPE, *Charte européenne de l'aménagement du territoire*, 1983.
- DEIE, *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001*, Directions des statistiques et des recherches économiques, Gouvernement de Mendoza, 2001.
- MINISTERIO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS, *Informe Ambiental*, Mendoza, 2007.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, comp., *Informe Multidisciplinario e Interinstitucional. Bases Científicas para una Ley Marco de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo*, Mendoza, 4 mai 2006, p.180

Sites web :

- www.uncu.edu.ar : Universidad Nacional de Cuyo, lien Ordenamiento Territorial.
- www.presidencia.gov.ar : Secrétariat du président de l'Argentine
- www.mendoza.gov.ar : Gouvernement de la Province de Mendoza.
- www.tribunet.com.ar : Collège d'avocats de Mendoza, textes législatifs en ligne.
- www.eclac.cl : Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
- www.minplan.gov.ar : Ministère de la Planification fédérale, des Investissements publics et Services de l'Argentine.
- www.legislatura.mendoza.gov.ar : Chambre parlementaire de la Province de Mendoza.
- www.losandes.com.ar: journal de Mendoza.
- www.diariouno.net.ar: journal de Mendoza.

TABLE DE MATIÈRES

Avant-propos.....	4
Remerciements.....	5
INTRODUCTION.....	8
PREMIÈRE PARTIE : L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE : UN OUTIL D'ANALYSE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.....	11
Chapitre I : L'action publique territoriale.....	11
I. Le territoire comme cadre pour l'action	11
II. L'action publique : une réponse au déclin des sociétés territoriales.....	12
III. De l'aménagement du territoire à l'analyse de l'action publique territoriale.....	15
Chapitre II : L'analyse de l'action publique territoriale.....	18
I. Un objet d'étude pragmatique.....	18
II. Les approches diverses de l'action publique 19	
A. L'approche institutionnelle : l'action publique territoriale en tant que produit des institutions.....	19
1. L'action publique dans un milieu décisionnel.....	20
2. L'optique néo-institutionnaliste de l'action publique.....	21
B. L'approche cognitive : le sens de l'action publique territoriale.....	23
1. Le référentiel de l'action publique.....	24
2. Référentiel global et référentiel sectoriel.....	25
3. La médiation dans le rapport global-sectoriel.....	26
C. L'approche interactionnelle : les acteurs et leurs configurations dans l'action publique.....	27
1. La rationalité des acteurs de l'action publique.....	28
2. Les configurations d'acteurs : réseaux, forums et communautés dans l'action publique.....	30
a. Les réseaux d'action publique.....	30
b. Les forums et communautés d'action publique.....	31
DEUXIÈME PARTIE : L'ARGENTINE : UN CONTEXTE PARTICULIER POUR L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE.....	33
Chapitre II : L'Argentine organisation institutionnelle et territoriale.....	33
I. L'organisation institutionnelle.....	34
A. L'État national.....	34
B. Les provinces.....	36
C. Les municipios.....	38
II. L'Argentine : le parcours inachevé de l'action publique territoriale.....	42

Chapitre II : L'Argentine dans un référentiel post-néolibéral.....	47
I. La perte d'hégémonie des postulats néolibéraux.....	47
II. La configuration d'un modèle post-néolibéral.....	51
A. La remise en cause des principes d'organisation internationaux.....	51
1. Fragilité économique internationale.....	51
2. L'instabilité politique internationale.....	52
3. La mise en question des organisations internationales.....	53
B. La recomposition de la scène nationale.....	54
1. Changements politiques.....	54
2. Évolutions économiques.....	55
3. Évolutions dans le social.....	56

TROISIÈME PARTIE : LA PROVINCE DE MENDOZA : UN CAS PARADIGMATIQUE DANS L'APPLICATION D' ACTIONS PUBLIQUES TERRITORIALES.....59

Chapitre I : La province de Mendoza : singularités géographiques.....	59
I: Le cadre géographique : du site naturel à l'organisation de l'espace.....	60
A. Les éléments naturels : le relief et le climat.....	60
1. Le relief.....	60
2. Le climat.....	61
3. Un trait marquant : l'aridité.....	62
4. Un élément vital : l'eau.....	63
5. Un facteur transformateur : les hommes.....	64
B. L'organisation de l'espace provincial.....	65
1. Le <i>Secano</i>	67
2. Les oasis agricoles.....	69
3. Les espaces urbains.....	72
 Chapitre II: L'organisation politique et administrative du territoire de Mendoza.....	 75
I. Organisation politico-administrative.....	76
A. L'organisation provinciale.....	76
B. L'organisation locale : les départements-municipalités.....	78
II. Les administrations publiques de Mendoza et la relation au territoire.....	81
A. Province et territoire.....	81
B. Municipalités et territoire.....	81
C. Institutions territoriales spécifiques.....	82
1. Département général d'irrigation.....	82
2. La Direction d'aménagement environnemental et développement urbain.....	83

Chapitre III : La création d'un cadre pour l'action publique territoriale dans la province de Mendoza **84**

I. La « loi des sols » : une question controversée.....	84
A. La loi de l'aménagement territorial et de l'occupation des sols : une tentative frustrée par les oppositions sectorielles.....	85
B. Le secteur scientifique et académique : un acteur clé dans la mise en échec d'un projet de loi jugé partiel et inconvenant	87
II. L'Université nationale de Cuyo : un acteur central dans la recherche d'un cadre pour l'action publique territoriale de Mendoza	89
A. La constitution et l'organisation des commissions d'experts	90
B. La mise en œuvre d'un processus ouvert et participatif	92
C. L'intermédiation entre les pouvoirs publics et les experts	94
III. La loi de l'aménagement du territoire et de l'occupation des sols de la province de Mendoza à la lumière de l'analyse de l'action publique.....	94
A. La place des règles et les pratiques institutionnelles.....	95
B. Le sens « post-néolibéral » des solutions proposées par les experts	97
C. Les décisions sur l'action publique territoriale entre les savoirs « experts » et les savoirs « profanes »	99

CONCLUSION **102**

ANNEXES **104**

Annexe 1	107
Annexe 2	108
Annexe 2	108
Annexe 3	147
Annexe 4	150

BIBLIOGRAPHIE **157**

Ouvrages	157
Revue	160
Mémoires.....	161
Rapports et documents institutionnels	161
Sites web	161

TABLE DE MATIÈRES **162**

TABLE D'ILLUSTRATIONS **165**

Table d'illustrations

Cartes, photographies et tables

Carte n° 1 : Présentation de la zone d'étude : l'Argentine et la province de Mendoza.....	7
Table n° 1 : Évolution de la planification sectorielle, plurisectorielle et territoriale en Amérique latine.....	16
Carte n° 2 : Les provinces argentines : période de création	37
Carte n° 3 : La diversité du système de municipalités en Argentine : Les catégories de gouvernements locaux par province	39
Table n°2 : L'Argentine organisation politique et administrative des niveaux sous-nationaux	42
Table n°3 : La programmation de la politique nationale d'aménagement et développement territorial : la preuve d'une intention manquée.....	45
Carte n° 4 : Le nouvel état du monde	53
Table n° 4 : Évolution des revenus moyens par retraites et par pensions : Mois de janvier et juillet (1999 – 2005).....	58
Carte n° 5 : Mendoza : relief et hydrographie	61
Carte n° 6 : Mendoza : d'aridité des sols	63
Photographie n° 1: Élevage extensif de bêtes à cornes à proximité de Llanquanelo, Malargüe	67
Carte n° 7 : Distribution des oasis agricoles dans la province de Mendoza.....	71
Photographie n° 2 : Vue aérienne de la ville capitale de Mendoza	73
Carte n° 8 : Division politique et administrative de la province de Mendoza	76
Table n° 5 : Départements de la province de Mendoza. Données démographiques et superficie.	79
Table n° 6 : Coparticipation municipale aux recettes fiscales	80